

Floristische Neufunde (430–508)

Zusammengestellt und redigiert von
Christian GILLI, Clemens PACHSCHWÖLL und Harald NIKLFELD

Abstract: New floristic records from Austria (430–508)

New for Austria are *Hieracium atrocalyx* (Lower Austria), the natural hybrid *Primula auricula* × *P. minima* (Carinthia) and *Taraxacum pulchellum* (Carinthia). New for an Austrian federal state or the Bohemian Massif are *Allium strictum* (Carinthia), *Draba stylaris* (Vorarlberg), *Rhamnus saxatilis* (Bohemian Massif), *Schoenoplectus mucronatus* (Bohemian Massif, status doubtful) and *Vicia cassubica* (Carinthia). *Arnica montana* is new for the historic flora of Vienna. Remarkable records or recent confirmations for a federal state or the Bohemian Massif are *Blackstonia acuminata* (Vorarlberg), *Botrychium multifidum* (Tyrol), *Campanula latifolia* (East Tyrol), *Cicuta virosa* (Styria), *Dianthus carthusianorum* × *D. sylvestris* (Carinthia), *Filago vulgaris* s. str. (Bohemian Massif), *Glaucium corniculatum* (Burgenland), *Hieracium vindobonense* (Lower Austria), *Juncus tenageia* (Lower Austria), *Laphangium luteoalbum* (Bohemian Massif), *Listera cordata* (Bohemian Massif), *Minuartia rupestris* (Vorarlberg), *Orobanche minor* (Vorarlberg), *Primula auricula* × *P. clusiana* (Styria) and *Salix pentandra* (Upper Austria). A new isolated locality of *Stipa pennata* s. str., very rare in Carinthia, is presented.

New for Austria are local introductions or escapes of *Acanthus hungaricus* (Lower Austria, Tyrol), *Allium stipitatum* (Lower Austria, Vienna), *Dittrichia viscosa* (Lower Austria), *Euonymus alatus* (Vienna, Salzburg, Tyrol), *Euphorbia characias* (Lower Austria, Salzburg), *Hieracium maculatum* subsp. *cruentum* (Vienna), *Nuphar advena* (Lower Austria), *Silene schafta* (Salzburg), *Staphylea colchica* (Styria), *Tagetes minuta* (Lower Austria), *Wolffia columbiana* (Vienna) and *Yucca flaccida* (Burgenland). The following taxa are new to the alien flora of one federal state: *Euphorbia myrsinites* for Burgenland; *Allium hollandicum*, *Crataegus coccinea*, *Iris sanguinea*, *Linaria purpurea*, *Mauranthemum paludosum*, *Orobanche hederæ*, *Tulipa greigii* and *Tulipa praestans* for Lower Austria; *Beta trigyna*, *Bidens ferulifolia*, *Echium plantagineum*, *Malcolmia maritima*, *Mazus miquelii*, *Salix babylonica* and *Zinnia elegans* for Vienna; *Crataegus coccinea*, *Dipsacus strigosus*, *Physalis grisea*, *Rubus parviflorus* and *Spartium junceum* for Styria; *Aralia elata*, *Catalpa ovata*, *Juncus ensifolius* and *Pachysandra terminalis* for Carinthia; *Dianthus giganteus*, *Echium plantagineum*, *Erigeron bonariensis*, *Juglans nigra* and *Silphium perfoliatum* for Salzburg; *Sonchus palustris* for Tyrol; *Atriplex littoralis* s. str. and *Trifolium suaveolens* for Vorarlberg.

Key words: flora of Austria; new records; confirmations of old records; rare plants; alien species

Zusammenfassung: Neu für Österreich sind *Hieracium atrocalyx* (Niederösterreich), die Hybride *Primula auricula* × *P. minima* (Kärnten) und *Taraxacum pulchellum* (Kärnten). Neu für ein Bundesland bzw. die Böhmisches Masse sind *Allium strictum* (Kärnten), *Draba stylaris* (Vorarlberg), *Rhamnus saxatilis* (Böhmisches Masse), *Schoenoplectus mucronatus* (Böhmisches Masse, Status unklar) und *Vicia cassubica* (Kärnten). *Arnica montana* ist neu für die historische Flora Wiens. Bedeutende Wiederfunde für ein Bundesland bzw. einen Naturraum sind *Blackstonia acuminata* (Vorarlberg), *Botrychium multifidum* (Nordtirol), *Campanula latifolia* (Osttirol), *Cicuta virosa* (Steiermark), *Dianthus carthusianorum* × *D. sylvestris* (Kärnten), *Filago vulgaris* s. str. (Böhmisches Masse), *Glaucium corniculatum* (Burgenland), *Hieracium vindobonense* (Niederösterreich), *Juncus tenageia* (Niederösterreich), *Laphangium luteoalbum* (Böhmisches Masse), *Listera cordata* (Böhmisches Masse), *Minuartia rupestris* (Vorarlberg), *Orobanche minor* (Vorarlberg), *Primula auricula* ×

P. clusiana (Steiermark) und *Salix pentandra* (Oberösterreich). Über einen neuen isolierten Fundort von der in Kärnten äußerst seltenen *Stipa pennata* s. str. wird ebenfalls berichtet.

Neu für die Adventivflora von Österreich sind *Acanthus hungaricus* (Niederösterreich, Tirol), *Allium stipitatum* (Niederösterreich, Wien), *Dittrichia viscosa* (Niederösterreich), *Euonymus alatus* (Wien, Salzburg, Tirol), *Euphorbia characias* (Niederösterreich, Salzburg), *Hieracium maculatum* subsp. *cruentum* (Wien), *Nuphar advena* (Niederösterreich), *Silene schafta* (Salzburg), *Staphylea colchica* (Steiermark), *Tagetes minuta* (Niederösterreich), *Wolffia columbiana* (Wien) und *Yucca flaccida* (Burgenland). Folgende Arten und Unterarten sind neu für die Adventivflora eines Bundeslandes: *Euphorbia myrsinites* im Burgenland; *Allium hollandicum*, *Crataegus coccinea*, *Iris sanguinea*, *Linaria purpurea*, *Mauranthemum paludosum*, *Orobanche hederarum*, *Tulipa greigii* und *Tulipa praestans* für Niederösterreich; *Beta trigyna*, *Bidens ferulifolia*, *Echium plantagineum*, *Malcolmia maritima*, *Mazus miquelii*, *Salix babylonica* und *Zinnia elegans* für Wien; *Crataegus coccinea*, *Dipsacus strigosus*, *Physalis grisea*, *Rubus parviflorus* und *Spartium junceum* für die Steiermark; *Aralia elata*, *Catalpa ovata*, *Juncus ensifolius* und *Pachysandra terminalis* für Kärnten; *Dianthus giganteus*, *Echium plantagineum*, *Erigeron bonariensis*, *Juglans nigra* und *Silphium perfoliatum* für Salzburg; *Sonchus palustris* für Tirol; *Atriplex littoralis* s. str. und *Trifolium suaveolens* für Vorarlberg.

Vorbemerkung

Auch in dieser Folge der „Floristischen Neufunde“ finden sich wieder eine Reihe interessanter Gefäßpflanzenfunde sowohl heimischer als auch neophytischer Taxa aus Österreich. Die Anordnung und Darstellung der Funde folgt prinzipiell den letzten „Floristischen Neufunden“ (Neilreichia **8**: 181–238 [2016], Neilreichia **9**: 289–354 [2018], Neilreichia **10**: 197–274 [2019], Neilreichia **11**: 165–227 [2020]), doch mit einigen Änderungen. Neu ist die von manchen schon länger geforderte Trennung in „heimische und möglicherweise heimische Vorkommen“ sowie „adventive Vorkommen“. Ab nun gibt es zwei Teile innerhalb der „Floristischen Neufunde“, wobei die Nummerierung so wie bisher fortgesetzt wird.

Neu sind auch strengere Aufnahmekriterien, was einerseits den vielen Fundmeldungen geschuldet ist, es andererseits heute auch leichter ist (interessante, aber nicht unbedingt publizierungswerte) Funde ins Internet zu stellen, z. B. via <https://www.inaturalist.org/>, <https://observation.org/>, <http://www.jacq.org/> oder private Websites. Solche Angaben sollten aber parallel auch für die Floristische Kartierung Österreichs (FKÖ) mitgeteilt werden.

Neufunde ohne genaue Lokalitäten können in Zukunft nicht mehr akzeptiert werden, solche ohne Foto- oder Herbarbeleg nur noch in Ausnahmefällen.

Heimische und möglicherweise heimische Taxa bzw. Vorkommen

Das Herzstück sind Neu- und Wiederfunde für einzelne Bundesländer in Bezug auf aktuelle Literatur: Österreich: FISCHER & al. (2008); Bundesländer: z. B. Wien (ADLER & MRKVICKA 2003); Burgenland: FISCHER & al. (2015); Oberösterreich: HOHLA & al. (2009); Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg: POLATSCHKE & al. (1997–2013) sowie AMANN (2016). Da Osttirol in FISCHER & al. (2008) als ein Teilgebiet gilt, wird es hier wie ein Bundesland behandelt. Bei seltenen und bestimmungskritischen Arten sowie bei öster-

reichweiten Rote-Liste-Arten (NIKL FELD & SCHRATT-EHRENDORFER 1999, FISCHER & al. 2008) sind auch Neufunde für die biogeographischen Großregionen Böhmisches Massiv, Pannonikum, nördliches Alpenvorland, südliches Alpenvorland und Alpen (vgl. SAUBERER & GRABHERR 1995, ESSL & al. 2009, BILLENSTEINER & NIKL FELD 2021) sowie für geographisch-historische Regionen, wie z. B. Waldviertel, Lungau, Südburgenland, und für Gebirgsgruppen, wie z. B. Öztaler Alpen, Wölzer Tauern, Koralpe, publizierenswert. Bei österreichweiten Rote-Liste-Arten gelten auch neu entdeckte Populationen als publizierenswert, sofern es sich um „vom Aussterben bedrohte“ oder „stark gefährdete“ Arten handelt. Weiters publizierenswert sind – auf Bundesländerebene – Statusänderungen, Negativangaben und die Korrektur von Fehlangaben.

Adventive Taxa bzw. Vorkommen

Das Herzstück sind auch hier Neu- und Wiederfunde für einzelne Bundesländer, v. a. von Neophyten. Neufunde nur für eine Region können in dieser Serie nicht berücksichtigt werden. Hier sind wir aber für Meldungen für die FKÖ dankbar. Verschleppte Arten (z. B. ein Adventivvorkommen einer pannonischen Art neu für Nordtirol) fallen in diese Serie. Publizierenswert sind auch – auf Bundesländerebene – Statusänderungen (z. B. unbeständig → eingebürgert), Negativangaben und die Korrektur von Fehlangaben.

An häufiger verwendeten Abkürzungen finden sich „FKÖ“ für Angaben aus der „Floristischen Kartierung Österreichs“, die internationalen Kürzel der öffentlich zugänglichen Herbarien im Sinne des „Index Herbariorum“ (<http://sweetgum.nybg.org/science/ih/>) sowie „Hb.“ für Belege aus Privatherbarien. Am Ende jedes Fundberichts finden sich die Namen der AutorInnen (in Fettdruck), diese sind gegebenenfalls auch als solche zu zitieren. Ergänzungen der Redaktoren finden sich fallweise in eckigen Klammern und schließen mit der Chiffre „Red.“.

Folgende Onlinedatenbanken bieten zusätzliche Informationen sowohl zu hier publizierten, als auch zu anderen interessanten Funden (Belege und/oder Fotos):

Virtual Herbaria JACQ (Herbarien GJO, GZU, NBSI, W und WU): <http://jacq.org/#database>

Datenbank ZOBODAT (Herbarium LI): <http://www.zobodat.at>

Onlineportal von Stefan Lefnaer: <http://flora.lefnaer.com>

ForumFloraAustria – Forum des Vereins zur Erforschung der Flora Österreichs: <http://forum.flora-austria.at/>

Zitierte Literatur

- AMANN G. (2016): Aktualisierte Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Vorarlbergs. https://www.inatura.at/forschung-online/rotelisten_pflanzen-2016.pdf [aufgerufen am 3. Dez. 2021]
- ADLER W. & MRKVIČKA A. C. (2003): Die Flora Wiens gestern und heute. – Wien: Naturhistorisches Museum.

- BILLENSTEINER A. & NIKLFELD H. (2021): Biogeographical classification of Austria based on hierarchical cluster analysis of vascular plant distributions. – *Neireichia* **12**: 199–218. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818991>
- ESSL F., STAUDINGER M., STÖHR O., SCHRATT-EHRENDORFER L., RABITSCH W. & NIKLFELD H. (2009): Distribution patterns, range size and niche breadth of Austrian endemic plants. – *Biol. Conservation* **142**: 2547–2558. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2009.05.027>
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- FISCHER M. A. & al. (2015): Burgenlandflora – Die Pflanzenwelt des Burgenlands Online. – Eisenstadt: Naturschutzbund Burgenland. <http://burgenlandflora.at> [aufgerufen am 3. Dez. 2021]
- HOHLA M., STÖHR O., BRANDSTÄTTER G., DANNER J., DIEWALD W., ESSL F., FIEREDER H., HÖGLINGER F., KLEESADL G., KRAML A., LENGLACHNER F., LUGMAIR A., NADLER K., NIKLFELD H., SCHMALZER A., SCHRATT-EHRENDORFER L., SCHRÖCK C., STRAUCH M. & WITTMANN H. (2009): Katalog und Rote Liste der Gefäßpflanzen Oberösterreichs. – *Stapfia* **91**: 1–324.
- NIKLFELD H. & SCHRATT-EHRENDORFER L. (1999): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. – In NIKLFELD H. (Ed.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs. 2., neubearb. Aufl. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie (Wien) **10**. – Graz: austria medien service.
- POLATSCHKEK A. & al. (1997–2013): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **1–7**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- SAUBERER N. & GRABHERR G. (1995): Fachliche Grundlagen zur Umsetzung der FFH-Richtlinie in Österreich. Schwerpunkt Lebensräume (Anhang I). – Umweltbundesamt Report **R-115**. – Vienna: Umweltbundesamt. <http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/R115.pdf> [aufgerufen am 1. Dez. 2020]

Danksagung

Für Digitalisierungsarbeiten in „Virtual Herbaria JACQ“ möchten wir uns auch diesmal wieder bei Markus Hofbauer, Heimo Rainer, Dieter Reich und Astrid Scharfetter bedanken. Herzlichen Dank auch den Autoren und Autorinnen für ihre wertvollen Beiträge!

Heimische und möglicherweise heimische Vorkommen

(430) *Acer tataricum* subsp. *tataricum* (Sapindaceae)

Niederösterreich, (1) Marchfeld: Marchegg, 350 m NW Schloss Marchegg in der Nähe des Marchufers im Naturschutzgebiet „Untere Marchauen“, 16°54'37"E 48°17'04"N (7767/1); ca. 150 msm; Hartholzau mit *Acer campestre*, *Fraxinus angustifolia* subsp. *danubialis* und *Quercus robur*; 2. Mai 2020: Norbert Helm (Fotos in JACQ). – (2) Weinviertel: Bereich Dauersberg ca. 1 km S Oberrußbach (7562/1); ca. 300 msm; Eichenmischwald; ca. ein Dutzend Individuen von 2–5 m Höhe; 31. Juli 2020: Johann Flaschberger (Fotos in JACQ), det. Raphael T. Klumpp (Wien), confirm. Franz Starlinger (Wien).

Burgenland, Nordburgenland: (1) Fasangarten SE Trausdorf a. d. Wulka (Nordteil) (8165/3); 19. September 2008: Thomas Barta. – (2) Fasangarten SE Trausdorf a. d. Wulka (Südwestteil) (8265/1); 17. September 2008: Thomas Barta. – (3) Fasangarten (Nordostteil) W von St. Margarethen, ca. 16°35'22"E 47°48'30"N (8165/4); 150–160 msm; Eichenmischwald; 12. Mai 2018: Thomas Barta no. 7879 (W).

Wiederfund für Niederösterreich (lokal eingebürgert). Das Vorkommen („wenige Sträucher“) von *Acer tataricum* (Tatarenahorn) in der Herrschaftsau hinter dem Schloss Marchegg wurde zuerst von Gerland Gotz und Erika Tichy 1960 entdeckt (JANCHEN 1963, 1977). Zudem findet sich ein Herbarbeleg im Oberösterreichischen Landesmuseum, der von Hans Metlesics am 23. Juni 1963 sicher diesem Vorkommen entnommen wurde: „Bei Marchegg; nahe dem Marchufer hinter dem Schloß“ (LI 32033X). Seit damals wurde das Vorkommen nicht mehr wiedergefunden und die Art galt in den Marchauen als verschollen bzw. in Niederösterreich als ausgestorben (FISCHER & al. 2008). Einzig über Verwilderungen von in Kultur befindlichen Exemplaren wurde in der Zwischenzeit berichtet (ESSL & FOLLAKE 2010). [Nach Mitteilung von Franz Essl (per E-Mail am 27. Jänner 2021) könnte es sich bei dem unbelegten Fund in ESSL & FOLLAKE (2010) auch um *A. tataricum* subsp. *ginnala* (= *A. ginnala*) gehandelt haben. – Red.]

Das nun wiedergefundene Vorkommen besteht aus 8 mehrstämmigen Individuen, die gemeinsam eine Gehölzgruppe mit ca. 25 m Durchmesser und ca. 7 m Höhe bilden. Die Individuen sind in etwa gleich alt und weisen Stammdurchmesser von bis zu 30 cm auf. Im unmittelbaren Umkreis (10 m) des Bestandes wurden zudem etwa 10 Jungpflanzen gefunden. Die Exemplare standen Anfang Mai 2020 in voller Blüte und fruchteten im darauffolgenden September reichlich.

Obwohl der Standort am Rand eines Eichen-Eschen-Auwaldes dem natürlichen Habitat von *Acer tataricum* entspricht, gibt es mehrere Punkte, die gegen ein autochthones Vorkommen sprechen: In seiner Flora von Niederösterreich schreibt NEILREICH (1859) zu *A. tataricum* (und *A. negundo*): „[...] sind ausländischen Ursprunges und werden in grössern Gartenanlagen wohl kultivirt, kommen aber nicht im wahren Sinne des Wortes verwildert vor“. Die Kompaktheit des Vorkommens legt nahe, dass es sich bei den 8 Individuen allesamt um Nachkommen oder vegetative Ableger eines einzelnen Individuums handelt, das auf eine Anpflanzung zurückgehen könnte. Zudem befindet sich das Vorkommen am Bestandsrand des Auwaldes zu einer Wiesenbrache in der sogenannten Herrschaftsau. Dieser Bereich war bis ins 20. Jahrhundert über einen eigenen Zugang an die Schlossanlage von Marchegg angebunden und wurde vermutlich über Jahrhunderte hinweg stärker als heute genutzt. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass in diesem Teil der Au Gehölze gepflanzt wurden. Abgesehen von den weit verbreiteten invasiven Gehölzarten *Acer negundo* und *Fraxinus pennsylvanica* sowie einzelnen Jungpflanzen von *Celtis occidentalis* wurden jedoch keine weiteren gebietsfremden Gehölze angetroffen, die auf eine ehemalige Anpflanzung hinweisen.

Das Weinviertler Vorkommen befindet sich im Revierteil Oberrußbach-Stranzendorf der Gutmann'schen Forstverwaltung Jaidhof. Es handelt sich zumindest teilweise um Stockausschläge, die sich im Zuge der Mittelwaldbewirtschaftung ergeben haben. Die Anzahl der Einzelstämme beträgt über 100 Stück.

Neue Funde aus dem Burgenland. [Aus dem Burgenland ist *Acer tataricum* aus den Leitha-Auen bei Zurndorf bekannt (JANCHEN 1957–1960). Nach Erich Hübl ist die Art dort häufig (JANCHEN 1977). Der Floristischen Kartierung liegen Vorkommen aus den Quadranten 7967/4 (Leithaau am nordwestlichen Ortsrand von Gattendorf; 1983:

Herbert Huss) und 8068/1, in dem sich auch der Zurndorfer Aspenwald befindet, vor. Die oben genannten Funde aus dem „Fasangarten“, einer ehemaligen Jagdremise bei Trausdorf, bei denen es sich wahrscheinlich um Verwilderungen aus ehemaliger Kultur handelt, sind davon ca. 40 km Luftlinie entfernt.

Insgesamt erscheint der floristische Status der hierzulande erst spät entdeckten Art für Österreich fraglich. *Acer tataricum* ist eine (süd-)osteuropäisch-westasiatische Art, die in den pannonischen Tiefebene die Westgrenze ihres natürlichen Areas erreicht. Nach MEUSEL & al. (1978; vgl. auch <http://chorologie.biologie.uni-halle.de/choro>) ist sie ein ostsubmediterranean-pontisches Florenelement („illyr–anat/(mo)–arm/(mo)–pont–pann–sosarm“). Die ans Burgenland angrenzenden Vorkommen in Westungarn werden von BARTHA & al. (2015; vgl. auch <http://floraatlasz.uni-sopron.hu/index.php>) großteils als neophytisch eingestuft. Lediglich ein Vorkommen bei Mosonmagyaróvár (Wieselburg-Ungarisch Altenburg) wird als fraglich, ob nicht doch indigen, angeführt. Nach diesen Autoren ist die Art in Ungarn erst vom Plattensee (Balaton) süd- und ostwärts sicher autochthon. Nach G. Király (pers. Mitt.) wurde *A. tataricum* in Westungarn früher oft als Zierbaum verwendet (z. B. entlang der Straße von Sopron zum Plattensee), aber auch forstlich eingebracht (z. B. an mehreren Stellen S vom Neusiedler See in Ungarn oder in der Umgebung von Kapuvár) (vgl. auch KIRÁLY & KIRÁLY 1999, KIRÁLY & al. 2015). Das trifft wohl auch auf das ehemals zu Ungarn gehörende Burgenland zu.

Der Tatarenahorn ist eine Kennart eupannonischer Löß-Eichenwalder (*Aceri tatarici-Quercetum*). Diese bilden die zonale Waldgesellschaft der Lösslandschaften des Waldsteppengebiets der Großen Ungarischen Tiefebene (ZÓLYOMI 1957). In den nur noch fragmentarisch erhaltenen Beständen dieser Gesellschaft in Österreich kommt *Acer tataricum* nicht vor, sondern wird vollständig durch *A. campestre* ersetzt (WALLNÖFER & al. 1993). Ein zweiter Vorkommensschwerpunkt der Art in Ungarn sind pannonische Hartholzauen (BÖLÖNI & al. 2011). Auch im Aspenwald bei Zurndorf ist *A. tataricum* in einem *Fraxino pannonicae-Ulmetum* (Pannonischer Quirlschen-Ulmen-Eichenwald) nach LAZOWSKI (2001) „typisch vergesellschaftet“. Da in der pannonischen Südslowakei ebenfalls unter anderem auch Tieflandsauwälder des Verbandes *Ulmion* als Gesellschaftsanschluss angeführt werden (ZÁHRADNÍKOVÁ 1984), könnte zumindest dieses Vorkommen autochthoner Natur sein. Gesichert erscheint dies dennoch nicht, da das geschlossene Areal der Art auch in der Slowakei erst 80 km entfernt, jenseits des Flusses Váh, einsetzt (ebenda: Karte 2). – Red.]

Zitierte Literatur

- BARTHA D., KIRÁLY G., SCHMIDT D., TIBORCZ V., BARINA Z., CSIKY J., JAKAB G., LESKU B., SCHMOTZER A., VIDÉKI R., VOJTKÓ A. & ZÓLYOMI Z. (Eds.) (2015): Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza / Distribution atlas of vascular plants of Hungary. (Atlas Florae Hungariae). – Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó / University of West Hungary Press.
- BÖLÖNI J., MOLNÁR Zs. & KUN A. (Eds.) (2011): Magyarország élőhelyei; Vegetációtípusok leírása és határozója [Habitats of Hungary; Descriptions and Identification Keys of Vegetation Types of Hungary] – ÁNÉR 2011. – Vácrátót: Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences.

- ESSL F. & FOLLAK S. (2010): Bemerkenswerte floristische Funde aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, Teil VI. – *Stapfia* **92**: 15–20.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- JANCHEN E. (1957–1960): *Catalogus Florae Austriae*. Ein systematisches Verzeichnis der auf österreichischem Gebiet festgestellten Pflanzenarten. 1. Teil: Pteridophyten und Anthophyten (Farne und Blütenpflanzen). – Wien: Springer Verlag.
- JANCHEN E. (1963): *Catalogus Florae Austriae*. Ein systematisches Verzeichnis der auf österreichischem Gebiet festgestellten Pflanzenarten. 1. Teil: Pteridophyten und Anthophyten (Farne und Blütenpflanzen). Ergänzungsheft. – Wien: Springer Verlag.
- JANCHEN E. (1977): *Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland*. 2. Aufl. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.
- KIRÁLY G. & KIRÁLY A. (1999): Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez. – *Kitaibelia* **4**: 229–246.
- KIRÁLY G., TAKÁCS G. & KIRÁLY A. (2015): Adatok a Kisalföld flórájához és növényföldrajzához. – *Kitaibelia* **20**: 235–253. <https://doi.org/10.17542/kit.20.235>
- LAZOWSKI W. (2001): Waldgesellschaften der burgenländischen Leithaniederung. – *Linzer Biol. Beitr.* **33**: 827–875.
- MEUSEL H., JÄGER E., RAUSCHERT S. & WEINERT E. (1978): Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora **II**. Textband. – Jena: Gustav Fischer.
- NEILREICH A. (1859): *Flora von Nieder-Oesterreich*. – Wien: C. Gerold's Sohn.
- WALLNÖFER S., MUCINA L. & GRASS V. (1993): *Querco-Fagetea*. – In MUCINA L., GRABHERR G. & WALLNÖFER S. (Hrsg.): *Die Pflanzengesellschaften Österreichs* **3**: 85–236. – Jena etc.: G. Fischer.
- ZAHRADNÍKOVÁ K. (1984): *Sapindales*. *Mydlovníkotvaré*. – In BERTOŤOVÁ L. (Ed.): *Flóra Slovenska* **IV/1**: 7–32. – Bratislava: Veda.
- ZÓLYOMI B. (1957): Der Tatarenahorn-Eichen-Lößwald der zonalen Waldsteppe (*Acereto tatarici-Quercetum*). – *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.* **3**: 401–424.

Norbert Helm, Johann Flaschberger und Thomas Barta

(431) *Allium strictum* (Amaryllidaceae)

Kärnten, Hohe Tauern, Goldberggruppe: Tal des Kleinfleißbaches E von Heiligenblut, ca. 500 m ENE des Wh. Alter Pocher (oberhalb des Wanderweges zum Zirmsee), 12°54'52.4"E 47°02'57.1"N (8943/3); ca. 2000 msm; südexponierte Felsabsätze über Amphibolit; 1. August 2020: Gerhard Pils (Hb. Pils, Fotos in Archiv Pils).

Neu für Kärnten. Das Hauptverbreitungsgebiet von *Allium strictum* liegt im kontinentalen, trockenen und winterkalten Waldsteppengebiet Sibiriens (Verbreitungskarte in GAMS 1936 und MEUSEL & al. 1965 [online abrufbar: <http://chorologie.biologie.uni-halle.de/choro/>]). In den Alpen ist die Art daher auf kontinentale Bereiche der Innenalpen beschränkt, wobei im klimatischen Grenzbereich nur mehr trockene, südexponierte Felswände besiedelt werden. In Österreich ist die seltene Art nur von wenigen Lokalitäten bekannt. Der vorliegende Fundort schließt die Lücke zwischen den östlichsten Vorkommen im Alpenbogen (Sattental in den Schladminger Tauern [ca. 1500 msm]; im Lungau an der Schwarzen Wand ober Tweng im Taurachwinkel [ca. 1300–1400 msm], bei Schellgaden [1080 msm] und bei Muhr [1200 msm]) und jenen in Nord- und Südtirol (vgl. VIERHAPPER 1919, MELZER 1972, WITTMANN 1984, POLATSCHKEK 2001, FLORA-

FAUNASÜDTIROL 2021]). An Begleitpflanzen mit vergleichbaren ökologischen Ansprüchen notierte ich u. a. *Artemisia campestris* (subsp. *alpina*), *Astragalus penduliflorus*, *Erigeron schleicheri*, *Sempervivum arachnoideum* und *Stipa pennata* (s. str.), siehe Nr. 458 in dieser Zusammenstellung.

Zitierte Literatur

- FLORAFAUNASÜDTIROL (2021): Das Portal zur Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten in Südtirol. – Bozen: Naturmuseum Südtirol. <http://www.flora fauna.it> [aufgerufen am 9. Nov. 2021].
- GAMS H. (1936): Der Einfluß der Eiszeiten auf die Lebewelt der Alpen. – Jahrb. Vereins Schutze Alpenpfl. Alpentiere **8**: 7–29.
- MELZER H. (1972): Neues zur Flora von Steiermark, XIV. – Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark **102**: 101–115.
- MEUSEL H., JÄGER E. & WEINERT E. (Eds.) (1965): Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. Kartenband. – Jena: Gustav Fischer.
- POLATSCHKEK A. (2001): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **4**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- VIERHAPPER F. (1919): *Allium strictum* Schrad. im Lungau. – Österr. Bot. Z. **68**: 124–141. <https://doi.org/10.1007/BF01634395>
- WITTMANN H. (1984): Beiträge zur Karyologie der Gattung *Allium* und zur Verbreitung der Arten im Bundesland Salzburg (Österreich). – Linzer Biol. Beitr. **16**: 83–104.

Gerhard Pils

(432) *Arnica montana*

(Asteraceae)

Wien, 14. Bezirk, Flysch-Wienerwald: Hochbruckenberg bei Neuwaldegg, Nordabdachung (7763/3); ca. 430 msm; Sandstein, kalkarm; gesellig; moosiger Waldrand-Wiesenstreifen, mit *Pyrola minor*, *P. rotundifolia*, *Briza media*, *Koeleria pyramidata* (s. str.), *Avenella flexuosa* [*Deschampsia* f.], *Anthoxanthum odoratum* (s. str.), *Luzula luzuloides* [*L. nemorosa*], *Molinia arundinacea*, *Genista tinctoria*, *Campanula persicifolia*, *Antennaria dioica*, *Prenanthes purpurea*, *Gymnadenia conopsea*, *Neotinea ustulata* [*Orchis* u.]; 11. Juni 1950: Hans Metlesics (LI 347553).

Ausgestorben in Wien. In ADLER & MRKVICKA (2003) sowie FISCHER & al. (2008) fehlt diese mittlerweile in niedrigeren Lagen sehr selten gewordene Art basenarmer Mager-, Feucht- und Moorwiesen für Wien. NEILREICH (1846) nennt ein einziges Vorkommen aus dem Wienerwald: „Hochrahm [Hochram] zwischen Purkersdorf und Gablitz“, HALÁCSY (1896) weiters den „Haschberg bei Kierling“, „Rappoltenkirchen“ und den „Schöpfel“, den höchsten Berg des Wienerwaldes. Erstaunlicherweise schreibt JANCHEN (1975): „NÖ: Wienerwald (zerstr.)“. Dies beruht aber offensichtlich nur auf den historischen Angaben und widerspricht den seit den 1960er Jahren erhobenen Daten der Floristischen Kartierung Österreichs (NIKL FELD 1997), wo es keine Angaben aus dem Wienerwald mehr gibt, sondern diese Art erst ab den Gutensteiner Alpen bekannt ist. Auch wenn Janchen diesen Fund von Hans Metlesics schon gekannt haben sollte, so wäre er nicht in den „Catalogus“ (JANCHEN 1956–1960) eingeflossen, da dort Wien nicht als eigenes Bundesland geführt, sondern gemeinsam mit Niederösterreich behandelt wurde.

Zitierte Literatur

- ADLER W. & MRKVIČKA A. C. (2003): Die Flora Wiens gestern und heute. – Wien: Naturhistorisches Museum.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- HALÁCSY E. (1896): Flora von Niederösterreich. – Wien: F. Tempsky
- JANCHEN E. (1956–1960): Catalogus florae Austriae. I. Teil: Pteridophyten und Anthophyten (Farne und Blütenpflanzen). – Wien: Springer
- JANCHEN E. (1975): Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland **3**. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.
- NEILREICH A. (1846): Flora von Wien. – Wien: Fr. Beck
- NIKLFIELD H (1997): Mapping the flora of Austria and the eastern Alps. – Rev. Valdôtaine Hist. Nat., Suppl. **51**: 53–62.

Clemens Pachschröll und Christian Gilli

(433) *Berula erecta*

(Apiaceae)

Tirol, Nordtirol: Talboden des Unterinntales bei Langkampfen, Gießenbach S von Au, 12°08'05.0"E 47°33'55.8"N (8438/2); ca. 480 msm; Bachlauf; 6. November 2019: Oliver Stöhr.

Von dieser im westlichen Alpengebiet Österreichs „stark gefährdeten“ Art (FISCHER & al. 2008) sind nur ganz wenige rezente Vorkommen für Nordtirol in der Literatur dokumentiert (POLATSCHEK 1997, POLATSCHEK & NEUNER 2013). Im Zuge der amtlichen Biotopkartierung in der Gemeinde Langkampfen wurde die Art nicht kartiert (LEDERBOGEN 2011), was angesichts der großen Bestände im dortigen Gießenbach verwundert. Das in der Biotopkartierung (MAYER 2012) erfasste und auch bei POLATSCHEK & NEUNER (2013) genannte Vorkommen bei Erl ist zu streichen, da hier eine Verwechslung mit *Helosciadium repens* vorliegt (STÖHR 2021). In Osttirol muss *Berula erecta* als „ausgestorben“ eingestuft werden, denn eine Nachsuche an den in der Literatur für das Lienzer Becken angegebenen Lokalitäten in den Jahren 2018 und 2019 erbrachte keine Positivnachweise (O. Stöhr ined.).

Zitierte Literatur

- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- LEDERBOGEN D. (2011): Biotopkartierung der Gemeinde Langkampfen. – Innsbruck: Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Umweltschutz.
- MAYER R. (2012): Biotopkartierung der Gemeinde Erl. – Innsbruck: Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Umweltschutz.
- POLATSCHEK A. (1997): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **1**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- POLATSCHEK A. & NEUNER W. (2013): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **6**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- STÖHR O. (2021): Beiträge zur Flora von Österreich, V. – *Neilreichia* **12**: 61–104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818962>

Oliver Stöhr

(434) *Blackstonia acuminata*

(Gentianaceae)

Vorarlberg, Rheindelta: **(1)** Rheinvorland, ca. 9°40'09"E 47°29'40"N (8524/1); 397 msm; 31. Juli 2011: Markus Grabher ([Foto in JACQ](#)). – **(2)** Hard, N In der Schanz, Überflutungsflächen am Ufer des Rheins, 9°40'08"E 47°29'51"N (8524/1); 397 msm; 1. August 2014: Michael Hohla ([ZOBODAT](#), [Fotos in JACQ](#)). – **(3)** beidseits des Rheins, ca. 9°39'37"E 47°30'45"N und 9°39'16"E 47°30'45"N (8423/4); 2017: Markus Grabher. – **(4)** Hard, im östlichen Rheinvorland westlich des sog. Schleienlochs, 9°40'24.9"E 47°29'26.9"N (8524/1); ca. 395 msm; Feuchtruderalfläche; einige sehr kleinwüchsige Individuen, u. a. zusammen mit *Typha minima*; 18. August 2020: Oliver Stöhr. – **(5)** Hard, im linken, westlichen Rheinvorland, ca. 500 m nach der Schranke zum Natura 2000-Gebiet NSG Rheindelta, zwischen einer der Erschließung dienenden Schotterpiste und einer unmittelbar daran angrenzenden, bis zum Flussbett des Neuen Rhein reichenden Schilffläche, 9°40'08.7"E 47°29'56.3"N (8524/1); 397 msm; zwei fruchtende Exemplare, ruderal, isolierter Bestand; 18. August 2020: Alexander Harrer ([Fotos in JACQ](#)). – **(6)** Hard, im linken, westlichen Rheinvorland, ca. 225 m flussabwärts, N der Fundstelle (5), zwischen der Schotterpiste und der unmittelbar daran angrenzenden, bis zum Flussbett des Neuen Rhein reichenden Schilffläche, 9°40'08.8"E 47°30'03.9"N (8424/3); 397 msm; über 200 Individuen, knospend, blühend und fruchtend, viele davon zwergwüchsig mit nur wenigen Zentimetern Wuchshöhe, ruderal, isolierter Bestand einige Meter entlang des Pistenschotters; 18. August 2020: Alexander Harrer; 22. August 2020: Alexander Harrer ([Fotos in JACQ](#)); 24. August 2020: Alexander Harrer ([Fotos in JACQ](#)); 27. August 2020: Alexander Harrer ([Fotos in JACQ](#)). – **(7)** linker Rheindamm, ca. 9°40'07.5"E 47°29'42.6"N (8524/1); ca. 400 msm; hunderte blühende und fruchtende Pflanzen; 26. September 2021: Markus Grabher ([Foto in JACQ](#)), 29. September 2021: Markus Grabher ([Foto in JACQ](#)).

Aktuelle Funde für Vorarlberg. *Blackstonia acuminata* wird in FISCHER & al. (2008) rezent nur für das Burgenland, Niederösterreich und Wien angegeben. In der Steiermark, Südtirol und in Vorarlberg wird die Art als „ausgestorben“ geführt. Eine Überprüfung der Belege in BREG (Herbarium der „inatura – Erlebnis Naturschau Dornbirn“) durch den Erstautor ergab, dass es in Vorarlberg in den Jahren 1913 bis 1931 durch Johann Schwimmer Aufsammlungen von *B. acuminata* in den Rheinauen bei Lustenau sowie in Bregenz am Altretweg oberhalb der Talstation der Pfänderbahn gegeben hat. In MURR (1923–1926) wird auf dieses historische Vorkommen vom Altretweg (unter *B. serotina*) hingewiesen und ein bereits damals schon erloschenes Vorkommen zwischen Gütle und Weißenfluh bei Dornbirn erwähnt.

In der neueren Literatur findet man zu rezenten Vorkommen in Vorarlberg bislang nur wenig detaillierte Angaben. In GRABHER (2017) ist *Blackstonia acuminata* als ein Bestandteil der Flora des Naturschutzgebietes Rheindelta angeführt, und auch in GRABHER (2019) ist die Art lediglich als ein Teil der Flora am Vorarlberger Alpenrhein gelistet. In AMANN (2016) wird zum rezenten Vorkommen von *B. acuminata* nur eine nicht näher lokalisierte künstliche Anschüttung an der Rheinmündung genannt und sich als Quelle hierzu auf verschiedene namentlich ungenannte Beobachter berufen.

Im aktuellen Fundbereich, der künstlich errichteten Rheinmündung, ist die Art seit gut 10 Jahren bekannt. Alle Funde liegen entweder im Rheinvorland auf Rheinsedimenten oder aber auf künstlich mit Rheinsedimenten aufgeschütteten Flächen. Entscheidenden Einfluss auf die von Jahr zu Jahr schwankende Häufigkeit der Art hat der sommerliche Wasserstand des Bodensees, der in den Rhein rückstaut. So war 2020 vor allem ein schmales, langgestrecktes Vorkommen entlang der Baupiste des linken Rheindamms zu beobachten. Im Jahr 2021 waren die Rheinvorländer lange Zeit überschwemmt, und die Art konnte dort wieder beobachtet werden. Weiters entwickelte sich 2021 ein individuenreiches Vorkommen am Böschungsfuß bzw. bis etwa 2 m über dem Böschungsfuß in der Magerwiese des linken Rheindamms, da der Rhein mehrere Hochwässer hatte und auch das Vorland wochenlang überschwemmt war.

Zitierte Literatur

- AMANN G. (2016): Aktualisierte Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Vorarlbergs. https://www.inatura.at/forschung-online/rotelisten_pflanzen-2016.pdf [aufgerufen am 5. Nov. 2021]
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- GRABHER M. (2017): UMG Bericht 2: Flora des Naturschutzgebietes Rheindelta. Vorläufige Artenliste der Gefäßpflanzen, Stand Mai 2017. – Bregenz: UMG Umweltbüro Grabher. http://www.umg.at/umgberichte/UMGberichte2_Flora_Rheindelta.pdf [aufgerufen am 20. Dez. 2021]
- GRABHER M. (2019): UMG Bericht 10: Flora am Vorarlberger Alpenrhein. Vorläufige Artenliste der Gefäßpflanzen, Stand September 2019. – Bregenz: UMG Umweltbüro Grabher. http://www.umg.at/umgberichte/UMGberichte10_Flora_Alpenrhein_Vorarlberg.pdf [aufgerufen am 20. Dez. 2021]
- MURR J. (1923–1926): Neue Übersicht über die Farn- und Blütenpflanzen von Vorarlberg und Liechtenstein. – Bregenz: Naturwissenschaftliche Kommission des Vorarlberger Landesmuseums.

Alexander Harrer, Markus Grabher, Michael Hohla und Oliver Stöhr

(435) *Botrychium multifidum*

(Ophioglossaceae)

Tirol, Nordtirol, Tuxer Alpen: Glungezer, Nordhang (8735/3); kräftige Einzelpflanze mit sich entwickelndem Sporangienstand in einem mageren, kurzrasigen Bereich auf einer extensiv mit Rindern beweideten Skipiste; 21. Juli 2021: Karsten Horn & Michael Thalinger. Am 18. August 2021 wurden bei der Begutachtung dieser Pflanze in unmittelbarer Nachbarschaft durch Alfred Waldner 7 weitere fertile Exemplare entdeckt (Beleg zweier durch Weidevieh abgetretener Wedel in IBF). Ein achttes, ebenfalls fertiles Exemplar konnte ca. 50 m von der ersten Fundstelle entfernt durch A. Waldner am 22. August 2021 beobachtet werden. Somit sind am Glungezer derzeit 9 Individuen von *B. multifidum* bekannt.

Wiederfund für Nordtirol, neu für die Tuxer Alpen. Im Rahmen eines Bestandsmonitorings des erst im Jahr 2020 entdeckten Vorkommens der FFH-Anhang-II-Art *Botrychium simplex* am Glungezer (Tuxer Alpen) südlich Hall in Tirol (THALINGER & WALDNER 2020) gelang den Autoren der Nachweis von *B. multifidum* 30 Jahre nach der letzten Beobachtung dieser Art in Nordtirol. Der bis dahin jüngste dokumentierte Fund

erfolgte durch WALLNÖFER (1993) im Brennergebiet im Jahr 1991 (nördlich Gargglerin im Inneren Gschnitztal, 1300 msm, 8933/4). Eine aktuelle Bestätigung konnte dort trotz mehrerer Nachsuchen nicht erbracht werden, so dass *B. multifidum* zwischenzeitlich in Nordtirol als verschollen galt. Aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts liegen Nachweise von 2 weiteren Lokalitäten vor: **(1)** Ötztaler Alpen: Horlachtal bei Niederthai (8831/4); 1500 msm; 13. September 1958: H. Merxmüller & W. Wiedmann; Ibidem: September 1963: W. Wiedmann & J. Damboldt (beide M, vgl. auch POLATSCHKEK 1997). – **(2)** Pitztal: westlich Tieflehn, nahe dem Bach (9031/1); Mitte August 1961: Kurt Walde (IBF 092499). Die übrigen Beobachtungen liegen mehr als 100 Jahre zurück und stammen aus den Stubaier Alpen: Lapones im Gschnitztal, 1740 msm (8933/4; DALLA TORRE & SARNTHEIN 1906); Oberiss im Stubaital, 1675 msm (8933/1; DALLA TORRE & SARNTHEIN 1906). Am neu entdeckten Fundort wächst *B. multifidum* gemeinsam mit *B. simplex* (am 21. Juli 2021 wurden durch M. Thalinger & K. Horn über 2660 Wedel gezählt; möglicherweise das mit Abstand größte Vorkommen der Art in Europa!) und *B. lunaria*.

Danksagung

Herrn PD Dr. Andreas Fleischmann (München) gilt unser Dank für Informationen über die in der Botanischen Staatssammlung München vorhandenen Belege von *Botrychium multifidum* aus den Ötztaler Alpen.

Zitierte Literatur

- DALLA TORRE K.W. VON & SARNTHEIN, L. VON (1906): Flora der gefürsteten Grafschaft Tirol, des Landes Vorarlberg und des Fürstenthumes Liechtenstein **6/1**. – Innsbruck: Wagner'sche Universitätsbuchhandlung.
- POLATSCHKEK A. (1997): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **1**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- THALINGER M. & WALDNER A. (2020): Neue Vorkommen seltener Rautenfarnen (*Botrychium* spp.) in Nordtirol. – Wiss. Jahrb. Tiroler Landesmus. **13**: 385–389.
- WALLNÖFER B. (1993): *Carex bebbii* und *Carex vulpinoidea*, zwei eingeschleppte Arten aus Nordamerika, sowie 8 weitere Gefäßpflanzen Nordtirols (Österreich). – Linzer Biol. Beitr. **25**: 397–409.

Karsten Horn, Alfred Waldner und Michael Thalinger

(436) *Campanula latifolia*

(Campanulaceae)

Osttirol, **(1)** Virgental: Blusen, orographisch rechtes Ufer der Isel ca. 1,5 km W der Kirche von Prägraten am Großvenediger, ca. 12°21'27"E 47°00'57"N (8940/3); ca. 1305 msm; nordexponierter Waldrand und Hochstaudenflur oberhalb des Wanderwegs im Bereich einer Stromleitung; ca. 30 Ex.; 17. Juli 2015: Robert Hehenberger (Foto in JACQ), confirm. H. Niklfeld, 2015. – **(2)** Virgental: Hinterbichl, orographisch rechtes Ufer der Isel ca. 180 m SSE der Kapelle von Hinterbichl, ca. 12°20'32"E 47°01'00"N (8940/3); ca. 1325 msm; nordexponierte Uferböschung und Hochstaudenflur unterhalb des Wander-

weges; 27. Juni 2021: Oliver Stöhr. – (3) Iseltal: Moos, Auffahrt zum Gehöft Striemitzer, 12°33'45.0"E 46°56'52.1"N (9041/3); ca. 890 msm; Hochstaudenflur; 5. Juli 2018: Oliver Stöhr (Fotos in JACQ). – (4) Iseltal: St. Johann im Walde, Auffahrt zum Oblasser Stausee, 12°36'16.3"E 46°55'39.2"N (9041/1); ca. 1050 msm; Waldrand; 7. Juli 2018: Oliver Stöhr.

Bestätigung für Osttirol. *Campanula latifolia* ist laut FISCHER & al. (2008) in Österreich „gefährdet“ und in Osttirol „erloschen“. Bei der Erstellung der „Exkursionsflora“ wurde aber eine Angabe von POLATSCHKEK (1999) übersehen: im Virgental, ein kleines Stück talauswärts (zwischen Losach und der Iselbrücke südöstlich von Prägraten, im selben Quadranten), wurde die Art schon von A. Polatschek gefunden, wobei aber unklar ist, ob rezent im Sinne der FKÖ (Fund nach 1990). Zudem geben MAIER & al. (2001: 306) die Art von St. Nikolaus bei Matrei an, auch dort ein Fund von A. Polatschek. POLATSCHKEK & NEUNER (2013: 335) lieferten zudem einen rezenten Nachweis aus dem Iseltal bei St. Johann im Walde, der von Oliver Stöhr nunmehr bestätigt werden konnte. Unbekannt war die Art bislang von Moos im Iseltal. Eine weitere Rezentangabe für *C. latifolia* aus Lavant liegt von der amtlichen Biotopkartierung vor (LEDERBOGEN 2013) – eine Nachsuche durch den Zweitautor im Jahr 2018 erbrachte jedoch keine Bestätigung dieser Meldung und es liegt der Verdacht nahe, dass die Art hier mit weißblütigen Formen von *C. trachelium* verwechselt wurde.

Zitierte Literatur

- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- LEDERBOGEN D. (2013): Biotopkartierung der Gemeinde Lavant (Neubearbeitung). – Innsbruck: Bericht im Auftrag des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abt. Umweltschutz. – https://gis.tirol.gv.at/uwsdata/BIK_Reports/Gemeindereport_neu/Gemeinde_714_Lavant_neu.pdf [aufgerufen am 7. Feb. 2021]
- MAIER M., NEUNER W. & POLATSCHKEK A. (2001): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg 5. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- POLATSCHKEK A. (1999): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg 2. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- POLATSCHKEK A. & NEUNER W. (2013): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg 6. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.

Robert Hehenberger und Oliver Stöhr

(437) *Cicuta virosa* (Apiaceae)

Steiermark, Südwestfuß der Seetaler Alpen, nahe der Landesgrenze zu Kärnten: flaches Gewässer nahe dem Nordrand der Vermoorung am Hörfeld, ca. 1,3 km S–SSW Kirche von Mühlen, nahe 14°30'31.2"E 47°01'05.9"N (8953/3); ca. 930 msm; 4. Juli 2020: Bruno Wallnöfer (Fotos in JACQ), Maria Pokorny & Michael Strudl.

Aktueller Nachweis aus der Steiermark, neu für die Seetaler Alpen. Am Hörfeld befindet sich eine weiträumige Talvermooring (TURK & KRÄINER 2000), durch welche die Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark verläuft. Nahe dem Nordrand des kleineren steirischen Anteils der Vermooring führt ein hölzerner Treppelweg durch

das Moor zu einem flachen Gewässer, das menschlichen Ursprungs sein könnte. *Cicuta virosa* ist in dieses Kleingewässer wohl durch Wasservögel eingeschleppt worden und hat eine größere Population etabliert. Eine gezielte Ausbringung (Ansalbung) durch den Menschen kann natürlich nicht ganz ausgeschlossen werden, ist aber eher unwahrscheinlich.

Laut ZIMMERMANN & al. (1989) scheint *Cicuta virosa* in der entsprechenden Verbreitungskarte für die Steiermark nur im nordwestlichen Teil (Ennstal und Palental) sowie im Südosten des Landes in insgesamt 12 Kartierungsquadranten auf, wovon nur Angaben aus 2 Quadranten auf Meldungen nach 1945 fußen. Auch MAURER (1996) nennt keine neueren Funde für die Steiermark. TRIBSCH (2003) und MATZ (2006) berichten über zwei rezente Vorkommen des Wasserschieflings im Ennstal. Unser Fund stellt somit erst das fünfte Vorkommen dar, das nach 1945 in der Steiermark entdeckt wurde. Die nördlichsten Vorkommen von *C. virosa* in Kärnten liegen erst viel weiter südlich (HARTL & al. 1992). In der Datenbank der FKÖ gibt es keine Angaben dieser österreichweit „stark gefährdeten“ Art aus dem Umfeld unseres Fundorts.

Zitierte Literatur

- HARTL H., KNIELY G., LEUTE G. H., NIKLFELD H. & PERKO M. (1992): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Kärntens. – Klagenfurt: Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten.
- MATZ H. (2006): Ein neues Vorkommen des Wasserschieflings, *Cicuta virosa* L. (Apiaceae), im Ennstal nahe bei Admont (Steiermark). – Joannea Bot. 5: 71–76.
- MAURER W. (1996): Flora der Steiermark I. – Eching: IHW-Verlag.
- TRIBSCH A. (2003): (60) *Cicuta virosa*. – In FISCHER M. A. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (57–73). – Neireichia 2–3: 287–297.
- TURK R. & KRAINER C. (2000): Hörfeld Moor: Naturjuwel in der Norischen Region. – Klagenfurt: Kärntner Druck [255 pp., ohne Artenlisten].
- ZIMMERMANN A., KNIELY G., MELZER H., MAURER W. & HÖLLRIEGL R. (1989): Atlas gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen der Steiermark. – Mitt. Abt. Bot. Landesmus. Joanneum Graz 18/19: 1–302.

Bruno Wallnöfer, Maria Pokorny und Michael Strudl

(438) *Dianthus alpinus*

(Caryophyllaceae)

Steiermark, Koralpe: Seekar, unterhalb des ausgehöhlten, rötlich gezeichneten Marmorfelsens Richtung Seespitz (9255/2); ca. 1900 msm; in einer Felsspalte über Marmor, ein zweiblütiges Exemplar gemeinsam mit *Astragalus australis*, *Campanula cochleariifolia*, *Hedysarum hedysaroides*, *Helianthemum nummularium* subsp. *glabrum*, *Hieracium pilosum*, *Lotus corniculatus*, *Phyteuma orbiculare*, *Saussurea discolor*, *Saxifraga oppositifolia*, *S. paniculata*, *Scabiosa lucida* und *Silene vulgaris*; 11. Juli 2012: Norbert Griebel (Foto in JACQ)

Neu für die Koralpe. Bei der gefundenen Einzelpflanze, die schon kurz, aber ohne Funddetails in GRIEBEL (2015: 12) erwähnt worden ist, handelt es sich eindeutig um *Dianthus alpinus*, einen Endemiten der Nordostalpen (WIDDER 1964, STÖHR 2009). Wie die Pflanze hierhergekommen ist, muss unbeantwortet bleiben. Die nächstgelegenen,

eindeutig natürlichen Vorkommen liegen etwa 65 km weiter nördlich in den Eisenerzer Alpen. Eine absichtliche Ansalbung kann ausgeschlossen werden, denn einerseits ist ein etwa zweistündiger Marsch notwendig, um ins Seekar zu gelangen, und andererseits ist die Stelle derart entlegen und unzugänglich, dass eine Auspflanzung oder absichtliche Ansaat äußerst unwahrscheinlich ist. Als Möglichkeit bleibt, dass Samen durch den Wind oder über Tierverbreitung hierher gelangten oder dass die Art schon immer hier vorkam. Zweiteres ist aber ebenfalls unwahrscheinlich, weil es sonst mehrere Pflanzen geben müsste und das Seekar als botanisch gut durchforscht gilt, und so hätten wahrscheinlich die früheren Botaniker wie Felix Widder (z. B. WIDDER 1934) oder die aktuelle Literatur über die Koralpe (z. B. KOMPOSCH & al. 2016) die Ostalpen-Nelke hier bereits gefunden bzw. von hier angegeben. Andererseits beheimatet das Seekar auch Pflanzen, die ihre Hauptverbreitung in anderen Teilen der Alpen haben und hier nur inselartig auftreten, so etwa *Carex firma* (SCHNEEWEISS 2016), *Draba pacheri*, *Festuca paniculata* oder *Nigritella lithopolitanica*.

Zitierte Literatur

- GRIEBL N. (2015): Alpenpflanzen. Die schönsten Bergtouren und Pflanzenportraits. – Linz: Freya.
- KOMPOSCH C. (Ed.), PAILL W., AURENHAMMER S., GRAF W., DEGASPERI G., DEJACO T., FRIESS T., HOLZINGER W., LEITNER A., RABITSCH W., SCHIED J., VOLKMER J., WIESER C., ZIMMERMANN P., AIGNER S. & EGGER G. (2016): Endemitenberg Koralpe – Erste zusammenfassende Darstellung (Literaturauswertung) der zoologischen und botanischen Endemiten dieses einzigartigen Gebirgsstocks. – Unveröffentlichter Projektendbericht.
- SCHNEEWEISS G. M. (2016): (177) *Carex firma*. – In NIKLFELD H. (Ed.) (2016): Floristische Neufunde (170–235). – *Neilrechia* **8**: 189.
- STÖHR O. (2009): *Dianthus alpinus* L. 1753. – In RABITSCH W. & ESSL F. (Eds.): Endemiten – Kostbarkeiten in Österreichs Pflanzen- & Tierwelt: pp. 115–116. – Klagenfurt & Wien: Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten & Umweltbundesamt GmbH.
- WIDDER F. (1934): Beobachtungen an *Draba pacheri* Stur. – *Österr. Bot. Z.* **83**: 225–265. <https://doi.org/10.1007/BF01257930>
- WIDDER F. J. (1964): Der Wandel des Arealbildes von *Dianthus alpinus*. – *Ber. Bayer. Bot. Ges.* **37**: 81–97.

Norbert Griebel

(439) *Dianthus carthusianorum* × *D. sylvestris*

(= *Dianthus* × *spurius*)

(Caryophyllaceae)

K ä r n t e n , Unteres Gailtal: Südfuß der Villacher Alpe, Weinitzen bei Oberschütt, 13°45'53.7"E 46°34'30.0"N (9448/2); ca. 530 msm; artenreiche Bergwiesen und Hochstaudenfluren, Waldränder und Gebüsche über kalkreichem Gestein. *Dianthus* × *spurius* steht hier in den hochrasigen Magerwiesen in mehreren Exemplaren in der Gemeinschaft einer interessanten Begleitflora: *Anacamptis morio*, *Anemone trifolia*, *Aquilegia atrata*, *Biscutella laevigata*, *Cephalanthera longifolia*, *Cervaria rivini*, *Chamaecytisus purpureus*, *Cirsium pannonicum*, *Convallaria majalis*, *Cyclamen purpurascens*, *Dianthus carthusianorum*, *D. sylvestris*, *Euphorbia verrucosa*, *Fraxinus ornus*, *Genista*

germanica, *G. sagittalis*, *Gentiana cruciata*, *Geranium sanguineum*, *Globularia bisnagarica*, *Gymnadenia conopsea*, *Hippocrepis comosa*, *Iris graminea*, *Laserpitium latifolium*, *L. siler*, *Lilium bulbiferum*, *Melittis melissophyllum*, *Moehringia muscosa*, *Neotinea tridentata*, *N. tridentata* × *N. ustulata*, *N. ustulata*, *Orobanche gracilis*, *O. lutea*, *Peucedanum oreoselinum*, *Polygala chamaebuxus*, *Polygonatum odoratum*, *Teucrium chamaedrys*, *Thalictrum simplex*, *Thesium pyrenaicum*, *Valeriana officinalis* subsp. *collina*, u. a.; 23. Mai 2017: Norbert Griebel ([Fotos in JACQ](#)).

Wiederfund für Kärnten nach über 100 Jahren. Für Kärnten wird *Dianthus* × *spurius* von HARTL & al. (1992) für den Quadranten 9451/2 in Südostkärnten nach einem Fund von vor dem Jahr 1900 angegeben. Sonst fehlen Fundmeldungen aus Kärnten. JANCHEN (1956–1960) gibt die Hybride für Nordtirol an, HEGI (1979) für Tirol und das Unterengadin in Graubünden, POLATSCHKE (1999) für Nordtirol: oberhalb Fragenstein bei Zirl, Sonnenburger Hügel bei Innsbruck, Silz, Igls gegen Ahrntal und Vill.

Zitierte Literatur

- HARTL H., KNIELY G., LEUTE G. H., NIKLFELD H. & PERKO M. (1992): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Kärntens. – Klagenfurt: Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten.
- HEGI G. (Hrsg.) (1979): Illustrierte Flora von Mitteleuropa **3(2)**. 2. Aufl., bearbeitet von CONERT H. J., HAMANN U., SCHULTZE-MOTEL W. & WAGENITZ G. – Berlin und Hamburg: Paul Parey-Verlag.
- JANCHEN E. (1956–1960): Catalogus Florae Austriae. Ein systematisches Verzeichnis der auf österreichischem Gebiet festgestellten Pflanzenarten. 1. Teil: Pteridophyten und Anthophyten (Farne und Blütenpflanzen). – Wien: Springer.
- POLATSCHKE A. (1999): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **2**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.

Norbert Griebel

(440) *Draba stylaris* (= *D. thomasii*) (Brassicaceae)

Vorarlberg, Montafon, Verwall: Schärmsteeberg ENE St. Gallenkirch, 10°02'27.8"E 47°01'53.7"N (8926/3); ca. 2230 msm; unter überhängenden Felsen und Felsspalten, am gleichen Fundort auch *Saxifraga cotyledon*; 26. Juni 2017: Richard Kopf ([Foto in JACQ](#)).

Neu für Vorarlberg. Der vorgestellte Fund erweitert das bekannte österreichische Verbreitungsgebiet dieser seltenen Art Richtung Westen. Das nächstgelegene bekannte Vorkommen von *Draba stylaris* findet sich in der Samnaungruppe (Nordtirol: POLATSCHKE 1999, [Hb. Pils 001816](#)).

Zitierte Literatur

- POLATSCHKE A. (1999): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **2**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.

Richard Kopf

(441) *Epipogium aphyllum* (Orchidaceae)

Tirol, Nordtirol, Oberland: Kaunertal, Ortschaft Grasse S Feichten, nahe Frauenstallbach, 10°44'12.5"E 47°01'20.7"N (8930/3); ca. 1450 msm; Mischwald; 17. August 2016: Evelyn Brunner ([Fotos in JACQ](#)), confirm. O. Stöhr.

Mit diesem Fund wird ein zweiter rezenter Nachweis dieser in Nordtirol seltenen Orchidee im Kaunertal erbracht (vgl. POLATSCHKEK & NEUNER 2013).

Zitierte Literatur

POLATSCHKEK A. & NEUNER W. (2013): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg 7. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseen Ferdinandeum.

Oliver Stöhr

(442) *Filago vulgaris* s. str. (= *F. germanica*) (Asteraceae)

Niederösterreich: (1) Dunkelsteinerwald, Bezirk Krems: W Paudorf, am Rande eines Forstweges im Heugraben 150 m ENE Kote 378, 15°35'32"E 48°21'08"N (7659/2); 370 msm; offene, bodensaure Stellen am Forstwegrand; 23. Juli 2017: Robert Hehenberger ([WU 0104399](#), [Fotos in JACQ](#)), confirm. Dieter Reich & Clemens Pachschröll, 2018. – Ibidem: 6. August 2017: Clemens Pachschröll & Robert Hehenberger CP1077 ([WU 0104400](#), [Fotos in JACQ](#)). – (2) Waldviertel, Bezirk Waidhofen a. d. Thaya: Wegrand S von Dobersberg, ca. 1,7 km SW der Kapelle von Merkengersch, ca. 15°17'E 48°52'N (7157/2); ca. 480 msm; kiesig-grobsandiger Wegrand; 7. Juli 2007: Norbert Sauberer (Hb. Sauberer 1844-07). – (3) Waldviertel, Bezirk Waidhofen a. d. Thaya: Steinbruch am Harlüssberg, ca. 1,2 km NW der Kirche von Niederedlitz, 15°17'44"E 48°52'49"N (7157/2); ca. 480 msm; planierte, offene und gestörte Stellen auf sandigem Boden, gemeinsam mit *Filago arvensis*; 3. Juni 2018: Dieter Reich, Ruth Sander & Georg Haindrich ([WU 0100410](#), [Fotos in JACQ](#)).

Wiederfunde für die Böhmisches Masse. Der österreichische Verbreitungsschwerpunkt von *Filago vulgaris* liegt klar im südöstlichen Teil des Pannikonums, einzelne Fundpunkte gibt es aus dem Wienerwald (FKÖ). Die Art wird in der österreichischen Roten Liste als „vom Aussterben bedroht“ geführt (NIKLFIELD & SCHRATTEHRENDORFER 1999). Aus dem Vorland nördlich der Alpen gibt es seit 1900 keine Nachweise (FKÖ). Aus Niederösterreich gibt es nur wenige rezente Funde, die v. a. aus dem Wiener Becken, dem Steinfeld, dem westlichen Weinviertel, dem Marchfeld und dem Wienerwald stammen (MELZER & BARTA 1996, 1997, STÖHR & al. 2012, WILLNER & al. 2013, LEFNAER 2021, FKÖ). Bei DUFTSCHMID (1876) werden Funde aus dem oberösterreichischen Teil der Böhmisches Masse genannt, die laut HOHLA & al. (2009) mit historischen Belegen von *F. vulgaris* vom Freinberg und Pöstlingberg bei Linz korrespondieren (Herbarium LI). Heute gilt *F. vulgaris* in Oberösterreich als ausgestorben (HOHLA & al. 2009). Für den südöstlichen Teil der Böhmisches Masse in Niederösterreich gibt es drei historische Angaben: (1) NEILREICH (1859) gibt *F. germanica* (s. lat.), also das *F. vulgaris* agg. für Scheibenhof N Dürnstein (Beleg von *F. lutescens*: [WU](#)

0103499) an. (2) ZERMANN (1894) nennt für *F. germanica* die „Schieferberge zwischen Melk und Schönbichl“ [heute Schönbühel], bei SCHWEIGHOFER (2001) wird die Art für den Bezirk Melk aber als verschollen geführt. (3) Im Kremser Raum gibt es eine historische Angabe von *F. germanica* aus Oberbergern vom Rand des Dunkelsteinerwaldes (ERDINGER 1872). Von N. Spenling & H. Zimprich stammt eine unpublizierte Kartierungsangabe aus dem Zeitraum 1970–1975 für den Quadranten 7659/1 (W von Krems), in dem auch Oberbergern liegt. Dieselben Autoren führen die Art allerdings wenig später als verschollen (SPENLING & ZIMPRICH 1981). Bei JANCHEN (1977) wird für das Aggregat ohne nähere Angabe von Quellen oder Belegen Klein-Zwettl im nördlichen Waldviertel als Fundort genannt. Dieser Fund bezieht sich wohl auf eine Angabe von VIERHAPPER (1916) von *F. apiculata* (= *F. lutescens*) von diesem Ort. Eindeutig zu *F. vulgaris* s. str. zu stellende Angaben aus dem Waldviertel fehlen. Ein rezenter Fund aus dem hart an der Grenze zur Böhmisches Masse liegenden Teil des nordwestlichen Weinviertels stammt von Leodagger bei Pulkau (DŘEVOJAN & NĚMEC 2018, siehe auch BRNU 650918). Aus der nördlich angrenzenden Tschechischen Republik existieren sowohl aus Böhmen als auch aus Mähren zahlreiche Angaben auf Aggregatsniveau sowie für den ebenfalls zu dieser Gruppe gezählten *F. lutescens*, aber *F. vulgaris* selbst wird in Grenznähe erst weiter östlich, etwa ab Znaim/Znojmo angegeben (PLADIAS 2020). Die von uns aufgesammelten Individuen lassen sich anhand der dichten und anliegenden Stängelbeblätterung, der zusammengezogenen und vielköpfigen Knäuel, ihrer fast kahlen, grünen und nur im oberen Teil leicht rötlichen mittleren Involukrallblätter und der gelblichen Grannenspitzen derselben gut *F. vulgaris* zuordnen (WAGENITZ 1965, FISCHER & al. 2008). WIESBAUER & ZETTEL (2011) bezeichnen die Art als eng an Sandtrockenrasen gebunden. Die Habitate der in Virtual Herbaria JACQ (<http://www.jacq.org>) eingegebenen Belege, die Angaben in der oben erwähnten Literatur, bei ESSL (2008) sowie unsere Funde zeigen jedoch deutlich, dass *F. vulgaris* auch sekundäre Habitate, wie sandige Ackerbrachen, Sandgruben, Forstwegränder und sogar Ruderalstandorte, besiedeln kann. OBERDORFER (2001) führt *F. vulgaris* als Pionierart lückiger Gesellschaften auf neutralen bis leicht sauren, nährstoffarmen Sand- oder Kiesböden. Verschleppungen und Zufallsfunde wurden bereits in 19. Jahrhundert dokumentiert, so nennt NEILREICH (1870) die Art als „zufällig und vorübergehend“ an Glacis und Stadtgraben von Wien. Die Frage, ob in den letzten Jahrzehnten eine Arealausweitung durch vermehrte Einnahme sekundärer Standorte stattgefunden hat, oder ob die Art generell nur übersehen wurde, haben schon MEUSEL & JÄGER (1992) aufgeworfen. Auch MELZER & BARTA (1997) konnten die vermehrte Besiedlung sekundärer Standorte beobachten. Aufgrund der vielen rezenten Neufunde, v. a. aus dem westlichen Weinviertel von LEFNAER (2021), ist in Ostösterreich jedoch von einer generellen Arealausweitung auszugehen.

Abschließend bleibt zu bemerken, dass die Nomenklatur mit *Filago vulgaris* hier noch FISCHER & al. (2008) folgt, der gültige Name allerdings *F. germanica* lautet (ANDRÉS-SÁNCHEZ & al. 2011, WILSON 2016), vgl. JÄGER (2017).

Zitierte Literatur

- ANDRÉS-SÁNCHEZ S., GALBANY-CASALS M., RICO E. & MARTÍNEZ-ORTEGA M. M. (2011): (2009) Proposal to conserve the name *Filago vulgaris* against *Gnaphalium germanicum* (*Filago germanica*) (Asteraceae). – *Taxon* **60**: 600–602. <https://doi.org/10.1002/tax.602040>
- DŘEVOJAN P. & NĚMEC R. (2018): Funde seltener und gefährdeter Pflanzenarten im Weinviertel (Niederösterreich), 2. – *Neilreichia* **9**: 119–131. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196201>
- DUFTSCHMID J. B. (1876): Die Flora von Oberösterreich **2**. – Linz: Oberösterr. Museum Francisco-Carolinum.
- ERDINGER C. (1872): Verzeichnis der in der Umgebung von Krems vorkommenden Laub- und Leber-Moose sowie der Gefäß-Kryptogamen und der phanerogamischen Gefäßpflanzen. – Melk: Josef Kinzl.
- ESSL F. (2008): Bemerkenswerte floristische Funde aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, Teil V. – *Linzer Biol. Beitr.* **40**: 341–369.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- HOHLA M., STÖHR O., BRANDSTÄTTER G., DANNER J., DIEWALD W., ESSL F., FIEREDER H., HÖGLINGER F., KLEESADL G., KRAML A., LENGELACHNER F., LUGMAIR A., NADLER K., NIKLFELD H., SCHMALZER A., SCHRATT-EHRENDORFER L., SCHRÖCK C., STRAUCH M. & WITTMANN H. (2009): Katalog und Rote Liste der Gefäßpflanzen Oberösterreichs. – *Stapfia* **91**: 1–324.
- JÄGER E. J. (Ed.) (2017): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 21. Aufl. – Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49708-1>
- JANCHEN E. (1977): Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.
- LEFNAER S. (2021): Floristische Neuigkeiten aus dem niederösterreichischen Weinviertel und Wien nördlich der Donau, 4. – *Neilreichia* **12**: 9–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818358>
- MELZER H. & BARTA T. (1996): Neues zur Flora des Burgenlandes, von Niederösterreich, Wien und Oberösterreich. – *Linzer Biol. Beitr.* **28**: 863–882.
- MELZER H. & BARTA T. (1997): *Anthoxanthum aristatum* Boissier, das Grannen-Ruchgras, neu für das Burgenland und andere Neuigkeiten zur Flora dieses Bundeslandes, von Wien und Niederösterreich. – *Linzer Biol. Beitr.* **29**: 899–919.
- MEUSEL H. & JÄGER E. J. (1992) (Eds.): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora **3**. – Jena: Gustav Fischer.
- NEILREICH A. (1859): Flora von Nieder-Oesterreich. – Wien: Carl Gerold's Sohn.
- NEILREICH A. (1870): Die Veränderungen der Wiener Flora während der letzten zwanzig Jahre. – *Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien* **20**: 603–620.
- NIKLFELD H. & SCHRATT-EHRENDORFER L. (1999): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. – In NIKLFELD H. (Ed.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs. 2., neubearb. Aufl. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie (Wien) **10**. – Graz: austria medienservice.
- OBERDORFER E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. 8., stark überarb. u. erg. Aufl. – Stuttgart (Hohenheim): Ulmer.
- PLADIAS (2020): Database of the Czech flora and vegetation. www.pladias.cz [aufgerufen am 18. Nov. 2020]
- SCHWEIGHOFER W. (2001): Flora des Bezirkes Melk. Gefäßpflanzen. – Melk: Kuratorium zur Herausgabe einer Bezirkskunde für den Bezirk Melk.
- SPENLING N. & ZIMPRICH H. (1981): Die Veränderungen der Flora im Raume von Krems an der Donau während der letzten 100 Jahre – ein Vergleich. – *Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich* **120**: 51–71.
- STÖHR O., PILSL P., STAUDINGER M., KLEESADL G., ESSL F., ENGLISCH T., LUGMAIR A. & WITTMANN H. (2012): Beiträge zur Flora von Österreich, IV. – *Stapfia* **97**: 53–136.
- VIERHAPPER F. (1916): Vegetationsskizzen aus dem nordwestlichen Waldviertel. – *Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien* **66**: (134)–(137).

- WAGENITZ G. (1965): Zur Systematik und Nomenklatur einiger Arten von *Filago* L. emend. Gaertn. subgen. *Filago* („*Filago germanica*“-Gruppe). – *Willdenowia* **4**: 37–59.
- WIESBAUER H. & ZETTEL H. (2011): Sanddünen an der March. – *Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmus.* **22**: 257–278.
- WILLNER W., SAUBERER N., STAUDINGER M., GRASS V., KRAUS R., MOSER D., RÖTZER H. & WRKBA T. (2013): Syntaxonomic revision of the Pannonian grasslands of Austria – Part II: Vienna Woods (Wienerwald). – *Tuexenia* **33**: 421–458.
- WILSON K. L. (2016): Report of the General Committee: 13. – *Taxon* **65**: 380–381. <https://doi.org/10.12705/652.17>
- ZERMANN C. A. (1894): Beitrag zur Flora von Melk. Aufzählung der in Melk und Umgebung wildwachsenden, häufig gebauten und verwildert vorkommenden Gefäßpflanzen. II. Theil. – Melk: Selbstverlag des Gymnasiums.

**Dieter Reich, Georg Haindrich, Robert Hehenberger,
Clemens Pachschwöll, Ruth Sander und Norbert Sauberer**

(443) *Glaucium corniculatum*

(Papaveraceae)

Burgenland, Nordburgenland: (1) 1,5–2 km SW Zurndorf (8067/2); 150–160 msm; Schottergrube, Bahnböschung; 29. September 1984: Erich Sinn & Franz Starlinger (FKÖ). – (2) an der Bahnlinie ESE bis WSW P. 155 SW Zurndorf (8067/2); 26. Mai 2004: Thomas Barta (FKÖ). – (3) an der Bahnlinie E bis NE vom verfallenen Siebenjochhof SW Gattendorf (8067/2); 14. Mai 2005: Thomas Barta (FKÖ). – (4) Rand des Römersteinbruchs E St. Margarethen i. Bgl. mit Umgebung (8165/4); 20. Juli 2005: Thomas Barta (FKÖ). – (5) St. Margarethen, „Römersteinbruch“, am westlichen Steinbruchrand, ca. 16°37'53.0"E 47°48'13.7"N (8165/4); ca. 200 msm; ca. 30 Individuen auf einer steilen Böschung, im Schotter, in der weiteren Umgebung des Fundortes auch *Ajuga chamaepitys*, *Clinopodium acinos*, *Echium vulgare*, *Euphorbia cyparissias*, *Fumana procumbens*, *Papaver rhoeas*, *Potentilla incana*, *Reseda lutea*, *Sedum album*, *Sisymbrium orientale*; ferner *Adonis vernalis*, *Alyssum montanum*, *Asparagus officinalis*, *Berberis vulgaris*, *Campanula sibirica*, *Carex humilis*, *Centaurea stoebe*, *Cervaria rivini*, *Chrysopogon gryllus*, *Dictamnus albus*, *Epilobium dodonaei*, *Erysimum odoratum*, *Festuca pratensis*, *F. stricta*, *Galium glaucum*, *Genista pilosa*, *Geranium sanguineum*, *Globularia bisnagarica*, *Helianthemum canum*, *Inula hirta*, *I. oculus-christi*, *Iris pumila*, *Jovibarba globifera* subsp. *hirta*, *Koeleria macrantha*, *Linaria genistifolia*, *Linum austriacum*, *L. tenuifolium*, *Minuartia setacea*, *Nonea pulla*, *Orchis purpurea*, *Hieracium piloselloides*, *Polygonatum odoratum*, *Potentilla argentea* (s. lat.), *Prunus mahaleb*, *Pulsatilla grandis*, *Salvia verticillata*, *Sanguisorba minor*, *Scorzonera austriaca*, *Seseli osseum*, *S. pallasii*, *Stachys recta*, *Stipa capillata*, *Tanacetum corymbosum*, *Trifolium alpestre*, *Turritis glabra*, *Vincetoxicum hirundinaria*; 16. Mai 2020: Ernst Vukovic, Karl Tkalesics und Norbert Griebel (ForumFloraAustria).

Rezente Bestätigung für das Burgenland. JANCHEN (1977) gibt die Art im Burgenland als eingeschleppt für „Parndorf, Neusiedl, Jois, Breitenbrunn und anderwärts“ an. Die meisten dieser Vorkommen dürften verschwunden sein. Das Vorkommen im

Römersteinbruch existiert schon länger, Ernst Vukovic und Karl Tkalcics beobachten es bereits seit vielen Jahren. Der Bestand ist dort durch den bestehenden Materialabbau akut bedroht.

[Der floristische Status von *Glaucium corniculatum* in Österreich ist schwierig zu beurteilen. Sicher heimisch ist die segetale und ruderale Art im Mittelmeergebiet und in Vorderasien. MEUSEL & al. (1965) geben die Arealdiagnose: „med [mediterran] – or [orientalisch] – pont [pontisch] – pann [pannonisch]“ und werten die zentraleuropäischen Vorkommen als stellenweise synanthrop. NEILREICH (1859: 704 sub *Chelidonium corniculatum*) nennt zahlreiche Fundorte in und um Wien, in Niederösterreich und im Burgenland, schreibt aber gleichzeitig „sehr zerstreut und ohne bleibenden Standort, in grösserer Menge nur gegen die ungarische Grenze zu“. Die Art wird bereits im „Elenchus“ von KRAMER (1756: 149 sub 3. *Chelidonium*) angegeben: „Habitat copiose in vallo suburbico Viennensi ad hortum olim S. P. Eugenii, alibique in pomariis [reichlich auf dem Wiener Vorstadtwall beim einstigen Garten des Prinzen Eugen von Savoyen, und anderswo in Obstgärten]“; Kramer kannte die Art damit vor über 250 Jahren vom einstigen Linienwall beim Belvedere. In Ungarn wird die Art mit Normalstatus geführt, ist aber heute selten und rückläufig (KIRÁLY 2009). Im ungarischen Verbreitungsatlas finden sich übers Land verteilt noch ein gutes Dutzend Angaben nach 1990 (BARTHA & al. 2015; vgl. auch <http://floraatlasz.uni-sopron.hu/>). In Tschechien wird *G. corniculatum* als unbeständiger Archäophyt gewertet (PYŠEK & al. 2012, KAPLAN 2016) und in der Roten Liste aufgrund der Bestandesrückgänge als „vom Aussterben bedroht“ geführt (GRULICH 2012). Eine Verbreitungskarte der Art zeigt, dass sie v. a. auf die wärmegetönten Bereiche Zentral- und Nordwestböhmens sowie auf Südmähren beschränkt ist, rezent dürften aber nur noch wenige Vorkommen bestehen (Kubát in KAPLAN & al. 2018; vgl. auch <https://pladias.cz/>). Auch in Deutschland wird die Art als fraglicher Archäophyt angesehen (JÄGER 2017) und in der aktuellen Roten Liste als „stark gefährdet“ eingestuft (METZING & al. 2018). Ein archäophytischer Status ist in Österreich also zumindest möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Die Art sollte daher konsequenterweise in die österreichische Rote Liste aufgenommen werden. Aufgrund der drastischen Bestandsrückgänge und der heutigen Seltenheit ist diese im pannonischen Österreich seit langer Zeit vagabundierende Art wohl ein Fall für „vom Aussterben bedroht“. – Red.]

Zitierte Literatur

- BARTHA D., KIRÁLY G., SCHMIDT D., TIBORCZ V., BARINA Z., CSIKY J., JAKAB G., LESKU B., SCHMOTZER A., VIDÉKI R., VOJTKÓ A. & ZÓLYOMI Z. (Eds.) (2015): Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza / Distribution atlas of vascular plants of Hungary. (Atlas Florae Hungariae). – Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó / University of West Hungary Press.
- GRULICH V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd ed. – Preslia **84**: 631–645.
- JÄGER E. J. (Ed.) (2017): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 21. Aufl. – Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49708-1>
- JANCHEN E. (1977): Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. 2. Aufl. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.

- KAPLAN Z. (Ed.) (2016): Klíč ke květeně České republiky, ed. 2. – Praha: Academia.
- KAPLAN Z., KOUTECKÝ P., DANIHELKA J., ŠUMBEROVÁ K., DUCHÁČEK M., ŠTĚPÁNKOVÁ J., EKRT L., GRULICH V., ŘEKPA R., KUBÁT K., MRÁZ P., WILD J. & BRŮNA J. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6. – *Preslia* **90**: 235–346. <https://doi.org/10.23855/preslia.2018.235>
- KIRÁLY G. (Ed.) (2009): Új magyar fűvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. – Jósvafő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság.
- KRAMER G. H. (1756): *Elenchus Vegetabilium et Animalium per Austriam Inferiorem observatorum*. – Wien, etc.: Trattner.
- METZING D., GARVE E. & MATZKE-HAJEK G. (2018): Rote Liste und Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen (Tracheophyta) Deutschlands. – In METZING D., HOFBAUER N., LUDWIG G. & MATZKE-HAJEK G. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 7: Pflanzen. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **70**: 13–358.
- MEUSEL H., JÄGER E. & WEINERT E. (1965): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Textband. – Jena: Gustav Fischer.
- NEILREICH A. (1859): Flora von Nieder-Oesterreich. – Wien: C. Gerold's Sohn.
- PYŠEK P., DANIHELKA J., SÁDLO J., CHRTEK JR. J., CHYTRÝ M., JAROŠÍK V., KAPLAN Z., KRAHULEC F., MORAVCOVÁ L., PERGL J., ŠTAJEROVÁ K. & TICHÝ L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – *Preslia* **84**: 155–255.

**Norbert Griehl, Thomas Barta, Erich Sinn,
Franz Starlinger, Karl Tkalcics und Ernst Vukovic**

(444) *Hieracium atrocalyx* (Zwischenart *H. porrifolium* < *sabaudum*) (Asteraceae)
Niederösterreich, Rax-Schneeberg-Gruppe: Reichenau a. d. Rax, Höllental unterhalb Kaiserbrunn, 15°48'09"E 47°43'24"N (8260/4); Wegrand; 16. August 2021: Uwe Raabe (MSTR, [Foto des Belegs in JACQ](#)), det. G. Gottschlich (Tübingen).

Neu für Österreich. Zum Zeitpunkt der Aufsammlung wurden zwei Exemplare von *Hieracium atrocalyx* neben einem größeren Bestand von *H. sabaudum* subsp. *virgultorum* (Hb. Gottschlich-78116, MSTR, WU, B) gesichtet, wovon ein Exemplar unter Zurücklassung des Rhizoms gesammelt wurde. Die beiden Pflanzen fielen schon im Gelände durch die intensiv blaugrüne Farbe der Blätter auf. An kleinen Kalkfelsen wuchs ganz in der Nähe auch *H. porrifolium* (MSTR).

Hieracium atrocalyx wurde erst 2007 im Val Zemola in der Provinz Pordenone (Friaul-Julisch-Venetien, Italien) von Carlo Argenti entdeckt und 2011 als neue Art beschrieben (GOTTSCHLICH 2011). Wie in der morphologischen „Formel“ angegeben, ähnelt die Art in ihrer Wuchsform einem schmalblättrigen *H. sabaudum*, unterscheidet sich von diesem aber durch die auffallend blaugrüne Blattfarbe. An beiden Wuchsorten kommt die Art zusammen mit *H. porrifolium* und *H. sabaudum* vor, was auf eine Spontanhybridisierung hinweisen könnte.

Zitierte Literatur

- GOTTSCHLICH G. (2011): *Hieracia nova* Alpium V. – *Stapfia* **95**: 33–45.

Uwe Raabe und Günter Gottschlich

(445) *Hieracium vindobonense*

(Asteraceae)

(Zwischenart: *H. bupleuroides* \geq *sabaudum*)

Niederösterreich, Alpenostrand: Gemeindegebiet von Alland, knapp S „Weichseltalgraben“, ca. 1,3 km SE Badner Lindkogel, ca. 16°11'44"E 47°59'57"N (8063/1); ca. 480 msm; Schwarzföhrenwald; 14. Juli 2019, 22. Juli 2021, 15. August 2021 (18 Exemplare): Martin Pfeiler ([Foto in JACQ](#)); confirm. G. Gottschlich (Tübingen).

Wiederfund für Österreich. *Hieracium vindobonense* wird in der aktuellen Auflage der Exkursionsflora (FISCHER & al. 2008) als sehr seltener Lokalendemit für „N [= Niederösterreich] (Baden)“ genannt. In GOTTSCHLICH (2019) wird die Art als „vermutlich mittlerweile ausgestorben“ geführt. Die Erstbeschreibung der Art (Wiesbaur in DICHTL 1884) erfolgte anhand eines Vorkommens „aus dem Rauchstallbrunngraben bei Vöslau“. Auf einem Syntypus der Aufsammlung findet sich als Fundtext „In lapidicinis calcar. prope Aquas Cetias [in Kalksteinbrüchen bei Baden]“ ([W 1887-0000911](#)). JANCHEN (1977: 514 sub *H. pseudobupleuroides* subsp. *vindobonense*) wiederholt diesen Fundort („Auf Kalk im Rauchstallbrunngraben (= Weichseltal) bei Baden.“) und bringt nichts Neues. Diese Ortsbezeichnung fehlt in modernen Karten. Es handelt sich um jenen Graben am Fuß des Badner Lindkogels südwestlich von Baden, durch den die Fahrstraße zum „Jägerhaus“ führt. Aus dieser Gegend stammt auch der hier vorgestellte Wiederfund. Am aktuellen Fundort wurden 2021 lediglich 18 Individuen gezählt, weshalb *H. vindobonense* als „vom Aussterben bedroht“ zu betrachten ist. Die mehrmalige Nachschau im selben Jahr bei den aufgelassenen Steinbrüchen knapp östlich der aktuellen Fundstelle, von wo die Typusaufsammlung stammen dürfte, zeitigte keine Ergebnisse. Die dortigen Standortverhältnisse (allgemeine Eutrophierung, Verbuschung) sind deutlich verändert und verschieden zum rezenten Fundort.

Zitierte Literatur

- DICHTL A. (1884): Ergänzungen zu den „Nachträgen zur Flora von Nieder-Österreich“. – Deutsche Bot. Monatsschr. **2**: 65–66.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- GOTTSCHLICH G. (2019): Taxonomische und nomenklatorische Änderungen in der Gattung *Hieracium* für die Neuauflage der „Exkursionsflora für Österreich und die gesamten Ostalpen“. – *Neilreichia* **10**: 53–68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630525>
- JANCHEN E. (1977): Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. 2. Aufl. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.

Martin Pfeiler**(446) *Iris sibirica***

(Iridaceae)

Niederösterreich, Weinviertel: zwischen Würnitz und Schleinbach, SSW des Glockenberges, 16°26'36.0"E 48°25'21.2"N (7564/4); 358 msm; flachgründiger Sumpfboden; 21. Mai 2020: Stefan Lefnaer ([Fotos*](#)), 6. Juni 2020: Ernst Vitek 20-0115 (W).

Neuer Fundort einer „stark gefährdeten“ Art. Im Frühjahr 2020 wurde *Iris sibirica* von beiden Autoren unabhängig voneinander auf dem Glockenberg gefunden. Dieser befindet sich im südlichen Weinviertel auf dem vom Bisamberg nach NNE streichenden Bergrücken zwischen Würnitz und Schleinbach. Der Fundort befindet sich erstaunlicherweise mehr oder minder am höchsten Punkt des Berges. Über weitere interessante Funde an anderen Wuchsorten am Glockenberg siehe LEFNAER (2021) in diesem Band.

Der Fundort wurde in diesem Jahr von beiden Autoren mehrere Male besucht: Stefan Lefnaer: 8. Februar, 21. Mai, 1. Juni, 15. August, 17. Oktober; Ernst Vitek: 28. März, 6. Juni, 5. Juli, 5. November. Dabei wurden interessante Begleitarten dokumentiert bzw. belegt. Die Fotos des Erstautors können unter <http://flora.lefnaer.com> angesehen werden.

Aus diesem Fund ergeben sich folgende Fragen: Handelt es sich um *I. sibirica* oder die ähnliche *I. sanguinea*? Ist das Vorkommen autochthon oder angesalbt? Wie sind die lokalen Bedingungen, die ein Vorkommen auf der Höhe des Berges erlauben?

Iris sibirica wächst auf dem Glockenberg in einem Bruchwald mit *Betula pendula*, *Populus tremula*, *Frangula alnus* (6. Juni 2020: Ernst Vitek 20-0121, GJO; mit Rostpilz: cf. *Puccinia coronata*, 6. Juni 2020: Ernst Vitek 20-0122, SOM), *Veronica scutellata*ⁿ (6. Juni 2020: Ernst Vitek 20-0120, W; 15. August 2020: Stefan Lefnaer WU 0124131, Fotos*), *Carex acuta*ⁿ (6. Juni 2020: Ernst Vitek 20-0112, GJO, W), *C. acutiformis*, *C. leporina*ⁿ (6. Juni 2020: Ernst Vitek 20-0113, GJO, W), *C. brizoides*ⁿ (6. Juni 2020: Ernst Vitek 20-0116, GJO), *C. pallescens* (6. Juni 2020: Ernst Vitek 20-0117, GJO, W), *C. hirta* (5. Juli 2020: Ernst Vitek 20-0206, GJO), *Lycopus europaeus*, *Lysimachia nummularia*, *L. punctata*ⁿ (5. Juli 2020: Ernst Vitek 20-0204, GJO, W), *Juncus effusus*, *Galium palustre* agg. (cf. *G. elongatum*, 5. Juli 2020: Ernst Vitek 20-0202, W), *Molinia arundinacea*, *Persicaria minor* und *Poa palustris*.

ⁿ neu für 7564/4 (FKÖ)

Die Zuordnung zu *Iris sibirica* im Vergleich zu der häufig kultivierten und manchmal verwilderten *I. sanguinea* (KLEESADL 2011) wurde analysiert und im Forum des Vereins zur Erforschung der Flora Österreichs diskutiert (ForumFloraAustria). Aufgrund der Merkmale können wir diese Aufsammlung *I. sibirica* zuordnen.

Der Bisamberg-Glockenberg-Zug, der nördlich der Donau im Weinviertel in NNE-Richtung streicht, gehört geologisch zur Flyschzone der Alpen. Der Glockenberg, der südlich des Kreuttals zwischen Würnitz, Unterrolberndorf und Schleinbach liegt, weist schwere, wasserundurchlässige Böden auf. Auf der Kuppe des Glockenberges befindet sich eine große, ca. 1–3 m tiefe, flache Mulde (nach Höhenangaben in Google Earth). In dieser großen Mulde bleibt in stark von Wildschweinen umgewühlten Senken nach Regenfällen und auch im Winter Wasser stehen. Im Sommer und nach längeren Trockenperioden können diese Senken auch weitgehend trocken fallen. Die Ränder der tieferen Löcher sind vor allem mit *Carex*-Arten besetzt, *Iris sibirica* befindet sich, so wie die Baumarten, auf geringfügigen Erhöhungen.

Aufgrund der Zuordnung zur „echten“ *Iris sibirica*, den zahlreichen Feuchtezeigern unter den Begleitpflanzen und der Standortstruktur, des abseits liegenden Standortes und der historisch belegten Funde in anderen Teilen des Weinviertels kann davon aus-

gegangen werden, dass es sich bei diesem Fund um ein natürliches Vorkommen handelt – eine Ansalbung erscheint nicht sehr wahrscheinlich.

Die „stark gefährdete“ *Iris sibirica* (NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER 1999) ist gut dokumentiert aus den Donauauen, dem March- und dem Thayatal. Auch aus anderen Teilen des Weinviertels sind Funde bekannt. NEILREICH (1859) erwähnt mit „häufig auf Wiesen zwischen [Deutsch-]Wagram und Grossengersdorf“ eine rund 15 km entfernte, bereits im Marchfeld liegende Lokalität sowie mit „Mühlbach im B. A. Ravelsbach“ [Mühlbach am Manhartsberg] einen Fundort am westlichen Rand des Weinviertels. Weitere Funde sind ebenfalls historisch („häufig auf der Leitersbrunnerwiese und seltener auf der Rusterwiese“ bei Stockerau [HARING 1887]; Weidenbachniederung bei Gänserndorf (7666); 150 msm; 24. Mai 1932: Hans Metlesics [LI 370277]) oder liegen deutlich weiter nordöstlich (Feuchtgebiet „Egelseewiesen“ Althöflein [7366/3]; 2012: Thomas Holzer [PFUNDNER 2014]). JURASKY (1980) gibt den folgenden Fundort an: „auf einer Waldschneise nordwestlich vom Waldteich [bei Ernstbrunn], und sogar in Höhenlage“. Diese Stelle könnte auch ökologisch ähnlich zu der des vorliegenden Fundes sein.

Auch der Fund von *Veronica scutellata* ist erwähnenswert. Der Floristischen Kartierung Österreichs sind von dieser „gefährdeten“, im Pannonikum „stark gefährdeten“ Art im Weinviertel bisher ausschließlich Vorkommen entlang der March bekannt.

Danksagung

Wir danken Kurt Nadler, Hermann Falkner und Norbert Griehl für die Diskussionsbeiträge. *Iris sibirica* wurde von Gregor Dietrich nach Fotos bestimmt und gärtnerische Hybriden ausgeschlossen. Die *Carex*-Arten wurden von Jacob Koopman nach Fotos bestimmt. Die Daten der FKÖ wurden dankenswerterweise zugänglich gemacht.

Zitierte Literatur

- HARING J. (1887): Floristische Funde aus der Umgebung von Stockerau in Niederösterreich. – Verh. K. K. Zool. Bot. Ges. Wien **37**: 51–68.
- JURASKY J. (1980): Die Flora des westlichen Weinviertels. Besonders der Umgebung von Hollabrunn. – St. Andrä-Wördern: Eigenverlag.
- KLEESADL G. (2011): Floristische Neu- und Wiederfunde für Österreich, Oberösterreich bzw. die jeweiligen drei Großregionen Oberösterreichs. – Stapfia **95**: 6–15.
- LEFNAER S. (2021): Floristische Neuigkeiten aus dem niederösterreichischen Weinviertel und Wien nördlich der Donau, 4. – Neilreichia **12**: 9–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818358>
- NEILREICH A. (1859): Flora von Nieder Oesterreich. – Wien: Carl Gerold.
- NIKLFELD H. & SCHRATT-EHRENDORFER L. (1999): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. – In: NIKLFELD H. (Ed.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs. 2., neubearb. Aufl.: 33–130. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie (Wien) **10**. – Graz: austria medienservice.
- PFUNDNER G. (Ed.) (2014): GreenNet. Promoting the ecological network in the European Green Belt. Final Report, June 2014. – https://www.noe-naturschutzbund.at/files/noe_homepage/anlagen/Projekte/GreenNet/Greennet%20Study_Ecological%20Surveys_N%C3%96_2014.pdf [aufgerufen am 5. Nov. 2021]

(447) *Juncus tenageia*

(Juncaceae)

Niederösterreich, Waldviertel: **(1)** am W-Ufer des Winkelauger Teichs SSE von Heidenreichstein, 15°8'26"E 48°50'44"N (7156/4); ca. 600 msm; auf feuchtem Sandboden; 13. August 2007: Thomas Barta (W 2012-0008657, G, PRA). – **(2)** südwestliches Ufer des Winkelauger Teichs 3 km SE von Heidenreichstein, 15°8'35"E 48°50'31"N (7156/4); ca. 600 msm; sandiges, zeitweise überschwemmtes Ufer eines Fischteichs, dutzende Pflanzen, zusammen mit *Eleocharis ovata*, *Isolepis setacea*, *Peplis portula*, *Veronica scutellata* u. a.; 27. August 2020: Stefan Lefnaer (WU 0124032, Fotos*). – **(3)** Ibidem; 5. September 2020: Thomas Barta, Thomas Haberler und Johann Bauer no. 9871 (W).

Wiederfund für Niederösterreich. *Juncus tenageia* (Sand-Simse) ist eine Art offener, zeitweise überschwemmter, feuchter, kalk- und nährstoffarmer Sand- und Lehmböden an Gewässerufeln und Wegrinnen (FISCHER & al. 2008). Das Verbreitungsgebiet der Art reicht von Nordwestafrika über Süd-, Mittel- und Osteuropa bis in den Kaukasus. KIRSCHNER (2002) unterscheidet zwei Unterarten: neben der weit verbreiteten und auch für Österreich angegebenen Nominatsippe (subsp. *tenageia*) die auf höhere Lagen Portugals, Spaniens und Marokkos beschränkte subsp. *perpusillus* (vgl. auch Euro+Med Plantbase – <https://www.emplantbase.org>). Nach AEDO (1991) und ROMERO ZARCO (2010) ist die Unterscheidung aufgrund der morphologischen Variabilität innerhalb der Populationen von subsp. *perpusillus* nicht gerechtfertigt.

In Mitteleuropa ist die Art aufgrund der speziellen Habitatansprüche sehr selten, in Österreich nach FISCHER & al. (2008) „ausgestorben“ bzw. „verschollen“. In der aktuellen Roten Liste (NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER 1999) wird *Juncus tenageia* als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft. Aus Österreich liegen insgesamt nur wenige gesicherte Funde vor, weshalb neben dem vorgestellten Wiederfund auch die Entdeckungsgeschichte dieser Art etwas ausführlicher dargestellt wird.

Der erste Nachweis auf österreichischem Gebiet dürfte auf einen Beleg von Alois Putterlick (*1810, †1845) zurückgehen, der die Art an einem Fischteich bei Schrems gesammelt hat. Putterlick war bei Stephan Ladislaus Endlicher „Custos-Adjunct am damaligen k. k. Naturalienkabinete“ (NEILREICH 1855), interessierte sich im Speziellen für Kryptogamen, starb aber bereits in jungen Jahren. Sein wertvolles Herbarium ging nach seinem Tod in den Besitz des damaligen k. k. botanischen Kabinetts (NEILREICH 1855) über, heute Teil des Naturhistorischen Museums Wien (W). Der Beleg aus besagtem Herbarium wurde von Friedrich Welwitsch nach REICHARDT (1861) wie folgt annotiert: „*Juncus Tenageja* Ehrh. *α. brunneus* Neilreich. Ad litora piscinarum prope Schrems; nec alio loco in archiducatu Austriae visus (Welwitsch)“. NEILREICH (1866) wiederholt diesen Fund: „Die Var. *α. brunneus* [= *J. tenageia*] an Teichrändern bei Schrems (Welwitsch in Putterlick's Herbar)“, äußert sich im Vorwort des Beitrags aber etwas kritisch im Hinblick auf die Verlässlichkeit der Putterlick'schen Etikettentexte. Nach heutigem Wissen ist diesem Fund samt Fundort jedenfalls Glauben zu schenken. Putterlicks Beleg ist in W nicht auffindbar und dürfte beim Brand von Oberhöflein kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit allen Juncaceen-Belegen und vielen weiteren zerstört worden sein (PETRAK 1948).

BECK (1890) gibt *Juncus tenageia* von „Teichrändern bei Schrems und an der Wand hinter Baden“ an. Für die Angabe bei Baden findet sich ein Beleg im Herbarium WU: N.Ö. [Niederösterreich], an der Wand hinter Baden (7963/3); Juli 1884: Friedrich Vierhapper sen. (WU 0124585). Der Beleg ist zweifellos richtig bestimmt, allerdings finden sich bei Baden keine geeigneten Standorte für diese Art. Eine Fundorts- oder Etikettenverwechslung ist nicht auszuschließen. HALÁCSY (1896) übernimmt die Angaben in BECK (1890) fast wortgleich: „bisher bloss an Teichrändern bei Schrems u. [und] an der Wand hinter Baden“.

Ein halbes Jahrhundert nach Putterlicks Fund präsentiert August Hayek bei einer Versammlung der Sektion für Botanik „ein von Otto Krebs an Teichrändern bei Schrems in Niederösterreich gesammeltes Exemplar von *Juncus sphaerocarpus* Nees“, das über einen auswärtigen Tauschverein in die botanische Sammlung des Naturhistorischen Museums Wien gelangt war (ANONYMUS 1900). Allerdings bleibt in dieser Kurzmittlung unklar, warum das vom Sammler als *J. tenageia* bezeichnete Exemplar *J. sphaerocarpus* darstellen soll. Auch dieser Beleg ist in W nicht auffindbar und dürfte nicht mehr existieren (s. o.).

Durch TEYBER (1906) wurden zwei weitere Fundorte der Art bekannt: „An Teichrändern bei Hoheneich und am Stankauerteiche [Staňkovský rybník] bei Chlumetz [Chlum u Třeboně].“ Zu diesen Angaben existieren im Herbarium WU auch zwei Belege: (1) Teichränder bei Hoheneich (7256/1); 20. August 1905: Alois Teyber (WU 0124586). – (2) Stankauer Teich n. [nächst] Chlumez [Chlum u Třeboně]; 14. August 1905: Alois Teyber (WU 0124587). Wenngleich das Nordostufer des Stankauer Teichs (einer der größten Fischteiche Tschechiens) über weite Strecken den Grenzverlauf Österreichs mit Tschechien nachzeichnet, dürfte der erwähnte Fund selbst auf heute tschechischem Gebiet getätigt worden sein, da die unmittelbaren Uferbereiche auf tschechischer Seite liegen. Weiters schreibt TEYBER (1906): „Der einzige Standort in unserem Kronlande war bisher der Gemeindeteich bei Schrems, woselbst die Pflanze auch noch in Gräben sich vorfindet. Der Teich selbst existiert schon einige Jahrzehnte nicht mehr.“ Er konnte somit das Vorkommen bei Schrems noch bestätigen.

Ein Jahrzehnt später sammelte Johann Vetter die Art an einer neuen österreichischen Lokalität: Im Sande am Ufer des Brandteiches bei Brand im Waldviertel (7156/1); 30. Juni 1917: Johann Vetter (W 1949-8938); confirm. Sven Snogerup (Lund), 1968. Der Fund blieb aber bislang unpubliziert.

Der in Harbach als Lehrer tätige Josef Pölzl (*1865, †1938), der die Flora des nordwestlichen Waldviertels erforschte und dokumentierte, gibt die Art erstmals für „Teiche bei Heidenreichstein“ an (WEBER & NIKLFELD 2012). Ob es sich dabei um den ca. 2,7 km SE von Heidenreichstein gelegenen Winkelauer Teich gehandelt hat, bleibt spekulativ. Pölzls Herbarium, das darüber vielleicht hätte Aufschluss geben können, existiert nicht mehr. Aus der Gegend von Heidenreichstein stammt auch eine Aufsammlung im Herbarium von General Josef Schneider: Heidenreichstein (7156/2 oder 4); 12. August 1927: Josef Schneider (W 1942-3399); confirm. Sven Snogerup (Lund), 1968.

Die erste belegte Angabe vom Winkelauer Teich stammt aus dem Jahr 1938: Am Winkelauer Teiche bei Heidenreichstein im Waldviertel (7156/4); 20. Juli 1938: Plank (W 1950-8977 aus dem Hb. J. Vetter); confirm. Sven Snogerup (Lund), 1968. Etwa 25 Jahre später sammelten auch Hans Metlesics und Helmut Melzer die Art an dieser Lokalität: **(1)** Winkelauer Teich südöstl. Heidenreichstein, Ostufer (7156/4); 560 msm; Quarzsand, sandiges Flachufer, im feuchten Sand, mit *Typhoides arundinacea* [= *Phalaris arundinacea*], *Carex cyperoides* [= *C. bohemica*], *Alopecurus aequalis*, *Spergularia echinosperma* [= *S. kurkae* – vgl. KÚR & al. 2018], *Veronica scutellata*, *Juncus bufonius*, *Gypsophila muralis*, *Heleocharis ovata* [= *Eleocharis ovata*], *Bidens radiatus* [= *B. radiata*]; gesellig; 22. August 1963: H. Metlesics (LI 369196). – **(2)** Bei Heidenreichstein im Waldviertel auf dem sandigen Ufer des Winkelauer Teiches (7156/4); in Massen; 20. Oktober 1963: Helmut Melzer (GZU 000060677).

JANCHEN (1977) wusste anscheinend nichts von den Pözl-Manuskripten und den oben genannten, unpublizierten Aufsammlungen, denn er wiederholt nur: „Im Waldviertel bei Schrems und Hoheneich, an Teichrändern.“ Danach wurde es still um die Art, und in seiner „Flora der Umgebung von Gmünd“ nennt RICEK (1978, 1982) die Art nicht. Allerdings war der Winkelauer Teich wohl schon außerhalb von Riceks Bearbeitungsgebiet bzw. Aktionsradius. MELZER & BARTA (1993) erwähnen *Juncus tenageia* als Begleiter von *Eleocharis mamillata* auf tschechischem Gebiet knapp außerhalb Österreichs: „wenige Meter von der österreichischen Grenze entfernt am Ufer des Stankauer Teichs“.

ADLER & al. (1994) betrachten die Art in der 1. Auflage der österreichischen Exkursionsflora als vermutlich ausgestorben: „[...] N† (Waldviertel; zuletzt 1963 beobachtet), [...] Verschollen, vermutlich ausgestorben.“ In der aktuellen österreichischen Roten Liste (NIKL FELD & SCHRATT-EHRENDORFER 1999) wird von einem Wiederfund berichtet, allerdings ohne Funddetails: „Auch diese Art war für Österreich verschollen, wurde aber neuerdings wieder gefunden (A. Traxler, unveröffentlicht).“ Der Wiederfund gelang Andreas Traxler in den frühen 1990er Jahren am Winkelauer Teich im Zuge seiner Arbeiten an seiner nicht abgeschlossenen Dissertation über Zwergbinsengesellschaften (pers. Mitt. A. Traxler). In der 2. und 3. Auflage der österreichischen Exkursionsflora (FISCHER & al. 2005, 2008) bleibt die Art aber unverändert als verschollen gelistet, wohl ein Versehen.

Die meisten Teiche im nordwestlichen Waldviertel werden nur für einen kurzen Zeitraum gewintert und nie gesömmert, sofern es sich nicht um Teiche für Sportfischer oder Badeteiche handelt, die gar nie abgelassen werden. In historischer Zeit war die Sömmierung von Karpfenteichen in manchen Regionen ein fester Bestandteil der Karpfenteichwirtschaft. Teiche wurden in dieser Zeit als Nährstofffalle genutzt. Die akkumulierten Nährstoffe generierten auf den dann landwirtschaftlich genutzten Flächen höhere Erträge. Die ein- bis zweijährige Nutzung der Teiche als Acker oder Weide verbesserte andererseits als Gründüngung die Erträge der Teichwirtschaft im Folgejahr (MIETHE & al. 2021). Durch die Sömmierung wurden auch den Fischertrag mindernde Fischparasiten zurückgedrängt (ŠUMBEROVÁ 2003). Aufgrund der Intensivierung der Teichwirtschaft wurde die Sömmierung von Teichen ab Mitte des 19. Jahrhunderts großteils aufgegeben.

Arten wie *Juncus tenageia* reagieren zudem empfindlich auf erhöhte Stickstoffwerte, brauchen aber hohe Phosphorgehalte für ihre Entwicklung (BROUWER & al. 2001). Als Habitat für Arten wie *J. tenageia* geeignete offene, sandige und nährstoffarme Teichböden sind aufgrund der allgemeinen Eutrophierung und intensiven Teichbewirtschaftung daher kaum noch vorhanden. Der Winkelauer Teich weist allerdings sehr flache Ufer auf, die periodisch überschwemmt werden und dann wieder für einige Zeit trocken fallen. Selbst nach den starken Regenfällen im Jahr 2020 war der Teich nicht komplett gefüllt und wies ausgedehnte oligotrophe Uferstreifen auf, auf denen die Art zumindest in manchen Jahren keimen und sich reproduzieren kann.

Im an das Waldviertel angrenzenden Südböhmen ist *Juncus tenageia* noch etwas häufiger anzutreffen (PLADIAS 2021). Dennoch wird die Art in der aktuellen Roten Liste Tschechiens aufgrund ihrer Seltenheit und Bestandesrückgänge von über 90 Prozent als C1-Art (Critically threatened = vom Aussterben bedroht) geführt (GRUHLICH 2012). Auch in Bayern existieren nur noch Restpopulationen (ZEHM & al. 2020), die Art wird dort ebenfalls als „vom Aussterben bedroht“ gelistet (SCHEUERER & AHLMER 2003). Diese Einstufung trifft wohl auch auf Österreich zu; von den vier genauer lokalisierbaren Fundorten im Waldviertel (Brandteich bei Brand, Hoheneich, Schrems, Winkelauerteich bei Heidenreichstein) ist nur noch einer existent.

Die Art bildet allerdings eine langlebige Diasporenbank im Boden aus (KALLEN 1996) und könnte da oder dort nach dem Ausbaggern bzw. Entschlammern von Teichen und Gräben und Extensivierung der Teichwirtschaft inklusive Sömmerung wieder auftauchen.

Juncus tenageia wurde auch aus anderen Bundesländern angegeben. Für Oberösterreich werden die irrigen Angaben in HOHLA & al. (2009) zusammengefasst, für Salzburg in PFLUGBEIL & PILSL (2013). Dass auch Angaben aus dem Burgenland und aus Nordtirol irrig sind, soll im Folgenden kurz erläutert werden:

Fehlt im Burgenland. In der Exkursionflora (FISCHER & al. 2008: 1093) wird *Juncus tenageia* auch als ausgestorben („B†“) für das Burgenland geführt, obwohl bereits JANCHEN (1977) ein Vorkommen für fraglich hält wenn er „Am Neusiedler See?“ schreibt. Alte Angaben aus dem pannonischen Österreich beruhen darauf, dass *J. tenageia* im 19. Jahrhundert nicht immer klar von *J. sphaerocarpus* unterschieden wurde. In NEILREICH (1859) wird nur *J. tenageia* $\beta.$ *pallidus* von mehreren Orten im Wiener Becken, „in den Donau-Auen bei Mautern“ sowie aus dem Burgenland vom „Fuss des Leithagebirges bei Goys [Jois]“ und „am Neusiedler See bei Winden“ angegeben. Die von Neilreich genannten morphologischen Merkmale für diese Varietät entsprechen klar jenen von *J. sphaerocarpus*, man vergleiche diese mit jenen in FISCHER & al. (2008) und FISCHER (2011). Belege zur Neilreich’schen Angabe seiner var. *pallidus* bei Jois finden sich im Naturhistorischen Museum Wien (W 0045083, W 0045084, W 0045085). Zur $\alpha.$ *brunneus* (= *J. tenagaia*) schreibt NEILREICH (1859) hingegen „wächst hier nicht“ und meint damit, dass sie ihm aus dem Gebiet seiner Flora nicht bekannt ist. Am ehesten wäre die Art wohl im Mittel- und Südburgenland zu erwarten, eine gezielte Suche in geeigneten Habitaten (offene, feuchte, kalkarme Sand- und Lehmböden an Teichufern und

Wegrinnen) könnte sich lohnen. Zu Bedenken ist hierbei, dass die Art sicher nur in niederschlagsreichen Jahren entsprechend entwickelt ist. Nach freundlicher Mitteilung von Gergely Király gibt es aus dem angrenzenden Ungarn sowohl historische, belegte Angaben als auch rezente Funde. Im ungarischen Verbreitungsatlas (BARTHA & al. 2015) findet sich davon nur ein Punkt in Kartierungsquadrant 8567/4 bei Répceszemere (dt. Semmerach), der ca. 25 km östlich der burgenländischen Grenze auf Höhe Oberpullendorf liegt. Gesicherte, belegte Angaben aus dem Burgenland fehlen jedenfalls, weshalb *J. tenageia* für die (historische) Flora des Burgenlands vorerst zu streichen ist!

Fehlt in Nordtirol. Die Angabe für Nordtirol geht auf die umfangreichen Pflanzenkataloge von Bolesław Kotula (*1849, †1898) zurück, die von Hermann Handel-Mazzetti in Kurzform ausgewertet wurden (HANDEL-MAZZETTI 1956). Eine kurze Biographie zu Kotula findet sich ebenfalls in der genannten Arbeit: Er dürfte ein umtriebiger und rastloser Botaniker und Zoologe gewesen sein, der vom Frühjahr 1894 bis August 1898 in Innsbruck lebte und an einer Alpenflora arbeitete. Jedenfalls schreibt Handel-Mazzetti zu *Juncus tenageia*: „Innsbruck 575 m, sehr selten. (Neu für das Gebiet).“ Diese Angabe wird von JANCHEN (1956–60) übernommen und ergänzt um eine mündliche Mitteilung von Handel-Mazzetti: „Ein Fundort in NTi [Nordtirol] (bei Innsbruck, nach Kotula in Handel-Mazzetti, VZBG. 1956) ist nach H.-M. [Handel-Mazzetti] längst zugrunde gegangen.“ Vom kritischen Adolf Polatschek wird diese Angabe aber nicht übernommen (POLATSCHEK 2001, MAIER & al. 2001, POLATSCHEK & NEUNER 2013), er dürfte sie nicht geglaubt haben. Kotulas umfangreiches Herbar dürfte nur noch in Bruckstücken vorhanden sein (HANDEL-MAZZETTI 1956). Im Herbarium der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Krakau (KRAM), wo Belege von Kotula aufbewahrt werden, konnte kein entsprechender Nachweis gefunden werden (pers. Mitt. Beata Paszko). Aus heutiger Sicht ist die Angabe sicher irrig; auch im angrenzenden Südtirol (FLORAFUNASÜDTIROL 2021) und im Süden Bayerns (BIB 2021) kam die Art niemals vor. *Juncus tenageia* ist damit auch für die (historische) Flora Nordtirols zu streichen.

Danksagung

Für Auskünfte über aktuelle Vorkommen von *Juncus tenageia* in Ungarn danken wir Gergely Király (Völceşej). Markus Hofbauer (Wien), Michael Hohla (Oberberg am Inn), Harald Niklfeld (Wien), Clemens Pachschwöll (Wien) und Uwe Raabe (Marl) sei herzlichst für diverse Auskünfte gedankt. Folgenden KuratorInnen gilt unser Dank für den reibungslosen Zugang zu ihren wertvollen Herbarsammlungen: Astrid Scharfetter (GZU), Hermann Voglmayr (WU) und Bruno Wallnöfer (W). Für Nachschau im Herbarium KRAM danken wir Beata Paszko.

Zitierte Literatur

- ADLER W., OSWALD K. & FISCHER R. (1994): Exkursionsflora von Österreich. – Stuttgart und Wien: Ulmer.
- AEDO C. (1991): Otro sinónimo de *Juncus* L. – Anales Jard. Bot. Madrid **48**: 268.
- ANONYMUS (1900): 34. Bericht der Section für Botanik. – Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien **50**: 149–150.
- BARTHA D., KIRÁLY G., SCHMIDT D., TIBORCZ V., BARINA Z., CSIKY J., JAKAB G., LESKU B., SCHMOTZER A., VIDÉKI R., VOJTKÓ A. & ZÓLYOMI Z. (Eds.) (2015): Magyarország edényes növényfajainak elter-

- jedési atlasza / Distribution atlas of vascular plants of Hungary. (Atlas Florae Hungariae). – Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó / University of West Hungary Press.
- BECK G. (1890): Flora von Nieder-Österreich **1**. – Wien: Carl Gerold's Sohn.
- BIB (2021): Botanischer Informationsknoten Bayern. <http://daten.bayernflora.de/de/index.php> [aufgerufen am 9. Nov. 2021]
- BROUWER E., BACKX H. & ROELOFS J. G. M. (2001): Nutrient requirements of ephemeral plant species from wet, mesotrophic soils. – *J. Veg. Sci.* **12**: 319–326. <https://doi.org/10.2307/3236845>
- FISCHER M. A. (2011): Korrekturen zur 3. Auflage (2008) der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol in Ergänzung zur Liste in Neilreichia 5 (2008). – *Neilreichia* **6**: 297–325.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2005): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 2. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- FLORAFUNA SÜDTIROL (2021): Das Portal zur Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten in Südtirol. – Bozen: Naturmuseum Südtirol. <http://www.florafuna.it> [aufgerufen am 9. Nov. 2021]
- GRULICH V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd ed. – *Preslia* **84**: 631–645.
- HANDEL-MAZZETTI H. (1956): Angaben aus Prof. Dr. Kotulas Pflanzenkatalogen, als Beitrag zur floristischen Erforschung von Tirol und Vorarlberg. – *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien* **95**: 114–154.
- HALÁCSY E. (1896): Flora von Niederösterreich. Zum Gebrauche auf Excursionen und zum Selbstunterricht. – Wien, Prag & Leipzig: F. Tempsky. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.9858>
- HOHLA M., STÖHR O., BRANDSTÄTTER G., DANNER J., DIEWALD W., ESSL F., FIEREDER H., GRIMS F., HÖGLINGER F., KLEESADL G., KRAML A., LENGLACHNER F., LUGMAIR A., NADLER K., NIKLFELD H., SCHMALZER A., SCHRATT-EHRENDORFER L., SCHRÖCK C., STRAUCH M. & WITTMANN H. (2009): Katalog und Rote Liste der Gefäßpflanzen Oberösterreichs. – *Stapfia* **91**: 1–324.
- JANCHEN E. (1956–60): *Catalogus Florae Austriae*. – Wien: Springer.
- JANCHEN E. (1977): Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. 2. Aufl. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.
- KALLEN H. W. (1996): Beobachtungen zum Diasporenreservoir von Auböden des Elbtals und der Jeetzelniederung. – *Braunschweig. Geobot. Arb.* **4**: 225–237.
- KIRSCHNER J. (Ed.) (2002): *Species Plantarum. Flora of the World* **8**. – Canberra: Australian Biological Resources Study.
- KÚR P., PACHSCHWÖLL C. & ŠTECH M. (2018): Notes on the distribution of *Spergularia echinosperma* and the newly recognized species *S. kurkae* in Austria. – *Neilreichia* **9**: 269–282. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196424>
- MAIER M., NEUNER W. & POLATSCHEK A. (2001): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **5**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- MELZER H. & BARTA T. (1993): Floristische Neuigkeiten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. – *Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich* **130**: 75–94.
- MIETHE C.-R., GROSSER S. & FÜLLNER G. (2021): Erprobung von Möglichkeiten zur Sömmerung von Karpfenteichen unter Berücksichtigung förderrechtlicher und naturschutzfachlicher Aspekte. – *Schriftenreihe Landesamt Umwelt, Landwirtschaft Geologie, Freistaat Sachsen* **8**: 1–96.
- NEILREICH A. (1855): Geschichte der Botanik in Niederösterreich. – *Verh. Zool.-Bot. Vereins Wien* **5**: 23–76.
- NEILREICH A. (1859): Flora von Nieder-Oesterreich. – Wien: C. Gerold's Sohn.
- NEILREICH A. (1866): Nachträge zur Flora von Nieder-Oesterreich. – Wien: Braumüller. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.9812>
- NIKLFELD H. & SCHRATT-EHRENDORFER L. (1999): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. – In NIKLFELD H. (Ed.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs. 2., neubearb. Aufl.: 33–130. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie (Wien) **10**. – Graz: austria medienservice.
- PETRAK F. (1948): Botanische Abteilung. – In MICHEL H., HOLDHAUS K., TRAUTH F., KÜHN O., RUTIL

- R., KRENN K. & PETRAK F.: Das Naturhistorische Museum im Kriege. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, B. **56**: 10–13.
- PFLUGBEIL G. & PILSL P. (2013): Vorarbeiten an einer Liste der Gefäßpflanzen des Bundeslandes Salzburg, Teil 1: Neophyten. – Mitt. Haus der Natur **21**: 25–83.
- PLADIAS (2021): Database of the Czech flora and vegetation. <https://pladias.cz/> [aufgerufen am 9. Nov. 2021]
- POLATSCHKEK A. (2001): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **4**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- POLATSCHKEK A. & NEUNER W. (2013): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **7**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- REICHARDT H. W. (1861): Beitrag zur Flora Niederösterreich's aus dem Herbare Dr. A. Putterlik's. – Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien **11**: 371–372.
- RICEK E. W. (1978): Die Flora der Umgebung von Gmünd im niederösterreichischen Waldviertel, I. Teil – Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien **116–117**: 35–59.
- RICEK E. W. (1982): Die Flora der Umgebung von Gmünd im niederösterreichischen Waldviertel. – Abh. Zool.-Bot. Ges. Österreich **21**: 1–204.
- ROMERO ZARCO C. (2010): *Juncus*. – In TALAVERA S., GALLEGU M.J., ROMERO ZARCO C. & HERRERO A. (Eds.): Flora Iberica **17**: 123–187. – Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC.
- SCHUEERER M. & AHLMER W. (2003): Rote Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns mit regionalisierter Florenliste. – Schriftenreihe Bayer. Landesamtes Umweltschutz **165**: 1–372.
- ŠUMBEROVÁ K. (2003): Veränderungen in der Teichwirtschaft und ihr Einfluss auf die Vegetation in der Tschechischen Republik. – Mitt. Bad. Landesvereins Naturk. Naturschutz **18**: 7–24
- TEYBER A. (1906): Einige interessante floristische Funde aus Niederösterreich. – Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien **56**: 70–76.
- WEBER A. & NIKLFELD H. (2012): Josef Pözl (1865–1938) und seine botanischen Manuskripte – Beiträge zur Floristik des Oberen Waldviertels sowie angrenzender Gebiete Niederösterreichs und Südböhmens. – Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich **148/149**: 37–103.
- ZEHM A., KLOTZ J., HORN K., WECKER M., BRACKEL W. VON, BLACHNIK T., BRACKEL J. VON, BUCHHOLZ A., DIEWALD W., ELSNER O., FEULNER M., KOHLER U., LAUSSER A., RADKOWITSCH A., RUFF M., SCHÖN M., WAGNER A., WAGNER I. & WIMMELBÜCKER A. (2020): Rückgang seltener Pflanzenarten ist ungebremst – Freilanduntersuchungen zur Bestandsentwicklung vom Aussterben bedrohter Gefäßpflanzenarten Bayerns. – Ber. Bayer. Bot. Ges. **90**: 5–42.

Stefan Lefnaer, Thomas Barta und Christian Gilli

(448) *Laphangium luteoalbum*

(Asteraceae)

Niederösterreich, Dunkelsteiner Wald: **(1)** W Paudorf im Kreuzungsbereich einer Forststraße, vom Kohlgraben kommend wenige Meter nach der Abzweigung zum Kremser Steig am Sandplatz, etwa 1,5 km SW Adalbertrast, 15°35'14.6"E 48°20'33.9"N (7659/4); 430 msm; Forststraßenrand; etwa 15 Pflanzen; 13. August 2016: Robert Hehenberger (**Fotos in JACQ**); 29. Oktober 2021: Robert Hehenberger, noch 2 Pflanzen (**Fotos in JACQ**). – **(2)** Sandplatz, an einer Forststraße zum Heugraben, 15°35'23"E 48°20'45"N (7659/4); 440 msm; Forststraßenrand; 13. August 2016: Robert Hehenberger.

Aktuelle Funde in der Böhmischem Masse. [*Laphangium luteoalbum* scheint in ganz Österreich stark in Abnahme begriffen zu sein, weshalb die Art in der aktuellen Roten Liste (NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER 1999) als „stark gefährdet“ eingestuft ist. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in Österreich in der Buckligen Welt, dem

Wechselgebiet und dem angrenzenden Mittel- und Südburgenland, interessanterweise aber nicht in der Böhmisches Masse (FKÖ), wo die Art offenbar stark zurückgegangen ist (vgl. NEILREICH 1859, JANCHEN 1977). Rezent wurden aus der Böhmisches Masse Oberösterreichs, genauer aus dem Mühlviertel nur synanthrope Vorkommen von Friedhöfen und Ruderalstellen gemeldet (KLEESADL 2009, HOHLA 2018). Natürliche Vorkommen gelten in ganz Oberösterreich als „ausgestorben“ (HOHLA & al. 2009). Bei NEILREICH (1859: 357 sub *Gnaphalium luteo-album*) wird die Art für Niederösterreich noch als gebietsweise „sehr gemein“ bezeichnet. Die Böhmisches Masse betreffend schreibt er: „auf den kristallinischen Schieferen der 2 oberen Kreise sehr zerstreut“ und nennt „Steinegg im B. A. [Bezirksamt] Horn, bei Elsarn am Manhartsberge, am Scheibenhofe bei Krems, bei Bergern, Weissenkirchen, Melk“. In ERDINGER (1872: 6 sub *G. luteo-album*) finden sich als Fundorte „Oberes Kremsthal, Ober-Bergern“. JANCHEN (1977: 558 sub *G. luteo-album*) wiederholt die alten Angaben und bringt wenig Neues: „Wachau (mßg. hfg.), Waldviertel (slt., Steinegg bei Horn, Allentsteig, Schrems), Elsarn am Manhartsberg.“ In SPENLING & ZIMPRICH (1981: 57 sub *G. luteoalbum*) wird die Art bereits unter den verschollenen Sippen des Kremser Raums gelistet. Aus der Böhmisches Masse existiert in der FKÖ noch eine Angabe von P. Buchner aus dem Quadrant Zelking–Hiesberg (7857/2) aus den späten 1970er-Jahren, die von SCHWEIGHOFER (2001) nicht mehr bestätigt werden konnte. Umso erfreulicher die hier vorgestellten Funde, die wegen der geographischen Nähe auch „Ober-Bergern“ von ERDINGER (1872) entsprechen könnten, also möglicherweise Wiederfunde sind. Die dortigen Populationen konnten in wechselnder Individuenzahl über mehrere Jahre hinweg beobachtet werden. Der unbeständige Besiedler wechselfeuchter bis nasser Teichränder, kalkarmer bzw. bodensaurer Äcker und Waldschläge wächst hier an den Forstwegrändern und Waldrändern über grusigen Granulit-Gesteinen. – Red.]

Zitierte Literatur

- ERDINGER C. (1872): Verzeichnis der in der Umgebung von Krems vorkommenden Laub- und Leber-Moose sowie Gefäß-Kryptogamen und der phanerogamischen Gefäßpflanzen. – Krems: Josef Kinzl.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- HOHLA M. (2018): *Physalis grisea* und *Sedum pallidum* neu für Österreich sowie weitere Beiträge zur Adventivflora von Österreich. – *Stapfia* **109**: 25–40.
- HOHLA M., STÖHR O., BRANDSTÄTTER G., DANNER J., DIEWALD W., ESSL F., FIEREDER H., GRIMS F., HÖGLINGER F., KLEESADL G., KRAML A., LENGLACHNER F., LUGMAIR A., NADLER K., NIKLFELD H., SCHMALZER A., SCHRATT-EHRENDORFER L., SCHRÖCK C., STRAUCH M. & WITTMANN H. (2009): Katalog und Rote Liste der Gefäßpflanzen Oberösterreichs. – *Stapfia* **91**: 1–324.
- JANCHEN E. (1977): Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. 2. Aufl. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.
- KLEESADL G. (2009): Floristische Neu-, Erst- und Wiederfunde für Österreich, Oberösterreich bzw. die jeweiligen drei Großregionen Oberösterreichs. – *Beitr. Naturk. Oberösterreichs* **19**: 49–112.
- NEILREICH A. (1859): Flora von Nieder-Österreich. – Wien: Carl Gerold's Sohn.
- NIKLFELD H. & SCHRATT-EHRENDORFER L. (1999): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. – In NIKLFELD H. (Ed.): Rote Listen gefähr-

deter Pflanzen Österreichs. 2., Neubearb. Aufl.: 33–130. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie (Wien) **10**. – Graz: austria medien service.

SCHWEIGHOFER W. (2001): Flora des Bezirkes Melk: Gefäßpflanzen. – Melk: Kuratorium zur Herausgabe einer Bezirkskunde für den Bezirk Melk.

SPENLING N. & ZIMPRICH H. (1981): Die Veränderung der Flora im Raume von Krems an der Donau während der letzten 100 Jahre – Ein Vergleich. – Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich **120**: 51–71.

Robert Hehenberger

(449) *Listera cordata* (Orchidaceae)

Niederösterreich, Waldviertel: am nördlichen Rand des riesigen, unwegsamen Latschen-Hochmoors „Große Heide“, und zwar etwas südlich der Aussichtswarte, das ist ca. 2,5 km SSE der Kirche von Karlstift, ca. 14°45'38.8"E 48°34'12.5"N (7454/2); 882 msm; 26. Mai 2017: Bruno Wallnöfer (Fotos in JACQ).

Wiederfund im Waldviertel. Ein einziges kleines Individuum dieser unauffälligen Orchidee wurde an einer schattigen Stelle am erhöhten, mit *Sphagnum* bewachsenen Rand einer Furche zwischen den baumförmigen, spirkenartigen Latschen aufgefunden. Es handelte sich bei dieser Furche wohl um einen nur gelegentlich benützten Tierwechsel, denn nicht weit davon entfernt befand sich auch eine Suhle. Im Umfeld wuchsen folgende interessante Arten: *Andromeda polifolia*, *Drosera rotundifolia*, *Rhododendron tomentosum*, *Trientalis europaea* (stellenweise zahlreich), *Vaccinium uliginosum* s. lat., *V. oxycoccum* s. lat., *V. vitis-idaea* sowie einige andere Arten.

Diese sehr unscheinbare Orchidee wächst in feuchten, moosigen, stark bodensaurigen Fichtenwäldern der montanen bis subalpinen Höhenstufe, in Latschenbeständen und auch in Mooren (FISCHER & al. 2008, siehe auch VÖTH 1999). In Österreich kommt sie zerstreut in den Alpen und sehr selten auch im Bereich der Böhmisches Masse vor, wo sie „gefährdet“ ist (FISCHER & al. 2008, GRIEBL 2013, FKÖ).

Im Herbarium des Naturhistorischen Museums in Wien (W) befinden sich zwei Herbarbelege aus dem westlichen Waldviertel, die mit folgenden Texten versehen sind: **(1)** Flora von Gutenbrunn: häufig auf moosigen Waldstellen an der Straße nach Zilleck (7656/1 od. 2); August 1851: Pr. [vermutlich: Praktikant] Alois Pokorny (W: Hb. Neilreich). – **(2)** N.Ö., westl. Waldviertel: in Torfmoosrasen am Gross. Han?alteiche [= Hanslteich] bei Gutenbrunn (7656/2); 23. Juni 1871: Dr. [Eustach] Wołoszczak (W). In der alten Karte der Franzisko-Josephinischen Landesaufnahme wird dieser Teich „Gross Hansl Teich“ genannt (<https://maps.arcanum.com/de/map/thirdsurvey25000/>). Biographien der beiden Sammler finden sich in BURGERSTEIN (1887a, 1887b) und in HAYEK (1919); nach A. Pokorny ist sogar eine Straße in Wien benannt (WSM 2021). – Der zuerst genannte Fundort wird in NEILREICH (1859) wie folgt angeführt: „Weinsberger Wald bei Gutenbrunn am Wege nach Zilleck, A. Pokorny“, während dem der zweite Fundort offenbar noch keinen Eingang in die Literatur gefunden hat. Auf die erstgenannte Angabe beziehen sich auch JANCHEN (1975) und über diesen auch LEOPOLDINGER (1985). Josef Pölzl fand sie noch vor dem Jahr 1912 am Nebelstein und bei Maißen WSW von

Weitra (7354/2; siehe WEBER & NIKLFELD 2012). JANCHEN (1975) nannte sie auch für die „Waldmoore bei Karlstift“, leider ohne Quellen und Details zu nennen. Bei Karlstift gibt es zudem eine ganze Reihe von Mooren in den Quadranten 7454/1–2 (siehe dazu STEINER 1992). GRIEBL (2013) bezieht sich in seiner Verbreitungskarte von „*Neottia cordata*“ offenkundig auf die beiden Angaben Janchens und markiert sie offenbar irrtümlich als „aktuell“. Er konnte leider im Nachhinein die entsprechenden Quellen nicht mehr nennen (E-Mail an Christian Gilli vom 21. Jänner 2021). Die Angabe für 7454/2 beruht daher wohl nur auf einer Vermutung, die sich allerdings als richtig erwiesen hat. – VÖTH (1999) veröffentlichte eine Verbreitungskarte, in der die Art nur für den Süden und Südwesten Niederösterreichs aufscheint.

Auch aus dem oberösterreichischen Anteil der Böhmisches Masse sind nur sehr wenige Fundorte von dieser Art bekannt, weshalb sie dort als „vom Aussterben bedroht“ angesehen wird (HOHLA & al. 2009). Im unmittelbar angrenzenden Gebiet des Grätzer Berglands (Novohradské hory) in der Tschechischen Republik gibt es laut PLADIAS (2021) 6 Funde für den Quadranten 7254/2 aus dem Zeitraum 1887–1895, 1 Fund für 7354/1 aus dem Jahr 1960 und 6 Funde für 7354/2, wovon einer aus dem Jahr 1894 und 5 aus dem Zeitraum 1965–1998 stammen. Siehe diesbezüglich auch KOLÁŘ (2013). In den Wiener Herbarien befinden sich folgende Herbarbelege aus diesem Gebiet: „an moosigen, feuchten Waldstellen zu beiden Seiten des Strobnitzbaches in der Einsenkung zwischen dem Hochwaldberge und dem Hirschrücken südlich von Gratzen [dem gegenwärtigen Nové Hradý], mit *Corallorhiza innata* RB [= *C. trifida*], selten“, (7254/2), 9. Juni 1887: Jos. Jahn (W); – selbe Örtlichkeit, 3. Juni 1888: Jos. Jahn (W); – „an feuchten Waldstellen bei Gratzen, selten“, 19. Juni 1887: Jos. Jahn (WU).

Danksagung

Ich danke Clemens Pachschröll (Wien) sowohl für Literaturhinweise als auch für die Nachschau im Herbarium WU und folgenden Personen für einige weitere Informationen: Christian Gilli (Gaidorf), Harald Niklfeld (Wien), Manfred A. Fischer (Wien) und Petr Batoušek (Zlín). Rosalinde Roeder (Wien) wird dafür gedankt, mich zur Großen Heide gefahren zu haben.

Zitierte Literatur

- BURGERSTEIN A. (1887a): Dr. Alois Pokorny: Nachruf. – Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien **37**: 673–678.
 BURGERSTEIN A. (1887b): Nachruf an Dr. Alois Pokorny. – Oesterr. Bot. Z. **37**: 77–80. <https://doi.org/10.1007/BF01649914>
 FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Auflage. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
 GRIEBL N. (2013): Die Orchideen Österreichs. – Linz: Freya Verlag.
 HAYEK A. v. (1919): Dr. Eustach Wołoszczak †. – Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien **68**: (284)–(288).
 HOHLA M., STÖHR O., BRANDSTÄTTER G., DANNER J., DIEWALD W., ESSL F., FIEREDER H., GRIMS F., HÖGLINGER F., KLEESADL G., KRAML A., LENGLACHNER F., LUGMAIR A., NADLER K., NIKLFELD H., SCHMALZER A., SCHRATT-EHRENDORFER L., SCHRÖCK C., STRAUCH M. & WITTMANN H. (2009): Katalog und Rote Liste der Gefäßpflanzen Oberösterreichs. – Stapfia **91**: 1–324.
 JANCHEN E. (1975): Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland **IV**. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.

- KOLÁŘ F. (2013): *Listera cordata* (L.) R.Br. - bradáček srdčitý. – In LEPŠÍ P., LEPŠÍ M., BOUBLÍK K., ŠTECH M. & HANS V. (Eds.): Červená kniha květeny jižní části Čech [Rotes Buch der Flora Südböhmens]: p. 250. – České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
- LEOPOLDINGER W. (1985): Die Gefäßpflanzen des Ostrongs und seiner Randgebiete (Waldviertel, Niederösterreich). – Linzer Biol. Beitr. **17**: 341–491.
- NEILREICH A. (1859): Flora von Nieder-Oesterreich. – Wien: Verlag C. Gerold's Sohn.
- PLADIAS (2021): Database of the Czech flora and vegetation. – <https://pladias.cz/en/taxon/overview/Listera%20cordata> [aufgerufen am 27. Jan. 2021]
- STEINER G. M. (1992): Österreichischer Moorschutzkatalog. 4. Aufl. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie.
- VÖTH W. (1999): Lebensgeschichte und Bestäuber der Orchideen am Beispiel von Niederösterreich. – *Stafia* **65**: 1–257.
- WEBER A. & NIKLFELD H. (2012): Josef Pölzl (1865–1938) und seine botanischen Manuskripte – Beiträge zur Floristik des Oberen Waldviertels sowie angrenzender Gebiete Niederösterreichs und Südböhmens. – *Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich* **148/149**: 37–103.
- WSM (2021): Wiener Schulmuseum: Lehrerinnen, Lehrer und weitere für die Schule wichtige Persönlichkeiten, die in den Wiener Straßennamen Beachtung finden. <https://schulmuseum.schule.wien.at/aus-wiens-schulggeschichte/lehrer-in-wiens-strassennamen/> [aufgerufen am 25. Jan. 2021]

Bruno Wallnöfer

(450) *Minuartia rupestris*

(Caryophyllaceae)

Vorarlberg, Lechtaler Alpen: **(1)** ca. 440 m NW Trittkopf, 10°11'23"E 47°09'31"N (8827/1); ca. 2570 msm; 2. Juli 2018: Richard Kopf (**Foto in JACQ**). – **(2)** ca. 540 m WNW Trittkopf, 10°11'13"E 47°09'25"N (8827/1); ca. 2370 msm; 2. Juli 2018: Richard Kopf. – **(3)** Trittkopf, 10°11'37"E 47°09'19"N (8827/1); ca. 2720 msm; südseitig am Gipfelgrat in Kalkschutt und Felsen; 15. August 2020: Richard Kopf (**Foto in JACQ**), confirm. Walter Gutermann (Wien) anhand von In-vivo-Fotos.

Bestätigung bzw. Wiederfund für Vorarlberg. [In der österreichischen Exkursionsflora (FISCHER & al. 2008: 321) wird die Art für Vorarlberg als ausgestorben geführt, wobei die ehemaligen Vorkommen merkwürdigerweise als nicht ureinheimisch betrachtet werden: „V†*“. Nach AMANN (2016) ist die Art für Vorarlberg fraglich, da alte Angaben nicht sicher Vorarlberg zugeordnet werden können. Eine dieser Angaben geht nach DALLA TORRE & SARNTHEIN (1909) auf Sündermann zurück: „Arlberg: Walfagehr gegen St. Christoph an einem Gneißblock (Sündermann b. Rich. 5 p. 342).“ Diese Angabe findet sich in gleichem oder ähnlichem Wortlaut auch in MURR (1923–1926: „Walfagehr gegen St. Christoph (Sm).“), SCHWIMMER (1931: „Walfagehr gegen St. Christof (Sm [= Sündermann])“ und POLATSCHKE (1999: „St. Christoph/Arlberg gegen Walfagehralpe, 2000–2300 m“). Auch eine weitere Angabe in SCHWIMMER (1931: „Arlberg auf Urgestein 2200 bis 2300 m (Beer)“) könnte sich auf die alte Sündermann'sche Angabe beziehen und ist nicht sicher Vorarlberg zuordenbar. Mit den hier vorgestellten Funden vom Trittkopf ist die Art jedenfalls sicher für Vorarlberger Gebiet nachgewiesen. Die nächstgelegenen Vorkommen der Art finden sich in Nordtirol ebenfalls in den Lechtaler Alpen (POLATSCHKE 1999). – Red.]

Zitierte Literatur

- AMANN G. (2016): Aktualisierte Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Vorarlbergs. https://www.zobodat.at/pdf/BerStudVorarlNat_RL-Pf-2016_0001-0161.pdf [aufgerufen am 1. Dez. 2021]
- DALLA TORRE K. W. & SARNTHEIN L. (1909): Flora der gefürsteten Grafschaft Tirol, des Landes Vorarlberg und des Fürstenthumes Liechtenstein **6(2)**. – Innsbruck: Wagner'sche K. K. Universitätsbuchhandlung.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- MURR J. (1923–1926): Neue Übersicht über die Farn- und Blütenpflanzen von Vorarlberg und Liechtenstein. – Bregenz: Naturwissenschaftliche Kommission des Vorarlberger Landesmuseums.
- POLATSCHKEK A. (1999): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **2**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- SCHWIMMER J. (1931): Die Gefäßpflanzen des Arlberggebietes. – Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum **11**: 81–130.

Richard Kopf

(451) *Orobanche minor* (Orobanchaceae)

Vorarlberg, Walgau: Satteins, Oberfeld, 9°40'33.3"E 47°12'44.6"N (8724/3); 484 msm; Intensivgrünland der Talebene, in einer Fettwiese, u. a. mit *Lolium multiflorum* und *Trifolium pratense*, ein individuenreicher Bestand; 28. Juni 2020: Georg Amann (Fotos in JACQ), confirm. Gerald M. Schneeweiss anhand von In-vivo-Fotos.

Bestätigung für Vorarlberg. Ein Beleg Th. A. Bruhins aus dem Jahr 1865 von der Mehrerau bei Bregenz (archiviert in BREG) ist der erste Nachweis des Kleeteufels in Vorarlberg. Den Angaben in der alten botanischen Literatur zufolge dürfte *Orobanche minor* in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom Bodensee übers Rheintal bis Feldkirch und in den Walgau hinein häufig gewesen sein: KEMP (1874) – „Häufig in der Gegend von Feldkirch, Gissingen, Tisis, etc. (auf *Trifolium pratense*)“; RICHEN (1897) – „im Walgau auf Triften nicht selten“; DALLA TORRE & SARNTHEIN (1912) – „Bregenz bei Mehrerau (Bruhin), Feldkirch (Stocker, Bruhin, Kemp, Hasler); im Walgau nicht selten (Bruhin, Richen), in den Niederungen die häufigste Art der Gattung (Murr)“. Auch für den Beginn des 20. Jahrhunderts zeichnet MURR (1923: 278, unter *O. barbata*) ein ähnliches Bild, wonach der Kleeteufel in Vorarlberg „auf Wiesen der untern Region häufig“ war. Er verzichtet sogar auf die Aufzählung von konkreten Fundorten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zum Jahr 2000 konzentrieren sich die spärlichen Fundangaben im Vergleich zu früher auf die unteren bis mittleren Hanglagen des Rheintals (Gebhardsberg bei Bregenz, Bocksberg bei Koblach, Furx bei Rankweil), des Walgaus (Gurtis), des Kloostertals (Innerbraz, Dalaas) und des Montafons (Rellstal, Bartholomäberg), nur ausnahmsweise über 1100 msm (POLATSCHKEK 2000, MAIER & al. 2001, DÖRR & LIPPERT 2004). Die beiden Fundortsangaben „an den Kanzelfelsen nahe dem Gebhardsberg, Dörr 1980“ (DÖRR & LIPPERT 2004) und „Bocksberg“ bei Koblach von A. Neumann (POLATSCHKEK 2000) verbindet man heute eher mit wärmegetönten Waldstandorten oder auch sonnigen Waldsäumen. Leider fehlen für diese beiden Funde

konkrete Standortsangaben in der Literatur. Nach 2000 gibt es mit Ausnahme des hier publizierten Fundes vier Einträge in der Datenbank der Inatura Dornbirn, jeweils Beobachtungen, die sich auf *O. minor* beziehen: aus Innerbraz 2001 (Biotopkartierung, R. Zöhler), aus Egg 2006 und 2007 (Wiesenmeisterschaft, M. Grabher) sowie wiederum aus Innerbraz 2009 (Wiesenmeisterschaft, M. Grabher). Der Nachweis aus Egg ist bislang der einzige aus dem Bregenzerwald. Die aktuelle „Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Vorarlbergs“ führt *O. minor* in der Kategorie RE „ausgestorben oder verschollen“ (AMANN 2016). Dies war aber wohl nie der Fall, wie die Zusammenstellung zeigt. Sicher ist der Kleeteufel aber heute in Vorarlberg viel seltener als vor 100 Jahren, die Standorte der jüngeren Fundmeldungen betreffen darüber hinaus anscheinend hauptsächlich wärmegetönte Magerwiesenlandschaften in den Hanglagen und nur ausnahmsweise Intensivgrünland im Tal. Die aktuelleren Funde lassen einen Verbreitungsschwerpunkt in den Föhngebieten im Süden und Westen des Landes vermuten.

Zitierte Literatur

- AMANN G. (2016): Aktualisierte Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Vorarlbergs. https://www.inatura.at/forschung-online/rotelisten_pflanzen-2016.pdf [aufgerufen am 1. Dez. 2021]
- DALLA TORRE K. W. & SARNTHEIN L. (1912): Flora der gefürsteten Grafschaft Tirol, des Landes Vorarlberg und des Fürstenthumes Liechtenstein VI/3. – Innsbruck: Wagner'sche K. K. Universitäts-Buchhandlung.
- DÖRR E. & LIPPERT W. (2004): Flora des Allgäus und seiner Umgebung 2. – Eching: IHW-Verlag.
- KEMP H. (1874): Nachträge zur Flora des Illgebietes von Vorarlberg (Fortsetzung). – Österr. Bot. Z. 24: 57–61. <https://doi.org/10.1007/BF01614498>
- MAIER M., NEUNER W. & POLATSCHKE A. (2001): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg 5. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- MURR J. (1923): Neue Übersicht über die Farn- und Blütenpflanzen von Vorarlberg und Liechtenstein. 2. Heft. – Bregenz: Naturwissenschaftliche Kommission des Vorarlberger Landesmuseums.
- POLATSCHKE A. (2000): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg 3. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- RICHEN G. (1897): Zur Flora von Vorarlberg und Liechtenstein. – Österr. Bot. Z. 47: 78–86. <http://doi.org/10.1007/BF01793878>

Georg Amann

(452) *Orobanche pancicii*

(Orobanchaceae)

Steiermark, Totes Gebirge: Steirerseeleiten (E Tauplitzalm), 14°02'00"E 47°36'07"N (8350/3); 1540–1580 msm; staudenreicher Waldunterwuchs, wahrscheinlich auf *Knautia* sp., 8. Juni 2014: Da Pan & Gerald M. Schneeweiß (WU 089030).

Steiermark, Koralpe: (1) Seekar (Osthänge des Speikkogels), 14°58'48"E 46°47'15"N (9255/2); 1920–1960 msm; subalpine bis alpine Staudenfluren; 23. Juli 2010: Gerald M. Schneeweiß GMS no. 42 (WU 0065663). – (2) Seekar, lichte Grünerlen-Gebüsche und Staudenfluren zwischen Marmorfelsen, an zahlreichen Stellen, ca. 14°58'50"E 46°47'10"N (9255/2); ca. 1800–1950 msm; auf *Knautia drymeia* schmarotzend; 5. Juli 2020: Norbert Griebel (ForumFloraAustria).

Neu für das Tote Gebirge, Bestätigung für die Koralpe. PUSCH (2000) sowie PUSCH & GÜNTHER (2009) konnten *Orobanche panicii* erstmals für Österreich bestätigten und einige Funde, die bisher *O. reticulata* zugeordnet waren, als *O. panicii* revidieren. In der Steiermark ist die Art schon seit 1923 bekannt (FRITSCH 1926), aber als *O. reticulata* var. *viscosa* bestimmt worden, die heute zu *O. panicii* gestellt wird (PUSCH & GÜNTHER 2009). Für den steirischen Anteil der Koralpe schreiben PUSCH & GÜNTHER (2009), dass die dortigen Angaben der *O. reticulata* auf *Knautia* schmarotzend wahrscheinlich auch zu *O. panicii* gehören. Dies kann hiermit bestätigt werden. *Orobanche panicii* wurde im Rahmen einer molekularphylogenetischen Arbeit indirekt für die Koralpe publiziert, d. h. nur die Steiermark sowie die Sammelnummer 42 wurde in PIEDNOËL & al. (2012) erwähnt. Die bisher bekannten Funde von *O. panicii* in der Steiermark sind in PUSCH & GÜNTHER (2009), SCHÖNSWETTER & al. (2011) und GRIEBL (2015: 80) zusammengefasst, wobei die Art oft verkannt wird und sicher weiter verbreitet ist.

Zitierte Literatur

- FRITSCH K. (1926): Beiträge zur Flora von Steiermark. – Österr. Bot. Z. **75**: 214–229. <https://doi.org/10.1007/BF01670135>
- GRIEBL N. (2015): Alpenpflanzen. Die schönsten Bergtouren und Pflanzenportraits. – Linz: Freya.
- PIEDNOËL M., ABERER A. J., SCHNEEWEISS G. M., MACAS J., NOVAK P., GUNDLACH H., TEMSCH E. M. & RENNER S. S. (2012): Next-generation sequencing reveals the impact of repetitive DNA across phylogenetically closely related genomes of Orobanchaceae. – Molec. Biol. Evol. **29**: 3601–3611. <https://doi.org/10.1093/molbev/mss168>
- PUSCH J. (2000): *Orobanche panicii* – neu für Österreich und ganz Mitteleuropa. – Florist. Rundbr. **34**: 29–42.
- PUSCH J. & GÜNTHER K.-F. (2009): Familie Orobanchaceae s. str. Sommerwurzgewächse. – In WAGENITZ G. (Ed.): Hegi Illustrierte Flora von Mitteleuropa **VI/1A**, Lief. 1 (99 pp.). – Jena: Weissdorn.
- SCHÖNSWETTER P., SCHNEEWEISS G. M., GUTERMANN W., SCHRATT-EHRENDORFER L., TRIBSCH A., FRAJMAN B., KÖCKINGER H., LATZIN S., STARLINGER F., GREIMLER J., HÜLBER K., SINN E. & NIKLFELD H. (2011): Floristische Neufunde aus den Ostalpen. – Neilreichia **6**: 81–98.

Gerald M. Schneeweiss und Norbert Griebel

(453) *Pedicularis julica* (Orobanchaceae)

Kärnten, (1) Villacher Alpe (Dobratsch): Jägersteig SW Zehnerneck (9448/1); 1830 msm; Kalkfelsrasen; Blüten gelb; 5. Juli 2018: Michael Strudl & Maria Pokorny (W), det. Bruno Wallnöfer. – (2) Ibidem: Rasen über Karbonatgestein knapp ENE der Aussichtsplattform 2,5 km ESE Kote 2166 am Gipfel des Dobratsch, ca. 13°42'01.8"E 46°35'34.5"N (9448/1); ca. 1800 msm; 8. Juli 2020: Bruno Wallnöfer (Fotos in JACQ). – (3) Dobratsch (9348/3 oder 9448/1); 1939: Karl Höfler als „*P. elongata*“ (W), rev. Bruno Wallnöfer. – (4) Dobratsch (9348/3 oder 9448/1); Almmatte; 5. Juli 1964: Gudrun Schlatte als „*P. elongata*“ (W), rev. Bruno Wallnöfer.

Nordwestlichster Fundpunkt in Kärnten. Diese gelbblühende Sippe gehört zum Formenkreis um *Pedicularis elongata* und *P. tuberosa* und wurde erst vor einigen Jahr-

zehnten von MAYER (1961) aus den südöstlichen Alpen beschrieben, und zwar aus den Julischen Alpen (Slowenien/Italien), den Steiner Alpen (Kamniške Alpe; Slowenien) sowie den Karawanken im Grenzgebiet Kärnten/Slowenien. JOGAN (2001) sowie DAKSKOBLER & VREŠ (2016) verzeichnen sie in den entsprechenden Verbreitungskarten nur für den Nordwesten Sloweniens. In Italien kommt sie nur im Nordosten des Landes vor und wird von PROSSER & al. (2019) für den Ostteil der Provinz Trient, von ARGENTI & al. (2019) für den nördlichen Teil der Region Venetien und von POLDINI & al. (2002) [hier allerdings vermischt mit *P. elongata*] für die Region Friaul-Julisch Venetien angeführt.

Im Verbreitungsatlas der Blütenpflanzen Kärntens (HARTL & al. 1992) wird diese Art für 7 Quadranten angegeben und die Angabe vom Dobratsch (LEUTE & ZEITLER 1967) ohne Kommentar als Irrtum ausgewiesen. *Pedicularis julica* ist im aktuellen Datenbestand der FKÖ für folgende Quadranten dokumentiert: 9550/1+4, 9551/4, 9653/1, nicht aber vom Dobratsch, wo sie auch schon von SPETA (1978) genannt wird: „am Dobratsch bei Villach, Kärnten, H. Mittendorfer“. Die Population am Dobratsch unterscheidet sich nicht von manchen ebenfalls etwas weniger dicht behaarten Pflanzen, die auch weiter östlich und südlich vorkommen, und stellt somit den nordwestlichsten, etwas isolierten Fundpunkt dieser Sippe in Kärnten dar.

Da MAYER (1961) vom Dobratsch explizit nur *Pedicularis elongata* nennt, bleibt zu überprüfen, ob dort tatsächlich beide Arten vorkommen und ob es dort vielleicht sogar Hybridpopulationen gibt, was unter anderem auch dafür spräche, beide Sippen als Unterarten zu fassen (so auch in HARTL 1965–1974, ARGENTI & al. 2019 und PROSSER & al. 2019). THALER (1974) schrieb in diesem Zusammenhang: „Es ist begreiflich, dass sich zwischen den beiden Teilarealen [gemeint sind jene von *P. elongata* subsp. *elongata* und *P. elongata* subsp. *julica*] auch morphologische Zwischenstufen finden. Solche sind vom Plöckengebiet bis zum Dobratsch nachgewiesen.“ – Woran man eventuelle Hybriden beider Sippen erkennen könnte, ist uns aber unbekannt. Bei *P. julica* gibt es jedenfalls dicht behaarte und schütter behaarte Individuen. Ob letztere eventuell Hybriden mit *P. elongata* darstellen, bleibt zu untersuchen. Die Behaarung der Pflanzen vom Dobratsch ist nur mäßig dicht und die Epidermis daher gut zu sehen. – Die Auswertung von Herbarmaterial von recht ähnlich aussehenden gelb- bzw. rotblütigen Arten (z. B. *P. rostratocapitata*, die gelegentlich auch mit den gelbblütigen Arten hybridisiert; siehe dazu z. B. DAKSKOBLER & VREŠ 2016) erscheint schwierig, weil die bestimmungsrelevante Färbung der Blütenkronen auf den Etiketten nur sehr selten vermerkt ist und an älterem oder schlecht getrocknetem Herbarmaterial kaum oder nicht mehr erkennbar ist.

Ein Bestimmungsschlüssel für den Formenkreis, zu dem *Pedicularis julica* zählt, wird in MAYER (1961) präsentiert. Das beste Unterscheidungsmerkmal gegenüber der offensichtlich nahe verwandten *P. elongata* scheint die Behaarung der Blütenkelche zu sein. Während die Kelche dieser Art außen weitgehend kahl sind, sind jene von *P. julica* locker bis mehr oder weniger dicht mit abstehenden Haaren versehen („zottig“), die im toten Zustand aus stark abgeflachten, rechtwinkelig gegeneinander versetzten Gliedern (Zellen) bestehen. *Pedicularis elongata* besitzt auf den Stängeln und auf den Rändern

der Kelchzipfel auch solche Haare, allerdings sind diese dünner und schwächer. Die Innenseiten der leicht fiederteiligen Kelchzipfel sind dagegen bei beiden Arten mehr oder weniger stark behaart und unterscheiden sich dadurch von der ähnlich aussehenden *P. tuberosa*, die innen und außen kahle Kelchzipfel aufweist. Letztere hat auch rundum behaarte Stängel, während die Behaarung an den Stängeln der beiden anderen Arten bis unten in Längsreihen angeordnet ist. Sie wächst im Gegensatz zu den beiden kalkliebenden Arten auf sauer verwitterndem Gestein. Die angeblich etwas unterschiedliche Form der Blütenstände scheint dagegen nicht allzu aussagekräftig zu sein, weil sie auf der einen Seite von der Kräftigkeit der einzelnen Individuen abhängt und auf der anderen Seite davon, wie weit der Blühvorgang zum Beobachtungszeitpunkt fortgeschritten ist. Junge Blütenstände sind generell schlanker und spitzer und werden erst während der Blühabfolge (sie erfolgt von unten nach oben, wobei sich die Blütenstandsachse auch etwas streckt) allmählich breiter und stumpf.

Zitierte Literatur

- ARGENTI C., MASIN R., PELLEGRINI B., PERAZZA G., PROSSER F., SCORTEGAGNA S. & TASINAZZO S. (2019): Flora del Veneto: dalle Dolomiti alla laguna veneziana. – Sommacampagna (VR): Cierre edizioni.
- DAKSKOBLER I. & VREŠ B. (2016): *Pedicularis julica* E.Mayer × *Pedicularis rostratocapitata* Crantz = *Pedicularis* ×*mayeri* nothosp. nov., a new spontaneous hybrid in the genus *Pedicularis* L. – *Wulfenia* **23**: 241–252.
- HARTL D. (1965–1974): 117. Familie Scrophulariaceae. – In HEGI G. (Begr.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 2. Aufl., **6/1**: 1–469. – München: Carl Hanser Verlag.
- HARTL H., KNIELY G., LEUTE G. H., NIKLFELD H. & PERKO M. (1992): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Kärntens. – Klagenfurt: Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten.
- JOGAN N. (Ed.) (2001): Gradivo za atlas flore Slovenije. Materials for the atlas of flora of Slovenia. – Miklavž na Dravskem polju: Center za kartografijo favne in flore.
- LEUTE G. H. & ZEITLER F. (1967): Nachträge zur Flora von Kärnten I. – *Carinthia* II **157/77**: 137–164.
- MAYER E. (1961): *Pedicularis julica* E.Mayer spec. nov., eine bisher verkannte Art der südöstlichsten Kalkalpen. – *Phyton* (Horn) **9**: 299–305.
- POLDINI L., ORIOLO G. & VIDALI M. (2002): Nuovo atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli Venezia Giulia. – Udine: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda Parchi e Foreste regionali & Università degli Studi di Trieste.
- PROSSER F., BERTOLLI A., FESTI F. & PERAZZA G. (2019): Flora del Trentino. – Rovereto: Edizioni Osiride.
- SPETA F. (1978): Botanische Arbeitsgemeinschaft. – *Jahrb. Oberöstr. Musealvereins* **123b**: 66–75.
- THALER I. (1974): Blütenmutanten von *Pedicularis elongata*. – *Carinthia* II – **163/83**: 441–444.

Bruno Wallnöfer, Michael Strudl und Maria Pokorny

(454) *Primula auricula* × *P. clusiana* (= *Primula* ×*lempergii*) (Primulaceae)

Steiernmark, Eisenerzer Alpen: Reiting-Stock, Gößbeck, subalpine Matte über Kalk, etwa 600 m östlich vom Wildfeld-Sattel am Wegesrand (8555/3); ca. 1850 msm; unter den Eltern; die Einzelpflanze war im Aussehen intermediär mit Näherung zu *P. clusiana*, die Blütenfarbe war purpurn mit einem Violettstich, die Blütenmitte hellgelb, die Blätter ganz leicht mehlig; 19. Juni 2014: Norbert Griebel ([Foto in JACQ](#)).

Zweitfund für Österreich, der schon kurz, aber ohne Funddetails in GRIEBL (2015: 12) erwähnt worden ist. Naturhybriden mit Beteiligung von *Primula auricula* sind sehr selten, mit Ausnahme vielleicht der mehrfach bestätigten Hybride *P. auricula* × *P. hirsuta* (JANCHEN 1956–1960). Ein Bastard von der oft angezweifelten und jedenfalls sehr seltenen Kombination *P. auricula* × *P. clusiana* wurde erstmals im Alpengarten des Dr. Fritz Lemperg in Hatzendorf in der Oststeiermark festgestellt. Die Pflanze war auf der Raxalpe (im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet) zusammen mit mehreren Stöcken von *P. clusiana* eingesammelt worden. Von diesen unterschied sie sich eindeutig durch ihre Größe und Reichblütigkeit. Sie nahm zwischen den Stammeltern eine deutliche Zwischenstellung ein und wurde von BUXBAUM (1937) als *P. ×lempergii* beschrieben. Die von Gusmus für die gleiche Bastardkombination gehaltene *P. admonensis* ist nicht sicher deutbar (BUXBAUM 1937).

Zitierte Literatur

- BUXBAUM F. (1937): Ein Bastard *Primula auricula* L. × *P. clusiana* Tausch. – Österr. Bot. Z. **86**: 293–296. <https://doi.org/10.1007/BF01267968>
- GRIEBL N. (2015): Alpenpflanzen. Die schönsten Bergtouren und Pflanzenportraits. – Linz: Freya.
- JANCHEN E. (1956–1960): Catalogus florae Austriae. I. Teil: Pteridophyten und Anthophyten (Farne und Blütenpflanzen). – Wien: Springer.

Norbert Griebel

(455) *Primula auricula* × *P. minima* (Primulaceae)
 K ä r n t e n , Villacher Alpe: Zwölfernock (9348/3); ca. 2000 msm; subalpine Matten. Das Untergrundgestein ist Kalk, die humusreichen Stellen zwischen den Kalkfelsen scheinen zumindest teilweise sauer zu sein, weshalb hier kalkfliehende Arten wie *Primula minima* in unmittelbarer Nähe zu kalksteten Arten wie *P. auricula* wachsen. Begleitflora: *Achillea clavennae*, *Ajuga pyramidalis*, *Antennaria dioica*, *Anthyllis vulneraria* subsp. *alpicola*, *Arabis alpina*, *Bartsia alpina*, *Bellidiastrum michelii*, *Biscutella laevigata* subsp. *laevigata*, *Carlina acaulis* subsp. *acaulis*, *Clematis alpina*, *Crocus albi-florus*, *Daphne striata*, *Draba aizoides* subsp. *aizoides*, *Dryas octopetala*, *Erica carnea*, *Gentiana clusii*, *G. verna*, *Geum montanum*, *Globularia cordifolia*, *Helianthemum alpestre*, *Hippocrepis comosa*, *Homogyne alpina*, *H. discolor*, *Kalmia procumbens*, *Pedicularis rosea*, *Pinguicula alpina*, *Plantago media*, *Polygala alpestris*, *Potentilla aurea*, *Primula auricula*, *P. minima*, *Pulsatilla alpina* subsp. *australalpina*, *Ranunculus hybridus*, *R. montanus* agg., *Rhodothamnus chamaecistus*, *Soldanella alpina*, *Trollius europaeus*, *Valeriana montana*, *V. tripteris*, *Veratrum album*, *Viola biflora*; 7. Juni 1992: Norbert Griebel (Foto in JACQ).

Neu für Österreich. Dieser Fund wurde schon beiläufig und ohne Funddetails in GRIEBL (2015: 12) erwähnt. Weder in der botanischen (z. B. LÜDI 1927), noch in der gärtnerischen Literatur (z. B. KÖHLEIN 1984, RICHARDS 2003) und auch nicht im Internet ist von dieser Hybridkombination zu lesen, die möglicherweise erstmals beobachtet wurde.

Die beiden Elternarten entstammen unterschiedlichen Sektionen innerhalb der Gattung *Primula*, was einheitlich als Grund angesehen wird, dass es zwischen diesen beiden keine natürlichen Kreuzungen gibt. Dass dem nicht so ist, zeigt dieser Fund von der Villacher Alpe, wo inmitten reichlich vorkommender Elternarten zwei Pflanzen der noch unbenannten Hybride standen. Der Bastard war im Aussehen intermediär, tendierte habituell aber eher in Richtung *P. auricula*. Die Kronblätter waren bei der einen Pflanze außen hellrosa, bei der anderen purpurrosa, innen bei der einen Pflanze hellgelb, bei der anderen sattgelb. Die Blütenform war intermediär, die Kronblätter waren wie bei *P. minima* gebuchtet. Nachsuchaktionen in den Jahren 2012 und 2017 blieben erfolglos.

Zitierte Literatur

- GRIEBL N. (2015): Alpenpflanzen. Die schönsten Bergtouren und Pflanzenportraits. – Linz: Freya.
 KÖHLEIN F. (1984): Primeln und andere Primelgewächse. – Stuttgart: Ulmer.
 LÜDI W. (1927): Primulaceae. – In HEGI G. (Ed.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa **V(3)**: 1715–1877. – München: Lehmanns.
 RICHARDS J. (2003): *Primula*. 2nd ed. – Portland (Oregon): Timber Press.

Norbert Griehl

(456) *Rhamnus saxatilis*

(Rhamnaceae)

Niederösterreich, Waldviertel: Nationalpark Thayatal, Fugnitztal bei Hardegg, Kreuzmaiß, ca 1,4 km SW der Brücke über die Thaya, 15°50'59.7"E 48°50'34.6"N (7161/3); 380 msm; Bromion; etwa 2 m² großer Bestand; 13. September 2011: Martin Lepší & Petr Lepší (CB 79637).

Neu für die Böhmisches Masse. Bisher wurde diese kalkliebende, europäisch verbreitete, subatlantische und submediterrane Art von trockenwarmen Föhrenwäldern, Felsfluren und Trockenrasen noch nie aus dem Gebiet der Böhmisches Masse publiziert. Aufzeichnungen fehlen aus dem gesamten Gebiet der Tschechischen Republik und aus dem österreichischen und bayerischen Anteil der Böhmisches Masse (FURRER & BEGER 1925, FISCHER & al. 2008, BETTINGER & al. 2013, FLORAWEB 2020, PLADIAS 2020, FKÖ). Der neue, oben genannte Fund aus dem Nationalpark Thayatal ist einer der nördlichsten im gesamten Verbreitungsgebiet. Die nördlichsten bayerischen Angaben (im Einzugsgebiet der Altmühl) liegen nur etwas weiter nördlich (BETTINGER & al. 2013, FLORAWEB 2020). In Österreich ist die Art an warmen und trockenen Standorten des pannonischen Raums fast nur südlich der Donau und im Schwarzföhren-Areal der angrenzenden Thermenalpen verbreitet, sonst jedoch auf zerstreute Xerothermstandorte des übrigen Alpengebiets über karbonatischem Substrat beschränkt (FISCHER & al. 2008, FKÖ). Das Vorkommen im Waldviertel ist nicht ganz neu, aber unveröffentlicht. *Rhamnus saxatilis* wurde 1978 ohne weitere Angaben von Peter Buchner für den angrenzenden Quadranten 7160/4 kartiert (FKÖ). Offensichtlich erkannte er die Bedeutung nicht, da dieser Fund in seinem Aufsatz von 1980 nicht veröffentlicht wurde (BUCHNER 1980). Die neue Lokalität ist auch aus tschechischer Sicht interessant, da sie

nur 1,5 km von der tschechisch-österreichischen Grenze entfernt ist. Im NP Podyjí gibt es viele geeignete Habitats für die Art und daher besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, sie auch dort zu finden. Die aktuelle Erhebung der dortigen Flora hat ein Vorkommen jedoch bis vor kurzem nicht bestätigen können (NĚMEC & al. 2018). Erst kürzlich hat es auf Grund unseres Fundes in den Verbreitungsatlas der Nationalparke Podyjí und Thayatal Eingang gefunden (NĚMEC 2021).

Zitierte Literatur

- BETTINGER A., BUTTLER K. P., CASPARI S., KLOTZ J., MAY R. & METZING D. (Eds.) (2013): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – Schiffweiler: Netzwerk Phytodiversität Deutschlands e. V.; Bonn: Bundesamt für Naturschutz.
- BUCHNER P. (1980): Bemerkenswerte Funde wildwachsender Pflanzen in Niederösterreich und Burgenland. – Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich **118/119**: 15–23.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- FLORAWEB (2020): *Rhamnus saxatilis* Jacq., Felsen-Kreuzdorn. – In FloraWeb – Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. – Bonn: Bundesamt für Naturschutz (BfN). <https://floraweb.de/xsql/artenhome.xsql?suchnr=4805> [aufgerufen am 5. Sept. 2020]
- FURRER E. & BEGER H. (1925): Rhamnaceae. – In HEGI G. (Ed.): Illustrierte Flora von Mittel-Europa **5**(1): 320–350. – München: J. F. Lehmann.
- NĚMEC R. (Ed.) (2021): Rozšíření cévnatých rostlin národních parků Podyjí a Thayatal. Verbreitung der Gefäßpflanzen in den Nationalparks Podyjí und Thayatal. – Znojmo: Správa Národního parku Podyjí.
- NĚMEC R., GRULICH V., FILIPPOV P., REITEROVÁ L. & MUSIL Z. (2018): Cévnaté rostliny národních parků Podyjí a Thayatal (1982–2018). – *Thayensia* **15**: 9–76.
- PLADIAS (2020): Database of the Czech flora and vegetation. <https://pladias.cz/> [aufgerufen am 5. Sept. 2020]

Martin Lepší und Petr Lepší

(457) *Salix pentandra*

(Salicaceae)

Oberösterreich, Mühlviertel: S der Ortschaft Panidorf im Naturschutzgebiet Stadlau (7249/3); ca. 610 msm; einzelnes Individuum am W-Rand des Moorkomplexes; 1. Mai 1986: Karl Zimmerhackl; 1. September 2016: David Paternoster (Fotos in JACQ), confirm. Albin Lugmair.

Wiederfund für Oberösterreich. Die eurasisch verbreitete Art besiedelt v. a. Sümpfe und Niedermoorwiesen, Bruchwälder sowie subalpine Grünerlen- und Weidenbüsche (HÖRANDL & al. 2002). Während historische Angaben aus dem Mühlviertel als gesichert gelten, werden vermeintliche Nachweise aus dem oberösterreichischen Alpengebiet bzw. Alpenvorland von HOHLA & al. (2009) als unglaubwürdig erachtet.

In der 1. Fassung der oberösterreichischen Roten Liste (STRAUCH 1997) wurde die Art noch als „stark gefährdet“ klassifiziert. Die letzten Nachweise finden sich in SPETA (1973: „7453/2: Torfmoore bei Sandl“) sowie in HOHLA & al. (2009: „Schmalzer (unveröff.): 1991 Liebenau-Maxldorf“). Im Jahr 2008 konnte das Vorkommen bei Liebenau-Maxldorf nicht mehr bestätigt werden, weshalb die Art in der aktuellen Roten Liste der

Gefäßpflanzen Oberösterreichs (HOHLA & al. 2009) als „ausgestorben bzw. verschollen“ gelistet ist.

Im Zuge von floristischen Erhebungen auf vereinseigenen Grundstücken der Österreichischen Naturschutzjugend Haslach konnte das Vorkommen eines einzelnen Individuums der Lorbeer-Weide (*Salix pentandra*) im Naturschutzgebiet Stadlau bestätigt werden. Das Vorkommen ist seit dem Jahr 1986 bekannt, wurde jedoch bislang nicht publiziert. Im September 2016 wurde der Wuchsort vom Erstautor aufgesucht und der Fund fotografisch dokumentiert. In Abstimmung mit der Abteilung Naturschutz des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung wurde die Einzelpflanze durch Steckholzschnitt vermehrt; bislang wurden insgesamt fünf Steckhölzer in geeigneten Bereichen der Naturschutzgebiete Stadlau und Torfau ausgebracht.

Zitierte Literatur

- HOHLA M., STÖHR O., BRANDSTÄTTER G., DANNER J., DIEWALD W., ESSL F., FIEREDER H., GRIMS F., HÖGLINGER F., KLEESADL G., KRAML A., LENGLACHNER F., LUGMAIR A., NADLER K., NIKLFELD H., SCHMALZER A., SCHRATT-EHRENDORFER L., SCHRÖCK C., STRAUCH M. & WITTMANN H. (2009): Katalog und Rote Liste der Gefäßpflanzen Oberösterreichs. – *Stapfia* **91**: 1–324.
- HÖRANDL E., FLORINETH F. & HADACEK F. (2002): Weiden in Österreich und angrenzenden Gebieten. – Wien: Eigenverlag des Arbeitsbereiches Ingenieurbiologie und Landschaftsbau, Institut für Landschaftsplanung und Ingenieurbiologie, Universität für Bodenkultur.
- SPETA F. (1973): Fundortsangaben von *Salix* und *Populus* aus Oberösterreich. – *Naturk. Jahrb. Stadt Linz* **19**: 55–75.
- STRAUCH M. (Ed.) (1997): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen Oberösterreichs und Liste der einheimischen Farn- und Blütenpflanzen Oberösterreichs. – *Beitr. Naturk. Oberösterreich* **5**: 3–63.

David Paternoster und Karl Zimmerhackl

(458) *Stipa pennata* (s. str.) (Poaceae)

K ä r n t e n , Hohe Tauern, Goldberggruppe: Tal des Kleinfleißbaches E von Heiligenblut, ca. 500 m ENE des Wh. Alter Pocher (oberhalb des Wanderweges zum Zirmsee), 12°54'52.4"E 47°02'57.1"N (8943/3); ca. 2000 msm; südexponierte Felsabsätze über Amphibolit; 1. August 2020: Gerhard Pils (Hb. Pils, Fotos in Archiv Pils), confirm. Jiří Danihelka (Brünn).

Neuer isolierter Fundort in Kärnten. Federgräser sind Charakterpflanzen von Trockengebieten. In den saftig grünen österreichischen Alpen zählen sie daher zu floristischen Raritäten, die abgesehen vom Oberinntal nur an wenigen, oft sehr kleinräumigen Xerothermstandorten auftreten (Dobner in POLATSCHKE & NEUNER 2013, HARTL & al. 1992). Groß war daher meine Überraschung, als ich Büschel der unverkennbaren weißen Fiedergrannen von einem Felsband im subalpinen Abschnitt des Kleinfleißbachtals herunterleuchten sah. Die Bestimmung der Pflanzen mit dem Schlüssel von FISCHER & al. (2008) ergab zweifelsfreie *Stipa pennata* s. str. (= *S. joannis*; bestätigt freundlicherweise von J. Danihelka, Brünn). Entscheidende Schlüsselmerkmale sind dabei vor allem die im obersten Drittel völlig kahlen Deckspelzenränder, die mit durchschnittlich

16 mm vergleichsweise kurzen Deckspelzen sowie die kahlen Blattscheiden. Dieses Bestimmungsergebnis kam insofern überraschend, als sich in der kritischen Studie von DOBNER (2007) fast alle Vorkommen in den österreichischen Alpen als zu *S. eriocaulis* subsp. *austriaca* gehörig erwiesen haben. Erst auf den sonnenverbrannten Hängen des Vinschgaus, bei Jahresniederschlägen von teilweise < 500 mm (Schlanders hat 481 mm), tritt auch *S. pennata* auf und steigt hier nach T. Wilhalm (in DOBNER 2007) sogar bis auf den Reschenpass (1500 msm; 663 mm Niederschlag).

Das österreichweit einzige bisher bestätigte inneralpine Vorkommen von *Stipa pennata* befindet sich bei Friesach in Kärnten (MELZER 1965, HARTL & al. 1992). Die dortigen Klimawerte (780 mm Jahresniederschlag, 7,7 °C Jahresmittel) sind für diese xerothermophile Art allerdings bereits überaus grenzwertig (vgl. MARTINOVSKÝ 1970), was die Population besonders anfällig für Lebensraumveränderungen aller Art macht, insbesondere Verbrachung und Verbuschung.

Klimatisch gesehen noch weit ungünstiger für xerothermophile Gewächse ist der neue Fundort im Kleinfleißbachtal. Die Klimakarte für Kärnten (<http://www.klimaatlas.ktn.gv.at>) lässt hier im Regenschatten der Hohen Tauern immerhin einen Jahresniederschlag von ca. 1300 mm vermuten, ein eher für Hochstaudenfluren denn für Trockenrasen förderlicher Wert. Dass sich *Stipa pennata* dennoch langfristig in diesem Gebiet halten konnte, ist daher nur durch die günstige Kombination gleich mehrerer Standortsfaktoren erklärbar (extreme Südlage, lokale Trockenheit durch Abschirmungseffekte der Felswand, Fehlen von beschattendem Baumwuchs – vermutlich wegen unterhalb vorbeiziehenden Lawenstrichs).

Evolutionsbiologisch und arealkundlich ist dieser Extremstandort von *Stipa pennata* in mehrfacher Hinsicht von Interesse. Einerseits kann er als Modell für kaltzeitliche Überdauerungsmöglichkeiten wärmeliebender Lebewesen in – oft sehr kleinen – Lokalrefugien dienen. Neueste Untersuchungen legen nahe, dass deren Bedeutung für nachfolgende Wiederbesiedlungsvorgänge bisher wohl unterschätzt wurde (KIRSCHNER & al. 2020). Andererseits könnten vergleichende Genomanalysen florensgeschichtlich wertvolle Hinweise auf die Dauer der Isolation und eine allenfalls bereits eingetretene genetische Distanz zu Tieflandspopulationen geben. Bei derart großen Standortsunterschieden wären jedenfalls a priori auch starke Selektionsprozesse zu erwarten. Ein erster morphologischer Hinweis auf eine gewisse eigenständige Entwicklung mag sein, dass zumindest am gesammelten Beleg die für *S. pennata* sonst charakteristischen Haarbüschel an den Blattenden fehlen. Ein analoges Evolutionsgeschehen als treibende Kraft für die vermutete Entstehung der weniger xerophilen, lokalendemischen *S. styriaca* aus *S. pennata* hat übrigens schon MARTINOVSKÝ (1970) zur Diskussion gestellt.

Zitierte Literatur

- DOBNER M. J. (2007): Federgräser (*Stipa* L., Poaceae) in Nordtirol/Österreich: Beitrag zu Taxonomie, Verbreitung und Gefährdung. – Veröff. Tiroler Landesmus. Ferdinandeum **87**: 5–40.
- FISCHER M. A., ADLER W. & OSWALD K. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.

- HARTL H., KNIELY G., LEUTE G. H., NIKLFELD H. & PERKO M. (1992): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Kärntens. – Klagenfurt: Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten.
- KIRSCHNER P., ZÁVESKÁ E., GAMISCH A., HILPOLD A., TRUCCHI E., PAUN O., SANMARTÍN I., SCHLICK-STEINER B. C., FRAJMAN B., ARTHOFER W., THE STEPPE CONSORTIUM, STEINER F. M. & SCHÖNSWETTER P. (2020): Long-term isolation of European steppe outposts boosts the biome's conservation value. – *Nat. Commun.* **11**: 1968 (10 pp.). <https://doi.org/10.1038/s41467-020-15620-2>
- MARTINOVSKÝ J. O. (1970): Über drei neue *Stipa*-Sippen aus dem Verwandtschaftskreis *Stipa joannis* s. l. XXII. Beitrag zur Kenntnis der *Stipa*-Sippen. – *Österr. Bot. Z.* **118**: 171–181. <https://doi.org/10.1007/BF01373228>
- MELZER H. (1965): Neues und Kritisches zur Flora von Kärnten. – *Carinthia II* **155/75**: 172–190.
- POLATSCHEK A. & NEUNER W. (2013): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg 7. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.

Gerhard Pils

(459) *Taraxacum pulchellum* (*T. sect. Palustria*) (Asteraceae)
 K ä r n t e n , Gailtaler Alpen: Windische Höhe, 13°32'45"E 46°38'08"N (9347/3); 1118 msm; quellige, mit Rindern beweidete Feuchtwiese westlich der Straße; 18. Mai 2005: Peter Kirchmeier PK05/025a (STU), det. Jan Kirschner und Jan Štěpánek, no. det. 19534 (Průhonice).

Neu für Österreich. Die Art wurde zwar bereits in ŠTĚPÁNEK & al. (2013) als Begleitart des dort neu beschriebenen *Taraxacum riparium* erwähnt, Details zu diesem Fund blieben bis dato aber unpubliziert. *Taraxacum pulchellum* war bislang nur von wenigen Fundorten aus der Slowakei und aus Ungarn bekannt (KIRSCHNER & ŠTĚPÁNEK 1998).

Zitierte Literatur

- KIRSCHNER J. & ŠTĚPÁNEK J. (1998): A monograph of *Taraxacum* sect. *Palustria*. – Průhonice: Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic.
- ŠTĚPÁNEK J., KIRSCHNER J., KIRCHMEIER P. & MEIEROTT L. (2013): *Taraxacum riparium* (Compositae-Cichorieae), a new species of the section *Palustria* from Austria. – *Phyton (Horn)* **53**: 15–21.

Peter Kirchmeier

(460) *Vicia cassubica* (Fabaceae)
 K ä r n t e n , Gailtaler Alpen: Dobratsch, am Weg vom Almgasthof Schütt auf den Wabenriedel/Alpengarten, 13°43'15.4"E 46°34'41.9"N (9448/1); ca. 640 msm; südexponierter Steilhang im dortigen Bergsturzgebiet am Rand von thermophilen Erico-Pineten und Kalkbuchenwäldern; 21. Juni 2008: Gerhard Pils (Fotos in Archiv Pils).

Neu für Kärnten. Das Bergsturzgebiet der Schütt, einer der bekanntesten Pilgerstätten für Botaniker und Zoologen in Kärnten, sollte als Gegenstand eines Life-Projekts eigentlich schon in jeder Hinsicht perfekt erforscht sein (<http://www.schuett.at/>). Umso überraschter war ich, als ich am wenig begangenen Direktanstieg zum Alpengarten auf diese mir damals noch unbekanntes Sippe aus der Vogelwickenverwandtschaft stieß. Ihre

Hauptverbreitung liegt in collinen Lagen Ost- und Südosteuropas (MEUSEL & al. 1965), in Österreich ist die Art hauptsächlich im Burgenland und in der Südoststeiermark verbreitet. Ein weiterer Verbreitungsschwerpunkt findet sich im Wienerwald. In die Alpen dringt sie nur in besondere klimatische Gunstlagen ein, etwa in Südtirol und in der italienischen Provinz Belluno (AESCHIMANN & al. 2004, WILHALM & HILPOLD 2006) sowie ganz lokal in Osttirol (HAUSMANN 1851, POLATSCHKEK 2000). Was unseren Fundort betrifft, so ist seine lokalklimatische Sonderstellung auch bei Zoologen schon lange bekannt, beherbergen doch die sonnendurchglühten, über größere Strecken nur von kümmernden Rotföhren bestandenen Schütt-Südhänge auch die größten Populationen der Hornotter (*Vipera ammodytes*) Kärntens bzw. Österreichs (HAPP & WIESER 2008).

Dass unsere Art in jüngerer Zeit einfach häufiger übersehen bzw. mit ähnlichen Sippen aus der *Vicia cracca*-Verwandtschaft verwechselt worden wäre, wie das WILHALM & HILPOLD (2006) für Südtirol vermuten, halte ich für Kärnten (und die Steiermark) für unwahrscheinlich. Zu gut sind diese Bundesländer botanisch durchforscht und dennoch erwähnt sie nicht einmal H. Melzer jemals in einer seiner zahllosen Schriften (ZERNIG 2010).

Umgekehrt deutet vieles darauf hin, dass *Vicia cassubica* am Rand ihres Verbreitungsgebietes deutlich im Rückgang begriffen ist, was für eine „Pflanze thermophiler Waldsaumgesellschaften und Trockengebüsche“ (ZIMMERMANN & al. 1989) einigermaßen überraschen mag. Tatsächlich scheint sie in Südtirol aber früher wesentlich häufiger gewesen zu sein („einst gemein bei Bozen“, „bei Brixen verschwunden“, WILHALM & HILPOLD 2006). In Friaul-Julisch Venetien gilt sie als ausgestorben (POLDINI 1991), in Osttirol konnte sie trotz Nachsuche rezent nicht bestätigt werden (pers. Mitt. Oliver Stöhr) und in Nordtirol dürften die wenigen alten Angaben auf Verschleppungen beruhen (POLATSCHKEK 2000). Da die Klimaerwärmung in diesem Fall als Hauptverdächtige für den Rückgang ausfällt, sind die Ursachen wohl wieder einmal in den üblichen anthropogenen „Sünden“ wie Aufforstung, meist identisch mit „Verfichtung“, und Eutrophierung (etwa durch Aufdüngung benachbarter Weideflächen, Aufgabe der Streunutzung, vermehrten atmosphärischen Eintrag) zu suchen.

Zitierte Literatur

- AESCHIMANN D., LAUBER K., MOSER D. M. & THEURILLAT J.-P. (2004): Flora alpina. Ein Atlas sämtlicher 4500 Gefäßpflanzen der Alpen. – Bern: Haupt Verlag.
- HAPP H. & WIESER D. (2008): Die Hornotter *Vipera ammodytes* (Linnaeus, 1758) – in Kärnten vom Aussterben bedroht! Ist Hilfe noch möglich? – Carinthia II **198/118**: 83–94.
- HAUSMANN F. (1851): Flora von Tirol **1**. – Innsbruck: Wagner.
- MEUSEL H., JÄGER E. & WEINERT E. (Eds.) (1965): Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. Kartenband. – Jena: Gustav Fischer.
- POLATSCHKEK A. (2000): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **3**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- POLDINI L. (1991): Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli-Venezia Giulia. Inventario Floristico Regionale. – Udine: Direzione Reg. Foreste e parchi, Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Biologia.

- WILHALM T. & HILPOLD A. (2006): Rote Liste der Gefäßpflanzen Südtirols. – *Gredleriana* **6**: 115–198.
- ZERNIG K. (2010): Die Veröffentlichungen von Helmut Melzer und ein Index der in seinen Arbeiten genannten Pflanzennamen. – *Joannea Bot.* **8**: 67–176.
- ZIMMERMANN A., KNIELY G., MELZER H., MAUER W. & HÖLLRIEGL R. (1989): Atlas gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen der Steiermark. – *Mitt. Abt. Bot. Landesmus. Joanneum Graz* **18/19**: 1–302.

Gerhard Pils

Adventive Vorkommen

(461) *Acanthus hungaricus* (= *A. balcanicus*) (Acanthaceae)

Niederösterreich, Thermenlinie: Gemeinde Maria Enzersdorf, Missionshaus St. Gabriel, 16°18'00.8"E 48°05'41.6"N (7963/2); 210 msm; verwilderter Gartenbereich; 18. August 2019: Norbert Sauberer AT-2328 (Hb. Sauberer), confirm. C. Gilli.

Tirol, Nordtirol, Chiemgauer Alpen: NE Erl, südlich unterhalb der Pastaualm, ca. 200 m Gehstrecke vom Wanderparkplatz Kranzhornhütte neben dem Forstweg zur Pastaualm, ca. 12°12'12"E 47°41'48"N (8339/1); ca. 900 msm; lichter Buchen-Fichten-Ahorn-Mischwald, zusammen mit *Atropa belladonna*, *Bromus benekenii*, *Calamagrostis varia*, *Eupatorium cannabinum*, *Origanum vulgare* u. a.; September 2019: Wolfgang Rechenauer; 13. August 2020: Wolfgang Rechenauer und Paul Vergörer (Fotos in JACQ), confirm. C. Gilli.

Neu für Österreich (adventiv). Das Missionshaus St. Gabriel in Niederösterreich wurde mit allen dazugehörigen Anlagen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Angehängt war auch eine Gärtnerei mit einem klösterlichen Zier- und Nutzgarten. Dieser wurde bis in die 1970er-Jahre betrieben. Nach der Aufgabe der Gärtnerei wurde der größte Teil des ehemals genutzten Areals mit Nadelbäumen aufgeforstet und der Rest häufig gemäht. Im Gartenbereich blieben aber diverse historische Zier- und Nutzpflanzen erhalten. Nach der Übernahme (Pacht) durch einen Biogemüsebetrieb im Jahr 2010 verwilderte dieser historische Gartenbereich und *Acanthus hungaricus* begann sich ohne menschliche Unterstützung spätestens ab dem Jahr 2013 immer mehr auszubreiten. So hat sich im Laufe der Jahre ein kleiner Bestand etablieren können.

[Die Pflanzen wurden mit JÄGER & al. (2007) bestimmt. Charakteristisch für *Acanthus hungaricus* sind die einfach fiederschnittigen, im Umriss lanzettlichen Grundblätter mit an ihrer Basis deutlich zusammengezogenen Blattabschnitten. Der Blattrand ist nicht mit Dornen besetzt, fallweise vorhandene Dörnchen sind weich und damit nicht stechend. Die auf der Balkanhalbinsel heimische Art wird gelegentlich als ausdauernde Staude im Zierpflanzenhandel angeboten. Verwilderungen aus Mitteleuropa sind bislang z. B. aus Tschechien (PYŠEK & al. 2012) bekannt geworden. In BERNHARDT & al. (2013) findet sich eine bislang übersehene Adventiv-Angabe in einer Artenliste der Gemeinde Zwentendorf. Dazu findet sich auch ein Beleg im Herbarium der Universität für Bodenkultur Wien: bei Bärndorf westlich Zwentendorf an der Donau (7661/3); Auwald; 27. Juni 2011: Karl-Georg Bernhardt (WHB 53153), confirm. C. Gilli anhand von Belegfotos.

Anmerkungen zu weiteren *Acanthus*-Arten in Österreich

Die Gattung *Acanthus* ist mit weltweit 22 Arten überschaubar (MABBERLEY 2017). Von diesen finden sich die europäischen und einige westasiatische Arten auch im Zierpflanzenhandel. In Kultur sind neben mehreren Arten auch komplexe Kulturhybriden zwischen den drei auch in Europa heimischen Arten *Acanthus balcanicus*, *A. mollis* und *A. spinosus* zu finden (BRUMMITT 2009). Solche Hybriden werden beispielsweise in JÄGER & al. (2007) nicht erwähnt, wo neben den vorhin genannten auch die beiden westasiatischen Arten *A. dioscoridis* und *A. hirsutus* verschlüsselt sind.

In der österreichischen Exkursionsflora (FISCHER & al. 2008) wird aus der Gattung nur *Acanthus mollis* als sehr selten verwildert für Salzburg genannt. Diese Angabe geht auf Oliver Stöhr zurück, der die Art im Flachgau („Wals-Siezenheim, Gois, 350m westnordwestlich vom Großmainberg“) an einem ruderalen Wegrand verwildert gefunden hat (SCHRÖCK & al. 2004). Später wurde außerdem ein Einzelfund von Salzburger Stadtgebiet („Stöcklstraße“) aus dem Jahr 2002 veröffentlicht (PILSL & al. 2008). Auch aus Niederösterreich liegt eine Fundmeldung von *A. mollis* vor (ESSL 2008). Der Fund geht auf Barbara Thurner (Krems a. d. Donau) zurück, die einen verwilderten, mehrere Dutzend Pflanzen umfassenden Bestand am Rand einer Schottergrube bei Ulmerfeld nordöstlich von Kematen a. d. Ybbs beobachten konnte. Bei Revision der von B. Thurner dankenswerterweise zur Verfügung gestellten Fotos des Bestands stellte sich heraus, dass es sich dabei nicht um *A. mollis* handelte. Vielmehr dürfte es sich um eine Kulturhybride zwischen *A. hungaricus* und *A. spinosus* gehandelt haben (Fotos in JACQ). Eine sichere Bestimmung aufgrund der Fotos ist nicht möglich, ein Herbarbeleg existiert nicht. In diesem Licht sind auch die Salzburger Angaben der Art zu hinterfragen, Belege konnten weder in LI (pers. Mitt. Gerhard Kleesadl) noch in SZB (pers. Mitt. Helmut Wittmann) auffindig gemacht werden.

Aus Salzburg wurden weiters Adventivfunde von *Acanthus spinosus* gemeldet (PFLUGBEIL & PILSL 2013, EICHBERGER & al. 2015). Wahrscheinlich handelt es sich auch bei diesen Funden um verwilderte Kulturhybriden zwischen *A. hungaricus* und *A. spinosus*, worauf EICHBERGER & al. (2015) hinweisen. Bei dem von Peter Pilsl gesammelten Beleg (Hb. Pilsl 19259), der die Basis für die Angabe für *A. spinosus* in PFLUGBEIL & PILSL (2013) darstellt, handelt es sich, der Blattgestalt nach zu urteilen, ebenfalls um diese Hybride. – Red.]

Danksagung

Wir danken Norbert Griebel für den Hinweis auf die Arbeit von BERNHARDT & al. (2013) sowie Nora Stöckl (WHB) für die Zusendung von Belegfotos.

Zitierte Literatur

- BERNHARDT K.-G., NAUMER-BERNHARDT E., OSCHATZ M.-L., STÖCKL N. & WERNISCH M. M. (2013): Floristische Inventarisierung als Beitrag zur Erfassung regionaler Phytodiversität am Beispiel der Gemeinde Zwentendorf an der Donau (Bezirk Tulln, Niederösterreich). – Wiss. Mitt. Niederösterreich. Landesmus. **24**: 127–172.

- BRUMMITT R. K. (2000): 9. *Acanthus* Linnaeus. – In CULLEN J., ALEXANDER J. C. M., BRICKELL C. D., EDMONDSON J. R., GREEN P. S., HEYWOOD V. H., JØRGENSEN P.-M., JURY S. L., KNEES S. G., MAXWELL H. S., MILLER D. M., ROBSON N. K. B., WALTERS S. M. & YEO P. F. (Eds.): The European Garden Flora 6: 364–366. – Cambridge (U.K.): University Press.
- EICHBERGER C., PFLUGBEIL G. & ARMING C. (2015): Floristische und vegetationskundliche Beiträge aus Salzburg, XVIII. – Mitt. Ges. Salzburger Landeskr. **154/155**: 617–654.
- ESSL F. (2008): Bemerkenswerte floristische Funde aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, Teil V. – Linzer Biol. Beitr. **40**: 341–369.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. Rothmaler). Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>
- MABBERLEY D. J. (2017): Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses. 4th ed. – Cambridge (U.K.): Cambridge University Press.
- PFLUGBEIL G. & PILSL P. (2013): Vorarbeiten an einer Liste der Gefäßpflanzen des Bundeslandes Salzburg, Teil 1: Neophyten. – Mitt. Haus der Natur **21**: 25–83.
- PILSL P., SCHRÖCK C., KAISER R., GEWOLF S., NOWOTNY G. & STÖHR O. (2008): Neophytenflora der Stadt Salzburg (Österreich). – Sauteria **17**: 1–596.
- PYŠEK P., DANIELKA J., SÁDLO J., CHRTEK JR. J., CHYTRÝ M., JAROŠÍK V., KAPLAN Z., KRAHULEC F., MORAVCOVÁ L., PERGL J., ŠTAJEROVÁ K. & TICHÝ L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): Checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia **84**: 155–255.
- SCHRÖCK C., STÖHR O., GEWOLF S., EICHBERGER C., NOWOTNY G., MAYR A. & PILSL P. (2004): Beiträge zur Adventivflora von Salzburg I. – Sauteria **13**: 221–337.

Norbert Sauberer, Wolfgang Rechenauer und Paul Vergörer

(462) *Allium hollandicum* Amaryllidaceae (Alliaceae sensu FISCHER & al. 2008)
 Niederösterreich, Weinviertel: **(1)** Hagenbrunn, Brennleitenstraße, ca. 540 m von der Kreuzung mit der Straße nach Königsbrunn im Weinviertel, 16°24'22.1"E 48°20'29.5"N (7664/3); verwilderter Garten und außerhalb im Grünstreifen neben der Straße sowie auch ins Nachbargrundstück verwildert; Perigon purpur; 30. April 2020: Ernst Vitek 20-0036 (GJO 0109288, Fotos in JACQ); det. R. M. Fritsch (GAT). – **(2)** Wolkersdorf, Schlosshohlweg (gegenüber einer Einfamilienhausiedlung mit zahlreichen Gärten), ca. 16°31'18"E 48°23'26"N (7665/1); 217 msm; verwildert in einem ruderalen und nitrophilen Gebüsch, mehrere Exemplare, die meisten in halbschattiger Situation, einige in Wegnähe im Volllicht; 27. April 2020 und 2. Mai 2020: Rudolf Rožánek (Fotos in JACQ). – **(3)** Donautal unterhalb von Wien: W von Petronell, ca. 0,9–1 km ENE der Kirche von Regelsbrunn (7866/4); ca. 185 msm; 6. Mai 2013: Thomas Barta no. 2798 (W 2015-0007886, W 2015-0007887). – **(4)** Thermenlinie: Eichkogel bei Mödling, E vom Hauptgipfel, nahe dem südöstlichen Vorgipfel (7963/2); 7. Mai 2010: Wolfgang Adler (W 2010-0013876, W 2010-0013877).

Neu für Niederösterreich (adventiv). *Allium hollandicum* gehört zu einer Gruppe sehr ähnlicher und schwer zu bestimmender Zierlauch-Arten (auch Paukenschläger-

Lauche genannt). Die Art wurde erst sehr spät erkannt und anhand von kultiviertem Material aus Holland beschrieben. Nächstverwandte Arten kommen im nordwestlichen Iran vor (FRITSCH 2015). Die Originalherkunft und natürliche Verbreitung der Art selbst ist bisher unbekannt (FRITSCH 1993). Von den *Allium*-Arten mit langem Schaft und großen, mehr oder weniger kugeligen Blütenständen wird in der Exkursionsflora (FISCHER & al. 2008) und in der Liste der Neophyten (WALTER & al. 2002, mit Verweis auf MELZER & BARTA 1992, 1995) für Österreich nur *A. cristophii* angegeben. *Allium hollandicum* wurde von STÖHR (2020) erstmals für Österreich aus dem Burgenland berichtet. STÖHR (2020) gibt auch Differenzialmerkmale zu *A. cristophii* an, das mittlerweile aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bekannt ist (MELZER & BARTA 1992, 1995, STÖHR & al. 2012 – diese Funde sollten noch einmal hinsichtlich ihrer Zuordnung überprüft werden – *A. hollandicum* war damals noch nicht bzw. ungenügend bekannt).

Die hochwüchsigen *Allium*-Arten mit großen Dolden erleben derzeit einen gärtnerischen Boom. Zahlreiche verschiedene Sorten werden zum Verkauf angeboten, wobei die korrekte Artzuordnung oft schwierig ist (FRITSCH & al. 2010). Beispielsweise wird *A. hollandicum* auch unter ‚*A. aflatunense*‘ oder unter dem Sortennamen ‚Purple Sensation‘ angeboten. Häufig angebotene ornamentale Arten sind unter anderen *A. altissimum*, *A. cristophii*, *A. giganteum*, *A. hollandicum*, *A. jesdianum*, *A. rosenorum* und *A. stipitatum*. Alle Arten sind recht robust, brauchen gut gedüngten Boden, wie auf Abfallhaufen, überleben aber nur, wenn sie im Frühjahr in Ruhe gelassen werden (pers. Mitt. R. M. Fritsch).

Die Bestimmung von Herbarbelegen der Gattung *Allium* ist oft schwierig, da manche Merkmale beim Trocknen verschwinden oder sich verändern. Nach Möglichkeit sollte Lebendmaterial verwendet werden oder ein Herbarbeleg mit entsprechender Fotodokumentation verbunden sein. Einen Bestimmungsschlüssel gibt es bei HANELT (2007), hilfreich ist auch die Fotodokumentation in MEYER (2021). Die wichtigsten Merkmale (nach FRITSCH 2015): Blätter lanzettlich, gerippt, längs gefaltet, bis 6 cm breit, Schaft an der Basis gerippt, 40–90(–120) cm, Köpfe mehr oder weniger kugelig, mäßig dicht, Blütenstiele alle gleich lang, Blüten rosa bis dunkelviolet, selten weiß.

Folgende Artdiagnose führte zu einer eindeutigen Bestimmung des Wolkersdorfer Fundes: Zwiebel wenige Zentimeter im Erdboden, mit gelbbraunlicher, trockener Hülle, etwa eiförmig und 3–4 cm hoch. Die etwa 1–4 cm breiten Grundblätter sind zur Blütezeit schon zum Großteil verwelkt, deren Länge etwa bis 40 cm, jedenfalls kürzer als der Blühschaft. Entfernt man deren Scheiden vom untersten Stängelteil, lässt sich auf diesem eine feine Rippung erkennen, die sich blütenkopfaufwärts immer mehr verliert oder schwerer erkennbar wird, sodass bei oberflächlicher Betrachtung eine Glattheit des Stängels vorgetäuscht wird. Die Exemplare am Fundort schwankten in ihrer Höhe zwischen 30 und 90 cm. Blütenköpfe waren etwa 7–10 cm breit, Blüten sternförmig ausgebreitet auf etwa gleichlangen Stielen, die Perigonblätter lanzettlich und beim Verblühen waagrecht bis zurückgeschlagen, an den Enden teilweise eingerollt, Fruchtknoten in einen Stiel verschmälert und warzig-papillös.

Weitere lokale Verwilderungen sind zu erwarten.

Danksagung

Wir danken Reinhard M. Fritsch (Gatersleben) für die Bestimmung des Belegs von Hagenbrunn.

Verwendete Literatur

- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- FRITSCH R. (1993): Taxonomic and nomenclatural remarks on *Allium* L. subgen. *Melanocrommyum* (Webb. & Berthel.) Rouy sect. *Megaloprason* Wendelbo. – *Candollea* **48**: 417–430.
- FRITSCH R. M. (2015): Checklist of ornamental *Allium* species and cultivars currently offered in the trade. https://www.researchgate.net/publication/312948238_Checklist_of_ornamental_Allium_species_and_cultivars_currently_offered_in_the_trade [aufgerufen am 20. Jan. 2021]
- FRITSCH R. M., BLATTNER F. R. & GURUSHIDZE M. (2010): New classification of *Allium* L. subg. *Melanocrommyum* (Webb. & Berthel.) Rouy (Alliaceae) based on molecular and morphological characters. – *Phyton* (Horn) **49**: 145–220.
- HANELT P. (2007): *Allium* L. – In JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. Rothmaler). Band **5**: Krautige Zier- und Nutzpflanzen: pp. 767–774. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>
- MELZER H. & BARTA T. (1992): Neues zur Flora von Österreich und neue Fundorte bemerkenswerter Blütenpflanzen im Burgenland, in Niederösterreich und Wien. – *Linzer Biol. Beitr.* **24**: 709–723.
- MELZER H. & BARTA T. (1995): Neues zur Flora von Wien, Niederösterreich, Burgenland und Oberösterreich. – *Linzer Biol. Beitr.* **27**: 235–254.
- MEYER T. (2021): Flora-de: Flora von Deutschland. – <http://www.blumeninschwaben.de/index.htm>. [aufgerufen am 20. Jänner 2021]
- STÖHR O. (2020): (379) *Allium hollandicum*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilrechia* **11**: 169–170. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- STÖHR O., PILSL P., STAUDINGER M., KLEESADL G., ESSL F., ENGLISCH T., LUGMAIR A. & WITTMANN H. (2012): Beiträge zur Flora Österreichs, IV. – *Stapfia* **97**: 53–136.
- WALTER J., ESSL F., NIKLFELD H. & FISCHER M. A. (2002): Gefäßpflanzen. – In ESSL F. & RABITSCH W. (Eds.): Neobiota in Österreich: pp. 46–173. – Wien: Umweltbundesamt.

Ernst Vitek, Rudolf Rožánek, Thomas Barta und Wolfgang Adler

(463) *Allium stipitatum* Amaryllidaceae (Alliaceae sensu FISCHER & al. 2008)
 Niederösterreich, Weinviertel: Harmannsdorf, ca. 1,6 km NW der kleinen Kapelle am SW-Ende der Ortschaft, 16°20'48.3"E 48°23'47.4"N (7664/1); Gebüschinsel; Blüten hellrosa; 30. Mai 2020: Ernst Vitek 20-0098 (GJO 0109391, GAT, Fotos in JACQ), det. Reinhard M. Fritsch. – ibidem; 20. Mai 2021: Ernst Vitek 21-0069 (W).

Wien, (1) Wiener Donauinsel: Höhe Praterbrücke (Stromkilometer 1925,7), Fettwiese neben Treppelweg, ca. 16°26'22.2"E 48°12'28.5"N (7764/4); Blüten hellrosa, 1 Exemplar; 7. Mai 2018 und 1. Mai 2019: Jürgen Baldinger (ForumFloraAustria), det. Reinhard M. Fritsch anhand von In-vivo-Fotos. – (2) Prater: ca. 0,8 km NW Lusthaus, ca. 16°25'48.7"E 48°11'43.6"N (7764/2); ca. 170 msm; ca. 4 m² großer Bestand, zusammen mit *Acer pseudoplatanus*, *Ailanthus altissima*, *Alliaria petiolata*, *Allium ursinum*, *Arum*

cylindraceum, *Clematis vitalba*, *Galium aparine*, *Geranium robertianum*, *Hedera helix*, *Impatiens parviflora* u. a.; 14. Mai 2017: Romana Brandstätter (Fotos in JACQ); 26. April 2020: Romana Brandstätter (iNaturalist), confirm. C. Gilli.

Neu für Österreich (adventiv). Die Fundstelle bei Harmannsdorf ist in einer Gebüschinsel, in die vom oberhalb liegenden Acker her eine Ablagerung von Gartenerde erfolgte. *Allium stipitatum* findet sich an dieser Stelle gemeinsam mit *Yucca filamentosa* und – zeitiger im Frühjahr blühend – *Fritillaria imperialis* und *Tulipa gesneriana*. Die geschützte Lage in dieser Gebüschinsel lässt eine längere Erhaltung dieser Arten an der Stelle vermuten. Auf der Donauinsel wurde diese Lauch-Art am Rand einer Fettwiese im Mai 2018 dokumentiert, auch im Folgejahr gedieh das Exemplar. Eine bewusste Ausbringung ist an diesem vielfrequenzierten Ort natürlich denkbar. Im Prater wurde die Art erstmals 2015 beobachtet und scheint sich lokal auszubreiten.

Allium stipitatum gehört in eine Gruppe ornamentaler *Allium*-Arten, wird bereits seit 1890 kultiviert und kann durch Selbstausaat lokal invasiv werden (FRITSCH 2015). In der Tschechischen Republik wird die Art als „casual neophyte“ geführt (DANIHELKA & al. 2012), in Gatersleben wurde sie in aufgelassenen Gärten noch lange beobachtet, solange nicht gemäht wurde oder der Standort von Gehölzen dicht überwachsen wurde (pers. Mitt. Reinhard M. Fritsch).

Wichtige Merkmale (nach FRITSCH 2015): Blätter groß, mehr oder weniger haarig oder haarlos mit rauem Rand, Schaft 100–150 cm, komplett glatt (kann nach dem Trocknen gerippt sein), wie poliert glänzend, Scheindolde groß, mehr oder weniger kugelig, Blüten sternförmig, weiß oder rosa bis purpur, Tepalen mit dunklerer Mittelader, lanzettlich, nach der Blüte zurückgekrümmt und zerknittert, Fruchtknoten warzig. Eine ausführliche Beschreibung und Fotodokumentation findet sich in FRITSCH & ABBASI (2013).

Danksagung

Wir danken Reinhard M. Fritsch (Gatersleben) für die Bestimmung bzw. Bestätigung der (Foto)-Belege.

Zitierte Literatur

- DANIHELKA J., CHRTEK Jr. J. & KAPLAN Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. – *Preslia* **84**: 647–811.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- FRITSCH R. M. (2015): Checklist of ornamental *Allium* species and cultivars currently offered in the trade. https://www.researchgate.net/publication/312948238_Checklist_of_ornamental_Allium_species_and_cultivars_currently_offered_in_the_trade/stats [aufgerufen am 12. Dez. 2021]
- FRITSCH R. M. & ABBASI M. (2013): A taxonomic review of *Allium* subg. *Melanocrommyum* in Iran. – Gatersleben: Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben.

Ernst Vitek, Jürgen Baldinger und Romana Brandstätter

(464) *Aralia elata*

(Araliaceae)

K ä r n t e n , Ossiacher See: Auwaldrest am Westufer (9349/1); 502 msm; 25. September 2015, 15. August 2020, 19. Oktober 2020 und 23. Oktober 2020: Michael Strudl & Maria Pokorny (W); – selber Bereich: an einem Feldweg nahe dem Westufer des Ossiacher Sees, 13°53'37.9"E 46°39'11.7"N (9349/1); 503 msm; Auwaldrest; 9. Juli 2020: Bruno Wallnöfer (**Fotos in JACQ**).

Neu für Kärnten (adventiv). Der Bestand beiderseits eines Weges hat sich in den letzten Jahren etwas vermehrt und umfasst zurzeit ca. 10 Stämme, die bis zu 8 m hoch sind und einen Stammdurchmesser in Brusthöhe von bis zu ca. 15 cm erreichen. Auffällig sind die riesigen Fiederblätter mit unterschiedlich langen, nadelartigen, senkrecht abstehenden Stacheln entlang der Blattachsen und Mittelrippen sowie die bestachelten Stämme und die ausladenden, gestauchten Blütenstände. – Der Auwaldrest am Westufer des Ossiacher Sees beherbergt noch weitere Exoten: siehe dazu bei *Celastrus orbiculatus* (Nr. 469 in diesem Artikel).

BERG & al. (2009) vergleichen sehr ausführlich die ähnlich aussehenden Arten *Aralia elata* und *A. spinosa*, besprechen die bisherige Fundsituation in Österreich und kommen zum Schluss, dass es in Österreich zurzeit keine Verwilderungen von *A. spinosa* gibt. Sie präsentieren auch pflanzensoziologische Untersuchungen zu den vier oststeirischen Beständen von *A. elata*. Weitere Vergleiche beider Arten finden sich in SARVER & al. (2008) und MOORE & al. (2009); siehe auch GO-BOTANY (2021). Über die spärlichen Verwilderungen von *A. elata* in Oberösterreich berichtet HOHLA (2012) und über jene im Bundesland Salzburg PFLUGBEIL & MOOSBRUGGER (2016). GRIEBL (2020) beruft sich auf dieselben Quellen. Die von ihm zusätzlich angeführte alte Angabe aus Vorarlberg stellt allerdings gar keine Verwilderung dar und ist daher zu streichen (siehe dazu BERG & al. 2009).

Zitierte Literatur

- BERG C., HEBER G. & DRESCHER A. (2009): *Aralia elata* (Miq.) Seem. – eine neue invasive Art? – Mitt. Naturwiss. Vereins Steiermark **139**: 135–147.
- GO-BOTANY (2021): Discover thousands of New England plants. – <https://gobotany.nativeplanttrust.org/species/aralia/elata/> [aufgerufen am 28. Jan. 2021]
- GRIEBL N. (2020): Kosmos Naturführer – Neophyten. – Stuttgart: Franckh-Kosmos. [separate Liste der hierfür verwendeten Quellen downloadbar via: <https://kosmos.de/neophyten>].
- HOHLA M. (2012): *Bromus sitchensis* – neu für Österreich, *Plantago coronopus* – neu für Oberösterreich sowie weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Innviertels. – Stapfia **97**: 180–192.
- MOORE G., GLENN S. D. & MA J. (2009): Distribution of the native *Aralia spinosa* and non-native *Aralia elata* (Araliaceae) in the northeastern United States. – Rhodora **111**: 145–154.
- PFLUGBEIL G. & MOOSBRUGGER K. (2016): Floristische Besonderheiten in der Stadt Salzburg und ihren Umlandgemeinden. – Mitt. Haus der Natur **23**: 58–71.
- SARVER M. J., TREHER A., WILSON L., NACZI R. & KUEHN F. B. (2008): Mistaken identity? Invasive plants and their native look-alikes: an identification guide for the Mid-Atlantic. – Dover (DE): Delaware Department of Agriculture and USDA Natural Resources Conservation Service.

Bruno Wallnöfer, Michael Strudl und Maria Pokorny

(465) *Atriplex littoralis* s. str.

(Amaranthaceae – Chenopodioideae)

Vorarlberg, Rheintal: Feldkirch, Tosters (8723/3 oder 4); 1917: Josef Murr (IBF 010599); confirm. J. Walter, confirm. A. Suchorukow (Moskau) anhand von Belegfotos.

Seit der Arbeit von SUCHORUKOW (2007) wird eine kontinental verbreitete Binnenlandsippe (= *Atriplex intracontinentalis* – Binnenländische Soda-Melde) von einer weit verbreiteten Küstensippe (= *A. littoralis* s. str. – Strand-Melde) unterschieden. Beide Arten zeigen entweder eine deutlich aufrechte oder basiton-verzweigte, aufsteigende Wuchsform. *Atriplex littoralis* s. str. fällt zunächst durch ihre schmal-linealischen und oft sägeartig gezähnten oder seicht, undeutlich gezähnten bis (fast) ganzrandigen Laubblatt-Spreiten auf. Dieses Merkmal zeigt auch die an Binnensalzstandorten Eurasiens, so auch im Seewinkel vorkommende *A. intracontinentalis*. Diese erst spät erkannte Sippe hat wie *A. littoralis* s. str. gezähnte, deltoideische Vorblätter, die besonders am Grund zumeist dicht blasen- bis schlauchhaarig sind (als Schlauchhaare werden Blasenhaare bezeichnet, die anstelle einer kugelig vergrößerten Endzelle eine vergrößerte schlauchartige Endzelle besitzen). Der wichtigste Unterschied ist die verlängerte Vorblattspitze, die bei der Küstensippe (*A. littoralis* s. str.) zungenförmig verlängert ist und (30–)40–70 % der gesamten Vorblatt-Länge ausmacht, während sie bei der kontinental verbreiteten Sippe (*A. intracontinentalis*) kurz und kaum verlängert ist und nur 20–25(–30) % der Vorblattlänge ausmacht. Die Angabe über unterschiedliche Samentypen bzw. -farben zwischen beiden Arten in SUCHORUKOW (2007) sowie auch FISCHER (2015) muss revidiert werden, da beide Arten durch eine Heterospermie (bzw. Heterokarpie, Dimorphie) gekennzeichnet sind. Neben schwarzen werden auch ocker- bis hellbraune, sehr flache Samen gebildet. In FISCHER (2013) fehlen Angaben über die Samen bzw. Früchte. Das diesbezügliche Merkmal der ausschließlich hellbraunen Samen (Früchte) bei *A. intracontinentalis* dürfte auf spät gesammelte Pflanzen mit (fast) ausschließlich hellbraunen Samen zurückzuführen sein.

Die beiden Arten können leicht mit schmalblättrigen Morphotypen der häufigen und verbreiteten *Atriplex patula* verwechselt werden. Diese variable Art besitzt zumeist (schmal-ei-)lanzettliche Laubblattspreiten mit einem spießförmigen, oft etwas nach vorne gebogenen Zahn (Spießbecken, Seitenlappen) an der breitesten Spreitenstelle. Die Blätter können aber auch gezähnt oder (fast) ganzrandig sein. Bestimmte Morphotypen zeigen eine an *A. intracontinentalis* und *A. littoralis* s. str. angenäherte, sehr schmal-(ei-)lanzettliche bis fast linealische Spreitenform (vgl. z. B.: [PI 032434](#), [PI 032406](#)). Auch die rhombischen bis deltoideischen Vorblätter von *A. patula* zeigen oft einen etwas nach vorne gebogenen (Lappen-)Zahn an der breitesten Stelle. Im Gegensatz zu *A. intracontinentalis* und *A. littoralis* s. str. ([12]15–30[34] % basal verwachsener Teil) hat *A. patula* weit verwachsene Vorblätter (30–61 %). Allerdings sollten die foliosen, untypisch vergrößerten Vorblattbildungen bei letzterer Art nicht verwendet werden. Diese besonders im Herbst auftretenden laubblattartigen Vergrößerungen der Vorblätter dienen vorwiegend der Assimilationskompensierung bei bereits fortgeschrittenem Laubverlust und noch unentwickelten Früchten. Die Vorblattvergrößerung kann auch bei anderen *Atriplex*-Arten beobachtet werden. Nach STACE (2019) sollen

sich die Arten im frischen Zustand auch anhand der Seitennerven der Laubblätter unterscheiden. Diese sind bei *A. patula* im Durchlicht durchscheinend, bei *A. littoralis* undurchsichtig.

Präzisierung für Vorarlberg (adventiv). Eine Angabe von *Atriplex littoralis* für Vorarlberg findet sich bereits in MURR (1923–1926: 100 sub *A. litorale*): „In Tosters nur 1917 (M [Murr]), in den varr. *angustissimum* Moq. mit f. *macrothecum* Beck und *serratum* Sm.“ Tosters ist einer der sieben Ortsteile („Fraktionen“) von Feldkirch und liegt im Westen der Stadt, zwischen dem Hinteren Schellenberg und dem Fluss Ill bzw. dem östlich angrenzenden Ortsteil Tisis, und wird im Südwesten durch das Fürstentum Liechtenstein begrenzt. Tosters liegt an der wichtigen Bahnstrecke Feldkirch–Buchs. Der zur Murr’schen Angabe korrespondierende Beleg wird im Herbarium des Tiroler Landesmuseums (IBF) aufbewahrt. Die Angabe wurde in neuerer Zeit übersehen und findet sich weder in JANCHEN (1956–1960) noch in der „Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg“ (POLATSCHKE 1999, MAIER & al. 2001, POLATSCHKE & NEUNER 2013) und der aktuellen Exkursionsflora Österreichs (WALTER 2008). Auch in der aktuellen Checkliste Vorarlbergs (AMANN 2016) wird die Art nicht gelistet. Bei Josef Murr (*1864 in Brixen/Südtirol, †1932 in Innsbruck) handelte es sich um einen ausgezeichneten Kenner der mitteleuropäischen Flora, insbesondere der Chenopodiaceen. Aufgrund der Neubearbeitung der Chenopodiaceae für die 4. Auflage der Exkursionsflora (vgl. FISCHER & ENGLMAIER 2018) wurde der der Murr’sche Beleg in IBF einer kritischen Revision unterzogen, um die Zugehörigkeit zu einer der beiden Kleinarten festzustellen. Aufgrund der oben genannten Merkmale ist der Beleg auf *A. littoralis* s. str. zu revidieren und stellt somit den ersten gesicherten Nachweis dieser Küstensippe für Österreich dar. Das Vorkommen dürfte auf eine Einschleppung durch Gütertransporte mit der Bahn, vermutlich von südeuropäischen Küstenhäfen, oder durch militärische Aktivität im 1. Weltkrieg, zurückzuführen sein.

Fehlt in Wien, Oberösterreich und Osttirol. *Atriplex littoralis* (s. lat.) wird in WALTER (2008) auch für Wien, Oberösterreich und Osttirol mit unbeständigen Vorkommen angegeben. In KÄSTNER & FISCHER (2011) werden diese Angaben bereits bezweifelt: „Obwohl es nicht unwahrscheinlich ist, dass auch dieser Halophyt gelegentlich in salzigen Ruderalfluren auftritt, gibt es anscheinend keine dokumentierten Funde. Sehr vereinzelte Angaben etwa für Wien, Oberösterreich, Tirol gehen wohl auf Fehlbestimmungen zurück.“

Die Angabe für Wien basiert auf FORSTNER & HÜBL (1971): „XI: Komposthaufen d. Biomull-Ges.“ Der dazugehörige Beleg (W 0102871) wurde von A. Sukhorukov 2010 auf *Atriplex patula* revidiert. In der „Flora Wiens“ (ADLER & MRKVIČKA 2003) sind keine weiteren Angaben zu finden und auch sonst existieren für Wien keine Angaben in der floristischen Literatur.

Aus Oberösterreich existiert nur eine alte Angabe, die in JANCHEN (1956–1960) zu finden ist: „Eingeschleppt in OÖ (Rangierbahnhof Linz).“ Sie basiert auf einem von Alois Patzak im September 1949 gesammelten Beleg, der vom Basler Chenopodiaceen-Spezialisten Paul Aellen bestimmt und von RECHINGER (1950 sub *Atriplex litorale*) pu-

bliziert worden ist. Die dazugehörigen Belege (W 0102872, W 0102873) wurden von A. Sukhorukov im Jahr 2008 auf *A. patula* revidiert.

Für Osttirol meldeten NEUMANN & POLATSCHKEK (1974) *Atriplex littoralis* von einem „Wegrand in Amlach bei Lienz“. Dieser Fund fand zurecht keinen Eingang in die neue „Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg“ (POLATSCHKEK 1999, MAIER & al. 2001, POLATSCHKEK & NEUNER 2013). Der dazugehörige Beleg (W 0102881) wurde von A. Sukhorukov 2008 auf „*Atriplex patula* od. *A. ×northusana* (*A. patula* × *A. oblongifolia*)“ revidiert.

Bis auf weiteres ist die Art für die genannten Bundesländer also zu streichen.

Weitere (unpublizierte) als „*Atriplex littoralis*“ bestimmte Herbarbelege finden sich regelmäßig in den österreichischen Herbarien. Bislang haben sich diese allerdings nach kritischer Revision durchwegs als schmalblättrige Morphotypen von *A. patula* herausgestellt.

In Großbritannien hat sich *Atriplex littoralis* vor allem im östlichen England seit den 1980er-Jahren entlang von streusalzbeeinflussten Straßen stark ausgebreitet (Online Atlas of the British and Irish Flora – <https://www.brc.ac.uk/plantatlas>, vgl. auch STACE 2019). Die Verbreitungskarte in TASCHEREAU (1985) zeigt im Vergleich dazu noch ausschließlich küstennahe Fundorte. In der „Flora Nordica“ (UOTILA 2001) wird auf gelegentliche Verschleppungen an Ruderalstellen sowie in ehemals mit angeschwemmtem Meergras gedüngte Felder hingewiesen, ein Ausbreitungstrend in das Inland wird nicht erwähnt. Im Mitteleuropa scheint es diesen Trend ebenfalls nicht zu geben. In Tschechien fehlen sichere Nachweise der Art (KAPLAN & al. 2019). Es existieren nur wenige verschleppte als *A. littoralis* geführte Pflanzen, die erst verifiziert werden müssen (pers. Mitt. Jiří Danihelka). In Deutschland sollten die strandfernen, ruderalen Vorkommen überprüft werden (FLORAWEB 2021), da *A. intracontinentalis* unlängst an binnenländischen Salzstellen in Niedersachsen nachgewiesen worden ist (LANGBEHN & THIEL 2018, MÜTTERLEIN 2020). Aus Bayern liegen nur alte, unbelegte und damit vorläufig fragliche Angaben vor (LIPPERT & MEIEROTT 2018).

Im Rahmen der kritischen Beobachtung und Erfassung von straßenbegleitenden Neuankömmlingen in Österreich ist aber weiterhin auf mögliche Ver- bzw. Einschleppungen von *Atriplex intracontinentalis* und/oder *A. littoralis* s. str. zu achten.

Danksagung

Für die Bereitstellung von Fotos und Belegmaterial aus dem Herbarium IBF danken wir herzlichst Mario Baldauf und Michael Thalinger (Hall in Tirol). Clemens Pachschröll überbrachte für die Revision kritisches *A. „littoralis“* Material aus dem Herbar LI, wofür wir uns bei Martin Pfösser (LI) bedanken. Michael Hohla und Stefan Lefnaer haben kritische Belege zur Revision aus Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg zugesandt. Für wertvolle Hinweise über tschechische Vorkommen sei Jiří Danihelka (BRNU) gedankt.

Zitierte Literatur

ADLER W. & MRKVICKA A. C. (2003): Die Flora Wiens gestern und heute. – Wien: Verlag des Naturhistorischen Museums Wien.

- AMANN G. (2016): Aktualisierte Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Vorarlbergs. – https://www.zobodat.at/pdf/BerStudVorarlNat_RL-Pf-2016_0001-0161.pdf [aufgerufen am 31. Jan. 2021]
- FISCHER M. A. (2013 [„2012“]): Floristische Steckbriefe. – In FALLY J. & KÁRPÁTI L. (Hrsg.): Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Fertő–Hanság Nemzeti Park. Monographische Studien über das Gebiet Neusiedler See und Hanság: pp. 116–122. – Budapest: Nationalparkverwaltung Fertő–Hanság. Szak tudás Kiadó Ház AG.
- FISCHER M. A. (2015): Korrekturen sowie taxonomische und floristische Nachträge und Aktualisierungen zur 3. Auflage (2008) der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, Fortsetzung. – *Neilreichia* 7: 231–293.
- FISCHER M. A. & ENGLMAIER P. (2018): Vorläufiger Bericht über Neuerungen in der im Entstehen begriffenen vierten Auflage der Exkursionsflora. – *Neilreichia* 9: 355–388. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196435>
- FLORAWEB (2021): *Atriplex littoralis* L., Strand-Melde. – In FloraWeb – Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. – Bonn: Bundesamt für Naturschutz (BfN). <https://flora-web.de/xsql/artenhome.xsql?suchnr=766> [aufgerufen am 16. Nov. 2021]
- FORSTNER W. & HÜBL E. (1971): Ruderal-, Segetal- und Adventivflora von Wien. – Wien: Notring.
- JANCHEN E. (1956–1960): *Catalogus florae Austriae*. I. Teil: Pteridophyten und Anthophyten (Farne und Blütenpflanzen). – Wien: Springer.
- KAPLAN Z., DANIHELKA J., CHRTEK J. jr., KIRSCHNER J., KUBÁT K., ŠTECH M. & ŠTĚPÁNEK J. (Eds.) (2019): *Klíč ke květeně České republiky*. Ed. 2. – Praha: Academia.
- KÄSTNER A. & FISCHER M. A. (2011): Porträts ausgewählter seltener österreichischer Gefäßpflanzenarten (IV): (31) bis (41). – *Neilreichia* 6: 123–164.
- LANGBEHN H. & THIEL H. (2018): *Atriplex intracontinentalis* – ein bemerkenswerter Melden-Neufund für Niedersachsen. – *Florist. Not. Lüneburger Heide* 26: 23–26.
- LIPPERT W. & MEIEROTT L. (2018): Kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Vorarbeiten zu einer neuen Flora von Bayern. Online-Version Dezember 2018. – München: Selbstverlag der Bayerischen Botanischen Gesellschaft. https://species-id.net/o/media/f/f1/Lippert_Meierott_Bayernliste-2018.pdf [aufgerufen am 2. Nov. 2021]
- MAIER M., NEUNER W. & POLATSCHEK A. (2001): *Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg* 5. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- MURR J. (1923–1926): Neue Übersicht über die Farn- und Blütenpflanzen von Vorarlberg und Liechtenstein. – Bregenz: Naturwissenschaftliche Kommission des Vorarlberger Landesmuseums.
- MÜTTERLEIN J. (2020): *Atriplex intracontinentalis* Sukhor. an der Kalihalde Beienrode (Königslutter, Niedersachsen). – *Braunschweig. Naturk. Schriften* 16: 53–58. <https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202011251540-0>
- NEUMANN A. & POLATSCHEK A. (1974): 2. Vorarbeit zur Neuen Flora von Tirol und Vorarlberg. – *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien* 114: 41–61.
- POLATSCHEK A. (1999): *Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg* 4. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- POLATSCHEK A. & NEUNER W. (2013): *Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg* 6. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- RECHINGER K. H. (1950): Notizen zur Adventiv- und Ruderalflora von Wien. – *Österr. Bot. Z.* 97: 114–123. <https://doi.org/10.1007/BF01248387>
- SUCHORUKOW A. P. (2007): Zur Systematik und Chorologie der in Russland und den benachbarten Staaten (in den Grenzen der ehemaligen USSR) vorkommenden *Atriplex*-Arten (Chenopodiaceae). – *Ann. Naturhist. Mus. Wien, B* 108: 307–420.
- STACE C. (2019): *New Flora of the British Isles*. 4th ed. – Middlewood Green, Suffolk: C & M Floristics.
- TASCHEREAU P. M. (1985): Taxonomy of *Atriplex* species indigenous to the British Isles. – *Watsonia* 15: 183–209.
- UOTILA P. (2001): *Chenopodiaceae*. – In JONSELL B. E. (Ed.): *Flora Nordica* 2: 1–154. Stockholm: The Royal Swedish Academy of Sciences.

WALTER J. (2008): Chenopodiaceae. – In FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl.: pp. 345–362. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.

Johannes Walter, Alexander P. Sukhorukov und Christian Gilli

(466) *Beta trigyna*

(Amaranthaceae)

W i e n , (1) 23. Bezirk: Maurer Berg, Weinberg S der Rudolf-Waisenhorn-Gasse, ca. auf halber Höhe zwischen Lindauergasse und Rysergasse am Feldweg parallel zur Straße, ca. 16°15'25"E 48°08'35"N (7863/4); 290–300 msm; eine sehr kräftige und mehrere kleinere Pflanzen am Aufblühen; randlich zwischen grasig-steinigem Feldweg und mit Brombeeren überwachsener Böschung zur Straße hin; mit *Allium scorodoprasum*, *Arrhenatherum elatius*, *Bromus sterilis*, *Elymus repens*, *Lepidium draba*, *Lolium perenne*, *Raphanus sativus*, *Reseda lutea*, u. a.; 27. Mai 2020: Andreas Berger & Angelika Till (WU 0120230, WU 0120330). – (2) 11. Bezirk: Simmering (7864/2); [ohne nähere Angaben, daher zweifelhaft ob wildwachsend, Anm.]; Juli 1846: Constantin von Ettingshausen (GZU-Ettingshausen 000319458), confirm. Johannes Walter. – (3) 3. Bezirk: Botanischer Garten Wien, bei der Pannonischen Abteilung im Host'schen Garten (7864/1); ca. 195 msm; verwildert [oder kultiviert, pers. Mitt. W. Adler]; 28. Mai 2013: Wolfgang Adler (W 2013-0010856).

Wiederfund für Österreich, neu für Wien (adventiv). Der Beleg zum rezenten Fund am Maurer Berg wurde mit FISCHER & al. (2008) bestimmt. *Beta trigyna* ist eine (süd-)östliche Art, die in Teilen der Balkanhalbinsel und am Schwarzen Meer heimisch ist (MEUSEL & al. 1965). Sie unterscheidet sich von *B. vulgaris* am einfachsten durch die das Perigon deutlich überragenden Antheren, die namensgebenden 3 Narben sind hingegen kein zuverlässiges Merkmal, da diese bei *B. vulgaris* ebenfalls vorkommen können. Aus Mittel- und Westeuropa sind neophytische, zum Teil etablierte Vorkommen bekannt (UOTILA 2011). In Österreich war die Art bislang nur von einer Stelle, an der Schmida knapp nördlich Großweikersdorf im Weinviertel, bekannt. Sie wurde dort erstmals 1963 von Leopold Widl und Ilse Huttar beobachtet (z. B. GZU 000319459, GZU 000319460, LI 225496, LI 225484, LI 225472), konnte sich mehrere Jahre halten, ist mittlerweile aber wieder verschwunden (JANCHEN 1977, WALTER & al. 2002).

Fälschliche adventive Angaben für Oberösterreich und die Steiermark. Aus der Steiermark existiert eine alte Angabe von *Beta trigyna* in einer Arbeit über die „Mittelmeer-Flora in Graz“ (KOEGLER 1949: 96). Die bis vor kurzem übersehene Angabe bildete auch die Grundlage für den steirischen Eintrag bei GRIEBL (2020). Von der „Göstinger Heide“ werden von Koegeler „*Beta trigyna* L. (nebst *B. vulgaris* L.)“ und eine Vielzahl weiterer adventiver Arten aus der Umgebung eines damals bereits aufgelassenen und teilweise abgebrochenen „Pferdespitals“ angegeben. Dieses wurde im Zweiten Weltkrieg „zur Pflege verwundeter Südfrontpferde“ errichtet, was die lokale

Einschleppung zahlreicher adventiver Arten erklären könnte. Eine derartige Verschleppung von Arten im Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen wird als Polemochorie bezeichnet. Bei der Göstinger Heide handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um das Gebiet des ehemaligen Exerzierplatzes in der Göstinger Au im heutigen Stadtbezirk Gösting im Nordwesten von Graz. Durch die trockenen Schotterböden und das günstige Lokalklima im Grazer Becken konnten sich einige der eingeschleppten Arten wohl eine Zeit lang halten. Das Gebiet ist mittlerweile größtenteils verbaut, von der entsprechenden Flora ist nichts mehr vorhanden.

Als Sammler wird Hans Schaeftlein und als Bestimmer Felix Widder genannt. Das Herbarium von Schaeftlein befindet sich in GZU (SCHARFETTER 2008), ein korrespondierender Beleg zum oben genannten Fund konnte dort allerdings nicht gefunden werden (pers. Mitt. Astrid Scharfetter). Ein entsprechender Beleg (GJO 0103970) findet sich aber im Herbarium von Koegeler in GJO. Ursprünglich als *Beta trigyna* hinterlegt, gehört er jedoch zu *B. vulgaris* und wurde vermutlich wegen der am Belegexemplar zahlreich vorhandenen drei Narben verkannt (pers. Mitt. Kurt Zernig).

Die Angabe von *Beta trigyna* in GRIEBL (2020, [siehe hier](#)) für Bad Goisern in Oberösterreich beruht ebenfalls auf einem Irrtum. Griebel verweist auf einen „Zobodat-Herbarbeleg“ von Josef Pilz von 1972. Bei dem von GRIEBL (2020) zitierten Datensatz handelt es sich jedoch nicht um einen Herbarbeleg von *B. trigyna*, sondern um eine Kartierungsangabe von *B. vulgaris*. Ein entsprechender Beleg ist in LI von keiner der beiden Arten vorhanden (pers. Mitt. Gerhard Kleesadl). *Beta trigyna* kam somit adventiv historisch nur in Niederösterreich an der Schmida vor und ist rezent derzeit nur aus Wien bekannt.

Zu *Beta vulgaris* gehörender Beleg der älteren Angabe von KOEGELER (1949): Steiermark, Graz: Göstinger Heide in Graz [15°24'32"E 47°06'01"N, ±500 m] (8858/3); ca. 360 msm; mit ca. 30 südlichen Arten an einer abgebrochenen Baracke (Pferdestall?); 11. Juli 1948: Hans Schaeftlein (GJO 0103970), rev. Kurt Zernig.

Danksagung

Für Auskünfte und Nachschau in den genannten Herbarien bedanken wir uns bei Wolfgang Adler, Gerhard Kleesadl (LI), Astrid Scharfetter (GZU) und Kurt Zernig (GJO) ganz herzlich.

Zitierte Literatur

- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- GRIEBL N. (2020): Kosmos Naturführer – Neophyten. – Stuttgart: Franckh-Kosmos. [separate Liste der hierfür verwendeten Quellen downloadbar via: <https://kosmos.de/neophyten>]
- JANCHEN E. (1977): Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. 2. Aufl. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.
- KOEGELER K. (1949): Mittelmeer-Flora in Graz. – Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark **77/78**: 93–100.
- MEUSEL H., JÄGER E. & WEINERT E. (1965): Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. Karten. – Jena: Gustav Fischer. [online: <http://chorologie.biologie.uni-halle.de/choro/>]
- SCHARFETTER A. (2008): Hans Schaeftlein (1886–1973). Portraits von Sammlern des Grazer Herbariums GZU I. – Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark **138**: 9–21.

- UOTILA P. (2011): Chenopodiaceae (pro parte majore). – In Euro+Med Plantbase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. <https://www.emplantbase.org> [aufgerufen am 12. Nov. 2020]
- WALTER J., ESSL F., NIKLFELD H. & FISCHER M. A. (2002): Gefäßpflanzen. – In ESSL F. & RABITSCH W. (Eds.): Neobiota in Österreich: pp. 46–173. – Wien: Umweltbundesamt.

Andreas Berger und Angelika Till

(467) *Bidens ferulifolia* (Asteraceae)

W i e n, 2. Bezirk: Ecke Obere Donaustraße / Untere Augartenstraße, 16°22'14.9"E 48°13'10.2"N (7764/3); 165 msm; stickstoffreiche Ruderalflur in Pflasterritzen; 21. Juli 2020: Alexander Reischütz (WU 0130801), det. Christian Gilli.

Neu für Wien (adventiv). Der Beleg wurde mit JÄGER & al. (2007) bestimmt. Bei *Bidens ferulifolia*, zu deutsch Goldmarie oder Ferula-Zweizahn, handelt es sich um eine gerne als Balkonpflanze kultivierte Art, die gelegentlich unbeständig verwildert. Solche Adventivvorkommen sind bereits aus mehreren österreichischen Bundesländern bekannt (GRIEBL 2020, NADLER & HAUG 2021).

Zitierte Literatur

- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. Rothmaler). Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>
- GRIEBL N. (2020): Kosmos Naturführer – Neophyten. – Stuttgart: Kosmos.
- NADLER K. & HAUG G. (2021): Dorf-Flora Praelenkirchen (Niederösterreich) nebst Ergänzungen zur Scherrasenflora 2019. – Stapfia **112**: 147–206.

Alexander Reischütz und Christian Gilli

(468) *Catalpa ovata* (Bignoniaceae)

K ä r n t e n, Völkermarkt, 0,4 km SE von Greuth, Wiesenböschung am Waldrand nördlich der Bundesstraße (B70), 14°33'13"E 46°39'16"N (9353/1); 460 msm; ein etwa 3–4 hoher Baum; 14. Juli 2020: Gergely Király & Michael Hohla (LI 02033983).

Neu für Kärnten (adventiv). *Catalpa ovata* ist ein aus China stammender Baum, der in seiner ursprünglichen Heimat bereits seit fast zweitausend Jahren als Bau- und Instrumentenholz genutzt wird und 1848 erstmals nach Europa eingeführt wurde (KNEES 2000, OLSEN & KIRKBRIDE 2017). In der Vergangenheit wurde dieser gelegentlich mit *C. bignonioides*, dem Trompetenbaum, verwechselt. Letzterer ist ein in Städten und Dörfern häufig gepflanzter Baum, der auch zerstreut bis selten in wärmeren Gebieten verwildert (WALTER & al. 2002, FISCHER & al. 2008). Trompetenbäume sind gut wüchsige Stadtbäume, die gerne an Straßenrändern, in Parkanlagen, in Gärten, in Freibädern, an Sportstätten und an ähnlichen Orten gepflanzt werden. Sie sind anscheinend gegenüber den Abgasen wenig empfindlich. Allerdings werden sie von ROLOFF & al. (2008) sowohl in Hinblick auf die Trockenheitsverträglichkeit als auch die Winterhärte als problematisch eingestuft.

Inzwischen wird auch *Catalpa ovata*, der Kleinblütige Trompetenbaum, zunehmend in Europa kultiviert, was zu gelegentlichen Verwilderungen führt, so etwa in der Umgebung von Basel (BRODTBECK & al. 1999), in einigen Städten Deutschlands (BÖNSEL & al. 2000, SCHMID 2005, OTTICH 2007 bzw. BUTTLER 2009, SEITZ & al. 2012, LIPPERT & MEIEROTT 2014, SUMSER 2015, HAND & al. 2020), in Belgien (erster Nachweis 2008; VERLOOVE 2021), in Südwestungarn (WIRTH & al. 2020) und in Nordwestungarn (SCHMOTZER & KIRÁLY 2020). In Österreich wurde *C. ovata* bisher nur 2006 von Franz Essl in Wien (11. Bezirk) und Niederösterreich (Langenlois) verwildert nachgewiesen (STÖHR & al. 2007).

Bei dem Vorkommen in Kärnten handelt es sich um einen ca. 3 bis 4 Meter hohen Baum, der an einer Böschung umgeben von Brombeersträuchern wuchs. Dieser junge Baum dürfte aus Naturverjüngung entstanden sein. Die Ortschaft Greuth befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Fundort. An jener Stelle wäre eine Pflanzung nicht zu erwarten. Die Blätter dieser Pflanze wiesen die für die Art typische 3-Lappigkeit auf (ROLOFF & BÄRTELS 2018).

Zitierte Literatur

- BÖNSEL D., MALTEN A., WAGNER S. & ZIZKA G. (2000): Flora, Fauna und Biotoptypen von Haupt- und Güterbahnhof in Frankfurt am Main. – Kleine Senckenberg-Reihe **38**: 1–63.
- BRODTBECK T., ZEMP M., FREI M., KIENZLE U. & KNECHT D. (1999): Flora von Basel und Umgebung 1980–96. Band 2. – Sonderdruck der Mitt. Naturf. Ges. Basel: 547–1003.
- BUTTLER K. P. (2009): Vermischte Notizen zur Benennung hessischer Pflanzen. Achter Nachtrag zum „Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens“. – Bot. Naturschutz Hessen **22**: 143–163.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- HAND R., THIEME M. & Mitarbeiter (2020): Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, Version 11. <http://www.kp-buttler.de> [aufgerufen am 8. Nov. 2021]
- KNEES S. G. (2000): *Catalpa*. – In CULLEN J., KNEES S. G. & CUBEY H. S. (Eds.): The European Garden Flora **6**: 345–346. – Cambridge (U.K.): University Press.
- LIPPERT W. & MEIEROTT L. (2014): Kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. – München: Selbstverlag der Bayerischen Botanischen Gesellschaft.
- OLSEN R. T. & KIRKBRIDE J. H. jun. (2017): Taxonomic revision of the genus *Catalpa* (Bignoniaceae). – Brittonia **69**: 387–421. <https://doi.org/10.1007/s12228-017-9471-7>
- OTTICH I. (2007): Archäophyten und Neophyten im Stadtgebiet von Frankfurt am Main und ihre Auswirkungen auf die Biodiversität. – Dissertation Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
- ROLOFF A. & BÄRTELS A. (2018): Flora der Gehölze. Bestimmung – Eigenschaften – Verwendung. 5., aktualisierte Aufl. – Stuttgart: Ulmer.
- ROLOFF A., GILLNER S. & BONN S. (2008): Gehölzartenwahl im urbanen Raum unter dem Aspekt des Klimawandels. – Sonderheft Grün ist Leben, BdB Pinneberg: pp. 30–42.
- SCHMID M. (2005): Untersuchung zur neophytischen Gehölzflora im Stuttgarter Stadtgebiet. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg **161**: 178–257.
- SCHMOTZER A. & KIRÁLY G. (2020): 104. *Catalpa ovata* G. Don. – In DUDÁŠ M. (Ed.), GÓRECKI A., KIRÁLY G., PLISZKO A. & SCHMOTZER A. (2021): New floristic records from Central Europe **7**. – Thaiszia **31**: 120.
- SEITZ B., RISTOW M., PRASSE R., MACHATZI B., KLEMM G., BÖCKER R. & SUKOPP H. (2012): Der Berliner Florenatlas. – Berlin: Botanischer Verein von Berlin und Brandenburg 1859 e. V.

- STÖHR O., PILSL P., ESSL F., HOHLA M. & SCHRÖCK C. (2007): Beiträge zur Flora von Österreich, II. – Linzer Biol. Beitr. **39**: 155–292.
- SUMSER H. (Ed.) (2015): Atlas einer zweijährigen Erhebung zur Flora von Köln (2013–2015). – Köln: Bund für Umwelt und Naturschutz Köln.
- VERLOOVE F. (2021): *Catalpa ovata*. – In Manual of the Alien Plants of Belgium. – Meise: Botanic Garden. – <http://alienplantsbelgium.be> [aufgerufen am 8. Nov. 2021]
- WALTER J., ESSL F., NIKLFELD H. & FISCHER M. A. (2002): Gefäßpflanzen. – In: ESSL F. & RABITSCH W. (Eds.): Neobiota in Österreich: pp. 46–173. – Wien: Umweltbundesamt.
- WIRTH T., KOVÁCS D. & CSIKY J. (2020): Adatok és kiegészítések a magyarországi adventív flóra kivadult, meghonosodott és potenciális inváziós fajainak ismeretéhez. – *Kitaibelia* **25**: 111–156. <https://doi.org/10.17542/kit.25.111>

Michael Hohla und Gergely Király

(469) *Celastrus orbiculatus*

(Celastraceae)

K ä r n t e n , Ossiacher See: Auwaldrest am Westufer (9349/1); 503 msm; 3. August 2013: Michael Strudl & Maria Pokorny (W); – Ibidem: 25. September 2015 (KL, W); 23. Oktober 2020 (W 2015-0002916, W 2015-0002917); – selber Bereich: auf Gebüsch und in Baumkronen entlang von Feldwegen nahe dem Westufer des Ossiacher Sees, 13°53'32.5"E 46°39'01.2"N und 13°53'41.3"E 46°39'05.2"N (9349/1); 503 msm; 9. Juli 2020: Bruno Wallnöfer (Fotos in JACQ).

Lokal eingebürgert in Kärnten. Diese windende, holzige Art (siehe CULLEN & al. 2011) aus Ostasien kommt am Westufer des Ossiacher Sees an mehreren Stellen vor. Sie wächst im Gebüsch und in den Baumkronen bis in ca. 10 m Höhe. Stellenweise ist das Gebüsch komplett von ihren Trieben durchwuchert und bedeckt. Sie bildet dann meterlange, weit abspreizende „Suchtriebe“ mit kleineren Blättern aus, die nach weiteren Kletterstützen suchen. Die Blütenstände sind achselständig und wenigblütig. Die Früchte öffnen sich mit Klappen, die zur Reifezeit außen und innen gelb gefärbt sind. Der Arillus ist rot, manchmal stellenweise leicht orange.

Über die frühere Nutzung des betreffenden Areals konnte leider nichts in Erfahrung gebracht werden. Dort wurden in der Vergangenheit jedenfalls zahlreiche weitere Exoten angepflanzt, die zusammen mit einigen Neophyten und der einheimischen Vegetation eine seltsame Artenmischung ergeben. Auf dem heute sich selbst überlassen wirkenden Gelände wurden unter anderem folgende Arten beobachtet: *Acer tataricum* (s. lat.), *Aralia elata* (siehe dazu Nr. 464 in diesem Artikel), *Artemisia verlotiorum*, *Catalpa* cf. *bignonioides*, *Chamaecyparis* sp., *Cornus* sp. (zahlreiche steril angetroffene Sträucher mit roten Zweigen), *Corylus colurna*, *Cotoneaster* cf. *divaricatus*, *Gleditsia triacanthos*, *Heracleum mantegazzianum*, *Juglans nigra* (große Bäume und viele Jungpflanzen), *Impatiens glandulifera* (massenhaft), *Larix* sp., *Lotus pedunculatus*, *Paulownia tomentosa*, *Pterocarya fraxinifolia*, *Quercus rubra*, *Rhus chinensis*, *Rosa multiflora*, *Solidago* sp. (massenhaft), *Spiraea salicifolia*, *Syringa* cf. *villosa*, *Taxodium distichum*.

Die Verwilderung von *Celastrus orbiculatus* am Ossiacher See wurde offenbar erstmals von SCHÖFFMANN (2011) vermeldet: „Die starke Ausbreitung in Annenheim am Ossiacher See, in der Ossiacher See Westbucht und jetzt auch am Südufer des Ossiacher

Sees, veranlasste mich zu diesem Artikel.“ Weitere Angaben zu den drei Vorkommen unterblieben aber in diesem sehr allgemein gehaltenen Bericht, in dem vor allem auf die Schwierigkeit bei der Bekämpfung dieser Pflanze hingewiesen wurde. Bereits 2003 konnte Gerhard Kniely (persönliche Mitteilung) verwilderte Exemplare von *C. orbiculatus* am Westufer des Ossiacher Sees feststellen, und zwar etwas weiter nördlich, in unmittelbarer Nähe von Resten einer Gärtnerei oder Baumschule bei 13°53'39"E 46°39'13"N (9349/1). Die Pflanzen hatten schon damals mehrere Bäume am Ufer völlig überwachsen.

LEONHARTSBERGER (2013) berichtet von Verwildierungen von *Celastrus orbiculatus* in und um Graz. Ein Fund in Traiskirchen (Niederösterreich) wird von SAUBERER & TILL (2015) angeführt. GRIEBL (2020) nennt die Art für Niederösterreich, die Steiermark, Osttirol und – basierend auf einem der oben genannten Herbarbelege von M. Strudl (via JACQ) – auch für Kärnten. – FRANZ & al. (1990) entdeckten im Ostteil der Kapuzinerinsel im Wörthersee (Kärnten) ein Exemplar von *C. scandens*, das an einer Schwarzerle emporgewachsen war. Diese Art stammt aus Nordamerika und wird gelegentlich auch kultiviert. Ein fotografischer Vergleich beider Arten findet sich in SARVER & al. (2008).

Zitierte Literatur

- CULLEN J., KNEES S. G. & CUBEY H. S. (Eds.) (2011): The European Garden Flora 4. – Cambridge (U.K.): Cambridge University Press.
- FRANZ W. R., KOSCH M. & LEUTE G. H. (1990): Zur Flora und Vegetation der Kapuziner- und Schlangeninsel im Wörthersee (Kärnten, Österreich). – Razprave IV, Razreda SAZU (Ljubljana) 31: 37–76.
- GRIEBL N. (2020): Kosmos Naturführer - Neophyten. – Stuttgart: Franckh-Kosmos. [separate Liste der hierfür verwendeten Quellen downloadbar via: <https://kosmos.de/neophyten>]
- LEONHARTSBERGER S. (2013): *Celastrus orbiculatus*, Rundblatt-Baumwürger (Celastraceae, Baumwürgergew.). – In HEBER G. & Zernig K. (Eds.): Bemerkenswertes zur Flora der Steiermark 2. – Joannea Bot. 10: 116.
- SARVER M. J., TREHER A., WILSON L., NACZI R. & KUEHN F. B. (2008): Mistaken identity? Invasive plants and their native look-alikes: an identification guide for the Mid-Atlantic. – Dover (DE): Delaware Department of Agriculture and USDA Natural Resources Conservation Service.
- SAUBERER N. & TILL W. (2015): Die Flora der Stadtgemeinde Traiskirchen in Niederösterreich: eine kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen. – Biodivers. Natursch. Ostöstr. (BCBEA) 1: 3–63. [Onlinepublikation: <http://www.bcbea.at>]
- SCHÖFFMANN M. (2011): Der Baumwürger: *Celastrus orbiculatus*. – KVF [Kärntner Forstverein] Info/Jänner 2011: 19.

Bruno Wallnöfer, Michael Strudl und Maria Pokorny

(470) *Crataegus coccinea* (inkl. *C. pedicellata*) (Rosaceae)
 Niederösterreich, Weinviertel: Wolkersdorf, Schlosspark, am südlichen Ufer des Schlossteiches, 16°31'06"E 48°22'50"N (7665/1); 174 msm; in einem ruderalen Gebüsch mit anderen verwilderten Ziersträuchern wie *Amelanchier lamarckii* und sich etablierenden Exemplaren von *Ailanthus altissima*; ein ca. 8 m hohes Exemplar; 13. September 2009: Rudolf Rožánek (Foto in JACQ); 15. Oktober 2010: Rudolf Rožánek (Foto in JACQ); 9. September 2012: Rudolf Rožánek (Foto in JACQ).

Steiermark, Grazer Becken: Kalsdorf, Schachenweg, 15°27'55.9"E 46°57'31.2"N (9058/2); 324 msm; eine große, bereits fruchtende Pflanze mit ca. 3 m Höhe und wenige Jungpflanzen am Waldrand außerhalb des Siedlungsgebietes. Wahrscheinlich aus einer Gartenabfall-Ablagerung hervorgegangen; 22. September 2020: Norbert Griebel ([ForumFloraAustria](https://www.forumflora.at)).

Neu für Niederösterreich und die Steiermark (adventiv). Der Scharlach-Weißdorn stammt aus dem Osten Nordamerikas und wird in Europa als industriefeste, anspruchslose Pflanze vor allem für „Naturhecken“ und Vogelschutzpflanzungen genutzt. Die großen, saftigen Früchte können zu Saft, Kompott oder Likör verarbeitet werden. Die Pflanze gelangte im 17. Jahrhundert nach Europa (BÄRTELS & SCHMIDT 2014). Trotz der nach ROLOFF & BÄRTELS (2018) sehr häufigen Verwendung als Ziergehölz verwildert die Art selten. Aus Österreich lagen bislang nur zwei Meldungen vor. STÖHR & al. (2009) konnten die Art in einem Gehölz am Südufer des Wolfgangsees bei Strobl in Salzburg verwildert beobachten. In der Steiermark wurde sie in einer Arbeit über neophytenreiche Gehölzvegetation der Stadt Graz in einer von 129 pflanzensoziologischen Aufnahmen notiert (SCHRAMMEL & al. 2019). Der Status der dort zu findenden Angabe ist allerdings unklar, es könnte sich auch um Kulturen oder Kulturrelikte handeln. Aus Wien werden in diesem Band Funde von Parks und Friedhöfen gemeldet (VITEK & al. 2021).

Die Herkunft des niederösterreichischen Einzelexemplars ist unklar. Entweder handelt es sich um eine Verwilderung – Früchte könnten über Vögel und deren Ausscheidungen eingebracht worden sein – oder um ein Kulturrelikt. Ursprünglich wurde dieser Fund mit FITSCHEN (2002) als *Crataegus pedicellata* bestimmt und so bereits samt einem Foto in ROZANEK (2011: 23) publiziert, dort aber ohne Funddetails.

[Wir folgen hier ROLOFF & BÄRTELS (2018) und stellen *Crataegus pedicellata* zu *C. coccinea*. – Red.]

Zitierte Literatur

- BÄRTELS A. & SCHMIDT P. A. (2014): Enzyklopädie der Gartengehölze. 2., akt. und erw. Aufl. – Stuttgart: Ulmer.
- FITSCHEN J. (2002): Gehölzflora. Ein Buch zur Bestimmung der in Mitteleuropa wildwachsenden und angepflanzten Bäume und Sträucher. 11. Aufl. – Wiebelsheim: Quelle & Meyer.
- ROLOFF A. & BÄRTELS A. (2018): Flora der Gehölze. Bestimmung. Eigenschaften. Verwendung. 5., akt. Aufl. – Stuttgart: Ulmer.
- ROZANEK R. (2011): Wolkersdorfer Naturführer Band II: Leben im Park. – [Pöllauerg bei Hartberg]: Living Edition.
- SCHRAMMEL E. M., DRESCHER A. & BERG C. (2019): Neophyten in der urbanen Gehölzvegetation von Graz. – Braunschweig. Geobot. Arbeiten **13**: 323–354.
- STÖHR O., PILSL P., ESSL F., WITTMANN H. & HOHLA M. (2009): Beiträge zur Flora von Österreich, III. – Linzer Biol. Beitr. **41**: 1677–1755.
- VITEK E., ADLER W. & MRKVICKA A. C. (2021): Neues von der Flora Wiens. – *Neilreichia* **12**: 219–290. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818996>

Norbert Griebel und Rudolf Rožánek

(471) *Dianthus giganteus*

(Caryophyllaceae)

Salzburg: (1) Flachgau, Bergheim, Lokalbahnhaltestelle, 13°01'12.4"E 47°50'26.7"N (8144/3); ca. 415 msm; Wegböschung; 9. Juni 2020: Oliver Stöhr; 10. Juli 2020: Peter Pilsl (Hb. Pilsl). – (2) Salzburg-Stadt, Gnigl, Schillinghofstraße, Firmengelände bei der Kreuzung mit der Josef-Waach-Straße, 13°03'57"E 47°49'05"N (8144/3); ca. 430 msm; Ruderalflur; 18. Mai 2020: Peter Pilsl (Hb. Pilsl).

Neu für Salzburg (adventiv). Das kleine, wohl unbeständige Vorkommen an einer Böschung nahe der Lokalbahnhaltestelle Bergheim dürfte ein Ansaatrelikt darstellen, obwohl andere angesalbte Pflanzen nicht beobachtet wurden. Auch das Vorkommen in der Schillinghofstraße ist wohl nur ein unbeständiges Relikt einer inzwischen verwahrlosten „Blumenwiese“, da in der näheren Umgebung ebenfalls verwildert *Anthemis tinctoria* und *Petrorhagia saxifraga* gefunden wurden. Beide Vorkommen sind wohl unbeständiger Natur, da diese die „Pflege“ der beiden Standorte wohl nicht dauerhaft überleben werden.

Auf Ansaaten dürften wohl auch die publizierten Vorkommen aus dem Burgenland, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark zurückgehen (vgl. WALTER & al. 2002, HOHLA 2012, RAABE & ADLER 2016, SAUBERER & al. 2020, VITEK & al. 2021). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auch der ähnliche *Dianthus carthusianorum* oft in Magerwiesenansaaen nahe Verkehrswegen enthalten ist und sich bei entsprechender Pflege dauerhaft halten kann; so sind wohl alle rezent bekannten Vorkommen in Osttirol, wo die Art historisch kaum angegeben wurde und vielleicht gar nicht autochthon ist, auf Aussaat zurückzuführen (O. Stöhr ined.).

Das Beispiel *Dianthus giganteus* zeigt wieder einmal, wie kritisch man Ansaatmischungen aus dem „Päckchen“ gegenüberstehen muss, denn vermutlich wurde *D. giganteus* (ob absichtlich oder nicht) mit *D. carthusianorum* verwechselt, der gerne in „heimischen“ Magerwiesenansaaen gewünscht wird.

Zitierte Literatur

- HOHLA M. (2012): *Bromus sitchensis* – neu für Österreich, *Plantago coronopus* – neu für Oberösterreich sowie weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Innviertels. – *Stapfia* **97**: 180–192.
- RAABE U. & ADLER W. (2016): (189) *Dianthus giganteus*. – In NIKLFELD H. (Ed.): *Floristische Neufunde* (170–235). – *Neilrechia* **8**: 199.
- SAUBERER N., GILLI, C., PRINZ M. A. & TILL W. (2020): Der erste Nachweis von *Crassula helmsii* in Österreich und weitere Nachträge (IV) zur Flora von Traiskirchen (Niederösterreich). – *Biodivers. Naturschutz Ostösterreich*. (BCBEA) **5**: 25–48. [Onlinepublikation: <http://www.bcbea.at>]
- VITEK E., ADLER W. & MRKVICKA A. C. (2021): Neues von der Flora Wiens. – *Neilrechia* **12**: 219–290. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5818996>
- WALTER J., ESSL F., NIKLFELD H. & FISCHER M. A. (2002): Gefäßpflanzen. – In ESSL F. & RABITSCH W. (Eds.): *Neobiota in Österreich*: pp. 46–173. – Wien: Umweltbundesamt.

Oliver Stöhr und Peter Pilsl

(472) *Dipsacus strigosus*

(Dipsacaceae)

Steiermark, Grazer Bergland: Mühlbachkogel, zwischen Walzkogel und Hörgaskogel SSW der Mühlbacher-Hütte am 562er-Wanderweg, ca. 15°14'54.3"E 47°10'11.6"N (8857/1); ca. 950 msm; ein großer Bestand aus etwa 100 mannshohen Pflanzen am Forststraßenrand, gemeinsam mit *Aegopodium podagraria*, *Anthriscus sylvestris*, *Erigeron annuus*, *Lapsana communis*, *Prunella vulgaris*, *Silene latifolia*, *Trifolium pratense*, *Urtica dioica* u. a.; 14. Juli 2020: Norbert Griebel ([ForumFloraAustria](https://www.forumflora.at/)).

Neu für die Steiermark (adventiv). *Dipsacus strigosus* wurde Ende des 18. Jahrhunderts vom deutsch-russischen Gelehrten Peter Simon von Pallas (1741–1811) als eigenständige Art erkannt. Er unternahm im Dienst der Zarin Katharina II. zahlreiche Forschungsreisen und sammelte die Art bei Ghilan am Südwestufer des Kaspischen Meeres.

Aus Mitteleuropa ist die Pflanze seit dem Jahr 1835 subspontan bekannt, wo sie erstmals im heutigen Stadtgebiet von München gefunden wurde. Vermutlich ist sie mit Importen aus dem Schwarzeerraum oder von Botanischen Gärten aus ins Gebiet gelangt (AHRENS 2008), auch Begrünungsansaat werden als Ausbreitungsursache angegeben (STÖHR & al. 2004). Erstmals für Österreich nachweisen konnten die Art Thomas Barta und Helmut Melzer 2001 im burgenländischen Rosaliengebirge beim Ort Wiesen am nordöstlichen Ende des Klostergrabens (MELZER & BARTA 2002). Es folgten zahlreiche Funde, so Neuwaldegg und Wienerberg in Wien (MELZER & BARTA 2002, ADLER & MRKVICKA 2003), Schallmoos, Anif, Bad Vigaun, Hallein und Gneis in Salzburg (STÖHR & al. 2004, PILSL & PFLUGBEIL 2012, EICHBERGER & al. 2014, WITTMANN & PFLUGBEIL 2017), Obernberg am Inn in Oberösterreich (HOHLA 2009), Hall und Niederndorf in Nordtirol (PAGITZ 2008, SMETTAN 2020) sowie Breitenfurt, Weidlingbach, Schiltern und Zwentendorf in Niederösterreich (BERNHARDT & al. 2013, HOHLA & al. 2015, BARTA & SABOR 2018).

Zitierte Literatur

- ADLER W. & MRKVICKA A.C. (2003): Nachträge zur kürzlich erschienenen „Flora Wiens“ (I). – *Neilreichia* **2–3**: 99–106.
- AHRENS W. (2008): *Dipsacus strigosus* Willdenow ex Roemer et Schultes 1818, eine neue Sippe in Niedersachsen. – *Braunschweig. Geobot. Arbeiten* **9**: 21–41. <https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201701201644-0>
- BARTA T. & SABOR M. (2018): (252) *Dipsacus strigosus*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilreichia* **9**: 310. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- BERNHARDT K.-G., NAUMER-BERNHARDT E., OSCHATZ M.-L., STOECKL N. & WERNISCH M. M. (2013): Floristische Inventarisierung als Beitrag zur Erfassung regionaler Phytodiversität am Beispiel der Gemeinde Zwentendorf an der Donau (Bezirk Tulln, Niederösterreich). – *Wiss. Mitt. Niederösterreich. Landesmus.* **24**: 127–172.
- EICHBERGER C., PFLUGBEIL G. & ARMING C. (2014): Floristische und vegetationskundliche Beiträge aus Salzburg, XVIII. – *Mitt. Ges. Salzburger Landesk.* **154–155**: 617–680.
- HOHLA M. (2009): *Bromus pumpellianus*, *Mimulus ringens* und *Poa bigelowii* – neu für Österreich sowie weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Innviertels. – *Beitr. Naturk. Oberösterreich.* **19**: 151–175.
- HOHLA M., DIEWALD W. & KIRÁLY G. (2015): *Limonium gmelini* – eine Steppenpflanze an österreichischen Autobahnen sowie weitere Neuigkeiten zur Flora Österreichs. – *Stapfia* **103**: 127–150.
- MELZER H. & BARTA T. (2002): *Dipsacus strigosus*, die Schlanke Karde, neu für Österreich und anderes Neues zur Flora von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. – *Linzer Biol. Beitr.* **34/2**: 1237–1261.

- PAGITZ K. (2008): Neuheiten, besonders Neophyten, in der Tiroler Flora. – *Neilreichia* **5**: 115–129.
- PILSL P. & PFLUGBEIL G. (2012): Nachträge zur Neophytenflora der Stadt Salzburg, I. – *Mitt. Haus der Natur* **20**: 5–15.
- SMETTAN H. (2020): (400) *Dipsacus strigosus*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilreichia* **11**: 189–190. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- STÖHR O., PILSL P., SCHRÖCK C., NOWOTNY G. & KAISER R. (2004): Neue Gefäßpflanzenfunde aus Salzburg. – *Mitt. Haus der Natur* **16**: 46–64.
- WITTMANN H. & PFLUGBEIL G. (2017): Beiträge zur Flora des Bundeslandes Salzburg IV. – *Mitt. Haus der Natur* **24**: 75–99.

Norbert Griebel

(473) *Dittrichia viscosa* (Asteraceae)
 Niederösterreich, Wiener Becken: Gemeinde Traiskirchen, am Straßenrand der B 17 bei der Badner Bahn Station Eigenheimsiedlung, 16°18'15.0"E 48°02'23.4"N (7963/4); 191 msm; 30. Oktober 2019: Martin A. Prinz ([iNaturalist](#)); 7. November 2021: Norbert Sauberer ([iNaturalist](#); Hb. Sauberer).

Neu für Österreich (adventiv). *Dittrichia viscosa* ist ein ausdauernder, krautiger Korbblütler mit später Blütezeit ab August. Es handelt sich um eine der häufigsten Pionierarten auf ruderalen Standorten im Mediterranraum. Im küstennahen Bereich ist die Art besonders häufig, kommt aber auch im Landesinneren auf Brachen, Straßenrändern und schottrigen Bach- und Flußufern vor. Die Blattform ist sehr variabel und reicht von lanzettlich bis breit-eiförmig. *Dittrichia viscosa* ist stark behaart und dicht mit Drüsenhaaren besetzt. Der Korbstand ist reich verzweigt.

In Österreich wurde diese Art bisher noch nicht verwildert nachgewiesen (GILLI & al. 2019). Eine Tendenz zur Ausbreitung nach Norden gibt es jedoch, und so ist sie schon in Großbritannien, Belgien und Deutschland stellenweise eingebürgert. Der Standort am Rand der Bundesstraße 17 (Triester Straße) lässt eine Einschleppung durch einen PKW oder LKW vermuten. Die einzelne Pflanze wächst seit mindestens 2019 an dieser Stelle. Bei einer Suche in der unmittelbaren Umgebung konnte kein weiteres Individuum entdeckt werden.

[Die etwas versteckt publizierte Angabe von *Dittrichia viscosa* in MELZER & OCEPEK (2009) für eine Sandgrube bei Parndorf im Burgenland beruht auf einer Verwechslung mit *D. graveolens* (pers. Mitt. K. Tkalcics vom 8. Nov. 2021). Dazu passen auch zwei von Thomas Barta gesammelte Belege dieser Art von einer „Sandgrube N der „Hutweide“ ca. 2,6–2,7 km ENE der Eisenbahn-Haltestelle Parndorf-Ort“ (W 2012-0009839, W 2012-0009862). – Red.]

Zitierte Literatur

- GILLI C., GUTERMANN W., BILLENSTEINER A. & NIKLFELD H. (2019): Liste der Gefäßpflanzen Österreichs Version 1.0 (4. Februar 2019). https://plantbiogeography.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_plantbiogeography/documents/taxaliste_oe_v1.0.pdf [aufgerufen am 7. Nov. 2021]
- MELZER H. & OCEPEK B. (2009): Neues zur Flora der Steiermark, XLIII. – *Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark* **139**: 161–181.

Martin A. Prinz und Norbert Sauberer

(474) *Echium plantagineum*

(Boraginaceae)

Wien, 18. Bezirk: Gürtelnähe, Wirtschaftskammer (Ecke Semperstraße/Gentzgasse), 16°20'54.3"E 48°13'34.7"N (7764/3); 186 msm; Rasenfläche; 5. August 2020: Lorin Timaeus ([Forum Flora Austria](#), [iNaturalist](#)).

Salzburg, Flachgau: Haslach 6,5 km E von Straßwalchen, Erddeponie an der Straße nach Zagling W vom Langholz, 13°21'07"E 47°58'22"N (8046/1); 610 msm; 1. September 2019: Peter Pilsl (Hb. Pilsl).

Neu für Wien und Salzburg (adventiv). *Echium plantagineum* ist eine mediterran verbreitete Art und wird v. a. in Amerika und Australien als invasiver Neophyt in Weideflächen bekämpft (CABI 2021). Die Art wird in Saatmischungen angeboten, und findet auch als Bienenweide Verwendung. Eine absichtliche Ausbringung am Wiener Fundort erscheint unwahrscheinlich, in der näheren Umgebung war keine entsprechende Fläche mit angesäten Pflanzen zu finden. Wahrscheinlich wurden Diasporen hierher verschleppt. Die zwei Individuen auf dem Rasenstück der Wirtschaftskammer Wien entgingen dem Rasenschnitt durch ihre unmittelbare Nähe zum Zaun, aber nicht dem Auge des aufmerksamen Beobachters. Ob sich auf der Rasenfläche vor der Mahd noch weitere Individuen befanden, konnte nicht ermittelt werden.

Das Salzburger Exemplar dürfte ebenfalls seine Herkunft in einer Blumenansaat haben und wurde vermutlich auf die Erddeponie verschleppt. Aufgrund des Standortes kann das Vorkommen als unbeständig eingestuft werden.

Aus Österreich liegen bislang Adventivfunde aus der Steiermark (MELZER 1987), Nord- (POLATSCHKEK 1997, PAGITZ & LECHNER-PAGITZ 2004, PAGITZ 2008) und Osttirol (BRANDES 2015), Vorarlberg (POLATSCHKEK & NEUNER 2013) sowie Oberösterreich (HOHLA 2011, 2018) vor.

Zitierte Literatur

- BRANDES D. (2015): Neophyten in der Siedlungsflora von Osttirol. – Braunschweig. Geobot. Arbeit. **10**: 55–66.
- CABI (2021): *Echium plantagineum* (Paterson's curse). – In: Invasive Species Compendium. Wallingford (U.K.): CAB International. <https://www.cabi.org/isc/datasheet/20400> [aufgerufen am 21. Jan. 2021]
- HOHLA M. (2011): Zwei Funde der Kleinen Seerose (*Nymphaea candida*) sowie weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora von Oberösterreich. – *Stapfia* **95**: 141–161.
- HOHLA M. (2018): *Physalis grisea* und *Sedum pallidum* neu für Österreich sowie weitere Beiträge zur Adventivflora von Österreich. – *Stapfia* **109**: 25–40.
- MELZER H. (1987): Neues zur Flora von Steiermark, XXIX. – *Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark* **117**: 89–104.
- PAGITZ K. (2008): Neuheiten, besonders Neophyten, in der Tiroler Flora. – *Neilreichia* **5**: 115–129.
- PAGITZ K. & LECHNER-PAGITZ C. (2004): Ergänzungen und Bemerkungen zu in Tirol wildwachsenden Pflanzensippen (III). – *Ber. Naturwiss.-Med. Vereins Innsbruck* **91**: 91–101.
- POLATSCHKEK A. (1997): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **1**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- POLATSCHKEK A. & NEUNER W. (2013): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **6**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.

Lorin Timaeus und Peter Pilsl

(475) *Erigeron bonariensis*

(Asteraceae)

Salzburg, Salzburg Stadt: Parsch, Mildenburggasse, N und S der Kreuzung mit der Mayr-Melnhof-Gasse, 13°03'46"E 47°47'54"N (8244/1); 420 msm; Fugen zwischen Gartenmauer und Asphalt, gegenüber einer Baustelle; 29. November 2020: Georg Pflugbeil & Berit Baumann (SZB, [Fotos in JACQ](#)), confirm. Filip Verloove (Meise).

Neu für Salzburg (adventiv). Das Buenos-Aires-Berufkraut (*Erigeron bonariensis*) stellt zusammen mit dem Kanada-Berufkraut (*E. canadensis*) und dem Sumatra-Berufkraut (*E. sumatrensis*) die in Österreich vorkommenden Vertreter der sect. *Conyza* dar, die von vielen Autoren auch als eigene Gattung ausgegliedert wird. Während das Kanada-Berufkraut im Bundesgebiet sehr häufig vorkommt, ist das Sumatra-Berufkraut (noch) selten (FISCHER & al. 2008), und vom Buenos-Aires-Berufkraut sind erst vereinzelte Beobachtungen vorhanden. So sind bisher sichere Vorkommen nur aus Oberösterreich und Wien bekannt, die beide im Jahr 2015 entdeckt wurden. HOHLA & al. (2015) fand ein Exemplar in einem Pflanztopf in Burgkirchen im Innviertel, DIRAN (2016) konnte 2015 ebenfalls ein Exemplar an einer Lärmschutzwand in der Wiener Brigittenau entdecken, das sich im Folgejahr aber auf rund 75 Individuen vermehren konnte. Dort konnten einige Exemplare nach der frühsummerlichen Mahd wieder austreiben und blühen, während die Mehrzahl der Pflanzen wohl erst im Sommer keimte und nicht blühte. Ein Beleg aus Innsbruck (BRNU 600114) ist nicht sicher bestimmt, womit das Vorkommen in Nordtirol als nicht gesichert angesehen werden muss (vgl. DIRAN 2016).

Wie in FISCHER & al. (2008) angeführt, ist die Unterscheidung von *Erigeron sumatrensis* und *E. bonariensis* nicht einfach bzw. werden sie oft nicht unterschieden. Die Schwierigkeiten bei der Unterscheidung können vom Autor bestätigt werden, dennoch ist eine Differenzierung auf jeden Fall sinnvoll und durchaus möglich. So weist *E. bonariensis* schmale, linealische und einnervige Blätter auf (VERLOOVE 2011a), die oft verdreht und ganzrandig sind (vgl. auch mit dem Namen des Synonyms *E. crispus*), die im unteren Teil auch etwas breiter sein können. Bei *E. sumatrensis* sind diese breiter, lanzettlich, (auch oben) mehrnervig und meist gezähnt. Wie in JÄGER (2017) angeführt, ist eine Unterscheidung mithilfe der Infloreszenz gut möglich: *Erigeron bonariensis* besitzt eine oft doldenartige Infloreszenz, bei der die Seitenäste die endständige Rispe übergipfeln. Bei *E. sumatrensis* ist hingegen eine pyramidenförmige Infloreszenz ausgebildet. Zudem ist die Anzahl der Körbchen bei *E. bonariensis* deutlich geringer als bei *E. sumatrensis*. Außerhalb der Blütezeit kaum zu erkennen sind die Zungen der Randblüten, die bei *E. bonariensis* fehlen und bei *E. sumatrensis* bis zu 0,5 mm lang sind. Neben der Infloreszenz sind auch die einzelnen Körbchen zur Unterscheidung geeignet, dies konnte vom Autor aber nur bedingt bestätigt werden. Laut JÄGER (2017) sollte der Durchmesser bei *E. bonariensis* zur Fruchtzeit 7–11 mm betragen und bei *E. sumatrensis* 5–8 mm, laut VERLOOVE (2011a) beträgt er zur Blütezeit 6–10 mm bzw. 4–6 mm. Die in Salzburg beobachteten Pflanzen wiesen allerdings nur einen Durchmesser von 4–5 mm auf, was auf *E. sumatrensis* hinweisen würde. Die restlichen Merkmale passen jedoch zweifellos zu *E. bonariensis*. So waren die Körbchen fassförmig, oben und unten gestutzt und zeigten purpurne Hüllblattspitzen und einen ca. 3 mm langen Pappus. Bei

E. sumatrensis sind die Körbchen amphorenförmig, nach oben und unten verschmälert und ohne purpurne Hüllblattspitzen; der Pappus ist etwa 2,5 mm lang. Bei den Salzburger Exemplaren passte außerdem der oben beschriebene Habitus zu *E. bonariensis*. Die kräftigen Seitentriebe übergipfelten den verkümmerten Mitteltrieb (wurde nicht geschnitten!). Auffallend war auch die dunkle, blaugraue Färbung, die bei allen Individuen zu finden war. Diese erlaubt übrigens eine leichte Unterscheidung der beiden Arten von *E. canadensis*, da dieser eine gelbgrüne Färbung aufweist und die Hüllblätter kahl oder spärlich behaart sind. Auch DIRAN (2016) weist auf die farblichen Unterschiede hin und erwähnt, dass *E. bonariensis* und *E. sumatrensis* oft in Gesellschaft von *E. canadensis* vorkommen. Auch in Salzburg wuchs *E. canadensis* direkt neben *E. bonariensis*. Insgesamt konnten im Stadtteil Parsch neben einer Baustelle etwa 15–20 Individuen unterschiedlichster Größe (von ca. 5 cm bis zu 50 cm) entdeckt werden. Es bleibt abzuwarten, ob der Bestand auch in den nächsten Jahren noch vorhanden sein wird oder ob die Art auch noch an anderen Lokalitäten festgestellt werden wird. Zu erwarten ist sie – wie auch *E. sumatrensis* – wohl nur im urbanen Raum. Unbedingt zu achten ist auch auf *E. floribundus*, die *E. canadensis* ähnelt und in Belgien bereits lokal etabliert ist (VERLOOVE 2011b). Diese unterscheidet sich durch 4–5 fünfblattige Röhrenblüten (bei *E. canadensis* 10–15 vierblattige Röhrenblüten), durch immer fehlende Zungenblüten, eine breite, gestauchte Infloreszenz, graugrüne Färbung und bewimperten Stängel.

Danksagung

Ich möchte mich bei Filip Verloove (Meise/Belgien) herzlich für die Bestätigung der Bestimmung von *Erigeron bonariensis* aus Salzburg mithilfe von Fotomaterial bedanken.

Zitierte Literatur

- DIRAN R. (2016): Beiträge zur Adventivflora von Wien und Niederösterreich. – *Neireichia* **8**: 27–39.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- HOHLA M., DIEWALD W. & KIRALY G. (2015): *Limonium gmelini* – eine Steppenpflanze an österreichischen Autobahnen sowie weitere Neuigkeiten zur Flora Österreichs – *Stapfia* **103**: 127–150.
- JÄGER E. J. (Ed.) (2017): Exkursionsflora von Deutschland (Begr. W. ROTHMALER). Gefäßpflanzen: Grundband. 21. Aufl. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49708-1>
- VERLOOVE F. (2011a): *Erigeron*. – In *Manual of the Alien Plants of Belgium*. – Meise: Botanic Garden. <http://alienplantsbelgium.be/> [aufgerufen am 29. Dez. 2020]
- VERLOOVE F. (2011b): *Erigeron floribundus*. – In *Manual of the Alien Plants of Belgium*. – Meise: Botanic Garden. <http://alienplantsbelgium.be/> [aufgerufen am 29. Dez. 2020]

Georg Pflugbeil

(476) *Euonymus alatus*

(Celastraceae)

Wien, 18. Bezirk: Pötzleinsdorfer Schlosspark, wenige Meter W des Schlosspark-Teichs („2. Teich“), 16°17'48"E 48°14'34.6"N (7763/4); 314 msm; Buchenwaldsäum; 19. Juni 2020: Lorin Timaeus ([ForumFloraAustria](#), [iNaturalist obs. 1](#), [iNaturalist obs. 2](#)).

Salzburg, Salzburg Stadt: Kapuzinerberg SE-Fuß, Wald NE der Villa N der Borromäumstraße, 13°03'50"E 47°48'15"N (8144/3); ca. 480 msm; 28. Mai 2016: Peter Pils (Hb. Pils).

Tirol, Osttirol: Pustertal, Abfaltersbach, Ortsrandbereich nahe der Drau, 12°31'21.6"E 46°45'11.9"N (9241/1); ca. 960 msm; Gehölzrand; 26. Mai 2019: Oliver Stöhr (ForumFloraAustria).

Neu für Österreich (adventiv). Diese ostasiatische Art wird aufgrund ihrer leuchtend roten Herbstfärbung häufig kultiviert, verwildert aber nur selten (GRIEBL 2020). Recht typisch für diese Art ist auch die durch Korkleisten verursachte starke Flügelung der mehrjährigen Äste. Am Wiener Fundort stehen zwei Individuen unterschiedlicher Größe nebeneinander, der größere Strauch ca. 1,5 m hoch. Eine Nachsuche ergab im näheren Umkreis um den Fundort keine weiteren Individuen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Kulturrelikte ehemaliger Anpflanzungen handelt. Das Vorkommen in der Stadt Salzburg befindet sich in einem Mischwald neben einem schlossähnlichen Gebäude in einer großen Parkanlage. Auch wenn der Fundort ziemlich natürlich aussieht, ist eine Anpflanzung vor mehreren Jahrzehnten nicht auszuschließen. Gleiches tritt auf das Vorkommen in Abfaltersbach in Osttirol zu, wo ein recht vitales, bereits älteres Einzelindividuum am Rand eines Gehölzes nahe der Drau gesichtet wurde.

Zitierte Literatur

GRIEBL N. (2020): Kosmos Naturführer – Neophyten. – Stuttgart: Kosmos.

Lorin Timaeus, Peter Pils und Oliver Stöhr

(477) *Euphorbia characias* (Euphorbiaceae)

Salzburg, Flachgau: Oberndorf, (1) Kreuzung Uferstraße und Brückenstraße, 12°56'24"E 47°56'23"N (8043/4); 400 msm; kleine Offenfläche vor einer Hausmauer; 22. Februar 2020: Georg Pflugbeil (Fotos in JACQ), 30. Juni 2020: Georg Pflugbeil (Foto in JACQ). – (2) Kreuzung Uferstraße und Marktstraße, 12°56'24.1"E 47°56'17.8"N (8043/4); 400 msm; Gartenzaunfuge; 11. August 2020: Oliver Stöhr (Foto in JACQ).

Niederösterreich, südliches Wiener Becken: Traiskirchen, Meisengasse nahe Ecke Sperlinggasse, 16°17'30.3"E 48°01'30.8"N (7963/4); 201 msm; Gehsteigfugen vor einer Gartenmauer; 27. März 2020: Norbert Sauberer (Fotos in JACQ).

Neu für Österreich (adventiv). *Euphorbia characias* stammt aus dem mediterranen Raum und wächst dort in Macchien, Olivenhainen und in lichten Wäldern (JÄGER & al. 2007). Diese auffällige Art wird zwar gerne in Staudenbeeten kultiviert, Verwilderungen waren in Österreich allerdings noch keine bekannt (vgl. WALTER & al. 2002). Auch im restlichen Mitteleuropa sind Verwilderungen der Palisaden-Wolfsmilch kaum dokumentiert. Über eine Verwilderung in Ungarn berichten KIRÁLY & al.

(2019). Die Art fehlt u. a. in der tschechischen Neophytenflora (PYŠEK 2012) und im schweizerischen INFO FLORA (2020). Im deutschen FLORAWEB (2020) und in FLORAF-AUNASÜDTIROL (2020) fehlen Nachweise ebenso, doch sind unveröffentlichte Angaben auf Internetseiten bzw. in Foren zu finden. So werden etwa zwei Verwilderungen in Nordrhein-Westfalen (Essen und Köln; BOCHUMER BOTANISCHER VEREIN 2020) abgebildet. Aus Baden-Württemberg (Lorch bei Stuttgart; PFLANZENBESTIMMUNG.DE 2016) und aus Südtirol (Meran; PFLANZENBESTIMMUNG.DE 2014) sind bebilderte Foreneinträge vorhanden, die möglicherweise ebenfalls auf Verwilderungen hinweisen. In Belgien verwilderte *Euphorbia characias* bereits an mehreren Fundorten und ist lokal schon eingebürgert (VERLOOVE 2013). Erste Funde gelangen dort bereits im Jahr 1995, an den Küsten bei Oostduinkerke, wo sich die Art mittlerweile sogar etabliert und ausgebreitet hat. Laut VERLOOVE (2013) sät sich die Palisaden-Wolfsmilch auch leicht selbst aus, wodurch eine künftige Ausbreitung an sonnigen und trockenen Bereichen, wie an Küsten oder in Städten, nicht auszuschließen ist. So gelang auch in Oberndorf bei Salzburg der Fund zweier verwilderter Exemplare inmitten einer Kleinstadt. Beide Pflanzen wurden in unmittelbarer Nachbarschaft, sogar in derselben Straße, und im selben Jahr entdeckt. Bereits im Februar konnte ein sprießendes Exemplar in einer kleinen, schottrigen Offenfläche vor einer Hausmauer gefunden werden, das bereits Blüten ansetzte. Bei einem neuerlichen Besuch dieser Pflanze im darauffolgenden Juni war diese bereits fast abgeblüht. Im August konnte eine weitere verwilderte Jungpflanze entdeckt werden, etwa 10 m von einem alten, kultivierten Exemplar entfernt.

Im Gemeindegebiet von Traiskirchen konnten sich einige Exemplare von *Euphorbia characias* in Gehsteigfugen am Rand einer unfertigen Gartenmauer etablieren. Das Haus dürfte mehrere Jahre im Bau gewesen sein, und im verwilderten Garten hat sich ein großer Bestand dieser Art (vermutlich resultierend aus einer ursprünglichen Anpflanzung) spontan entwickeln können. Aus diesem Gartenmassenbestand entspringend, haben sich einzelne Pflanzen auch außerhalb in Gehsteigfugen etablieren können. Wie in Oberndorf fällt auch hier die frühe Blütezeit auf, denn sie war Ende März bereits in Vollblüte.

Diese Funde in Niederösterreich und Salzburg stellen somit die ersten Verwilderungen von *Euphorbia characias* in Österreich dar. Ob die Art, wie in Belgien, zukünftig auch noch an weiteren Lokalitäten verwildert oder sich gar ausbreitet, bleibt abzuwarten, ist aber durchaus vorstellbar.

In der Literatur werden häufig zwei Unterarten der Palisaden-Wolfsmilch unterschieden: die subsp. *characias*, mit meist rötlichbraunen Drüsen und kurzen Drüsenhörnern, sowie die hochwüchsiger subsp. *wulfenii*, mit gelben Drüsen und langen Drüsenhörnern (JÄGER & al. 2007). Wie CLEMENT & FOSTER (1994) und VERLOOVE (2013) anführen, ist der taxonomische Wert der beiden Unterarten allerdings gering. In Belgien variieren Drüsenfarbe und -form zudem innerhalb von Populationen. Auf eine Unterscheidung der beiden Unterarten wird daher hier verzichtet.

Zitierte Literatur

- BOCHUMER BOTANISCHER VEREIN (2020): Palisaden-Wolfsmilch – *Euphorbia characias* (Euphorbiaceae). https://www.botanik-bochum.de/pflanzenbilder/Euphorbia_characias.htm/ [aufgerufen am 28. Dez. 2020]
- CLEMENT E. J. & FOSTER M. C. (1994): Alien plants of the British Isles. – London: BSBI.
- FLORAFUNA SÜDTIROL (2020): FloraFaunaSüdtirol. Das Portal zur Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten in Südtirol. Naturmuseum Südtirol, Bozen. <http://www.florafuna.it/> [aufgerufen am 27. Dez. 2020]
- FLORAWEB (2020): *Euphorbia characias* L. – In FloraWeb – Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. <https://www.floraweb.de/> [aufgerufen am 27. Dez. 2020]
- INFO FLORA (2020): Info Flora. Das nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. <https://www.infoflora.ch/de/> [aufgerufen am 27. Dez. 2020]
- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. Rothmaler). Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>
- KIRÁLY G., HOHLA M., SÜVEGES K., HÁBENCZYUS A. A., BARINA Z., KIRÁLY A., LUKÁCS B. A., TÜRKE I. J. & TAKÁCS A. (2019): Taxonomical and chorological notes 10 (98–110). – Stud. Bot. Hung. **50**: 391–407.
- PFLANZENBESTIMMUNG.DE (2014): Unbekannte Pflanze aus Meran. <https://forum.pflanzenbestimmung.de/forum/viewtopic.php?t=24858/> [aufgerufen am 28. Dez. 2020]
- PFLANZENBESTIMMUNG.DE (2016): Welche Wolfsmilch? <https://forum.pflanzenbestimmung.de/forum/viewtopic.php?t=29046/> [aufgerufen am 28. Dez. 2020]
- PYŠEK P., DANIHELKA J., SÁDLO J., CHRTEK J., CHYTRÝ M., JAROŠIK V., KAPLAN Z., KRAHULEC F., MORAVCOVÁ L., PERGL J., ŠTAJEROVÁ K. & TICHÝ L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia **84**: 155–255.
- VERLOOVE F. (2013): [*Euphorbia characias*]. – In Manual of the Alien Plants of Belgium. – Meise: Botanic Garden. <http://alienplantsbelgium.be/> [aufgerufen am 27. Dez. 2020]
- WALTER J., ESSL F., NIKLFELD H. & FISCHER M. A. (2002): Gefäßpflanzen. – In ESSL F. & RABITSCH W. (Eds.): Neobiota in Österreich: pp. 46–173. – Wien: Umweltbundesamt.

Georg Pflugbeil, Nobert Sauberer und Oliver Stöhr

(478) *Euphorbia myrsinites*

(Euphorbiaceae)

B u r g e n l a n d , Nordburgenland: **(1)** Friedhof am südwestlichen Ortsrand von Hornstein, 16°27'10.6"E 47°52'35.9"N (8164/2); ca. 325 msm; Ruderalflur; 3. April 2011: Markus Hofbauer, Andreas Berger & Christian Gilli. – **(2)** Pamhagen, 16°54'53.4"E 47°42'16.7"N (8267/3); ca. 120 msm; Ruderalflur; 31. August 2020: Christian Gilli & Uwe Raabe.

Neu für das Burgenland (adventiv). Mit den oben genannten Funden ist die häufig als anspruchslose Zierpflanze in Steingärten kultivierte und regelmäßig unbeständig verwildernde Art aus allen Bundesländern bekannt (vgl. GRIEBL 2020).

Zitierte Literatur

- GRIEBL N. (2020): Kosmos Naturführer – Neophyten. – Stuttgart: Kosmos.

Andreas Berger, Christian Gilli, Markus Hofbauer und Uwe Raabe

(479) *Hieracium maculatum* subsp. *cruentum* (Asteraceae)

Wien: 9. Bezirk, Gelände des Universitätsklinikums AKH Wien, 16°20'55.5"E 48°13'10.6"N (7764/3); ca. 210 msm; 30. April 2021: Lorin Timaeus ([iNaturalist](#), [WU 0130802](#)), det. G. Gottschlich (Tübingen).

Neu für Österreich (adventiv). Die Unterart wurde aus dem Rhôneetal beschrieben und kommt indigen vermutlich nur in Frankreich und eventuell im Wallis vor (JORDAN 1849: 18 sub *H. cruentum*, vgl. auch ZAHN 1921). Andere Funde aus Mitteleuropa sind wohl wie das in Wien entdeckte Vorkommen adventiver Natur.

Zitierte Literatur

- JORDAN A. (1849): Catalogue des Graines récoltées en 1849. – Grenoble: Jardin botanique de la Ville de Grenoble.
- ZAHN H. (1921): Compositae-*Hieracium*. Sect. VII. *Vulgata* (Fortsetzung und Schluß) bis Sect. X. *Pannosa* (Anfang). – In ENGLER A. (Ed.): Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus [Heft 76] **IV**. 280: pp. 289–576. – Leipzig: Wilhelm Engelmann.

Günter Gottschlich und Lorin Timaeus**(480) *Iris pallida*** (Iridaceae)

Niederösterreich, Wachau: Grimsing, gegenüber Haus Nr. 34, 15°21'54.9"E 48°15'45.9"N (7758/1); 214 msm; nährstoffreicher, ruderaler Bereich zwischen Straße und Fettwiese; 1 blühendes, sehr wüchsiges Individuum; 27. Mai 2013: Clemens Pachschwöll ([Fotos in JACQ](#)), confirm. G. Kleesadl, 2021.

Wiederfund für Niederösterreich (adventiv). Diese verwilderte Kulturpflanze kam einst „Auf dem Felsen des Urteilstones bei Baden, verwildert (1869)“ vor (WOŁOSZCZAK 1871), gilt dort aber schon lange als verschollen (JANCHEN 1977) und fehlt daher für Niederösterreich in FISCHER & al. (2008). Eine Nachsuche am Urteilstein bei Baden am 24. Juni 2018 verlief erfolglos. Rezent ist die Art in Österreich nur aus Oberösterreich bekannt (KLEESADL 2009). Einen etwas älteren Fund gibt es aus Wien (FORSTNER & HÜBL 1971). *Iris pallida* wird schon seit dem 19. Jahrhundert in Österreich kultiviert, lässt sich aber vegetativ nicht von *I. germanica* unterscheiden und könnte daher öfters übersehen worden sein (KLEESADL 2009). Die Bestimmung erfolgte mit JÄGER & al. (2007) und FISCHER & al. (2008) und konnte von Gerhard Kleesadl (Linz) bestätigt werden.

Zitierte Literatur

- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- FORSTNER W. & HÜBL E. (1971): Ruderal-, Segetal- und Adventivflora von Wien. – Wien: Notring.
- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. ROTHMALER). Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>
- JANCHEN E. (1977): Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. 2. Aufl. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.

- KLEESADL G. (2009): Floristische Neu-, Erst- und Wiederfunde für Österreich, Oberösterreich bzw. die jeweiligen drei Großregionen Oberösterreichs. – Beitr. Naturk. Oberösterreichs **19**: 49–112.
- WOŁOSZCZAK E. (1871): Beitrag zur Flora von Nieder-Oesterreich. – Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien **21**: 735–738.

Clemens Pachschwöll

(481) *Iris sanguinea* (Iridaceae)

Niederösterreich, Wachau: Grimsingbach zwischen Grimsing und der Landesstraße B3, 15°21'55.2"E 48°15'44.7"N (7758/1); 214 msm; nährstoffreicher, ruderaler Bereich zwischen Straße und Bach; unter *Acer pseudoplatanus*, *Fraxinus excelsior* und *Juglans regia*; im Unterwuchs mit *Aegopodium podagraria*, *Arrhenatherum elatius*, *Carex hirta*, *Dactylis glomerata*, *Equisetum arvense*, *Galium album* s. str., *G. aparine*, *Geranium robertianum*, *Lotus corniculatus* s. str., *Myosotis arvensis*, *Ranunculus acris*, *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*, *Trifolium pratense* subsp. *pratense*, *Valerianella locusta*, *Vicia hirsuta* u. a.; 26. Mai 2013: Clemens Pachschwöll & Robert Hehenberger CP936 (WU 0122888, Fotos in JACQ). 27. Mai 2013: Clemens Pachschwöll (Fotos in JACQ), confirm. Gerhard Kleesadl, 2021.

Neu für Niederösterreich (adventiv). *Iris sanguinea* wurde ursprünglich aus der Kultur, nämlich aus dem Botanischen Garten Kopenhagen beschrieben und soll aus NO-Asien stammen (BOLTENKOV & al. 2020). Sie wird bei uns an Teichufern, in Rabatten und Staudenbeeten kultiviert, allerdings auch als *I. sibirica* verkauft (JÄGER & al. 2007, FISCHER & al. 2008). Die verwandtschaftliche Nähe zu *I. sibirica* (FISCHER & al. 2008) und die Problematik der Hybridisierung von einheimischer *I. sibirica* mit kultivierter und verwildernder *I. sanguinea* wird in KLEESADL (2011) und PFLUGBEIL & NOWOTNY (2020) eingehend diskutiert. Verwilderungen sind in Österreich aus Oberösterreich und Salzburg bekannt (KLEESADL 2011, HOHLA 2013, PFLUGBEIL & NOWOTNY 2020). Aus Niederösterreich gibt es bislang nur eine unbestätigte und unbelegte Angabe von *Iris sanguinea* × *I. sibirica* aus Raabs an der Thaya (G. Dietrich in WALTER & al. 2002), die in FISCHER & al. (2008) fehlt. Hier ist allerdings nicht klar, ob es sich um eine echte Hybridpopulation oder um eine Kulturhybride gehandelt hat. Beim oben vorgestellten Fund aus Grimsing vom Rand eines Siedlungsgebietes handelte es sich um eine Population bzw. wahrscheinlich um einen Klon, bestehend aus etwa 12 Individuen oder Sprossen, davon 3 blühend. Schon auf den ersten Blick war klar, dass es sich nicht um *I. sibirica* handelt, die ebenfalls in der Region (z. B. am Jauerling) vorkommt (STÖHR & al. 2012). Die Bestimmung gelang im Mai 2013 nicht. Erst mit Hilfe von JÄGER & al. (2007) und KLEESADL (2011) war dies möglich und konnte schließlich von Gerhard Kleesadl (Linz) bestätigt werden. Neuerdings wird *I. sanguinea* von BOLTENKOV & al. (2020) zu *I. sibirica* gestellt, d. h. mit ihr synonymisiert. Diese Erkenntnisse basieren auf von Material aus dem Gebiet der ehemaligen UdSSR und aus Botanischen Gärten stammenden morphometrischen Daten und kaum variablen Plastidensequenzen. Allerdings sind gerade letztere nur suboptimal für taxonomische Schlussfolgerungen, da es sich nur um die mütterliche Linie handelt. Außerdem wurden keine Populationen von *I. sanguinea* aus

dem Handel, keine Kulturhybriden und nur eine Population von *I. sibirica* aus Mitteleuropa analysiert. *Iris sanguinea* wurde bei BOLTENKOV & al. (2020) also rein geografisch definiert (Ferner Osten Russlands, Südkorea). In Anbracht dieser Schwächen halten wir es für besser, bei der bisherigen Systematik zu bleiben, die auch das mitteleuropäische Problem von Kulturflüchtlingen und Hybridisierung („genetic pollution“) abbildet. Eine Synonymisierung von verwildernder *I. sanguinea* mit der heimischen Rote-Liste-Art *I. sibirica* wäre für den Naturschutz ein herber Rückschlag.

Zitierte Literatur

- BOLTENKOV E., ARTYUKOVA E., KOZYRENKO M., ERST A. & TRIAS-BLASI A. (2020): *Iris sanguinea* is conspecific with *I. sibirica* (Iridaceae) according to morphology and plastid DNA sequence data. – *PeerJ* **8**: e10088 (22 pp.). <https://doi.org/10.7717/peerj.10088>
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- HOHLA M. (2013): *Eragrostis amurensis*, *Euphorbia serpens* und *Lepidium latifolium* – neu für Oberösterreich, sowie weitere Beiträge zur Flora Österreichs. – *Stapfia* **99**: 35–51.
- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. ROTHMALER). Band **5**: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>
- KLEESADL G. (2011): Floristische Neu- und Wiederfunde für Österreich, Oberösterreich bzw. die jeweiligen drei Großregionen Oberösterreichs. – *Stapfia* **95**: 6–15.
- PFLUGBEIL G. & NOWOTNY G. (2020): (408) *Iris sanguinea*. – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (2020): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilrechia* **11**: 199. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>
- STÖHR O., PILSL P., STAUDINGER M., KLEESADL G., ESSL F., ENGLISCH T., LUGMAIR A. & WITTMANN H. (2012): Beiträge zur Flora von Österreich, IV. – *Stapfia* **97**: 53–136.
- WALTER J., ESSL F., NIKLFELD H. & FISCHER M. A. (2002): Gefäßpflanzen. – In ESSL F. & RABITSCH W. (Eds.): Neobiota in Österreich: pp. 46–173. – Wien: Umweltbundesamt.

Clemens Pachschwöll und Robert Hehenberger

(482) *Juglans nigra* (Juglandaceae)

Salzburg, Salzburg-Stadt: (1) Parsch, Park beim Finanzamt bei der Danreitergasse, 13°03'54"E 47°47'47"N (8244/1); 425 msm; mehrfach adventiv in Strauchgruppen neben einem großen gepflanzten Baum; 15. August 2020: Peter Pilsel (Hb. Pilsel). – (2) Lieferung, Schmiedingerstraße, 70 m SE der Kreuzung mit der Hechtstraße, 13°01'02"E 47°50'06"N (8144/3); 420 msm; verwildert unter einer Fichte; 2. Oktober 2020: Georg Pflugbeil (SZB).

Neu für Salzburg (adventiv). Die Schwarznuss wird von JANCHEN (1956–1960) in allen österreichischen Bundesländern als Kulturpflanze angegeben, wobei der Schwerpunkt für die Kulturen in den Donauauen und im Burgenland liegen dürfte, wo es immer wieder zu Verjüngungen kommt. WALTER & al. (2002) listet bereits Verwilderungen aus dem Burgenland, aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark auf. Warum im Gegensatz dazu in FISCHER & al. (2008) nur Oberösterreich angeführt wird, ist unklar.

Die Früchte dieser in Nordamerika heimischen Art sind ungenießbar, das Holz wird sehr geschätzt. Im Gegensatz zur Walnuss (*Juglans regia*) findet man *J. nigra* in Salzburg nur sehr selten in Kultur. Hinweise zu Verwilderungen gibt es in der Literatur keine. Je ein alter gepflanzter Baum wächst am Nonnberg, im Park vor dem Finanzamt im Stadtteil Parsch sowie im Mirabellgarten. Während am Nonnberg schon mehrfach vergeblich nach Verwilderungen des reichlich fruchtenden Baumes gesucht wurde, war die Nachsuche im Park beim Finanzamt, in der näheren Umgebung des ebenfalls stark fruchtenden Baumes, erfolgreich. Mehrere bis zu 1,5 m hohe Jungpflanzen wuchsen in kleineren Strauchgruppen, werden jedoch im Zuge des Heckenrückschnittes immer wieder zurückgestutzt, weshalb sich (noch) keine größeren Bäume ausgebildet haben.

In unmittelbarer Nähe einer Gruppe aus vier Schwarznuss-Bäumen (vgl. Baumkataster in STADT SALZBURG 2021) bei den Salzburger Salzachseen konnten ebenfalls mehrere Jungpflanzen entdeckt werden. Diese wuchsen unter einer Fichte sowie südwestlich davon neben einem Fußweg. In dieser in Teilbereichen recht wildwüchsigen Parklandschaft könnten sich verwilderte Exemplare der Schwarznuss durchaus dem Gehölzschnitt entziehen und zu Bäumen heranwachsen. Dies bleibt abzuwarten und zu beobachten. Somit konnte in Salzburg neben der vor allem im Salzburger Becken bereits etablierten *Juglans regia* sowie der selten verwildernden *J. cinerea* (PILSL & PFLUGBEIL 2012, PFLUGBEIL & MOOSBRUGGER 2016) nun die dritte *Juglans*-Art festgestellt werden.

Zitierte Literatur

- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- JANCHEN E. (1956–1960): Catalogus Florae Austriae. Ein systematisches Verzeichnis der auf österreichischem Gebiet festgestellten Pflanzenarten. – Wien: Springer Verlag.
- PFLUGBEIL G. & MOOSBRUGGER K. (2016): Floristische Besonderheiten in der Stadt Salzburg und ihren Umlandgemeinden. – Mitt. Haus der Natur **23**: 58–71.
- PILSL P. & PFLUGBEIL G. (2012): Nachträge zur Neophytenflora der Stadt Salzburg, I. – Mitt. Haus der Natur **20**: 5–15.
- STADT SALZBURG (2021): Stadtplan Salzburg. <https://maps.stadt-salzburg.at/> [aufgerufen am 20. Jan. 2021]
- WALTER J., ESSL F., NIKLFELD H. & FISCHER M. A. (2002): Gefäßpflanzen. – In ESSL F. & RABITSCH W. (Eds.): Neobiota in Österreich: pp. 46–173. – Wien: Umweltbundesamt.

Peter Pilsl und Georg Pflugbeil

(483) *Juncus ensifolius*

(Juncaceae)

Kärnten, Steirisches Randgebirge, Koralpe: (1) Hebalm, Nordwestufer des Speichersees unter dem Lubachkogel, 15°00'56"E 46°55'21"N (9056/3); 1398 msm; Verlandungszone; 4. Juli 2015: Gerhard Kniely (GJO 0083857). – (2) Hebalm, Hebalmsee SE Lubachkogel, 15°00'57.2"E 46°55'19.1"N (9056/3); ca. 1400 msm; westl. Seeufer; 17. August 2020: Ernst Vitek 20-0319 (GJO 0109567, W), det. Rainer Karl & Ernst Vitek.

Neu für Kärnten (lokal eingebürgert). Dieser etwa 2005 angelegte See, durch den die kärntnerisch-steirische Landesgrenze verläuft, wurde offensichtlich mit verschiede-

nen „Gärtnerei-Resten“ bepflanzt. Vom Erstautor wurde *Juncus ensifolius* dort 2013 an 1 Stelle, 2015 an mindestens 4 Stellen beobachtet und kann nun als lokal eingebürgert gelten. In der offenen Wasserfläche des Hebalensee sind *Nymphaea alba* und *Nuphar lutea*, am flachen Ufer unter anderem *Lysimachia thyrsoiflora*, diverse *Carex*-Arten und *Mimulus guttatus* (Vitek 20-0320, GJO 0109568) zu finden.

Juncus ensifolius wurde bereits für Salzburg (PFLUGBEIL & PILSL 2013), Oberösterreich (HOHLA 2001), Nordtirol (POLATSCHKEK & NEUNER 2013), die Steiermark (ZERNIG & al. 2015) und Vorarlberg (GRABHER & ASCHAUER 2018) angegeben. Die Vermutung von FISCHER & al. (2008), dass diese Art möglicherweise in Einbürgerung begriffen ist, wird durch diesen Fund unterstützt.

Zitierte Literatur

- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- GRABHER M. & ASCHAUER M. (2018): (265) *Juncus ensifolius*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilreichia* **9**: 320–321. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- HOHLA M. (2001): *Dittrichia graveolens* (L.) Greuter, *Juncus ensifolius* Wikstr. und *Ranunculus penicillatus* (Dumort.) Bab. neu für Österreich und weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Innviertels und des angrenzenden Bayerns. – *Beitr. Naturk. Oberösterreichs* **10**: 275–353.
- PFLUGBEIL G. & PILSL P. (2013): Vorarbeiten an einer Liste der Gefäßpflanzen des Bundeslandes Salzburg, Teil 1: Neophyten. – *Mitt. Haus der Natur* **21**: 25–83.
- POLATSCHKEK A. & NEUNER W. (2013): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg 7. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- ZERNIG K., BERG C., HEBER G., KNIELY G., LEONHARTSBERGER S. & SENG P. (2015): Bemerkenswertes zur Flora der Steiermark 3. – *Joannea Bot.* **12**: 197–229.

Gerhard Kniely, Ernst Vitek und Rainer Karl

(484) *Linaria purpurea* (Plantaginaceae)

Niederösterreich, Wachau: „In der Spitz“, ca. 0,7 km WSW der Kirche von Spitz, 15°24'22.5"E 48°21'46.4"N (7658/1); ca. 240 msm; mehrere blühende Individuen an einer Steinmauer; 24. Mai 2020: Christian Gilli CG-20200524-01 (BOZ, LI, MSTR, WU 0130803, Fotos in JACQ).

Neu für Niederösterreich (adventiv). Die Pflanzen wurden mit JÄGER & al. (2007) bestimmt. *Linaria purpurea*, ein Endemit Zentral- und Südtaliens, wird gelegentlich als anspruchslose, ausdauernde Art in Trockenbeeten und Steingärten kultiviert. Das Vorkommen hat wohl seinen Ursprung in einem der angrenzenden Gärten, wenngleich dort keine Kulturen beobachtet werden konnten. Jedenfalls dürften Samen in die Spalten der ansonsten vegetationslosen Steinmauer gelangt sein und die Pflanzen haben dort günstige Wachstumsbedingungen vorgefunden. Bislang wurde die Art aus Vorarlberg und Nordtirol (WALTER & al. 2002), Salzburg (PFLUGBEIL & PILSL 2013), der Steiermark (GRIEBL 2020) und Oberösterreich (HOHLA 2021) verwildert gemeldet.

Zitierte Literatur

- GRIEBL N. (2020): Kosmos Naturführer – Neophyten. – Stuttgart: Kosmos.
- HOHLA M. (2021): *Knautia macedonica*, *Panicum chloroticum*, *Sorghastrum nutans* und *Vulpia geniculata* neu für Österreich sowie weitere Beiträge zur Adventivflora Oberösterreichs. – *Stapfia* **112**: 105–115.
- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. Rothmaler). Band **5**: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>
- PFLUGBEIL G. & PILSL P. (2013): Vorarbeiten an einer Liste der Gefäßpflanzen des Bundeslandes Salzburg, Teil 1: Neophyten. – *Mitt. Haus der Natur* **21**: 25–83.
- WALTER J., ESSL F., NIKLFELD H. & FISCHER M. A. (2002): Gefäßpflanzen. – In ESSL F. & RABITSCH W. (Eds.): Neobiota in Österreich: pp. 46–173. – Wien: Umweltbundesamt.

Christian Gilli

(485) *Malcolmia maritima*

(Brassicaceae)

Wien, 18. Bezirk: Kreuzgassenviertel, Eduardgasse 1, 16°20'21.9"E 48°13'18.6"N (7764/3); 209 msm; 1 Pflanze am Bordsteinrand, zusammen mit *Dysphania pumilio*, *Galinsoga ciliata*, *Microrrhinum minus*, *Polygonum aviculare* agg., *Sedum hispanicum* und *Sonchus oleraceus*; 31. Mai 2019: Lorin Timaeus ([ForumFloraAustria](#), [iNaturalist](#)).

Neu für Wien (adventiv). *Malcolmia maritima* ist eine ursprünglich in Küstengebieten des Ionischen Meeres (Griechenland, Albanien) endemische Art, die mittlerweile auch anderswo im Mittelmeergebiet adventiv vorkommt (BALL & AKEROYD 1993). Sie wird selten als Gartenpflanze angeboten und ist manchmal in Sommerblumen-Saadmischungen enthalten (JÄGER & al. 2007). *Malcolmia maritima* kann auf Ruderalflächen und Brachen auch fernab der Küste Sekundärhabitats besiedeln. Adventivvorkommen sind bislang aus Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten und Salzburg bekannt geworden (GRIEBL 2020). Wenige Tage nach der Entdeckung wurden die Pflasterritzen von der Stadtreinigung von allem Grün „bereinigt“.

Zitierte Literatur

- BALL P. W. & AKEROYD J. R. (1993): *Malcolmia* R. Br. – In TUTIN T. G., BURGESS N. A., CHATER A. O., EDMONDSON J. R., HEYWOOD V. H., MOORE D. M., VALENTINE D. H., WALTERS S. M. & WEBB D. A. (Eds.): *Flora Europaea* **1**. 2nd ed.: pp. 337–339. – Cambridge (U.K.): University Press.
- GRIEBL N. (2020): Kosmos Naturführer – Neophyten. – Stuttgart: Kosmos. [separate Liste der hierfür verwendeten Quellen downloadbar via: <https://kosmos.de/neophyten/>]
- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. Rothmaler). Band **5**: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>

Lorin Timaeus

(486) *Mauranthemum paludosum*

(Asteraceae)

Niederösterreich, Wienerwald: Breitenfurt bei Wien, Hauptstraße, vor dem Haus Nr. 111b, 16°11'46.0"E 48°08'11.3"N (7863/3); ca. 285 msm; Einzelpflanze in

einer Pflasterritze; 4. Juni 2021: Christian Gilli CG-20210604-02 (WU 0130804, Fotos in JACQ).

Neu für Niederösterreich (adventiv). Der Beleg wurde mit JÄGER & al. (2007) betimmt. Unbeständige Verwilderungen dieser eher selten als Zierpflanze kultivierten Art liegen aus der Steiermark und Osttirol (FISCHER & al. 2008) sowie aus Oberösterreich (HOHLA & al. 2009) vor.

Zitierte Literatur

- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- HOHLA M., STÖHR O., BRANDSTÄTTER G., DANNER J., DIEWALD W., ESSL F., FIEREDER H., GRIMS F., HÖGLINGER F., KLEESADL G., KRAML A., LENGLACHNER F., LUGMAIR A., NADLER K., NIKLFELD H., SCHMALZER A., SCHRATT-EHRENDORFER L., SCHRÖCK C., STRAUCH M. & WITTMANN H. (2009): Katalog und Rote Liste der Gefäßpflanzen Oberösterreichs. – Stapfia **91**: 1–324.
- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. Rothmaler). Band **5**: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>

Christian Gilli

(487) *Mazus miquelii* (= *M. reptans*) (Mazaceae)
 Wien, 22. Bezirk: Schulgarten Kagran, Donizettiweg, 16°25'52.2"E 48°14'33.4"N (7765/4); 159 msm; sich vegetativ ausbreitender Bestand in kurz gemähter Rasenfläche; 23. Mai 2019: Karl Hillebrand & Thomas Amersberger; 4. Juni 2019: Karl Hillebrand (Fotos in JACQ).

Neu für Wien (adventiv). Diese aus Ostasien stammende, selten als Zierpflanze für Teichränder und Sumpfbeete kultivierte Art war bislang aus Österreich nur von einem Fund aus Mülln in der Stadt Salzburg bekannt (PFLUGBEIL & MOOSBRUGGER 2016, GRIEBL 2020).

Ob diese Art in diesem parkartigen Schulgarten früher als Zierpflanze kultiviert wurde oder aber als Beikraut mit anderen Pflanzen eingeschleppt wurde, kann aktuell nicht mit Sicherheit rekonstruiert werden. Absichtlich kultiviert wird *Mazus miquelii* aktuell dort jedenfalls nicht. Der einzige Standort in einem regelmäßig bewässerten Vielschnittrasen in der Nähe eines Wechselflorbeetes lässt eine unbeabsichtigte Einschleppung zusammen mit Pflanzgut anderer Arten am wahrscheinlichsten wirken.

[Im Zierpflanzenhandel wird das Kriechende Lippenmäulchen, so der deutsche Name, oft als *Mazus reptans* bezeichnet. Erst jüngst konnte durch vergleichende Untersuchungen klar gezeigt werden, dass es sich bei *M. reptans* und *M. miquelii* um die gleiche Art handelt (PRINGLE 2018). Die Gattung *Mazus* wurde ehemals in die Familie der Scrophulariaceae, später in jene der Phrymaceae gestellt. Wir folgen REVEAL (2011) und akzeptieren die Inklusion in die kleine Familie der Mazaceae (vgl. auch ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP 2016). – Red.]

Zitierte Literatur

- ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP (2016): An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. – Bot. J. Linn. Soc. **181**: 1–20. <https://doi.org/10.1111/boj.12385>
- GRIEBEL N. (2020): Kosmos Naturführer – Neophyten. – Stuttgart: Kosmos.
- PFLUGBEIL G. & MOOSBRUGGER K. (2016): Floristische Besonderheiten in der Stadt Salzburg und ihren Umlandgemeinden. – Mitt. Haus der Natur **23**: 58–71.
- PRINGLE J. S. (2018): The identification, nomenclature, and naturalized distribution of *Mazus miquelii* (Mazaceae) in North America. – Castanea **83**: 216–223. <https://doi.org/10.2179/17-154>
- REVEAL J. L. (2011): Summary of recent systems of angiosperm classification. – Kew Bull. **66**: 5–48. <https://doi.org/10.1007/s12225-011-9259-y>

Karl Hillebrand und Thomas Amersberger

(488) *Nuphar advena*

(Nymphaeaceae)

Niederösterreich, Mostviertel: NE-Ufer des Lunzer Untersees, Mayrbucht, 15°03'38.6"E 47°51'21.8"N (8156/1); 608 msm; ausgedehnter, blühender und fruchtender Bestand, der eine fast kreisrunde Fläche von etwa 900 m² einnimmt; 8. Juni 2018: Volker Krautkrämer, Silke Oldorff & Markus Hofbauer (Hb. Krautkrämer 2018-036, 2018-037, [iNaturalist](#), [Fotos in JACQ](#)), det. Volker Krautkrämer & Hendrik Schubert, confirm. Kai Uwe Nierbauer (Frankfurt am Main) anhand von In-vivo-Fotos.

Neu für Österreich (lokal etabliert). *Nuphar advena*, die Amerikanische Teichrose, ist nach JÄGER & al. (2007) eine aus dem südöstlichen Nordamerika, Nordmexiko und Kuba stammende Teichrosen-Art. In ihrer Heimat kommt sie in Seen, Teichen, langsam fließenden Gewässern, Quellfluren und Gräben bis auf 450 m Seehöhe vor. Die Gattung *Nuphar* umfasst nach PADGETT (2007) 8 Arten und 3 natürlich vorkommende, mehr oder weniger häufige Hybriden in 2 Sektionen, nach JÄGER & al. (2007) 16 Arten. Die in Österreich heimischen Arten (*N. lutea*, *N. pumila*) sowie deren Hybride (*N. ×spenneriana*) werden in die Sektion *Nuphar* gestellt. Die Sektion *Astylus* ist in ihren natürlichen Vorkommen auf Amerika beschränkt (PADGETT 2007), neben *N. advena* gehören 3 weitere Arten der Sektion an. JÄGER & al. (2007) geben einen Überblick über in Deutschland heimische und kultivierte Vertreter der Gattung und schlüsseln 7 Arten. Differentialmerkmale zwischen den beiden Sektionen sind nach PADGETT (2007) im Blüten- und Fruchtbereich zu finden. Die Blüten der Sektion *Nuphar* sind im Normalfall durch 5 Blütenhüllblätter gekennzeichnet. Die Antheren sind nur 0,2–0,75-mal so lang wie die Filamente. Die Früchte sind urnenförmig, mit einem verschmälerten Hals unterhalb der Narbenscheibe, und weisen eine glatte Fruchtwand auf. Im Gegensatz dazu besitzen die Vertreter der Sektion *Astylus* 6–12 Blütenhüllblätter. Die Antheren sind 1–2,5-mal so lang wie die Filamente. Die Früchte sind eiförmig und meist gerippt. Im vegetativen Bereich unterscheidet sich *N. advena* von der heimischen *N. lutea* durch ein auffallend großes, glänzend grünes Blatt, sehr kräftige Blattstiele und vor allem durch meist fehlende Unterwasserblätter. Die Art ist in ihrem Wuchs je nach Standort sehr variabel. In flachen Bereichen können die Blätter, an bis zu 1 m langen Stielen, weit über

die Wasseroberfläche hinausragen. Die Blüten von *N. advena* besitzen nach PADGETT (2007), JÄGER & al. (2007) und NIERBAUER (2021) 6(–9) Blütenhüllblätter, im Gegensatz dazu weist *N. lutea* meist nur 5, selten 6 Blütenhüllblätter auf. Weiters stehen die Blüten bei *N. advena* deutlich höher über dem Wasser. *Nuphar advena* ist äußerst polymorph im Hinblick auf Blattumriss, Blattgröße, Habitus, Färbung der Tepalen, Antheren und Früchte. In Nordamerika finden sich in Gebieten, wo die Art mit verwandten Arten zusammentrifft, Übergangsformen (WIERSEMA & HELLQIST 1997). PADGETT (2007) unterscheidet vier Unterarten, wobei die Nominatsippe weit verbreitet ist. Von anderen Autoren werden diese Unterarten nicht akzeptiert (WIERSEMA & HELLQIST 1997, POWO – <http://www.plantsoftheworldonline.org/>).

Der Teichrosenbestand im Lunzer Untersee dürfte auf eine Anpflanzung von Franz Ruttner um das Jahr 1920 zurückgehen (ADAMICKA 1995), die Herkunft der Pflanzen ist unbekannt. Die Bestandsgröße hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Bei Kartierungen von SCHLOTT-IDL (1982) nahm der Bestand 1981 eine Fläche von 121 m² ein, 10 Jahre später hatte sich der Bestand auf 283 m² ausgedehnt (PROSENZ 1993). Heute nimmt der Bestand eine fast kreisrunde Fläche von ca. 900 m² ein (gemessen in GoogleEarth mittels Satellitenbild aus dem Jahr 2020). Das entspricht einer Zunahme um das 7-fache innerhalb der letzten 40 Jahre, die auf erhöhten Nährstoffeintrag zurückzuführen sein dürfte. Obwohl der Bestand blühend und fruchtend vorgefunden wurde, scheint eine Ausbreitung im Lunzer Untersee augenscheinlich nur vegetativ durch Rhizom-Ausläufer zu erfolgen. Außer dem Bestand in der Mayrbucht sind im Lunzer Untersee keine weiteren Vorkommen bekannt.

Obwohl die Art bereits seit dem späten 18. Jahrhundert in Europa kultiviert wird, sind Verwilderungen rar. In Großbritannien sind Adventivvorkommen seit langem bekannt, dürften aber jeweils auf Anpflanzungen zurückzuführen sein (Online Atlas of the British and Irish Flora – <https://www.brc.ac.uk/plantatlas>). Nach STACE (2019) handelt es sich bei manchen Angaben um Verwechslungen mit *Nuphar lutea*, die genaue Verbreitung auf den Britischen Inseln ist unbekannt. Aus dem europäischen Teil Russlands (obere Wolgaregion) liegt ebenfalls eine Fundmeldung vor (PADGETT 2007). Jüngst wurden auch Adventivvorkommen aus Bayern gemeldet (SPRINGER 2016). Die Art scheint sich in Europa nur vegetativ auszubreiten, Reproduktion durch Samen ist nicht bekannt.

Zitierte Literatur

- ADAMICKA P. (1995): Anodonten im Lunzer See oder das entdeckte Geheimniss der Natur. – Jahresber. Biol. Stat. Lunz **15**: 97–98.
- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. Rothmaler). Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>
- NIERBAUER K. U. (2021): *Nuphar* – Teichrose (Deutschland). [https://offene-naturfuehrer.de/web/Nuphar_%E2%80%93_Teichrose_\(Deutschland\)](https://offene-naturfuehrer.de/web/Nuphar_%E2%80%93_Teichrose_(Deutschland)) [aufgerufen am 8. März 2021]
- PADGETT D. J. (2007): A monograph of *Nuphar* (Nymphaeaceae). – *Rhodora* **109**: 1–95. [https://doi.org/10.3119/0035-4902\(2007\)109\[1:AMONN\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.3119/0035-4902(2007)109[1:AMONN]2.0.CO;2)

- PROSENZ B. (1993): Die Kartierung der Makrophyten in der Mayrbucht 1991. – Jahresber. Biol. Stat. Lunz **14**: 132–142.
- SCHLOTT-IDL K. (1982): Die Kartierung der Makrophyten in der Mayrbucht 1981. – Jahresber. Biol. Stat. Lunz **5**: 115–116.
- SPRINGER S. (2016): *Nuphar advena* (Aiton) W. T. Aiton – neu für Deutschland. – In FLEISCHMANN A. (Ed.): Floristische Kurzmitteilungen. – Ber. Bayer. Bot. Ges. **86**: 285–286.
- STACE C. (2019): New Flora of the British Isles. 4th ed. – Middlewood Green: C & M Floristics.
- WIERSEMA J. H. & HELLQUIST C. B. (1997): Nymphaeaceae. – In FLORA OF NORTH AMERICA EDITORIAL COMMITTEE (Eds.): Flora of North America North of Mexico **3**: 66–77. – New York, etc.: Oxford University Press.

**Volker Krautkrämer, Silke Oldorff, Markus Hofbauer,
Hendrik Schubert, Kai Uwe Nierbauer und Christian Gilli**

(489) *Orobanche hederæ*

(Orobanchaceae)

Niederösterreich, Thermenlinie: **(1)** Baden, Helenenfriedhof, wenige Meter westlich der Aufbahrungshalle, 16°12'35.1"E 48°00'09.7"N (7963/3); 7. Juni 2015: Rupert Stingl (Hb. Stingl). – **(2)** Baden, Helenenfriedhof (7963/3); Ende Juni 2016: Josef Schapp. – **(3)** Baden, Andreas-Hofer-Zeile W des Kurparks (7963/3); 2019: Josef Schapp. – **(4)** Baden, Friedhof Baden (8063/1); 26. August 2020: Andreas Raab ([iNaturalist](#)). – **(5)** Baden, vor dem Haus Conrad von Hötzendorf-Platz 8, 16°14'22"E 48°00'17"N (7963/3); 230 msm; im Vorgarten bei *Hedera helix*; mehr als 80 Blütrieb; 9. Juni 2021: Walter Till 210007 ([WU 0122988](#)), 11. Juni 2021: Walter Till 210008 ([WU 0122989](#)). – **(6)** Baden, Andreas-Hofer-Zeile W des Kurparks, ca. 140 m von der Kreuzung mit der Mozartstraße, 16°13'37.1"E 48°00'41.8"N (7963/3); ca. 270 msm; Gebüschsaum unter felsigem Hang; auf *Hedera helix*; 20. Juni 2021: Ernst und Friederike Vitek 21-0092 (GJO, W). – **(7)** Baden, Helenenfriedhof, 16°12'37.4"E 48°00'10.0"N (7963/3); auf *Hedera helix*; 22. August 2021: Norbert Sauberer und Uwe Raabe (MSTR, WU, [iNaturalist](#)). – **(8)** Mödling, Friedhof an der Guntramsdorfer Straße (7963/2); zahlreich auf *Hedera helix*; 23. August 2021: Uwe Raabe (MSTR). – **(9)** Südwestrand von Baden, Bergfriedhof [= Helenenfriedhof] in der Steinbruchgasse, NE der Kapelle, 16°12'37"E 48°00'09"N (7963/3); 345 msm; auf *Hedera* auf mehreren Gräbern; 25. August 2021: Walter Till 210029 ([WU 0133004](#)).

Neu für Niederösterreich (eingebürgert). Die Bestimmung erfolgte mit FISCHER & al. (2008). Die geruchlosen, relativ kleinen (ca. 13 mm langen), hellgelben Blüten mit geradem Kronrücken, die im lebenden Zustand etwa 2,1 mm hoch mit der Krone verwachsenen, fast kahlen Filamente (wie Fruchtknoten und Griffel), die gelbe Narbe und das Auftreten in unmittelbarer Nähe zu *Hedera helix* führten zur eindeutigen Bestimmung.

Alle Fundorte liegen im erweiterten Siedlungsbereich, drei auf Friedhöfen, einer in einem Vorgarten und nur ein einziger in einer mehr oder minder naturnahen Situation, in einem Gebüschsaum am Fuße der felsigen Hänge westlich des Kurparks in Baden. An allen diesen Stellen ist ein feuchteres Lokalklima vorhanden: auf den Friedhöfen und im Garten durch die häufige Bewässerung (zumindest im Umfeld), in der Andreas-

Hofer-Zeile einerseits durch die schattige Lage, andererseits durch ein zumindest nach Regenfällen gespeistes und weiter unten reguliertes Gerinne im Graben.

Auf einigen weiteren Friedhöfen südlich und nordwestlich von Wien wurde die Art im August 2021 von Uwe Raabe dagegen vergeblich gesucht, so in Brunn am Gebirge, Perchtoldsdorf, Gumpoldskirchen, Bad Vöslau, Kottlingbrunn, Hirtenberg, Wiener Neustadt, Laxenburg, Klosterneuburg und Kritzendorf.

An allen Standorten finden sich zahlreiche Pflanzen von *Orobanche hederæ*, was für eine langfristige Etablierung an den jeweiligen Stellen spricht. Eine Ansalbung erscheint als wenig wahrscheinlich. Vielleicht wurde die Art aber zumindest auf den Friedhöfen mit Pflanzgut des Efeus unbeabsichtigt eingeschleppt. Vielleicht hat sich *O. hederæ* in Baden inzwischen – ausgehend von den Friedhofsvorkommen – bereits selbständig weiter ausgebreitet.

Es sind wohl die besonderen klimatischen Verhältnisse an der Thermenlinie, die dieser Art mit natürlichem westeuropäisch-mediterranen Verbreitungsgebiet das Vorkommen ermöglichen bzw. eine weitere Ausbreitung begünstigen. Auf jeden Fall sollte zur Blütezeit der Art (Mai bis Juli) vermehrt bei Efeu auf sie geachtet werden. Aber auch später im Jahr sind die vertrockneten/abgestorbenen Sprosse von *Orobanche hederæ* in den Efeu-Beständen in der Regel sehr auffällig und kaum zu übersehen. Auf dem Friedhof in Mödling blühten einzelne Exemplare sogar noch Ende August 2021.

Die nach NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER (1999) in Österreich „vom Aussterben bedrohte“ Art wird bei FISCHER & al. (2008) für Niederösterreich als unbeständig, aber fraglich angegeben. BECK VON MANNAGETTA (1893: 1079), der Monograph der Gattung, kennt die Art nur vom Botanischen Garten der Universität Wien, wo sie heute noch regelmäßig im Bereich des Alpinums blüht. Nach BERG & TEPPNER (2017) sind diese und andere Populationen in Botanischen Gärten sehr wahrscheinlich auf Ansaaten zurückzuführen. Das Wiener Vorkommen wird auch in JANCHEN (1957–1960) erwähnt: „ehedem eingeschleppt in NÖ (Botan. Garten Wien)“; JANCHEN (1977) erwähnt *Orobanche hederæ* hingegen nicht. Es ist davon auszugehen, dass die Angabe von JANCHEN (1957–1960) für „NÖ“ bei FISCHER & al. (2008) falsch interpretiert worden ist, denn im „Catalogus“ wurde Wien nicht als eigenes Bundesland behandelt, sondern in Niederösterreich inkludiert. In FISCHER & al. (2008) wird *O. hederæ* zusätzlich für Nordtirol, Vorarlberg, Südtirol und Liechtenstein angegeben, ein Vorkommen in Salzburg wird als unbeständig angesehen.

Zitierte Literatur

- BECK VON MANNAGETTA G. (1893): Flora von Nieder-Österreich **2(2)**. – Wien: C. Gerold's Sohn. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.9986>
- BERG C. & TEPPNER H. (2017): Die Efeu-Sommerwurz (*Orobanche hederæ*) nicht spontan in Ost-Österreich. – *Joanna Bot.* **14**: 25–27.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- JANCHEN E. (1957–1960): *Catalogus Florae Austriae*. Ein systematisches Verzeichnis der auf österreichischem Gebiet festgestellten Pflanzenarten. 1. Teil: Pteridophyten und Anthophyten (Farne und Blütenpflanzen). – Wien: Springer Verlag.

- JANCHEN E. (1977): Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. 2. Aufl. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.
- NIKLFIELD H. & SCHRATT-EHRENDORFER L. (1999): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. – In NIKLFELD H. (Ed.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs. 2., Neubearb. Aufl.: pp. 33–130. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie (Wien) **10**. – Graz: austria medienservice.

**Walter Till, Rupert Stingl, Josef Schaupp, Andreas Raab,
Norbert Sauberer, Uwe Raabe und Ernst Vitek**

(490) *Pachysandra terminalis* (Buxaceae)

Kärnten, **(1)** Mittleres Mölltal: am Südufer der Möll westlich von Obervellach, etwa südlich von Semslach (9045/3); ca. 680 msm; ein Bestand von wenigen Quadratmetern an der steilen Böschung; 5. September 2003: Gerhard Kniely. – **(2)** Ossiacher See: Auwaldrest am Westufer, 13°53'35.7"E 46°39'06.6"N (9349/1); 503 msm; verwildert unter Gebüsch; 6. Mai 2021: Michael Strudl.

Neu für Kärnten (adventiv). Der Japan-Ysander ist bisher aus Kärnten nicht angegeben. Den Erstfund für Österreich publizierte Thomas Barta aufgrund einer Verwildering dieser Art in Niederösterreich (MELZER & BARTA 2002). Weiters gibt es Angaben aus Oberösterreich und Salzburg (STÖHR & al. 2007), aus der Steiermark (ZERNIG & al. 2016) sowie aus Osttirol (BRANDES 2015). Die ursprünglich aus den Wäldern Japans und Chinas stammende Pflanze wächst am Westufer des Ossiacher Sees unter Gebüsch in einem rund 4 m² großen, dichten und vitalen Bestand, wahrscheinlich aus dem angrenzenden verwilderten Garten herrührend. Der Fundort im Mölltal ist sehr abgelegen und weit von Siedlungsgebieten entfernt.

Zitierte Literatur

- BRANDES D. (2015): Neophyten in der Siedlungsflora von Osttirol. Alien plant species in the flora of settlements in East Tyrol (Austria). – Braunschweiger Geobot. Arb. **10**: 55–66.
- MELZER H. & BARTA T. (2002): *Dipsacus strigosus*, die Schlanke Karde, neu für Österreich und anderes Neue zur Flora von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. – Linzer Biol. Beitr. **34**: 1237–1261.
- STÖHR O., PILSL P., ESSL F., HOHLA M. & SCHRÖCK C. (2007): Beiträge zur Flora von Österreich, II. – Linzer Biol. Beitr. **39**: 155–292.
- ZERNIG K., HEBER G., KNIELY G., LEONHARTSBERGER S. & WIESER B. (2016): Bemerkenswertes zur Flora der Steiermark 4. – Joannea Bot. **13**: 167–185.

Michael Strudl und Gerhard Kniely

(491) *Physalis grisea* (Solanaceae)

Steiermark, Grazer Becken: Grambach, nahe der Gärtnerei Zenz, 15°30'09.5"E 47°00'46.0"N (8959/3); 345 msm; schottrige Ruderalflur am Straßenrand; 31. August 2017: Norbert Griebel ([Foto in JACQ](#)).

Neu für die Steiermark (adventiv). Beheimatet ist *Physalis grisea* (Blaugraue Blaskirsche) in Nordamerika, vom südlichen Kanada bis in die USA. Die reifen Früchte schmecken angenehm melonen- bis erdbeerähnlich, weshalb die Art oft als Ananaskirsche oder Erdkirsche im Pflanzenhandel zu finden ist. Aufgrund ihrer interessanten Inhaltsstoffe, wie Polyphenole, Carotinoide, Phosphor, Kalium, Zink, Bor und essentiellen Aminosäuren wie Leucin und Lysin, dürfte die Pflanze zukünftig (als „Superfood“) häufiger kultiviert werden.

In Europa wurde *Physalis grisea* erstmals 1909 in Belgien verwildert gefunden (VERLOOVE 2011). In Österreich ist sie bekannt aus Mettmach in Oberösterreich (HOHLA 2018) und Gaindorf in Niederösterreich (GILLI 2019). Die Angabe für die Steiermark in GRIEBL (2020) beruht auf dem hier vorgestellten Fund. Des Weiteren liegen u. a. Funde aus Deutschland (MEYER 2020), Norwegen (HALVORSEN & GRØSTAD 2004) und Schweden (SVENSON 2002) vor.

Physalis grisea ist der ebenfalls amerikanischen *P. pubescens* sehr ähnlich und unterscheidet sich durch kleinere Blüten mit einem Durchmesser von 7–9 mm (bei *P. pubescens* 9–15 mm), durch seidig behaarte, nicht drüsige Stängel (bei *P. pubescens* drüsig behaart), durch fehlenden bis wenig ausgeprägten Geruch (bei *P. pubescens* unangenehmer Geruch) und einer orangen Frucht (bei *P. pubescens* violett-grünlich bis gelblich) (MARTÍNEZ 1998). *Physalis grisea* ist möglicherweise durch menschliche Selektion aus *P. pubescens* entstanden (MARTÍNEZ 1998). Von manchen Autoren, wird sie als Varietät (var. *grisea*) zu *P. pubescens* gestellt (WATERFALL 1958, CALFLOR 2020).

Zitierte Literatur

- CALFLOR (2020): Calflora: Information on California plants for education, research and conservation. <https://www.calflora.org/> [aufgerufen am 29. Okt. 2020]
- GILLI C. (2019): (352) *Physalis grisea* (= *Physalis pruinosa* auct.). – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (305–375). – *Neilreichia* **10**: 249–250. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2630545>
- GRIEBL N. (2020): Kosmos Naturführer – Neophyten. – Stuttgart: Kosmos.
- HALVORSEN R. & GRØSTAD T. (2004): *Physalis grisea* (Waterf.) M. Martinez, en ny art av slekta *Physalis* L. i Norge. – *Blyttia* **62**: 171–173.
- HOHLA M. (2018): *Physalis grisea* und *Sedum pallidum* neu für Österreich sowie weitere Beiträge zur Adventivflora von Österreich. – *Stapfia* **109**: 25–40.
- MARTÍNEZ M. (1998): Revision of *Physalis* section *Epeteiorhiza* (Solanaceae). – *Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Auton. Mexico, Bot.* **69**: 71–117.
- MEYER T. (2020): Flora-de: Flora von Deutschland. <http://www.blumeninschwaben.de/> [aufgerufen am 29. Okt. 2020]
- SVENSON A. (2002): *Physalis grisea* – rätt namn på gyllenbär. – *Svensk Bot. Tidskr.* **96**: 223–225.
- VERLOOVE F. (2011): [*Physalis grisea*]. In *Manual of the Alien Plants of Belgium*. – Meise: Botanic Garden. – <http://alienplantsbelgium.be> [aufgerufen am 28. Okt. 2020]
- WATERFALL U. T. (1958): A taxonomic study of the genus *Physalis* in North America North of Mexico. – *Rhodora* **60**: 107–173.

Norbert Griebel

(492) *Plantago maritima* s. lat. (inkl. *P. strictissima*) (Plantaginaceae)

Kärnten, Nockberge, Gerlitzten: am Rand des schmalen Steiges 0,5 km SSW–S Kote 1909 (= Gipfel der Gerlitzten), 13°54'47.9"E 46°41'26.0"N (9349/1); 1843 msm; etwas lückiger alpiner Rasen auf Silikatgestein; 7. Juli 2020: Bruno Wallnöfer ([Fotos in JACQ](#)); – selber Bereich: Gerlitzten-Südhang, Fußsteig zum „Englischen Turm“ (9349/1); ca. 1860 msm; lückiger bodensaurer Magerrasen; 30. Juli 2020: Michael Strudl & Maria Pokorny (W).

Dieser Wegerich wurde Anfang Juli nebst zahlreichen anderen Arten während einer gemeinsamen Exkursion auf die Gerlitzten fotografiert, wobei ihm anfänglich keine besondere Beachtung geschenkt wurde. Michael Strudl konnte später – vom Erstautor darauf aufmerksam gemacht – ca. 12 Stöcke entlang des Steiges in einem eng begrenzten Bereich feststellen, der vermutlich derselbe ist, in dem die Art Anfang Juli zuerst aufgefunden worden war. Dieser naturnahe Standort befindet sich oberhalb der aktuellen Waldgrenze, weitab von Skipisten, Straßen und Häusern. In den geschlossenen sauren Rasen in der Umgebung konnte diese konkurrenzschwache Pflanze nicht festgestellt werden. Da dieser Wegerich von hier bisher unbekannt war (vgl. HARTL & al. 1992 und FISCHER & al. 2008), ist anzunehmen, dass er erst in jüngerer Zeit, womöglich an den Schuhen von Wanderern haftend („Klebeverbreitung“; siehe ULOTH 1875), eingeschleppt wurde.

Die hier vorgestellten Funde gehören zum *Plantago maritima*-Aggregat, dessen Sippen sich nur schwer anhand diffiziler Merkmale unterscheiden lassen. Die Pflanzen von der Gerlitzten zeigen folgende Merkmale: Blattrosetten am Grunde mit Schöpfen aus abgestorbenen alten Blattbasen; Blätter entweder sehr schmal (1,2–3 mm) oder vereinzelt bis zu 4,8 mm breit, sich allmählich in die Spitze verschmälernd; Ähren 3,5–5 cm lang; Kelchblätter 2,5 bis knapp 3 mm lang, besonders distal mit langen Wimpern. Diese Merkmale deuten, abgesehen von den teilweise breiteren Blättern, laut Bestimmungsschlüssel in FISCHER & al. (2008) auf *P. strictissima* (= *P. serpentina*) hin, die angeblich erst weiter westlich, vor allem in den inneralpinen Trockengebieten in Nordtirol (POLATSCHEK 2000) und Südtirol (WILHALM & al. 2006), vorkommt. Der Erstautor (B. W.) bezweifelt aber aufgrund der geringfügigen Unterscheidungsmerkmale, ob „*P. maritima* s. str.“ und „*P. strictissima*“ tatsächlich eigenständige Arten darstellen. Sie sind wohl eher als geografische und ökologische Varianten einer weiter verbreiteten, etwas variablen Art anzusehen. Die sehr ähnliche *P. alpina* lässt sich dagegen leicht an den generell breiteren und auf kurze Distanz rasch zugespitzten Blättern unterscheiden, einem guten Merkmal, das leider in FISCHER & al. (2008) nicht Eingang fand. Es fällt besonders bei der Sichtung von Herbarbelegen sofort auf.

„*Plantago maritima*“ breitet sich neuerdings in Mitteleuropa wohl aufgrund der winterlichen Salzstreuung und der offenen Habitate besonders entlang von Autobahnen aus und wurde rezent auch an zwei Stellen an der Autobahn nahe Feistritz an der Drau in Kärnten gefunden (HOHLA 2018). Leider führt dieser Autor die morphologischen Merkmale der von ihm gesammelten Pflanzen nicht an. Ein Vergleich mit den Pflanzen von der Gerlitzten muss daher zukünftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben.

Zitierte Literatur

- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- HARTL H., KNIELY G., LEUTE G. H., NIKLFELD H. & PERKO M. (1992): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Kärntens. – Klagenfurt: Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten.
- HOHLA M. (2018): *Physalis grisea* und *Sedum pallidum* neu für Österreich sowie weitere Beiträge zur Adventivflora von Österreich. – *Stapfia* **109**: 25–40.
- POLATSCHKEK A. (2000): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **3**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- ULOTH W. (1875): Ueber Pflanzenschleim und seine Entstehung in der Samenepidermis von *Plantago maritima* und *Lepidium sativum*. – *Flora* **58**: 193–200.
- WILHALM T., NIKLFELD H. & GUTERMANN W. (2006): Katalog der Gefäßpflanzen Südtirols. – Wien, Bozen: Folio Verlag [= Veröffentlichungen des Naturmuseums Südtirol **3**].

Bruno Wallnöfer, Michael Strudl und Maria Pokorny

(493) *Rubus parviflorus*

(Rosaceae)

Steiermark, Weststeiermark: Gamsgebirg bei Stainz, am Ende der Florian-Wippel-Straße (Sackgasse) gegenüber vom Wanderweg „Jägersteig“ zur Stainzer Aussichtswarte, 15°13'52.5"E 46°53'36.8"N (9157/1); ca. 480 msm; in steilen Wiesen, am Waldrand und in Ritzen der Trockenmauern ein großer Bestand, zusammen mit anderen Neophyten wie *Ambrosia artemisiifolia*, *Berberis thunbergii*, *Digitalis purpurea*, *Erigeron annuus*, *E. canadensis*, *Galanthus woronowii*, *Galinsoga ciliata*, *Geranium sibiricum*, *Helianthus annuus*, *Impatiens parviflora*, *Inula helenium*, *Lupinus polyphyllus*, *Oxalis corniculata*, *Parthenocissus inserta*, *Phytolacca americana*, *Rhus typhina*, *Rubus armeniacus*, *R. phoenicolasius*, *Setaria faberi* und *Vitis labrusca*; 13. Mai 2017: Norbert Griebel ([Fotos in JACQ](#)).

Neu für die Steiermark (adventiv). *Rubus parviflorus*, die Nutka-Himbeere, wurde hier in Gamsgebirg ursprünglich als Einzelpflanze gepflanzt und verwilderte von dort in alle Richtungen. Sie wurde falsch ausgezeichnet als *R. odoratus* (Zimt-Himbeere) in einer Gärtnerei gekauft und um das Jahr 2003 gepflanzt. Mittlerweile nimmt die Art eine Fläche von mehreren Dutzend Quadratmetern in Beschlag. Einzelne Pflanzen finden sich bereits beim in der Nähe liegenden Bach. Mehrfache Eindämmungsversuche wie das jährliche Abmähen mit der Motorsense und das Ausgraben der Pflanzen blieben erfolglos. Die Pflanze vermehrt sich hier ausschließlich vegetativ durch massive Wurzel- und Ausläuferbildung. Früchte werden keine gebildet. Das Ausbreitungsverhalten der Art am Fundort in der Weststeiermark muss als invasiv bezeichnet werden.

Beheimatet ist *Rubus parviflorus* im küstennahen westlichen Nordamerika von Alaska bis New Mexiko. Sie unterscheidet sich von der ähnlichen Zimt-Himbeere, *R. odoratus*, durch weiße Kronblätter (bei *R. odoratus* purpurrosa), spärlich drüsige und rasch verkahlende Schößlinge und Kelche, die nur wenig oder nicht stielfrüchtig sind (bei *R. odoratus* ganze Pflanze mehr oder weniger drüsigt). Früchte werden genauso wie bei *R. odoratus* in Mitteleuropa kaum ausgebildet.

Rubus parviflorus wird in Österreich subspontan aus Niederösterreich (FISCHER & al. 2008) vermerkt. Die Angabe für die Steiermark bei GRIEBL (2020) bezieht sich auf den Fund in Gamsgebirg. Des Weiteren wird *R. parviflorus* in Mitteleuropa von Berlin, Brandenburg, Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Kiel in Schleswig-Holstein (FUKAREK & HENKER 2005, WEBER 1995, HAND & THIEME 2020) und Zürich (LANDOLT 2001) sowie aus der Umgebung von Prag (PLADIAS 2021) angegeben.

Zitierte Literatur

- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- FUKAREK F. & HENKER H. (2005): Flora von Mecklenburg-Vorpommern – Farn- und Blütenpflanzen. (Ed.: H. HENKER & C. BERG). – Jena: Weißdorn-Verlag.
- GRIEBL N. (2020): Kosmos Naturführer – Neophyten. – Stuttgart: Kosmos.
- HAND R. & THIEME T. (Eds.) (2020): Florenliste von Deutschland – Gefäßpflanzen, Version 11. Frankfurt am Main, Mai 2020. <http://www.kp-buttler.de> [aufgerufen am 26. Okt. 2020]
- LANDOLT E. (2001): Flora der Stadt Zürich (1984–1998). – Basel etc.: Birkhäuser.
- PLADIAS (2021): Database of the Czech flora and vegetation. <https://pladias.cz/en/taxon/distribution/Rubus%20parviflorus> [aufgerufen am 4. Nov. 2021]
- WEBER H. E. (1995): *Rubus* L. – In WEBER H. E. (Ed.): Gustav Hegi's Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 3. Aufl. 4(2A): 284–595. – Berlin & Oxford: Blackwell Wissenschafts-Verlag.

Norbert Griebel

(494) *Salix babylonica* var. *pekinensis* ‘Tortuosa’

(= *S. matsudana* ‘Tortuosa’)

(Salicaceae)

W i e n , 18. Bezirk: Kreuzgassenviertel, Eduardgasse 6–10, 16°20'23.8"E 48°13'19.3"N (7764/3); 209 msm; eine Jungpflanze auf einer Anfang 2018 entstandenen Baulücke; 17. Juli 2019: Lorin Timaeus ([ForumFloraAustria](https://www.forumflora.austria.at/), [iNaturalist](https://www.inaturalist.org/)).

Neu für Wien (adventiv). Nach zwei Funden der Korkenzieherweide im oberösterreichischen Innviertel sowie einem Fund in der Stadt Salzburg (PFLUGBEIL & al. 2020) ist dies der erste adventive Nachweis für Ostösterreich. Auf den angrenzenden Flächen des Innenhofes sowie auf der Brachfläche der gegenüberliegenden Straßenseite stehen keine weiteren Individuen dieser Art, der nächste bekannte Wuchsort ist im Anton-Baumann-Park in 220 m Entfernung, wo ein Baum im Jahre 1988 gepflanzt worden ist. Im November 2020 wurde durch Fortsetzen der Bauarbeiten der Standort zerstört.

Zitierte Literatur

- PFLUGBEIL G., HOHLA M. & PILSL P. (2020): (423) *Salix babylonica* var. *pekinensis* cv. ‘Tortuosa’ – In GILLI C., PACHSCHWÖLL C. & NIKLFELD H. (Eds.): Floristische Neufunde (376–429). – *Neilrechia* 11: 218–219. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4016771>

Lorin Timaeus

(495) *Schoenoplectus mucronatus*

(Cyperaceae)

Niederösterreich, Waldviertel: Eliasteich 1,1 km N Schrems, 15°04'00"E 48°48'12"N (7156/3); 530 msm; offener, sandiger Teichboden; wenige Pflanzen; 6. August 2020: Stefan Lefnaer; 20. August 2020: Stefan Lefnaer (WU 0124153, Fotos*); 27. September 2020: Stefan Lefnaer.

Neu für die Böhmisches Masse (Status fraglich). Der Eliasteich wurde in den letzten Jahren einerseits von Sportfischern als Fischteich und andererseits als Badeteich genutzt. Aus diesem Grund wurde der Teich nicht regelmäßig abgelassen, so wie dies bei professionell bewirtschafteten Karpfenteichen sowie früher bei Schwemmteichen üblich ist bzw. war. Aufgrund eines Dammdefekts musste jedoch im Jahr 2020 das Teichbecken entleert und der Zubringer um den Teich gelenkt werden. Am offenen Teichboden bildete sich eine immer dichter werdende Vegetation, die neben typischen Teicharten (z. B. *Carex bohemica*, *Elatine hexandra*, *E. triandra*, *Juncus bulbosus*) auch Ufer- und Feuchtwiesenarten (z. B. *Lotus pedunculatus*, *Scirpus radicans*) sowie randlich aus dem umgebenden Wald eingewanderte Arten enthielt. *Schoenoplectus mucronatus* ist aus dem österreichischen Anteil der Böhmisches Masse bisher nicht bekannt und wird auch von zwei Bearbeitern des Gebiets, Josef Pölzl (WEBER & NIKLFELD 2012) und RICEK (1982), nicht angeführt. Aufgrund der Natürlichkeit des Eliasteichs und der reichen Spontanvegetation erscheint ein natürliches spontanes Auftreten dieser „vom Aussterben bedrohten“ Art (NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER 1999), z. B. eine Verbreitung durch Wasservögel, als wahrscheinlich. Allerdings können neomodische Anpflanzungen in Gartenteichen als Diasporenquelle nicht ausgeschlossen werden. Man vergleiche hierzu GRINSCHGL (2018), wo zwei adventive Vorkommen aus dem Wiener Becken als neu für Niederösterreich publiziert wurden.

[Aus dem angrenzenden Tschechien sind keine sicheren Angaben bekannt. Eine solche aus dem 19. Jahrhundert für das weit entfernte Lednice (Eisgrub) in Südmähren wird von Bureš & Filippov in KAPLAN & al. (2019) als fraglich betrachtet. – Red.]

Zitierte Literatur

- GRINSCHGL F. (2018): (290) *Schoenoplectus mucronatus*. – In GILLI C. & NIKLFELD H. (Eds.) (2018): Floristische Neufunde (236–304). – *Neilreichia* **9**: 341–342. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1196431>
- KAPLAN Z. (Ed.) (2019): Klíč ke květeně České republiky, ed. 2. – Praha: Academia.
- NIKLFELD H. & SCHRATT-EHRENDORFER L. (1999): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. – In: NIKLFELD H. (Ed.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs. 2., neubearb. Aufl.: pp. 33–130. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie (Wien) **10**. – Graz: austria medienservice.
- RICEK E. (1982): Flora der Umgebung von Gmünd im niederösterreichischen Waldviertel. – *Abh. Zool.-Bot. Ges. Österreich* **21**: 1–204.
- WEBER A. & NIKLFELD H. (2012): Josef Pölzl (1865–1938) und seine botanischen Manuskripte – Beiträge zur Floristik des Oberen Waldviertels sowie angrenzender Gebiete Niederösterreichs und Südböhmens. – *Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich* **148–149**: 37–103.

Stefan Lefnaer

(496) *Spergularia rubra*

(Caryophyllaceae)

Wien, 22. Bezirk: auf der Donauinsel, knapp E der [Stadlauer] Ostbahnbrücke, ca. 16°26'50"E 48°12'06"N (7764/4); ca. 160 msm; feuchtes Brachland in der Umgebung eines ausgetrockneten Tümpels; 3. September 2015: Thomas Barta no. 4169; ursprünglich als *S. salina* gesammelt, rev. P. Kúr, 2020.

Wiederfund für Wien (adventiv). [*Spergularia rubra* ist eine kalkmeidende Pionierart offener, sandiger und feuchter Stellen und gilt laut ADLER & MRKVICKA (2003) und FISCHER & al. (2008) in Wien als ausgestorben. Herbarrevisionen in W und WU brachten etliche Fehlbestimmungen von rezent gesammelten Belegen vermeintlicher *S. rubra* aus Wien zutage, allesamt ruderale Aufsammlungen der viel häufigeren und sich ausbreitenden *S. marina* (= *S. salina*). In SCHEIBLBERGER (2017) wird *S. rubra* als Wiederfund für Wien von der Ecke Traungasse/Marokkanergasse im 3. Bezirk angeführt. Nach Revision des Herbarbelegs (Hb. Scheiblberger) von 2016 mittels Detailfotos wurde auch hier klar, dass es sich um einen großen Bestand von *S. marina* handelte, der dort auch 2017 von Th. Barta besammelt wurde (W 2019-04433). In ADLER & MRKVICKA (2003) werden etliche historische Funde von *S. rubra* genannt: „Linienwall zwischen der Hernalser und der Nussdorfer Linie“ (KRAMER 1756, NEILREICH 1846); „Laaer-Berg, im Hofe des Oberen Belvedere“ (NEILREICH 1846); „bei Nussdorf in der Nähe der dortigen Holzlagen; in den Pflasterritzen des Allgemeinen Krankenhauses“ (NEILREICH 1859); „auf dem Brückenhäufen an der großen Taborbrücke bei Floridsdorf“ (NEILREICH 1869). Nur von letzterer Angabe konnte ein Herbarbeleg gefunden werden: Im Ufersande der Donau am Brückenhäufen b. Wien (7764/3); Mai 1866: J[ohann] Breidler ([WU-Halácsy-Europ. 0097753](#)), confirm. P. Kúr, 2018. Interessant ist, dass *S. rubra* in Wien nur an der Donau bestätigt werden konnte, historisch und rezent. Der Verbreitungsschwerpunkt dieser azidophilen Art liegt in Ostösterreich in der Böhmisches Masse, dem Wechselgebiet, dem Mittelburgenland, dem Leithagebirge, dem Marchtal und an der Donau nach der Marchmündung bei Wolfsthal (FKÖ). In der weiteren Umgebung Wiens fehlt sie weitgehend, sieht man von zwei Angaben aus dem niederschlagsreicheren zentralen Flysch-Wienerwald ab: einerseits westlich von Gablitz in 7762/4 (Schmeißbach – Troppberg West; 1993: Roswitha Tischler; FKÖ; siehe TISCHLER 1994), andererseits eine bestätigte historische Aufsammlung: Winten b. Neulengbach (7861/2); 30. Juni 1897: Maximilian Salzmann ([GZU-Salzman 000059854](#)), confirm. P. Kúr, 2013. Laut NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER (1999) ist *S. rubra* im Pannonikum „regional gefährdet“, da ihr die geeigneten feuchtsandigen Habitate fehlen, sieht man von Donau, March und Leithagebirge ab. Aufgrund der vielen Fehlbestimmungen in Herbarien sei abschließend noch auf den *Spergularia*-Bestimmungsschlüssel in KÚR & al. (2018) verwiesen. – Red.]

Zitierte Literatur

- ADLER W. & MRKVICKA A. (2003): Die Flora Wiens gestern und heute. – Wien: Verlag des Naturhistorischen Museums Wien.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.

- KRAMER W. H. (1756): *Elenchus vegetabilium et animalium Austriam inferiorem observatorum*. – Viennæ: typis Ioannis Thomæ Trattner.
- KÚR P., PACHSCHWÖLL C. & ŠTECH M. (2018): Notes on the distribution of *Spergularia echinosperma* and the newly recognized species *S. kurkae* in Austria. – *Neilreichia* **9**: 269–282. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1196424>
- NEILREICH A. (1846): *Flora von Wien*. – Wien: Fr. Beck's Universitäts-Buchhandlung.
- NEILREICH A. (1859): *Flora von Nieder-Oesterreich*. – Wien: C. Gerold's Sohn.
- NEILREICH A. (1869): *Zweiter Nachtrag zur Flora von Nieder-Oesterreich*. – *Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien*. **19**: 245–298.
- NIKLFIELD H. & SCHRATT-EHRENDORFER L. (1999): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. – In NIKLFELD H. (Ed.): *Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs*. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie [N. F.] **10**: 33–152. – Graz: austria medien service.
- SCHEIBLBERGER M. (2017): Asphalt- und Pflasterritzenflora im Großraum Wien. Ein floristischer Vergleich entlang eines West-Ost-Transektivs sowie didaktische Überlegungen zur Verwendung von Trittpflanzen im Schulunterricht. – Diplomarbeit Univ. Wien. <https://doi.org/10.25365/thesis.46907>
- TISCHLER R. (1994): Die räumliche Differenzierung der Flora des Flysch-Wienerwaldes insbesondere auf Grund des geologischen Untergrundes. – Diplomarbeit Univ. Wien.

Pavel Kúr

(497) *Silene schafta*

(Caryophyllaceae)

Salzburg, Flachgau: Elsbethen, Halleiner Landesstraße, 30 m S des Hengstbergweges, 13°05'14"E 47°45'23"N (8244/2); 440 msm; Schotterfläche vor einer Lärmschutzwand; 22. September 2016: Georg Pflugbeil (SZB, [Fotos in JACQ](#)), confirm. Bengt Oxelman (Göteborg).

Neu für Österreich (adventiv). Im September 2016 konnte vom Autor eine kleine Matte eines Leimkrautes neben einer Tür durch eine Lärmschutzwand an einer Landesstraße in Elsbethen entdeckt werden, die entfernt etwas an *Silene acaulis* erinnert. So sind beide mehrjährig, nieder- und dichtwüchsig. Die gegenständlichen Pflanzen waren allerdings nicht polsterbildend, besaßen breitere Blätter und mehrblütige Stängel. Ebenfalls ähnlich sehen sie *Saponaria ocymoides*, die allerdings keine zweispaltigen Kronblätter und einen roten Kelch ohne erhabene Längsnerven aufweist (JÄGER 2017). Die Pflanzen aus Elsbethen zeigen zweispaltige Kronblätter und einen grünen Kelch mit Längsnerven. Den entscheidenden Hinweis zur Bestimmung konnte schließlich Prof. Bengt Oxelman liefern, der Fotos der Pflanze als *Silene schafta* ansprach. Nachweise in Österreich fehlten bisher, in Europa sind allerdings vereinzelt Verwilderungen beobachtet worden. So sind drei Fundorte in Franken (Bayern) bekannt, die noch nicht in gedruckter Form veröffentlicht sind (BOTANISCHER INFORMATIONSKNOTEN BAYERN 2020). Weiters konnte sie verwildert auf einem Friedhof in Attendorn (Nordrhein-Westfalen; BOCHUMER BOTANISCHER VEREIN 2020) nachgewiesen werden. Wenige Beobachtungen liegen auch in Belgien vor (VERLOOVE 2014), wo die Art auf Felsen ausgebracht wurde und dort langjährige Bestände bildet. Auch die Pflanze in Elsbethen war 4 Jahre später immer noch vorhanden. Ihr Status ist unklar, da sie sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wohnhäusern befand und möglicherweise als „Farbklecks“ vor der tristen Schall-

schutzmauer ausgebracht wurde. VERLOOVE (2014) berichtet zudem von Nachweisen in den Niederlanden (in DENTERS 2004 fälschlicherweise als *Saponaria ocymoides* veröffentlicht) und in Frankreich.

Danksagung

Ich möchte mich bei Bengt Oxelman (Göteborg/Schweden) herzlich für die Bestätigung der Bestimmung von *Silene schafta* aus Elsbethen mithilfe von Fotomaterial bedanken.

Zitierte Literatur

- BOCHUMER BOTANISCHER VEREIN (2020): Herbst-Leimkraut - *Silene schafta* (Caryophyllaceae). – https://www.botanik-bochum.de/pflanzenbilder/Silene_schafta.htm/ [aufgerufen am 31. Dez. 2020]
- BOTANISCHER INFORMATIONSNOTEN BAYERN (2020): *Silene schafta* Gmel. ex Hohen. – http://daten.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=31486/ [aufgerufen am 31. Dez. 2020]
- DENTERS T. (2004): Stadspflanzen. Veldgids voor de stad. – 's-Graveland: Fontaine Uitgevers.
- JÄGER E. J. (Ed.) (2017): Exkursionsflora von Deutschland (Begr. W. ROTHMALER). Gefäßpflanzen: Grundband. 21. Aufl. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49708-1>
- VERLOOVE F. (2014): *Silene schafta*. – In Manual of the alien plants of Belgium. – Meise: Botanic Garden. <http://alienplantsbelgium.be/> [aufgerufen am 31. Dez. 2020]

Georg Pflugbeil

(498) *Silphium perfoliatum*

(Asteraceae)

Salzburg, Flachgau: Wallerseegebiet, Seekirchen am Wallersee, nahe der Westbahn bei Bayerham, 13°08'39.4"E 47°54'39.6"N (8044/4); ca. 512 msm; Heckenrand, 4 Individuen; 6. Mai 2020 & 1. Juli 2021: Oliver Stöhr.

Niederösterreich, (1) Weinviertel: Stetteldorf am Wagram, SSW (unterhalb Schloss Stetteldorf, ca. 16°01'19"E 48°24'07"N [±200 m] (7562/3); ca. 180 msm; an einem Fahrweg nebst aufgelockertem Baumbestand und Wiese, mehrere Pflanzen; 27. September 1988: Erich Sinn (FKÖ). – (2) 1,7 km S Stronegg, unweit Jagdhaus, ca. 16°18'32"E 48°37'12"N [±100 m] (7363/4); ca. 305 msm; 1 Individuum am Weg-/Waldrand; 25. Mai 2017: Harald Niklfeld, Luise Schrott-Ehrendorfer & Christian Gilli (FKÖ). – (3) Großengersdorf, N-Rand der Ortschaft, am Kreuzweg, ca. 320 m NNE der Kreuzung mit dem Mühlweg, 16°22'45.2"E 48°20'29.9"N (7664/3); 193 msm; ruderales Wiese; 2. Dezember 2020: Ernst Vitek 20-0347 (GJO, W). – (4) Thermenlinie, „Glaslautern“ oberhalb des Glaslauterriegels, ca. 2,2 km NNW Pfaffstätten, 16°15'14.9"E 48°02'11.0"N (7963/4); 2 Exemplare am Rand eines Weingartens; 16. und 23. Mai 2021: Martin A. Prinz (ForumFloraAustria).

Neu für Salzburg, rezente Funde für Niederösterreich (adventiv). *Silphium perfoliatum* wurde bisher selten aus Österreich berichtet. Das erste Mal von WOŁOSZCZAK (1873) aus Niederösterreich, „am Wegrande von Thernberg nach Bromberg“, das zweite Mal von DOLENZ (1908) aus der Steiermark, „in den Muraueu bei Abtissendorf“. JANCHEN (1977) gibt als weiteren niederösterreichischen Fundort „Schwechat-Au südöstlich von Guntramsdorf“, bezeichnet aber beide Fundorte als „ehedem“.

MELZER (1971) dokumentiert einen größeren Bestand in der Steiermark „an einem Straßenrand südlich von Ehrenhausen“. Alle späteren Erwähnungen (z. B. ADLER & al. 1994, WALTER & al. 2002, FISCHER & al. 2008, PALL & al. 2013) beziehen sich wahrscheinlich nur auf diese historischen Fundmeldungen. Nachdem der Fund bei Stetteldorf nie publiziert wurde, gab es bis dato keine rezenten Fundmeldungen dieser Art für Niederösterreich.

Für Salzburg wurden bislang keine Nachweise publiziert. Neben dem hier vorgestellten Fund wurde die Art dort 2019 auch von Georg Pflugbeil gefunden (EICHBERGER & al. 2021).

Silphium perfoliatum ist ein Vertreter einer rein nordamerikanischen Gattung aus der Sonnenblumen-Verwandtschaft (Heliantheae). Sie ist in den östlichen USA heimisch und aufgrund der gegenständigen leierförmigen Blätter, die basal becherförmig verwachsen sind, auch vegetativ auffällig (CLEVINGER 2006). Dieses Merkmal, ähnlich den Phytothelmata von *Dipsacus*, hat *S. perfoliatum* wohl auch den deutschen Büchernamen Becherblume eingebracht. Sie erreicht Wuchshöhen bis über 3 Meter. Als Standorte werden „Auwälder, Flussufer, Straßenränder“ (WALTER & al. 2002) genannt, die Art stellt aber keine hohen Ansprüche an das Klima und den Boden (CHRESTENSEN 2021, MAYR & al. 2013). Die Auflistung unter den aquatischen Neobiota (PALL & al. 2013) ist aber nicht nachvollziehbar.

Silphium perfoliatum wird selten als Zierpflanze oder als Bienenweide kultiviert und ist bisher nur an wenigen Stellen verwildert. Das könnte sich aber in den nächsten Jahren ändern, da die Art von der Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit für die Kultur als Energiepflanze beworben und für großflächige Kultur empfohlen wird (AGES 2021). Versuchskulturen wurden bereits in Niederösterreich (Strem, Grabenegg, Schönfeld) und in Wien (Hirschstetten) angelegt (MAYR & al. 2013).

Zitierte Literatur

- ADLER W., OSWALD K. & FISCHER R. (Eds.) (1994): Exkursionsflora von Österreich. 1. Aufl. – Stuttgart: Ulmer.
- AGES (2021): *Silphium perfoliatum* L. <https://www.ages.at/bioenergie/silphie/> [aufgerufen am 19. Nov. 2021]
- CHRESTENSEN N. L. (Ed.) (2021): Anbauanleitung für die Aussaat von Durchwachsene Silphie – *Silphium perfoliatum* L. <https://www.chrestensen.de/durchwachsene-silphie/> [aufgerufen am 19. Nov. 2021]
- CLEVINGER J. A. (2006): *Silphium* L. – In FLORA OF NORTH AMERICA EDITORIAL COMMITTEE (Eds.): Flora of North America **21**: 77–82. – New York, Oxford: Oxford University Press.
- DOLENZ V. (1908): Bericht der botanischen Sektion über ihre Tätigkeit im Jahre 1908. – Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark **45**: 428–435.
- EICHBERGER C., PFLUGBEIL G. & WOLKERSTORFER C. (2021): Floristische und vegetationskundliche Beiträge aus Salzburg, XXII. – Mitt. Ges. Salzburger Landesk. **160/161**: im Druck.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- JANCHEN E. (1977): Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. 2. Aufl. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.
- MAYR J., GANSBERGER M., LEONHARDT C., MOOSBECKHOFER R. & LIEBHARD P. (2013): Durchwachsene

- Silphie (*Silphium perfoliatum* L.) eine neue Energiepflanze in Österreich. – 68. ALVA-Tagung, LFZ für Wein- und Obstbau, Abstracts: pp. 150–152.
- MELZER H. (1971): Neues zur Flora von Steiermark, XIII. – Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark **100**: 240–254.
- PALL K., MAYERHOFER V. & MAYERHOFER S. (2013): Makrophyten. – In OFENBÖCK G. (Ed.): Aquatische Neobiota in Österreich. Stand 2013. – Wien: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
- WALTER J., ESSL F., NIKLFELD H. & FISCHER M. A. (2002): Gefäßpflanzen. – In ESSL F. & RABITSCH W. (Eds.): Neobiota in Österreich: pp. 46–173. – Wien: Umweltbundesamt.
- WOLOSZCZAK E. (1873): Nachtrag zur Flora des südöstlichen Schiefergebietes Nieder-Oesterreichs. – Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien **23**: 539–542.

**Ernst Vitek, Christian Gilli, Martin A. Prinz,
Erich Sinn und Oliver Stöhr**

(499) *Sonchus palustris* (Asteraceae)

Tirol, Nordtirol, Unterinntal: am Inn bei Ebbs-Oberndorf (Flusskilometer 213,8), 12°12'22.5"E 47°37'13.1"N (8339/3); 470 msm; 1 überwiegend bereits fruchtende, 215 cm hohe Pflanze sowie 2 kleine vegetative Pflanzen; 20. und 21. August 2020: Hans Smettan (Hb. Smettan: 2 Blätter sowie 1 letztjähriger Trieb; Fotos in Archiv Smettan).

Neu für Tirol (adventiv). Begleiter waren *Humulus lupulus*, von dem sich ein Trieb an der Sumpf-Gänsedistel hinauf frankte, sowie *Erigeron annuus* und *Calamagrostis epigejos*. Wie der vertrocknete, leicht verholzte Trieb des letzten Jahres zeigt, kommt die Art hier seit mindestens 2019 vor.

Das Auftreten dieser in Tirol bisher unbekanntes (POLATSCHEK 1999) und in Bayern gefährdeten Spezies lässt sich wohl auf eine seit Jahrzehnten feststellbare Ausbreitung zurückführen. Nicht zuletzt spricht hierfür die Besiedlung synanthroper Biotope im bayerischen Moränengebiet (SCHAUER & LIPPERT 2010: 182; LIPPERT & MEIEROTT 2014: 325).

Zitierte Literatur

- LIPPERT W. & MEIEROTT L. (2014): Kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. – München: Selbstverlag der Bayerischen Botanischen Gesellschaft.
- POLATSCHEK A. (1999): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg **2**. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
- SCHAUER T. & LIPPERT W. (2010): *Sonchus palustris*. – In SCHUHWERK F. (Ed.): Floristische Kurzmitteilungen. – Ber. Bayer. Bot. Ges. **80**: 182.

Hans Smettan

(500) *Spartium junceum* (Fabaceae)

Steiermark, Grazer Bergland: oberer Mühlbachgraben bei Rein, ca. 15°15'00"E 47°10'26"N (8857/2); ca. 850 msm; ein kleiner Bestand aus mehreren, bis etwa 1,2 m hohen, wenigblütigen Pflanzen auf steilem, offenem Hang, südexponiert, am Rand

einer Forststraße im kalkreichen, steinigen Substrat in unmittelbarer Gemeinschaft von *Buphthalmum salicifolium*, *Heracleum sphondylium*, *Knautia drymeia*, *Solidago virgaurea* und *Tussilago farfara*; 27. Juni 2020: Norbert Griebel ([ForumFloraAustria](#)).

Neu für die Steiermark (adventiv). Der Binsenginster ist über weite Teile des Mittelmeergebiets von der Iberischen Halbinsel bis Kleinasien beheimatet. Er wird selten als Zierpflanze kultiviert. Subspontan tritt er in großen Teilen der Erde auf, so in Kalifornien, Mexiko, Südamerika, Südafrika und vereinzelt in Mitteleuropa (GORISSEN 2015, HASSLER 2021). In Österreich wird der Binsenginster verwildert oder verschleppt für Eisenstadt im Burgenland, Teesdorf, Bad Vöslau und Leobersdorf in Niederösterreich (JANCHEN 1977) und vom Praterstern in Wien (WALTER & al. 2002) genannt. Ein 1958 von Höfler gesammelter Beleg aus Friedberg ([W 2011-0003604](#)) dürfte aus Kultur stammen und stellt keinen eindeutigen Nachweis einer Verwilderung dar. Im Herbersteingarten auf dem Grazer Schlossberg wird die Art schon seit Langem kultiviert (HANSELMAYER 1956) und findet sich auch heute noch dort.

Im oberen Mühlbachgraben tritt die Art eindeutig verschleppt bzw. verwildert auf. Eine Erklärung für das Vorkommen könnte der Sturm Paula sein, der am 27. Jänner 2008 über die Steiermark zog und besonders im Mühlbachgraben, Kollmanngraben und Hörgasgraben riesige Schäden anrichtete. Fast eine Million Bäume wurden danach im Wald des Stiftes Rein aufgeforstet. Für die Arbeiten nach „Paula“ wurden auch Arbeiter und Gerätschaften aus südlichen Ländern eingesetzt, mit denen der Binsenginster ins Gebiet gekommen sein könnte.

Neben Neuankömmlingen bietet das Gebiet Mühlbachgraben bis Mühlbachkogel eine Reihe interessanter einheimischer Pflanzenarten, so etwa *Lathyrus laevigatus* subsp. *laevigatus*, *Scrophularia vernalis*, *Silene nemoralis*, *Teucrium botrys* und *Vicia dumetorum*.

Zitierte Literatur

- GORISSEN I. (2015): Flora der Region Bonn (Stadt Bonn und Rhein-Sieg-Kreis). – Decheniana Beih. **40**: 1–605.
- HANSELMAYER F. (1956): In Graz gepflanzte Laubhölzer. – Graz: Selbstverlag der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum Joanneum.
- HASSLER M. (2021): Flora des Landkreises Karlsruhe. <https://www.flora-germanica.de/ka/artenliste> [aufgerufen am 11. Nov. 2021]
- JANCHEN E. (1977): Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. 2. Aufl. – Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.
- WALTER J., ESSL F., NIKLFELD H. & FISCHER M. A. (2002): Gefäßpflanzen. – In ESSL F. & RABITSCH W. (Eds.): Neobiota in Österreich: pp. 46–173. – Wien: Umweltbundesamt.

Norbert Griebel

(501) *Staphylea colchica*

(Staphyleaceae)

Steiermark, Grazer Bergland: Tyrnau, Staudensaum am Rande eines Forstweges ca. 1 km NNE Tyrnau, 15°25'14"E 47°19'19"N (8658/4); 750 msm; 1 große Strauch-

gruppe am Forststraßenrand; 17. Mai 2020: Hilde Könighofer, Dietmar Jakely, Wolfgang Kundigraber und Norbert Griehl ([ForumFloraAustria](#)), 14. August 2021: Norbert Griehl ([Foto in JACQ](#)).

Neu für Österreich (adventiv). Beheimatet ist die Kolchische Pimpernuss im Kaukasus. Dort werden die Blütenknospen ähnlich Kapern sauer eingelegt und gegessen. Die gärtnerische Kultur der Art ist seit spätestens 1850 belegt (BÄRTELS & SCHMIDT 2014). Mit einer Einstufung in die Winterhärtezone 6a (–23,3 bis –20,6 °C) gelingt die Kultur in Mitteleuropa problemlos, die Art findet sich aber trotzdem nur sehr selten im Pflanzenhandel. In Europa ist *Staphylea colchica* bisher verwildert aus Bulgarien bekannt (POWO 2021). Wie die Pflanze ins Tyrnauer Gebiet gekommen ist, muss offen bleiben. Jedenfalls dürfte sie aufgrund ihrer Mächtigkeit schon lange hier sein.

Von der heimischen Echten Pimpernuss, *Staphylea pinnata*, lässt sie sich u. a. durch ihre Blätter unterscheiden, die bei *S. colchica* unpaarig gefiedert sind mit 3–5 Blättchen, während sie bei *S. pinnata* 5–7 Blättchen zählen. Die Früchte von *S. colchica* sind 2- bis 3-zipfelig, 5–7 cm lang, deutlich länger als breit (bei *S. pinnata* 3,5–4,5 cm lang, etwa gleich lang wie breit). Die aufgeblasenen Kapselfruchtfächer verjüngen sich bei *S. colchica* zur Spitze hin deutlich und enden in einer langen, stachelartigen Spitze (bei *S. pinnata* sind die Kapselfruchtfächer sackartig mit einer abrupt aufgesetzten Spitze). Die Kelchblätter sind bei *S. colchica* ausgebreitet, wodurch die eine Röhre um die Staubblätter bildenden Kronblätter frei liegen (BÄRTELS & SCHMIDT 2014).

Zitierte Literatur

BÄRTELS A. & SCHMIDT P. A. (2014): Enzyklopädie der Gartengehölze. 2. akt. & erw. Aufl. – Stuttgart: Ulmer.

POWO (2021): Plants of the World Online. <http://www.plantsoftheworldonline.org/> [aufgerufen am 10. Nov. 2019]

Norbert Griehl

(502) *Tagetes minuta*

(Asteraceae)

Niederösterreich, Weinviertel: Wolkersdorf, Altes Dorf, „In Satzen“ südöstlich des Obersdorfer Tennisplatzes, zum Mühlbach leicht abfallender Hang, ca. 16°31'38"E 48°22'14"N (7665/1); ca. 169 msm; mehrere Exemplare am Rande eines Biolandbau-feldes; 26. Oktober 2020: Rudolf Rožánek ([Fotos in JACQ](#)).

Neu für Österreich (adventiv). Die Individuen stammten offenbar von im Vorjahr angebauten Pflanzen ab, die sich spontan ausgebreitet hatten. Sie befanden sich einige Meter von der Kulturfläche entfernt im Bereich eines Weidezaunes, der aber nichts mit der landwirtschaftlichen Fläche zu tun hatte. Die Bestimmung erfolgte mit CULLEN & al. (2000) und JÄGER & al. (2007). *Tagetes minuta* wirkt im Vergleich zu den sonst in Österreich adventiv auftretenden *Tagetes*-Arten untypisch, wohl ob der kleinen Körbe, die nicht – wie bei den Zier-Sorten – gefüllt sind, sondern 2 bis 5 mehr oder weniger weißliche Zungenblüten präsentieren. Die Art war dem Autor schon 2018 und 2019 in einem

Vorgarten in der nicht allzu weit entfernten Obersdorfer Hauptstraße als ungewöhnlich aufgefallen, weil sie ihm bis dato im Gemeindegebiet nicht als Kulturpflanze bekannt gewesen ist und offenbar erst in jüngerer Zeit als Gewürzpflanze angebaut worden war. Deswegen bereitete sie zunächst erhebliche Bestimmungsschwierigkeiten. In nächster Zukunft könnte sich die Art möglicherweise an gestörten Stellen und in Ruderalgesellschaften Wolkersdorfs spontan ansiedeln.

[Adventivvorkommen von *Tagetes minuta* sind aus etlichen Ländern Europas bekannt, darunter aus den Nachbarländern Deutschland (WAGENITZ 1979, HAND & THIEME 2020), Italien (GALASSO & al. 2018), Schweiz (THELLUNG 1911, WAGENITZ 1979, INFO FLORA 2021), Slowenien (JOGAN & al. 2012) und Ungarn (BALOGH & al. 2004). In Deutschland, Ungarn, Slowenien und der Schweiz tritt *T. minuta* nur unbeständig auf. In Südeuropa gilt sie in Italien und auch in Kroatien als eingebürgert und invasiv (HULINA 2008, GALASSO & al. 2018). In der Landwirtschaft wird die aromatisch nach Zitronen riechende *T. minuta* wegen ihrer Inhaltsstoffe als Biopestizid gegen Bodennematoden, Schadinsekten und Unkräuter wie *Elymus repens* und *Convolvulus arvensis* verwendet (HULINA 2008, NOLLET & RATHORE 2017). Aufgrund ihrer allelopathisch wirkenden Wurzelauausscheidungen kann sie monodominante Bestände bilden und dadurch schnell invasiv werden (HULINA 2008, NOLLET & RATHORE 2017, CABI 2019). Die Inhaltsstoffe können beim Menschen auch zu Übelkeit, Kopfschmerzen und Kontaktdermatitis führen (HULINA 2008, NOLLET & RATHORE 2017). Deutsche Namen sind Mexikanische Studentenblume, Zwerg-Samtblume (JÄGER & al. 2007, HAND & THIEME 2020), im Internethandel auch Mexikanische Gewürztagetes und Mexikanische Riesentagetes. – Red.]

Zitierte Literatur

- BALOGH L., DANCZA I. & KIRÁLY G. (2004): A magyarországi neofitonok időszerű jegyzéke és besorolásuk inváziós szempontból [Actual list of neophytes in Hungary and their classification according to their success]. – In MIHÁLY B. & BOTTA-DUKÁT Z. (Eds.): Biológiai inváziók Magyarországon – Özönnövények [Biological Invasions in Hungary – Invasive Plants]: pp. 61–92. – Budapest: TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó.
- CABI (2019): *Tagetes minuta* (stinking roger). – In Invasive Species Compendium. – Wallingford (U.K.): CAB International. <https://www.cabi.org/isc/datasheet/52642> [aufgerufen am 1. Jan. 2020]
- CULLEN J., ALEXANDER J. C. M., BRADY C. D., BRICKELL C. D., EDMONDSON J. R., GREEN P. S., HEYWOOD V. H., JORGENSEN P.-M., JURY S. L., KNEES S. G., MAXWELL H. S., MILLER D. M., ROBSON N. K. B., WALTERS S. M. & YEO P.F. (2000): The European Garden Flora 6 (Loganiaceae to Compositae). – Cambridge (U.K.): Cambridge University Press.
- GALASSO G., CONTI F., PERUZZI L., ARDENGI N. M. G., BANFI E., CELESTI-GRAPOW L., ALBANO A., ALESSANDRINI A., BACCHETTA G., BALLELLI S., BANDINI MAZZANTI M., BARBERIS G., BERNARDO L., BLASI C., BOUVET D., BOVIO M., CECCHI L., DEL GUACCHIO E., DOMINA G., FASCETTI S., GALLO L., GUBELLINI L., GUIGGI A., IAMONICO D., IBERITE M., JIMÉNEZ-MEJÍAS P., LATTANZI E., MARCHETTI D., MARTINETTO E., MASIN R. R., MEDAGLI P., PASSALACQUA N. G., PECCENINI S., PENNESI R., PIERINI B., PODDA L., POLDINI L., PROSSER F., RAIMONDO F. M., ROMA-MARZIO F., ROSATI L., SANTANGELO A., SCOPPOLA A., SCORTEGAGNA S., SELVAGGI A., SELVI F., SOLDANO A., STINCA A., WAGENSOMMER R. P., WILHALM T. & BARTOLUCCI F. (2018): An updated checklist of the vascular flora alien to Italy. – Pl. Biosyst. 152: 556–592. <https://doi.org/10.1080/11263504.2018.1441197>

- HAND R. & THIEME T. (Eds.) (2020): Florenliste von Deutschland – Gefäßpflanzen, Version 11. Berlin, 17. Mai 2020. – <http://www.kp-buttler.de> [aufgerufen am 1. Jan. 2021]
- HULINA N. (2008): Wild Marigold – *Tagetes minuta* L., new weed on the island of Hvar, and new contribution to the knowledge of its distribution in Dalmatia (Croatia). – *Agric. Conspect. Sci.* **73**: 23–26.
- INFO FLORA (2021): Das nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. – <https://www.infoflora.ch/de/flora/tagetes-minuta.html> [aufgerufen am 1. Jan. 2021]
- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. Rothmaler). Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>
- JOGAN N., BAČIČ M. & STRGULC KRAJŠEK S. (2012): Neobiota Slovenije, končno poročilo projekta. Oddelek za biologijo. – Ljubljana: BF UL [Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani].
- NOLLET L. M. & RATHORE H. S. (2017): Green pesticides handbook: Essential oils for pest control. – Boca Raton: CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781315153131>
- THELLUNG A. (1911): Beiträge zur Adventivflora der Schweiz (II). – *Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich* **56**: 269–292.
- WAGENITZ G. (1979): Compositae. – In HEGI G. (Begr.): *Illustrierte Flora von Mitteleuropa* **6/3**. 2. Aufl. – Berlin & Hamburg: Parey.

Rudolf Rožánek

(503) *Trifolium suaveolens* (Fabaceae)

Vorarlberg, **(1)** Großes Walsertal: Faschinajoch, am Nordrand der Ortschaft, 9°54'26"E 47°16'21"N (8725/1); 1481 msm; am grasigen Rand des Parkplatzes; 22. Juli 2020: Michael Hohla (LI). – **(2)** Bregenzerwald: Argenzipfel SW Au, 9°57'58.1"E 47°19'10.8"N (8625/4); ca. 810 msm; mehrere Exemplare am Rand eines Schotterweges; 1. August 2020: Stefanie Pfattner & Constantin Kopper (WU 0130800), confirm. Christian Gilli. – **(3)** Rheintal: Lustenau, Vorland des Alpenrheins zwischen Rheindamm und Mittelgerinne ca. 1080 m NW der Kirche von Lustenau, ca. 09°38'48"E 47°25'51"N (8523/4); ca. 405 msm; Wiesenrand und Ruderalflur; 19. August 2020: Oliver Stöhr.

Neu für Vorarlberg (adventiv). Verwildierungen von *Trifolium suaveolens* waren aus Vorarlberg bislang nicht bekannt (AMANN 2016). Die mit *T. resupinatum* nah verwandte und oft nur als Unterart (*T. resupinatum* subsp. *suaveolens*) oder Varietät (*T. resupinatum* var. *majus*) aufgefasste Art wird nach FISCHER & al. (2008) als Futterpflanze und zur Böschungsbegrünung kultiviert und verwildert unbeständig.

Zitierte Literatur

- AMANN G. (2016): Aktualisierte Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Vorarlbergs. https://www.inatura.at/forschung-online/rotelisten_pflanzen-2016.pdf [aufgerufen am 1. Dez. 2021]
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.

Stefanie Pfattner, Constantin Kopper, Oliver Stöhr und Michael Hohla

(504) *Tulipa greigii*

(Liliaceae)

Niederösterreich, Weinviertel: Wolkersdorf, (1) zwischen Hochleithenstraße und Rudolf Traindl-Gasse, deutlich (etwa 50 m) von der nächsten Siedlung (mit Privatgärten) entfernt, ca. 16°31'42"E 48°22'58"N (7665/1); ca. 178 msm; auf einer grasigen, teilweise mit Kräutern stark durchsetzten Brache; die verwilderte Pflanze befand sich in Vollblüte und war normal entwickelt; 17. April 2014: Rudolf Rožánek (Fotos in JACQ). – (2) Withalmstraße, ca. 16°31'14"E 48°22'54"N (7665/1); 174 msm; auf einem häufig (schon ab zeitigem Frühjahr) gemähten, teilweise lückigen, mit sandigen Stellen versehenen Kurzrasen (Abstandsgrün vor einem Mehrparteienhaus), gemeinsam mit *Gagea villosa*, *Potentilla argentea* s. lat., *Veronica polita* u. a.; 1 spontan aufgetretenes Exemplar mit 2 schon recht weit entwickelten Grundblättern; 20. März 2017: Rudolf Rožánek (Foto in JACQ).

Neu für Österreich (adventiv). Die Pflanzen wurden mit WALTERS & al. (1986) und JÄGER & al. (2007) bestimmt. Bei *Tulipa greigii* handelt es sich um eine Tulpenart, die man (im Gegensatz zu vielen Vertretern der Gattung) auch im vegetativen Zustand gut einordnen kann, zeigt sie doch auf den Blattoberseiten eine auffällige rötliche Musterung (kombiniert mit mehr oder weniger stark ausgeprägter Blattrandwellung), bestehend aus dicken, strichförmigen Flecken unterschiedlicher Größe und Länge. Die Art stammt aus Zentralasien, Verwilderungen aus Mitteleuropa sind bislang nicht bekannt.

Zitierte Literatur

- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. ROTHMALER). Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>
- WALTERS S. M., BRICKELL J., CULLEN J., GREEN P. S., LEWIS J., MATTHEWS V. A., WEBB D. A., YEO P. F. & ALEXANDER J. C. M. (1986): The European Garden Flora 1. – Cambridge (U.K.): University Press.

Rudolf Rožánek**(505) *Tulipa praestans***

(Liliaceae)

Niederösterreich, Weinviertel: Wolkersdorf, Walderlebnisweg Bereich Waldgasse, ca. 16°31'39"E 48°22'55"N (7665/1); ca. 182 msm; am Rand eines Abzuggrabens mit anderen verschleppten Arten wie *Galeobdolon argentatum*, 1 Individuum, dessen Zwiebel vermutlich über abgelagertes Gartenmaterial an besagte Stelle gelangt war oder von Kleinsäugern vertragen wurde; 21. April 2013: Rudolf Rožánek (Fotos in JACQ).

Neu für Österreich (adventiv). Die Art lässt sich von der häufig verwildernden Garten-Tulpe (*Tulipa gesneriana*) leicht unterscheiden, zeigt sie doch einige auffällige Merkmale wie eine mehr oder weniger dichte, kurze, abstehende Behaarung der oberen Stängelpartie, zudem graugrüne Blätter, die auf Ober- und Unterseite behaart sind, nicht zu vergessen längere Haare am Blattrand, die eine deutliche Bewimperung erzeugen. Die 4 Blätter sind gekielt. Dies äußert sich unter anderem in leicht gefalteten, am Rand geraden (nicht welligen) Blattspreiten (WALTERS & al. 1986, JÄGER & al. 2007). Beheimatet ist die Pflanze im Pamirgebiet und wird in unseren Breiten in einigen Sorten angeboten.

Zitierte Literatur

- JÄGER E. J., EBEL F., HANELT P. & MÜLLER G. K. (Eds.) (2007): Exkursionsflora von Deutschland (Begr.: W. Rothmaler). Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Berlin & Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50420-8>
- WALTERS S. M., ALEXANDER J. C. M., BRADY C. D., CULLEN J., BRICKELL J., GREEN P. S., LEWIS J., MATTHEWS V. A., WEBB D. A., YEO P. F. & ALEXANDER J. C. M. (1986): The European Garden Flora 1. – Cambridge: University Press.

Rudolf Rožánek

(506) *Wolffia columbiana*

(Araceae – Lemnoideae)

Wien, 21. Bezirk: Stammersdorf, **(1)** „Krötenteich“ unweit Magdalenenhof, 16°23'05.4"E 48°18'46.5"N (7664/3); ca. 300 msm; zusammen mit *Spirodela polyrhiza* eine dichte Wasserlinsendecke bildend; 23. Juli 2017: Christian Gilli und Alexander Reischütz (WU 0095538, BOZ, [ForumFloraAustria](#), [Fotos in JACQ](#)), det. Christian Gilli & David Prehler (Wien), confirm. Ulf Schmitz (Düsseldorf); 16. Juli 2020: Alexander Reischütz; 3. November 2021: Christian Gilli ([Fotos in JACQ](#)). – **(2)** „Laimergrube“ neben dem Orasteig bei Stammersdorf, 16°24'38.2"E 48°17'43.5"N (7764/1); ca. 165 msm; zusammen mit *Lemna minor* eine dichte Wasserlinsendecke bildend; 14. September 2017: S. Lefnaer (WU, [Fotos*](#), [ForumFloraAustria](#)); 19. September 2017: Christian Gilli & Markus Hofbauer ([Fotos in JACQ](#)); 11. Juni 2018: Stefan Lefnaer ([Fotos*](#)); 3. November 2021: Christian Gilli ([Fotos in JACQ](#)).

Neu für Österreich (adventiv). Die weltweit verbreitete Gattung *Wolffia* (Zwergwasserlinsen) umfasst nach LANDOLDT (1998) 11 Arten und beinhaltet die kleinsten Blütenpflanzen der Welt (vgl. auch MABBERLEY 2017). Davon wird in der aktuellen Exkursionsflora (FISCHER & al. 2008) für Österreich nur *W. arrhiza* als „heute vermutlich verschollen“ angeführt.

Die Bestimmung der *Wolffia*-Arten ist schwierig und erfolgte mit Hilfe der Arbeiten von LANDOLDT (1980, 1994) sowie mit SCHMITZ & al. (2017), FRANK & al. (2020) und VERLOOVE (2021). Lebende Pflanzen vom „Krötenteich“ wurden auch an Ulf Schmitz (Düsseldorf) zur Revision geschickt, die Bestimmung als *W. columbiana* wurde durch ihn bestätigt. Wichtige Merkmale gegenüber der in Europa autochthonen *W. arrhiza* sind die Farbe, die Sprossform, das „Schwimmverhalten“ sowie die Anzahl der Stomata:

- 1 Sprossoberseite heller grün, schwach durchsichtig, ± gerundet bis halbkugelig, ein breiter Saum unter Wasser, nur der zentrale Teil über dem Wasser, der Großteil der Sprossoberseitenfläche daher untergetaucht; Stomata 1–10(–30) pro Sprossglied, unter dem Binokular auch bei starker Vergrößerung nur ausnahmsweise erkennbar. Pflanzen regelmäßig blühend. – *Wolffia columbiana*
- Sprossoberseite dunkler grün, nicht durchsichtig, abgeflacht bzw. nur schwach gewölbt, nur ein schmaler Saum unter Wasser, der Großteil der Sprossoberseitenfläche

daher über der Wasseroberfläche; Stomata (10–)15–100 pro Sprossglied, unter dem Binokular bei starker Vergrößerung (ab 40×) als helle Punkte erkennbar. Pflanzen nur sehr selten blühend (SCHMITZ & KELM 2017). – *Wolffia arrhiza*

Die in Amerika heimische *Wolffia columbiana* wurde in Europa erstmals 2013 in den Niederlanden und in Deutschland nachgewiesen (SCHMITZ & al. 2014). Die Autoren weisen darauf hin, dass die Art bislang übersehen bzw. mit *W. arrhiza* verwechselt wurde. Bei der Kleinheit, die ganzen Pflanzen sind nicht größer als ein Stecknadelkopf, und Merkmalsarmut der *Wolffia*-Arten nicht verwunderlich. Darauf folgten weitere Funde aus Deutschland und anderen europäischen Ländern, die wohl auf das durch oben genannte Arbeit entstandene Problembewusstsein zurückzuführen sind. Mittlerweile ist die Art auch aus Italien (ARDENGI & al. 2017) und Belgien (HENDRICKX & VERLOOVE 2019) bekannt. In den Niederlanden scheint sie mittlerweile weit verbreitet (FLORON 2021). Auch aus Deutschland liegen mittlerweile weitere Meldungen vor (GARVE & al. 2017, KLOTZ 2017, SCHMITZ & al. 2017, FRANK & al. 2020).

Aus den Niederlanden wird auch *Wolffia australiana* angegeben (FLORON 2021). In Deutschland wurde jüngst auch *W. globosa* nachgewiesen (BEIGEL 2020), in Sachsen-Anhalt syntop mit *W. columbiana* (FRANK & al. 2020). Die Art war adventiv bislang in Europa nur aus Bulgarien bekannt (KIRJAKOV & VELICHKOVA 2013). Mit weiteren Funden und Arten ist zu rechnen.

Beim „Krötenteich“ knapp östlich des Magdalenenhofs handelt es sich um ein künstliches, ehemals als Löschwasserteich genutztes, ca. 800 m² großes Kleingewässer, das heute z. T. seltenen Amphibien- und Süßwassermolluskenarten als Lebensraum dient (FISCHER & al. 2019). Dort ist *Wolffia columbiana* möglicherweise mit kultivierten Wasserpflanzen eingeschleppt worden. Neben einer (dort sicher angesalben) *Nymphaea* sp. (vegetativ) fanden sich vor Ort auch *Typha latifolia*, *Iris pseudacorus* und *Carex acutiformis* mit unklarem floristischen Status. Eine (unabsichtliche) Ausbringung durch das Entleeren eines Aquariums kann nicht ausgeschlossen werden. Die winzigen Pflanzen können aber auch leicht epizoochor durch Wasservögel verbreitet werden. Jüngst konnte bei *W. columbiana* auch die Ausbreitung durch Endozoochorie belegt werden, wobei in diesem Fall die ganzen Pflanzen teilweise unbeschadet den Verdauungstrakt von Wasservögeln passieren (SILVA & al. 2018).

Beim zweiten Fundort, der „Laimergube“ am südwestlichen Ortsrand von Stammersdorf, handelt es sich um eine ehemalige Schottergrube, die zu einer Pflanzenkläranlage bzw. zu einem Retentionsbecken für Oberflächenwässer umgewandelt wurde. Die längliche Anlage besteht aus mehreren Abschnitten, wobei sich *Wolffia columbiana* nur im untersten Bereich (ca. 130 × 10 m) fand. Dort bildete die Art zusammen mit *Lemna minor* einen flächendeckenden Bestand.

Die beiden Fundorte sind ca. 2,7 km Luftlinie voneinander entfernt. In beiden Gewässern war *Wolffia columbiana* zum Teil in Blüte – die Art blüht im Vergleich zu *W. arrhiza* regelmäßig (SCHMITZ & KELM 2017). An beiden Fundorten halten sich die *Wolffia*-Bestände mittlerweile fünf Jahre.

Zitierte Literatur

- ARDENGI N. M. G., ARMSTRONG W. P. & PAGANELLI D. (2017): *Wolffia columbiana* (Araceae, Lemnoideae): first record of the smallest alien flowering plant in southern Europe and Italy. – *Bot. Lett.* **164**: 121–127. <https://doi.org/10.1080/23818107.2017.1319293>
- BEIGEL H. (2020): Die Kugelige Zwergwasserlinse *Wolffia globosa* (Roxb.) Hartog & Plas – neu in Mitteleuropa. – *RegnitzFlora – Mitt. Vereins Erforsch. Fl. Regnitzgebietes* **10**: 38–50.
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl. – Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.
- FISCHER W., REISCHÜTZ A., REISCHÜTZ P. L. & GILLI C. (2019): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna von Niederösterreich und Wien, LIX. *Viviparus conctus* (Millet 1813) aus dem „Krötenteich“ am Bisamberg, Wien. – *Nachrichtenbl. Ersten Vorarlberger Malakol. Ges.* **26**: 11–14.
- FLORON (2021): Verspreidingsatlas Vaatplanten. – <https://www.verspreidingsatlas.nl> [aufgerufen am 28. Okt. 2021]
- FRANK D., APPENROTH K.-J., BOG M. & SCHMITZ U. (2020): Man sieht nur was man kennt – Drei Zwergwasserlinsen-Arten der Gattung *Wolffia* Schleid. in Sachsen-Anhalt nachgewiesen. – *Mitt. Florist. Kart. Sachsen-Anhalt* **25**: 3–17.
- GARVE E., KELM H., FISCHER C., THIEL H. & SCHMITZ U. (2017): Die Kolumbianische Zwergwasserlinse (*Wolffia columbiana* H. Karst.), eine neue Wasserpflanze in Niedersachsen. – *Tuexenia* **37**: 355–362.
- HENDRICKX P. & VERLOOVE F. (2019): *Wolffia columbiana* nu ook waargenomen in België. – *Dumortiera* **114**: 8–12.
- KIRJAKOV I. & VELICHKOVA K. (2013): *Wolffia globosa* (Roxburgh) Hartog et Plas (Lemnaceae): A new species in Bulgarian flora. – *J. Biol. Sci. Opin.* **1**: 356–357. <https://doi.org/10.7897/2321-6328.01416>
- KLOTZ J. (2017): *Wolffia columbiana* als Erstnachweis für Süd- und Ostdeutschland: ein öfter verwechselter Neophyt? – *Hoppea* **77**: 167–168.
- LANDOLDT E. (1980): Biosystematic investigations in the family of duckweeds (Lemnaceae) 1. – *Veröff. Geobot. Inst. E. T. H. Stiftung Rübél Zürich* **70**: 1–247.
- LANDOLDT E. (1994): Taxonomy and ecology of the section *Wolffia* of the genus *Wolffia* (Lemnaceae). – *Ber. Geobot. Inst. E. T. H. Stiftung Rübél* **60**: 137–151.
- LANDOLDT E. (1998): Lemnaceae. – In KUBITZKI K. (Ed.): The families and genera of vascular plants **4**: 264–270. – Berlin etc.: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-03531-3_28
- MABBERLEY D. J. (2017): *Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.* 4th ed. – Cambridge (U.K.): Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316335581>
- SCHMITZ U., KÖHLER S. & HUSSNER A. (2014): First records of American *Wolffia columbiana* in Europe – *Clandestine replacement of native Wolffia arrhiza?* – *BioInvasions Rec.* **3**: 213–216. <https://doi.org/10.3391/bir.2014.3.4.01>
- SCHMITZ U. & KELM H. (2017): First discovery of flowering *Wolffia arrhiza* in Central Europe. – *Aquatic Bot.* **143**: 33–35. <https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2017.09.001>
- SCHMITZ U., KÖHLER S. & NESEMANN H. (2017): Neue Nachweise der Kolumbianischen Zwergwasserlinse *Wolffia columbiana* in Europa – Bei wie vielen vermeintlichen Vorkommen von *Wolffia arrhiza* handelt es sich in Wirklichkeit um den Neophyten? – *Jahrb. Bochumer Bot. Ver.* **8**: 114–123.
- SILVA G. G., GREEN A. J., WEBER V., HOFFMANN P., LOVAS-KISS Á., STENERT C. & MALTCHIK L. (2018): Whole angiosperms *Wolffia columbiana* disperse by gut passage through wildfowl in South America. – *Biol. Lett.* **14**: 20180703. <https://doi.org/10.1098/rsbl.2018.0703>
- VERLOOVE P. (2021): *Wolffia*. In: *Manual of the Alien Plants of Belgium.* Botanic Garden Meise, Belgium. – <https://alienplantsbelgium.myspecies.info> [aufgerufen am 28. Oktober 2021]

**Christian Gilli, Alexander Reischütz, Stefan Lefnaer,
Markus Hofbauer und David Prehler**

(507) *Yucca flaccida* (Agavaceae bzw. Asparagaceae – Agavoideae)
 Burgenland, Nordburgenland: Jois, Hackelsberg, 16°46'20.2"E 47°57'04.6"N
 (8066/2); ca. 155 msm; am Übergang zwischen Weingärten, beweideten Trockenrasen
 und Flaumeichenbuschwald; 6. April 2018: Karl Hillebrand, 11. Juni 2019: Karl Hille-
 brand (Fotos in JACQ).

Neu für Österreich (adventiv). Die Artzugehörigkeit der Pflanzen wurde mit zwei Kollegen (G. Gußmagg, R. Lackner) diskutiert, die sich intensiv mit der Gattung *Yucca* beschäftigen. Sie bestätigen, wie auch BOEUF (2007), dass die Taxonomie des *Y. filamentosa-flaccida*-Komplexes schwierig und einem stetigen Wandel unterworfen ist. Zum Teil werden insbesondere die in Europa verbreiteten Gartenformen als Hybriden oder Übergangsformen der beiden Arten mit unterschiedlichen Anteilen derselben gesehen. Pflanzen, die an „klassische“ *Y. filamentosa* erinnern, wären dabei eher selten, während *Y. flaccida* ähnliche Pflanzen sehr viel häufiger kultiviert werden, oft allerdings unter der irreführenden Bezeichnung „*Y. filamentosa*“. Von manchen Autoren wird *Y. flaccida* in eine weit gefasste *Y. filamentosa* inkludiert (z. B. WUNDERLIN 1998, WUNDERLIN & HANSEN 2003). In der „Flora of North America“ (HESS & ROBBINS 2002) werden die Sippen auf Artrang unterschieden, bei *Y. flaccida* findet sich aber eine kritische Anmerkung. Nach WARD (2012), der die Populationen der Typuslokalitäten untersuchte, scheint der Artrang gerechtfertigt. Dem folgt beispielsweise auch VERLOOVE (2010).

Im Fall der am Hackelsberg gefundenen Pflanzen kann reine *Yucca filamentosa* ausgeschlossen werden. Diese hätte gerade, steife Blätter und sehr viele stark eingeringelte Fäden an den Blatträndern. Die gefundenen Pflanzen können aufgrund ihrer Merkmale demnach viel eher *Y. flaccida* zugeordnet werden. Aufgrund der vermutlichen Herkunft der Pflanzen aus gärtnerischer Kultur kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Kulturhybriden von *Y. flaccida* mit *Y. filamentosa* handelt.

Möglicherweise sind Rhizome von *Yucca flaccida* durch Ablagerungen von Gartenabfällen und nachfolgende Bodenbewegungen an den Wuchsort, eine Böschung knapp außerhalb des Naturschutzgebietes, gelangt. Die Art ist dort mit mehreren jungen Exemplaren vertreten.

[In FORSTNER & HÜBL (1971) wird „*Yucca smalliana* FERN. Syn.: *Y. filamentosa* auct. non L.“ von zwei Stellen als neu für Wien gemeldet. Diese Funde wurden in WALTER & al. (2002) vorläufig (und mit Fragezeichen versehen) zu *Y. filamentosa* gestellt. *Yucca smalliana* wird heute meist als Synonym von *Y. flaccida* betrachtet (z. B. HESS & ROBBINS 2002) oder als Varietät innerhalb von *Y. flaccida* geführt (WARD 2004). Die Angabe in FORSTNER & HÜBL (1971) ist damit wahrscheinlich ebenfalls auf *Y. flaccida* zu ziehen.

Meldungen über Verwilderungen der verwechslungsträchtigen und vielfach nicht unterschiedenen *Yucca filamentosa* liegen aus mehreren Bundesländern vor (WALTER & al. 2002, ADLER & MRKVICKA 2006, ESSL & STÖHR 2006). Der FKÖ sind mittlerweile ca. 2 Dutzend Funde bekannt. Angaben aus der Stadt Salzburg wurden von PFLUGBEIL & PILSL (2013) ebenfalls vorläufig zu *Y. filamentosa* gestellt. Es bleibt zu überprüfen, ob es sich bei all diesen Angaben um echte *Y. filamentosa* handelt. – Red.]

Zitierte Literatur

- ADLER W. & MRKVICKA M. (2006): Nachträge zur „Flora Wiens“ (II). – *Neilrechia* **4**: 111–119.
- BOEUF T. (2007): *Yucca* & Co. – Berlin: Medemia Verlag.
- ESSL F. & STÖHR O. (2006): Bemerkenswerte floristische Funde aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, Teil III. – *Linzer Biol. Beitr.* **38**: 121–163.
- FORSTNER W. & HÜBL E. (1971): Ruderal-, Segetal- und Adventivflora von Wien. – Wien: Notring.
- HESS W. J. & ROBBINS R. L. (2002): *Yucca* L. – In *FLORA OF NORTH AMERICA EDITORIAL COMMITTEE* (Eds.): *Flora of North America* **26**: pp. 423–439. – New York, Oxford: Oxford University Press.
- PFLUGBEIL G. & PILSL P. (2013): Vorarbeiten an einer Liste der Gefäßpflanzen des Bundeslandes Salzburg, Teil 1: Neophyten. – *Mitt. Haus der Natur* **21**: 25–83.
- VERLOOVE F. (2010): A note about *Yucca* (Agavaceae-Asparagaceae) in the wild in Belgium. – In *Manual of the alien plants of Belgium*. – Meise: Botanic Garden. – <http://alienplantsbelgium.be> [aufgerufen am 9. Nov. 2021]
- WALTER J., ESSL F., NIKLFELD H. & FISCHER M. A. (2002): Gefäßpflanzen. – In ESSL F. & RABITSCH W. (Eds.): *Neobiota in Österreich*: pp. 46–173. – Wien: Umweltbundesamt.
- WARD D. B. (2004): New combinations in the Florida Flora II. – *Novon* **14**: 365–371.
- WARD D. B. (2012): *Yucca filamentosa* and *Yucca flaccida* (Agavaceae) are distinct taxa in their type localities. – *Castanea* **76**: 222–228. <https://doi.org/10.2179/10-017.1>
- WUNDERLIN R. P. (1998): *Guide to the vascular plants of Florida*. – Gainesville: University Presses of Florida.
- WUNDERLIN R. P. & HANSEN B. F. (2003): *Guide to the vascular plants of Florida*. 2nd ed. – Gainesville: University Presses of Florida.

Karl Hillebrand

(508) *Zinnia elegans* (Asteraceae)

Wien, 10. Bezirk: Sonnwendviertel, Antonie-Alt-Gasse, ca. 16°22'55.1"E 48°10'46.1"N (7664/1); Pflasterritze; 1 blühendes Exemplar; 26. August 2020: Jürgen Baldinger (ForumFloraAustria), confirm. Norbert Griebel.

Neu für Wien (adventiv). Diese aus Mexiko stammende Composite fand sich im Sonnwendviertel am Fuß einer Straßenlaterne. Im Nahebereich gibt es zahlreiche stadtgärtnerisch betreute Zierpflanzenflächen. Von dort oder aus darüberliegenden Balkonen dürften Diasporen dieser häufig kultivierten Art an den Wuchsort gelangt sein. Verwilderungen sind hierzulande bisher aus Oberösterreich (HOHLA 2006) und Salzburg (PILSL & al. 2008) bekannt. Mein Dank gilt Norbert Griebel für Bestätigung und Literaturrecherche.

Zitierte Literatur

- HOHLA M. (2006): *Panicum riparium* (Poaceae) – neu für Österreich – und weitere Beiträge zur Kenntnis der Adventivflora Oberösterreichs. – *Neilrechia* **4**: 9–44.
- PILSL P., SCHRÖCK C., KAISER R., GEWOLF S., NOWOTNY G. & STÖHR O. (2008): Neophytenflora der Stadt Salzburg (Österreich). – *Sauteria* **17**: 1–597.

Jürgen Baldinger

Anschriften der Verfasser

- Wolfgang ADLER, Schönbrunner Straße 67, 1050 Wien, Österreich; E-Mail: WolfgangAdler@gmx.net
- Georg AMANN, Baling 2/3, 6824 Schlins, Österreich; E-Mail: amann.wr09@gmail.com
- Thomas AMERSBERGER, Lazarettgasse 34/22, 1090 Wien, Österreich; E-Mail: office@amersberger.com
- Jürgen BALDINGER, Scheugasse 1/41, 1100 Wien, Österreich; E-Mail: juergen.baldinger@gmx.at
- Thomas BARTA, Muhrhoferweg 7–11/1/8/44, 1110 Wien, Österreich
- Andreas BERGER, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich; E-Mail: andreas.berger@univie.ac.at
- Romana BRANDSTÄTTER, Praterstraße 32/3/14, 1020 Wien, Österreich; E-Mail: romana.brandstaetter@chello.at
- Johann FLASCHBERGER, Österreichische Bundesforste AG, Schloßstraße 91, 3552 Droß, Österreich; E-Mail: johann.flaschberger@bundesforste.at
- Christian GILLI, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich; E-Mail: christian.gilli@univie.ac.at
- Günter GOTTSCHLICH, Hermann-Kurz-Str. 35, 72074 Tübingen, Deutschland; E-Mail: ggtuebingen@yahoo.com
- Markus GRABHER, UMG Umweltbüro Grabher, Marktstrasse 18d, 6850 Dornbirn, Österreich; E-Mail: grabher@umg.at
- Norbert GRIEBL, Florian-Wippel-Straße 58, 8510 Stainz, Österreich; E-Mail: norbert.griebel@maschinenring.at
- Georg HAINDRICH, Schwanenweg 17, 4502 St. Marien, Österreich; E-Mail: haindrich@gmx.at
- Alexander HARRER, Eschlestraße 21, 6971 Hard, Österreich; E-Mail: alexander.harrer@yahoo.com
- Robert HEHENBERGER, Untere Zellerstraße 154, 3508 Paudorf, Österreich; E-Mail: robert.hehenberger@mail.borgstpoelten.ac.at
- Norbert HELM, Karolinengasse 28/15, 1040 Wien, Österreich; E-Mail: norbhelm@gmail.com
- Karl HILLEBRAND, Am Sportplatz 16/2/2, 7093 Jois, Österreich; E-Mail: karl.hillebrand@gmx.at
- Markus HOFBAUER, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich; E-Mail: markus.hofbauer@univie.ac.at
- Michael HOHLA, Therese-Riggle-Straße 16, 4982 Obernberg am Inn, Österreich; E-Mail: m.hohla@eduhi.at
- Karsten HORN, Büro für angewandte Geobotanik und Landschaftsökologie (BaGL), Frankenstraße 2, 91077 Dormitz, Deutschland; E-Mail: info@karstenhorn-bagl.de
- Rainer KARL, Kreuzbergweg 9, 8580 Köflach, Österreich; E-Mail: Rainer.Karl@gmx.at
- Gergely KIRÁLY, Környezet Projekt Kft., 9462 Völce, Fő u. 126, Ungarn; E-Mail: kbgergely@gmail.com
- Peter KIRCHMEIER, Braike 54, 73230 Kirchheim unter Teck, Deutschland; E-Mail: kirchmeier@rbg-wendlingen.de
- Gerhard KNIELY, Kollmannngasse 25, 8510 Stainz, Österreich; E-Mail: g.kniely@gmx.net
- Richard KOPF, Kohlgrub 18a, 6800 Feldkirch, Österreich; E-Mail: rkopf82@gmail.com
- Constantin KOPPER, Neustiftgasse 101, 1070 Wien, Österreich; E-Mail: constantin_kopper@gmx.at
- Volker KRAUTKRÄMER, Leinenstraße 1a, 59556 Lippstadt, Deutschland; E-Mail: volker.krautkraemer@web.de
- Pavel KÚR, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich; E-Mail: pavel.kur@univie.ac.at
- Stefan LEFNAER, Haidshüttgasse 3/4, 1210 Wien, Österreich; E-Mail: stefan@lefnaer.com
- Martin LEPSÍ, South Bohemian Museum in České Budějovice, Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice, Czech Republic; E-Mail: lepsi@muzeumcb.cz, Lepsi@seznam.cz
- Petr LEPSÍ, Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Administration of the Blanský les Protected Landscape Area, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov, Czech Republic; E-Mail: PLepsi@seznam.cz
- Kai Uwe NIERBAUER, Botanischer Garten Frankfurt am Main, Siesmayerstraße 72, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland; E-Mail: kai.nierbauer@stadt-frankfurt.de

- Harald NIKLFELD, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich; E-Mail: harald.niklfeld@univie.ac.at
- Silke OLDORFF, Landesamt für Umwelt, Naturparkverwaltung Stechlin-Ruppiner Land, Friedensplatz 9, 16775 Stechlin, Deutschland; E-Mail: silke.oldorff@lfu.brandenburg.de
- Clemens PACHSCHWÖLL, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich; E-Mail: clemens.pachschwoell@univie.ac.at
- David PATERNOSTER, Weißenbach 19/2, 3242 Texingtal, Österreich; E-Mail: david.paternoster@umweltbundesamt.at
- Stefanie PFATTNER, Lerchenfelder Gürtel 66, 1080 Wien, Österreich; E-Mail: stefaniepfattner@live.at
- Martin PFEILER, Kaiserspitz 18, Rekawinkel, 3031 Pressbaum, Österreich; E-Mail: km.pfeiler@gmx.at
- Georg PFLUGBEIL, Rennbahnstraße 13A, 5020 Salzburg, Österreich; E-Mail: georg.pflugbeil@gmx.at
- Gerhard PILS, Buchscheiden 18, 9560 Feldkirchen in Kärnten, Österreich; E-Mail: gerhardpils@yahoo.de
- Peter PILSL, Wasserfeldstraße 7/5, 5020 Salzburg, Österreich; E-Mail: peter.pils@sbg.ac.at
- Maria POKORNY, Röntgengasse 87, 1170 Wien, Österreich; E-Mail: maria@home.at
- David PREHSLER, Core Facility Botanischer Garten der Universität Wien, Rennweg 14/2, 1030 Wien; E-Mail: david.prehsler@univie.ac.at
- Martin A. PRINZ, Oeynhausnerstraße 13, 2512 Tribuswinkel, Österreich; E-Mail: martin_prinz@gmx.at
- Andreas RAAB, Hofackergasse 17, 2500 Baden bei Wien, Österreich; E-Mail: office@andreas-raab.at
- Uwe RAABE, Borgsheider Weg 11, 45770 Marl, Deutschland; E-Mail: uraabe@yahoo.de
- Wolfgang RECHENAUER, Kohlstattstraße 16, 83088 Kiefersfelden, Deutschland; E-Mail: w.rechenauer@gmail.com
- Dieter REICH, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich; E-Mail: dieter.reich@univie.ac.at
- Alexander REISCHÜTZ, Puechhaimgasse 52, 3580 Horn, Österreich; E-Mail: alexander.reischuetz@gmx.at
- Rudolf ROŽÁNEK, Schlosspark 5/3, Obersdorf, 2120 Wolkersdorf, Österreich; E-Mail: r.rozaneck@ahs-wolkersdorf.at
- Ruth SANDER, Ehrenfelsgasse 8/26, 1120 Wien, Österreich; E-Mail: ruth.sander@univie.ac.at
- Norbert SAUBERER, VINCA – Institut für Naturschutzforschung und Ökologie, Gießergasse 6/7, 1090 Wien, Österreich; E-Mail: norbert.sauberer@vinca.at
- Josef SCHAUPP, Dr. Natzlergasse 9, 2380 Perchtoldsdorf, Österreich; E-Mail: josef.schaupp@aon.at
- Gerald M. SCHNEEWEISS, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich; E-Mail: gerald.schneeweiss@univie.ac.at
- Hendrik SCHUBERT, Universität Rostock, Institut für Biowissenschaften, Lehrstuhl für Ökologie, Albert-Einstein-Strasse 3, 18059 Rostock, Deutschland; E-Mail: hendrik.schubert@uni-rostock.de
- Erich SINN, Friedenstraße 6, 3300 Amstetten, Österreich; E-Mail: e.sinn@sachsenbrunn.at
- Hans SMETTAN, Lohbichlweg 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland; E-Mail: h.smettan@web.de, h.smettan@uni-hohenheim.de
- Franz STARLINGER, Fockygasse 32, 1120 Wien, Österreich; E-Mail: franz.starlinger@bfw.gv.at
- Rupert STINGL, Oberkirchengasse 4, 2540 Bad Vöslau, Österreich; E-Mail: Rupert.Stingl@aon.at
- Oliver STÖHR, Alt-Debant 3c/22, 9990 Nußdorf-Debant, Österreich; E-Mail: oliver.stoehr@gmx.at
- Michael STRUDL, Röntgengasse 87, 1170 Wien, Österreich; E-Mail: maria@home.at
- Alexander P. SUKHORUKOV, Moscow Lomonosov State University, Biological Faculty, Dept. of Higher Plants, Vorobyovy Gory, 119992 Moskau, Russische Föderation; E-Mail: suchor@mail.ru
- Michael THALINGER, Tiroler Landesmuseen, Sammlungs- und Forschungszentrum, Krajnc-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Österreich; E-Mail: m.thalinger@tiroler-landesmuseen.at
- Angelika TILL, Ramperstorffergasse 40 Top 9, 1050 Wien, Österreich; E-Mail: angelika.till@me.com
- Walter TILL, Herbarium WU, Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich; E-Mail: walter.till@univie.ac.at
- Lorin TIMAEUS, Eduardgasse 2/6, 1180 Wien, Österreich; E-Mail: lorin.timaeus@gmail.com
- Karl TKALCSICS, Badstraße 14, 7202 Bad Sauerbrunn, Österreich
- Alfred WALDNER, Adolf-Pichler-Weg 6, 6065 Thaur, Österreich; E-Mail: waldner.alfred@gmail.com

Johannes WALTER, Koppstraße 112/3603, 1160 Wien, Österreich; E-Mail: johannes.walter@nhm-wien.ac.at

Paul VERGÖRER, Lindenstraße 14, 6322 Kirchbichl, Österreich; E-Mail: paul-vergoerer@gmx.at

Ernst VITEK, Botanische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien, Österreich; E-Mail: ernst.vitek@nhm-wien.ac.at, e.vitek@al.net

Ernst VUKOVIC, Untere Gartengasse 21, 7021 Wulkaprodersdorf, Österreich

Bruno WALLNÖFER, Botanische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien, Österreich; E-Mail: bruno.wallnoefer@nhm-wien.ac.at

Karl ZIMMERHACKL, Grubberg 17, 4170 Haslach an der Mühl, Österreich; E-Mail: karl.zimmerhackl@oenj-haslach.at

Erschienen am 31. Dezember 2021

© 2021 C. Gilli & al., CC BY 4.0